

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 3 N° 8 AVRIL 2026

Une revue de la Communauté
des Chercheurs d'Afrique | Ghana

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 3 N° 8 AVRIL 2026

ISSN (PRINT), 3007-9209
ISSN (ONLINE), 3007-9217

VOL. 3 N° 8 AVRIL 2026

**UNE REVUE GHANÉENNE DE
RÉFÉRENCE FRANCOPHONE**

**EN PARTENARIAT AVEC LE CAMPUS
FRANCOPHONE ET LE LINGUA INSTITUTE**

Coordonné par Kodjo TETEKPOR,
University of Health and Allied Sciences, Hô, Ghana

**TOME 2 : SCIENCES SOCIALES &
SCIENCES HUMAINES**

LINGUA
INSTITUTE

ÉDITÉ
CHEZ EFUA

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue ASTR-GHANA

Vol 3 N° 8 April 2026

ISSN Print : 3007-9209

ISSN Online : 3007-9217

Coordonnée par Kodjo TETEKPOR,

University of Health and Allied Sciences, Ho, Ghana

En partenariat avec le **Campus Francophone et le
Lingua Institut**

EFUA EDITIONS
(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)

Revue ASTR-GHANA

Une Revue Ghanéenne de Référence Francophone

TOME 2 : Sciences Sociales &
Sciences Humaines 1

MAISON D'ÉDITION

La revue ASTR-GHANA édite ses Volumes chez les **Editions Francophones**
Universitaires d'Afrique (EFUA-Éditions) basée à Lomé, Togo (rue
Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : January 2026

Acceptation et retour d'expertise : March 15, 2026

Retour des corrigés : March 30, 2026

Parution : End Of April 2026

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: revueastr.ghanapublisher@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Mise en page : Charlotte Massan MIWONOUKO
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité Scientifique International

Kodjo TETEKPOR, University of Health and Allied Sciences, Hô, Ghana

Fiadzawo, University for Development Studies, UDS, Tamalé, Ghana

Allan Kwashivi HETTEY, University of Education, Winneba, Ghana

Samuel Koffi, University of Ghana, Legon, Ghana

Sefakor Comfort GAMEDA, Ghana Institute of Languages, Accra, Ghana

Ebenezer AZAMEDE, Ghana Institute of Languages, Accra, Ghana

LAMBON MABLKA, Webster University, USA

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

Vincent Were, Kenyatta University - Kenya

Christian Tremblay, OEP- Paris, France

Akimou Tchagnaou, Université André Salifou de Zinder, Niger

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

Normes rédactionnelles de la *Revue ASTR-GHANA*

Pour publier avec la Revue ASTR-GHANA (Africa's Science, Technology and Research), il faut se conformer aux exigences rédactionnelles suivantes :

Titre- L'auteur formule un titre clair et concis (entre 12 et 15 mots). Le titre, centré, est écrit en gras, taille 14.

Mention de l'auteur – Elle sera faite après le titre de l'article et 2 interlignes, alignée à gauche. Elle comporte : Prénom, NOM (en gras, sur la première ligne), Nom de l'institution (en italique, sur la deuxième ligne), e-mail de l'auteur ou du premier auteur (sur la troisième ligne). L'ensemble en taille 10.

Résumé – L'auteur propose un résumé en français exclusivement. Ce résumé n'excède pas 250 mots. Il limite son propos à une brève description du problème étudié et des principaux objectifs atteints ou à atteindre. Il présente à grands traits sa méthodologie. Il fait un sommaire des résultats et énonce ses conclusions principales.

Mots-clés - Ils accompagnent le résumé. Se limiter à 3 mots au minimum et 5 mots au maximum. Les mots-clés sont indiqués en français et en anglais. NB : Le résumé est rédigé en italique, taille 10. Les mots-clés, en italiques aussi, sont écrits en minuscules et séparés par une virgule. L'ensemble (titre + auteur+ résumé (français et anglais) + mots-clés) doit tenir sur une page.

Bibliographie - Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

Conseils techniques

Mise en page – Style et volume – Times New Roman, taille 14 pour le titre de l'article et pour le reste du texte Times New Roman taille 12), interligne 1,5. Le texte ne doit pas dépasser 20 pages (minimum de 12 pages & maximum de 20 pages). Le titre de l'article, l'introduction, les sous-titres principaux, la conclusion et la bibliographie sont précédés par une seule interligne.

Titres et articulations du texte - Le titre de l'article, tout en minuscule, est en gras, aligné au centre. Les autres titres également en gras, sont justifiés ; leur numérotation doit être claire et ne pas dépasser 3 niveaux (exemple : 1. – 1.1. – 1.1.1.). Il ne faut pas utiliser des majuscules pour les titres, sous-titres, introduction, conclusion, bibliographie.

Notes et citations - Les citations sont reprises entre guillemets, en caractères normaux. Les mots étrangers sont mis en italique. Le nom de l'auteur et les pages de l'ouvrage d'où cette citation a été extraite, doivent être précisés à la suite de la citation. Exemple : (Yennah, 20015 :10)

Tableaux, schémas, figures - Ils sont numérotés et comportent un titre en italique, au-dessus du tableau/schéma. Ils sont alignés au centre. La source est placée en dessous du tableau/schéma/figure, alignée au centre, taille 10.

SOMMAIRE

La personnalité en politique étrangère, source de crispation des relations entre le Ghana de Nkrumah et la côte d’ivoire d’Houphouët-Boigny (1957-1966) -----11

BAMBA Abdoulaye

Las relaciones irán-Venezuela: entre postura anti-imperialista y alianzas estratégicas (1999-2025) -----30

COULIBALY Yacouba

Écologie spirituelle : enjeux et perspectives -----46

Konan Casimir BOUSSOU

Edoukou Félicité KOUADIO

Connaissances et pratique de l’allaitement mixte chez les mères de 15 à 49 ans à Ahougnassou (Bouaké, Côte d’Ivoire) -----78

KOUAME Teya

Migrations et islamisation du pays nuni : facteurs, trajectoires et contribution à l’implantation musulmane (XVI^{ème} – XXI^{ème} siècle) ---
-----96

Mahamadi KOALA

Kadre SAWADOGO

Mouhamadi ZOUBGA

Les rites traditionnels en pays Beti : enjeux d’intégration sociopolitique des peuples Ekang -----120

Nicolas Thierry ONOMO MBASSI

Légitime défense ou défense préventive : jeu de mots ou évolution sémantique ? -----142

TATA Gaston Gabriel

La décision judiciaire n° E010/95 à l'épreuve de l'histoire : nationalité, éligibilité et exclusion politique en côte d'ivoire (1961-1995) -----166

Youssouf FOFANA

Koidjo Martial Kobenan KINDO

Impacts socio-économiques et environnementaux des activités informelles à proximité des établissements scolaires secondaires de la ville de Bouaké (centre de la côte d'ivoire) -----183

Faustin GUEI,

Philbert Kouadio KONAN

Marcellin Yao GNINRIN

Jean-Aimée Assué YAO

La lecture déconstructive du mariage patriacal dans *les frasques d'ébinto* d'Amadou koné -----209

Cephas Sallah

Le Creuset Ibérique : Aux Sources de la péninsule Ibérique, L'analyse historique, de l'Antiquité à la fin du Moyen Âge : politique, religion et société -----237

Papa Mahamet KANOUTE

« Les méthodes endogènes d'évaluation au Cameroun : entre logiques sociales, ancrages symboliques et perspectives pour une gouvernance inclusive » -----261

Jean-Pierre Nguede Ngono,

La personnalité en politique étrangère, source de crispation des relations entre le Ghana de Nkrumah et la côte d'ivoire d'Houphouët-Boigny (1957-1966)

BAMBA Abdoulaye

*Maitre de conférences, Université Félix Houphouët Boigny
bambaabdoulaye@yahoo.fr*

Résumé

La conduite de la politique étrangère repose sur la prise en compte de facteurs internes et externes, parmi lesquels l'intérêt national occupe une place centrale. Toutefois, en Afrique postcoloniale, cet intérêt s'est souvent confondu avec la personnalité du dirigeant, acteur clé du processus décisionnel, dont la vision et les valeurs marquent profondément l'orientation diplomatique. L'exemple des relations entre le Ghana de Kwame Nkrumah et la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny entre 1957 et 1966 illustre cette situation. Tandis que Nkrumah, porté par son militantisme panafricain, faisait de l'unité africaine le cœur de sa politique étrangère, Houphouët-Boigny défendait une ligne plus pragmatique, attachée au souverainisme et à la stabilité interne. Cette divergence fondamentale s'est cristallisée autour de dossiers sensibles comme la question des exilés du Sanwi, transformant leurs différences de vision en véritable opposition diplomatique. Bien que partageant une origine culturelle commune issue du monde ashanti, les deux dirigeants sont restés irréconciliables, chacun refusant de renoncer à ses convictions. À partir d'une analyse documentaire, cette étude montre que leurs personnalités respectives, façonnées par des parcours contrastés, ont empoisonné les relations bilatérales au point de bloquer toute coopération. L'expérience révèle ainsi combien la personnalité peut devenir un facteur déterminant, voire conflictuel, en politique étrangère.

Mots-clés : Kwame Nkrumah – Houphouët-Boigny – Diplomatie africaine – Personnalité en diplomatie – Politique étrangère Ghana – Politique étrangère Côte d'Ivoire.

Abstract

The conduct of foreign policy is based on the consideration of internal and external factors, among which the national interest occupies a central place. However, in post-colonial Africa, this interest has often been confused with the personality of the leader, a key player in the decision-making process, whose vision and values profoundly influence diplomatic policy. The example of relations between Kwame Nkrumah's Ghana and Félix Houphouët-Boigny's Côte d'Ivoire between 1957 and 1966 illustrates this situation. While Nkrumah, driven by his pan-African militancy, made African unity the core of his foreign policy, Houphouët-Boigny defended a more pragmatic line, committed to sovereignty and internal stability. This fundamental divergence crystallised around sensitive issues such as the question of the Sanwi exiles, transforming their differences of vision into genuine diplomatic opposition. Despite sharing a common cultural origin from the Ashanti world, the two leaders remained irreconcilable, each refusing to give up his convictions. Based on a documentary analysis, this study shows that their respective personalities, shaped by contrasting backgrounds, poisoned bilateral relations to the point of blocking all cooperation. It shows how personality can become a determining factor, even a source of conflict, in foreign policy.

Keywords : Kwame Nkrumah - Houphouët-Boigny - African diplomacy - Personality in diplomacy - Ghana foreign policy – Côte d'Ivoire foreign policy.

Introduction

Expression de la souveraineté d'un État, la politique étrangère s'élabore en tenant compte de plusieurs aspects. De l'environnement international à l'intérêt national, elle se voit fixer des objectifs bien précis et tenir compte de principes objectivement déclinés. Dans le contexte de sa conception, voire même de sa conduite, les détenteurs désignés sous le vocable de « princes », selon les tenants de la théorie réaliste, jouent les premiers rôles. Cette place leur est d'ailleurs attribuée par le droit international public et le droit constitutionnel interne. Ainsi, il n'est donc pas rare de voir que la politique étrangère

d'un Etat soit fortement impactée par ses dirigeants dont la vision est très souvent confondue à l'intérêt national. Objet de débats entre les écoles théoriques psycho-politique et réaliste, la personnalité des dirigeants n'est donc pas sans influence dans ce cas sur la politique étrangère des États, et les exemples sont légion.

Au lendemain de la vague des indépendances, les « pères fondateurs », artisans de l'émancipation de leurs territoires, impriment leurs marques sur la destinée de leurs États. Sur la scène internationale, ils mettent en avant l'intérêt national, celui de leurs pays. Mais, cet intérêt est fort marqué par leur conception et vision des choses intimement liées à leur personnalité, toute chose qui est susceptible d'impacter leurs rapports avec d'autres dirigeants. Leur parcours politique est très souvent confondu à l'histoire du pays. Le Ghana de Kwame Nkrumah et la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny en sont l'illustration parfaite. Forgées au fil des années par l'intériorisation de valeurs et structures affectives et à l'expérience de certaines épreuves, les personnalités de ces eux dirigeants les ont amenés à adopter des postures sur la scène africaine et internationale opposées. L'impossible renonciation à sa conception de l'unité africaine par Nkrumah et le refus de tout apaisement avec le Ghana de la part d'Houphouët-Boigny tant que le sujet des exilés du Sanwi n'est pas éludé, ont rendu quasiment impossibles les échanges entre les deux pays jusqu'à ce que le Ghanéen quitte le pouvoir en 1966. Comment la personnalité des deux dirigeants a-t-elle contribué à complexifier les relations entre leurs pays ?

La réponse à cette question constitue l'essence de cette contribution dont l'objectif est d'analyser l'impact de la personnalité dans l'inimitié entre les deux leaders et l'incidence sur les relations entre les deux pays. L'étude s'appuie sur une analyse documentaire constituée de travaux scientifiques,

d'ouvrages. Les données recueillies ont fait l'objet de croisement, de recoupement à l'effet de laisser apparaître la vérité historique. Deux centres d'intérêts majeurs constituent la trame de cette réflexion : deux fortes personnalités à l'impact certain sur leur gestion (1), les relations entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, champ de prédilection de l'expression des egos (2).

1 – Deux fortes personnalités à l'impact certain sur leur gestion

Bien qu'ayant une identité culturelle d'origine commune, le royaume ashanti, les personnalités des deux leaders se sont construites selon des trajectoires différentes, voir opposées.

1.1 - Nkrumah et Houphouët-Boigny, aux origines de deux fortes personnalités

Selon P. Scialom¹, la personnalité est le résultat des interactions de l'enfant avec ses parents, notamment sa mère, son environnement, des expériences et des acquis vécus par l'individu. Elle est également un processus à partir du moment où elle s'élabore progressivement et selon l'auteur, elle part de la naissance à la fin de l'adolescence. Les traits de cette personnalité désignent les modalités selon lesquelles l'individu perçoit, conçoit et réagit à son environnement, et ces traits s'expriment dans une vaste gamme de situations importantes, sociales et personnelles. Ainsi, la personnalité d'un individu se construit en tenant compte de divers aspects et ses traits expliquent ses réactions et agissements.

Les rayonnements qu'ont connu Kwame Nkrumah et Houphouët-Boigny résultent de leurs personnalités qui ont impacté leur gestion du pouvoir. Fortes et omniprésentes, elles

¹ La publication dont le titre est « Comment se constitue la personnalité ? » est un texte inédit.

se sont forgées au fil du temps dans des environnements bien différents.

Kwame Nkrumah tient certains traits de sa personnalité de son environnement familial de l'enfance. Issu d'une famille modeste, la vie familiale est faite de solidarité et d'union avec un nombre important de frères et sœurs nés de plusieurs épouses de son père, forgeron (D. Rooney, pp. 7-8). Il y apprend la vie en communauté, où tout se partage, et aussi à prendre des initiatives quand les difficultés pointent. Inscrit à l'école de la mission catholique, il mène de petites activités afin d'aider la prise en charge financière de ses études. Ces faits relativement anodins ont forgé le jeune Nkrumah et servent à expliquer ses prises de position sur les questions politiques, notamment pour justifier le choix du socialisme. Mais, c'est davantage dans sa vie d'étudiant que sa personnalité, telle que connue au moment de gérer le pays, se forge.

Son intégration à l'école normale d'Accra en 1926 est un tournant dans sa jeune vie. Son intérêt particulier pour les questions liées à la race noire² à cette époque est aiguisé par le Docteur Kwegy Aggrey, et influencé par la lecture des œuvres des théoriciens du panafricanisme. Depuis, il en a fait son cheval de bataille, et surtout quand il renforce ses convictions lors de ses séjours aux États-Unis d'Amérique et en Grande-Bretagne, là où il s'engage réellement³ dans l'idéologie panafricaniste. L'envergure qu'il prend à travers l'appropriation du panafricanisme vient donc du fait qu'il ait été instruit sur les questions difficiles des Noirs à travers le monde. Il

² Il s'agit principalement des questions de ségrégation raciale et de colonisation.

³ Pour rappel, aux États-Unis, il y a passé dix années en train d'étudier et de militer dans des associations d'étudiants noirs. En Grande-Bretagne, il y a passé deux années, moments d'engagement véritable où il a été membre du comité d'organisation du congrès du panafricanisme de Manchester.

développe une tendance révolutionnaire, épris de voir le Noir s'émanciper.

Houphouët-Boigny, quant à lui, est issu d'une famille noble, détentrice du pouvoir cantonal. Son enfance se fait dans une « bonne et ancienne famille » dans laquelle il reçoit une éducation dans la pure tradition Baoulé (ethnie du grand groupe akan) dont la clé est la courtoisie « nuancée » (Fidus, 2016, p. 252). Son passage au Sénégal pour les études en médecine ne lui fait pas perdre les vertus de son environnement familial. Peu après son retour, en 1939, il est fait chef du canton Akoué, en remplacement de son aîné Augustin (S. Thibaut, 2010, p. 404). Cette responsabilité contribue à forger les traits de caractère du leader qu'il est appelé à être. Ce statut important dans le monde traditionnel requiert bien de bonnes dispositions dont l'écoute et la consultation. Houphouët-Boigny recevait, écoutait et interrogeait son environnement, le tout selon la courtoisie, l'humeur et la politesse coutumière (Fidus, 2016, p. 256). Le faisant, il mettait en pratique les vertus reçues de son éducation. Il en fait grand usage dans sa vie syndicale puis davantage dans son parcours politique. Dans ce dernier domaine, il apprend en étant très proche des masses populaires et donc dans la réalité, là où Nkrumah le fait à travers les livres et la formation universitaire avant de s'engager un peu plus tard pour la défense des masses populaires. L'envergure internationale que Houphouët s'est bâtie provient de ces traits de caractère. Ses pratiques issues d'une démarche dans la pure tradition africaine avaient fait de lui le « sage africain » dans le marigot politique africain. Ces qualités africaines ajoutées aux acquis dans la pratique politique en France ont fait de l'Ivoirien un personnage politique de grande envergure et redoutable. A. Bamba (2008, p. 121) avance que rusé et doté d'une grande intelligence, Houphouët-Boigny s'est fait une réputation d'un meneur d'hommes et surtout d'un grand manipulateur. À ces caractères,

P. Messmer, cité par A. Bamba (2008, p. 126), ajoute que le leader ivoirien se présente comme tout bon chef africain, jaloux de son autorité et ne supportant pas du tout « la désobéissance et la trahison des siens, ou, simplement, d'être tenu à l'écart des débats ».

De toute évidence, les deux leaders ont des traits de caractère différents parce qu'issus de deux mondes relativement différents. Nkrumah est issu d'un milieu modeste et populaire quand Houphouët-Boigny vient d'un monde noble et du pouvoir traditionnel. Si le premier fait ses armes à travers la formation universitaire et la lecture ou encore en côtoyant des théoriciens du panafricanisme, le second, planteur et médecin africain, est très rapidement au contact des populations qui subissent la colonisation et donc connaît mieux leurs préoccupations et leurs difficultés. Leur perception du pouvoir et sa gestion, après l'indépendance, ont été impactées par leurs personnalités.

1.2 – La perception et la gestion du pouvoir, indissociable de leurs personnalités

Il est de notoriété publique que les dirigeants influencent la gestion de leurs pays selon leur perception du pouvoir. Pour C. Toulabor (2000, p. 277), cela est davantage vrai avec les dirigeants africains. Il dit en substance ce qui suit : « Afrique plus qu'ailleurs, la définition de la politique dépend essentiellement de la personnalité des dirigeants politiques et de l'idée que ceux-ci se font de l'intérêt supérieur de leur pays ». Au Ghana et en Côte d'Ivoire, les pays ont été gérés selon la conception de leurs premiers dirigeants, fortement influencée par leur personnalité.

Au Ghana, Kwame Nkrumah a dirigé le pays sous le sceau de l'indépendance totale d'une part, et de la volonté de faire de son pays, le point de départ ou le chantre d'une Afrique politiquement unie d'autre part. Mais, pour lui, cette

indépendance totale passe par une indépendance économique, après la souveraineté politique. Ayant établi cela comme principe directeur, le Ghana s'est engagé dans des politiques et stratégies dans le domaine économique. Sa vision socialiste par exemple l'a amené à définir des priorités politiques comme l'industrialisation, les fermes d'État et l'instauration des mesures de restrictions quantitatives pour les importations (S. D. Dan-Right, 2001, p. 181). En dépit de quelques acquis, notamment pour la politique industrielle, toutes ces stratégies ont connu des échecs importants (A. Dappah, 2021, pp. 149-151). Comme illustration relativement à l'échec de la politique d'industrialisation, sur les trente-cinq (35) sociétés d'État que compte le pays, trente-deux (32) sont déficitaires, n'enregistrant seulement que 1,2 million de livres sterling (S. D. Dan-Right, 2001, p. 160). Cet échec s'explique par une certaine précipitation dans le choix des partenaires pour l'aspect technique. Les facteurs explicatifs de l'échec des fermes d'État confortent cette thèse sur la technicité. S. D. Dan-Right (2001, p. 160) souligne que les fermes ont échoué du fait de l'incompétence en termes de gestion de projets, le manque d'engagement, l'indiscipline, et la duplicité de certains responsables de ces exploitations agricoles d'État.

Ces quelques exemples illustrent bien les résultats de l'attachement de Nkrumah à ses convictions. Convaincu de son option, la gestion du pouvoir a été faite dans une certaine mesure avec de l'empressement à vouloir atteindre des résultats probants et les utiliser pour convaincre ses pairs de la nécessité de changer de paradigmes dans les échanges avec les autres.

Avec Houphouët-Boigny, les choses ne sont pas si différentes, la Côte d'Ivoire marchant dans la direction et le sens qu'il a définis et dictés. Sa proximité avec les populations en tant que chef de canton, dirigeant du Syndicat Agricole Africain (SAA), puis Président du PDCI et du RDA lui a permis de mieux

appréhender les préoccupations des populations. Le leader ivoirien avait fait de la proximité avec les masses une stratégie dans sa gestion des affaires. Lui qui tire sa popularité et de la confiance de la masse, il œuvrait à la fois pour eux et avait recours à eux pour son organisation et sa gestion des affaires publiques. Selon A. Bamba (2008, p. 119), la politique de mobilisation et de financement du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) s'appuyait sur les masses autant urbaines que rurales⁴. Cette stratégie relève de la pratique de concertation et d'association à la prise de décision que Houphouët-Boigny a reçue de son statut de chef africain, lui pour qui l'écoute, la concertation sont des vertus cardinales.

Cette proximité avec les masses explique les choix et orientations politiques et économiques de la Côte d'Ivoire sous la direction de Houphouët-Boigny. Il a mis en avant le développement de la Côte d'Ivoire sous le sceau de la croissance économique, le tout en s'appuyant sur la stabilité. Pour arriver à ses fins de développement, Houphouët-Boigny, en bon chef traditionnel, s'évertue à avoir une certaine emprise sur la vie politique et sociale. Il bâtit un appareil politique fort et ultra dominant sur la scène nationale, c'est le PDCI-RDA. Pour l'« affermissement de son autorité morale », le dirigeant ivoirien travaille à la conciliation des dirigeants religieux et autorités traditionnelles (S. Thibaut, 2010, p. 414 et p. 409). Au niveau économique, il œuvre pour la poursuite de la croissance de l'économie agricole. En la matière, il favorise une politique d'immigration afin de disposer de la main-d'œuvre suffisante. Sans ambages et contrairement à son homologue ghanéen,

⁴ Les stratégies mises en place par le PDCI impliquaient toutes les couches sociales. Elles s'appuyaient sur la tradition africaine qui veut que tout le monde contribue à la bonne marche d'une organisation ou à la tenue d'une activité. Ainsi, les dirigeants du P.D.C.I., en tant que parti de masse, avaient fixé des cotisations à ses adhérents. Quant aux techniques de mobilisation, elles se sont matérialisées par la création de structures de base à savoir les comités de villages, les comités ethniques et les sous-sections. Les premiers étaient essentiels à cause de leur plus grand nombre et leur rôle déterminant dans le placement des cartes d'adhésion et la diffusion des mots d'ordre du parti.

Houphouët-Boigny fait de la France, et par extension de l'Occident, son premier partenaire économique et son soutien international. Il explique ces choix politiques et économiques par sa volonté de voir s'épanouir les populations, grands bénéficiaires du développement de la Côte d'Ivoire qui n'est possible que dans une vision loin d'être une politique de rupture. Lors du IV^e congrès du PDCI-RDA, le Président ivoirien affirmait ceci pour expliquer les options de son gouvernement :

Dans un pays jeune, peu peuplé, où la terre fertile ne manque pas, un pays aux riches potentialités certaines, mais manquant de capitaux et de techniciens, ce serait un non-sens économique de se lancer dans des nationalisations. (A. Bamba, 2008, p. 146)

Réaliste, Houphouët-Boigny montre la facette de son attachement au bien-être de sa population, bien-être qu'il l'a vu se battre successivement pour les droits des planteurs africains avec le SAA, pour l'émancipation des peuples colonisés avec le PDCI et le RDA à travers des actions majeures comme la suppression du travail forcé.

Comme une évidence, la gestion des relations extérieures de la Côte d'Ivoire est influencée par la personnalité du dirigeant ivoirien. Avec tact et manipulation, Houphouët-Boigny manie la carotte et le bâton dans ses rapports avec les autres dirigeants. Attaché au dialogue, il l'utilise par se rapprocher de certains de ses pairs et essayer de les rallier à sa cause. Jaloux de son autorité, il savait également avoir recours à des pratiques radicales pour marquer son territoire. Ces deux stratégies ont été utilisées par Houphouët-Boigny dans ses rapports avec la Guinée de Sékou Touré. Dans le cadre de la Communauté franco-africaine, le premier a tenté de ramener le second dans la

marche commune initié avec le RDA sans succès⁵ (A. Bamba, 2008, p. 102). Le leader ivoirien même offre ses bons offices pour renouer le dialogue entre la Guinée et la France quelques années après la rupture de septembre 1958. Par contre, avec le même leader guinéen, l'Ivoirien n'hésite pas à recourir à des actes hostiles. Pour ne pas laisser prospérer l'opposition au référendum, Houphouët-Boigny a œuvré à museler la section ivoirienne de l'UGTAN, dont le siège est Conakry, jusqu'à l'anéantir totalement⁶. Le dirigeant ivoirien en fait davantage quand les relations entre les deux pays ne s'arrangeaient pas. Il est allé jusqu'à susciter et soutenir la création d'un mouvement d'opposition à Sékou Touré rassemblant des exilés guinéens en Côte d'Ivoire⁷ (A. Bamba, 2008, pp. 117-119).

La marche de la Côte d'Ivoire se fait donc selon la conception de son Président. Comme un royaume, Houphouët-Boigny refuse les « bruits ». C'est pourquoi, il n'a pas hésité un instant à réprimer sévèrement les tentatives de sécession du Sanwi et du Guébié.

⁵ Au moment de concrétiser le projet de la Communauté franco-africaine, Sékou Touré montrait des signes de ce qu'il prenait ses distances vis-à-vis de celui-ci, et Houphouët-Boigny l'avait perçu. La délégation que le Guinéen dépêche aux obsèques de Ouezzin Coulibaly s'est vue confier une mission de la part de l'Ivoirien. Malgré ce qui est considéré comme un manquement à la coutume africaine, à l'amitié et à la solidarité politique, Houphouët-Boigny utilise la voix de négociation en recommandant à la délégation guinéenne de faire comprendre au leader guinéen de reconsidérer sa position vis-à-vis de la Communauté franco-africaine. Cette approche négociante se poursuit quand le leader ivoirien envoie des émissaires à Conakry pour assister à la conférence territoriale du PDG du 14 septembre 1958.

⁶ Cette section dirigée par Blaise Yao N'Go s'était engagée à faire campagne pour le non au référendum, exigeant l'indépendance comme condition pour son accord en faveur de la communauté. Pour parer à cette éventualité, Houphouët-Boigny œuvra pour que ce soit la branche modérée qui puisse tenir le discours à l'arrivée du Général Charles De Gaulle. Ce premier acte fut suivi par un autre acte beaucoup plus radical. L'arrestation et l'expulsion vers Conakry du leader ivoirien de l'UGTAN, la révocation de plusieurs fonctionnaires et la suspension d'autres ont vu la protestation de Conakry. Les avocats commis par l'UGTAN à cet effet sont refoulés de la Côte d'Ivoire à leur arrivée.

⁷ Selon Abdoulaye BAMBA (2008), Houphouët-Boigny a entrepris d'organiser les exilés guinéens en Côte d'Ivoire à travers son appui à la création d'un mouvement d'opposition. Celui-ci s'appuie sur des exilés proches des milieux coloniaux français et se dénomma le Front de Libération Nationale de Guinée (FLNG).

2 – les relations entre le Ghana et la côte d’ivoire, champ de prédilection de l’expression des egos

La conception de la politique étrangère est influencée par la perception du monde et du pouvoir des dirigeants. Pour D. Ethier (2010, p. 142), cela passe par le fait de « sonder la pensée de ceux qui ont pris les décisions, découvrir leur image du monde et de leur propre système politique ... ». Dans l’étude des rapports entre les deux pays, ces facteurs sont d’une importance capitale. Du fait de leur personnalité, Kwame Nkrumah et Houphouët-Boigny ne sont pas arrivés à surmonter leurs différends, restant dans la sempiternelle opposition jusqu’à ce que le premier perde le pouvoir en février 1966.

2.1 – Des facteurs de divergences réels

Nationalistes, les deux leaders ont mené la lutte anticoloniale dans leurs territoires respectifs. C’est durant cette période qu’ils se connaissent, à l’occasion d’une rencontre à Paris. Au sortir de celle-ci, le constat est clair : les visions sont divergentes, voire opposées. L’antagonisme entre Nkrumah et Houphouët se justifie principalement par la différence idéologique. Les autres facteurs ne sont que des effets collatéraux de l’opposition des idées.

Selon A. Blanchet (1957), la rencontre de Paris en 1947 a définitivement mis en évidence la divergence des voies au niveau idéologique⁸. En effet, au cours de celle-ci, la proposition de constitution d’un parti commun aux colonies de Kwame Nkrumah a été déclinée par les parlementaires du Rassemblement Démocratique Africain (RDA). Idéologiquement, ce refus étonne d’autant plus que Nkrumah a un penchant marxiste et que le RDA s’était apparenté au Parti

⁸ Selon André BLANCHET, il était question pour les participants de réfléchir sur une préoccupation commune : celle du devenir politique de l’Afrique et sur les moyens propres à briser le joug colonial.

Communiste Français (PCF), dans le cadre de sa stratégie de lutte contre le système colonial. Toutefois, cela explique que dans les faits, Houphouët et ses collègues n'étaient vraiment pas communistes. Un élément dont il faut tenir compte dans l'antagonisme entre les deux leaders. Ce premier refus en douceur marque le départ d'une divergence d'idées et de pratiques qui s'observa un peu plus tard avec l'indépendance du Ghana et la marche vers l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que Nkrumah était proche du socialisme qu'il présente comme l'option parfaite pour le développement des pays africains, et le détachement des anciennes puissances coloniales comme stratégie de développement. À l'inverse, Houphouët prônait le libéralisme comme voie de développement et la coopération comme stratégie de développement.

Cette différence de vision et de conception conditionne les deux leaders, mais ce sont d'autres faits qui enveniment les rapports entre les deux voisins. Le plus important d'entre eux est l'affaire du Sanwi⁹ (J. Baulin, 1980, p. 20). Les exilés Agni qui ont trouvé refuge au Ghana furent accueillis par Kwame Nkrumah comme des demandeurs d'asile selon son principe d'aider les « personnes de race noire qui se sentent persécutées par les autorités coloniales ou autres autorités non-africaines » (J. Baulin, 1980, p. 23). Pour Houphouët-Boigny, cette action du dirigeant ghanéen est difficilement acceptable, et il va accuser son voisin ghanéen « d'avoir appuyé le soulèvement du Roi du Sanwi en 1959 » (G. Tixier, 1965, p. 158). Depuis, il en avait fait une affaire personnelle, conditionnant, comme nous le

⁹ En 1959, suite à des problèmes d'ordre foncier opposant les Agni aux Ehotilé et à la référence par le roi du Sanwi au traité de protectorat du 4 juillet 1843 avec la France, les Agni entame une tentative de sécession du Sanwi. Celle-ci est sévèrement réprimée et provoque l'exil de nombreux responsables agni du Sanwi.

verrons dans la partie à venir, toute forme de coopération Nkrumah par le rapatriement des exilés du Ghana.

Le dossier sensible des exilés, en plus de l'opposition idéologique, empoisonne durablement, sinon définitivement les relations.

2.2 – L'impossible apaisement

L'antagonisme entre Kwame Nkrumah et Houphouët-Boigny ne s'est estompé que quand le premier a perdu le pouvoir par un coup d'État militaire en février 1966. Quand, l'Ivoirien reçoit le Ghanéen, en 1957, quelques semaines après la célébration de l'indépendance du Ghana, dans une ambiance morose, on se doutait que c'était le départ d'une compétition, d'une rivalité entre les deux, avant l'éclatement de l'affaire du Sanwi. Le défi que lance le dirigeant ivoirien ce jour du 5 avril 1957 était le signe que le facteur idéologique est bien le fondement de l'antagonisme entre les deux. Selon J. Baulin (1965, p. 19), Houphouët-Boigny reproche à Kwame Nkrumah de vouloir exporter sa « conception du bonheur, de la dignité et du progrès de l'homme africain ». Toute chose qui est loin d'être erronée. En effet, le Premier ministre ghanéen ne manque absolument aucune occasion de dire et de chercher à convaincre ses pairs de la nécessité d'aller à l'unité africaine au plus vite, seule alternative crédible pour une Afrique développée. Mais, cette conception est loin d'être partagée par plusieurs dirigeants, nouvellement à la tête de leurs pays indépendants, dont Houphouët. Mais, si cette opposition idéologique et théorique est réelle, elle n'est pas encore manifeste jusqu'à ce que surgisse l'épineuse affaire du Sanwi.

Soucieux de préserver l'intégrité de son territoire, Houphouët-Boigny accepta difficilement cette action des dirigeants du royaume agni. C'est pourquoi leur exil au Ghana empoisonne les relations entre les deux pays. Il en avait fait un préalable à tout

rapprochement entre les deux pays, l'utilisant ainsi comme argument pour conditionner les relations de bon voisinage. La complexité de cette question était établie, cependant, l'antagonisme qui s'en est suivi tenait davantage de la personnalité des deux dirigeants qu'autre chose, le problème n'étant pas insurmontable.

Le Président ivoirien en avait fait une question personnelle et avait ainsi trouvé un terrain favorable pour matérialiser l'antagonisme. Dans les faits, Houphouët-Boigny a œuvré à isoler son voisin sur la scène africaine, prenant le leadership de ceux qui ne se reconnaissent pas dans la vision de l'unité africaine telle que proposée par Nkrumah et d'autres dirigeants comme Sékou Touré. Sa stratégie consistait à prendre dans un premier temps le contre-pied de ce que fait le leader ghanéen. Ainsi, le Conseil de l'Entente est créé en 1959 peu après l'union Ghana-Guinée ; l'établissement du groupe de Monrovia, sous l'impulsion d'Houphouët-Boigny et d'autres leaders s'inscrit également dans cette même logique, en réponse au groupe de Casablanca¹⁰. Pendant que Nkrumah milite pour un soutien à Patrice Lumumba, Houphouët et ses pairs du groupe de Monrovia ne cachent pas leur soutien à Moïse Tshombé dans sa sécession du Katanga (J. Baulin, 1965, p. 25). Dans ce conflit dont Houphouët est le porte flambeau, aucun répit pour le Ghanéen ; même les tentatives de rapprochement n'y firent rien. À ce propos, la médiation d'Hailé Sélassié, à la veille du sommet constitutif de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) pour un rapprochement n'eut guère d'effets positifs. Ayant fait du rapatriement des exilés un préalable, Houphouët s'oppose à toute tentative de rapprochement. Cette question d'exilés est d'ailleurs ce qui amène la Côte d'Ivoire et d'autres pays francophones, surtout, à ne pas participer pas au sommet de

¹⁰ Le groupe de Casablanca est acté en janvier 1961 quand celui de Monrovia voit le jour en mai de la même année.

l'OUA qui eut lieu à Accra en 1965. Sur le sujet, Nkrumah, attaché à ses convictions, s'était montré en effet intransigeant, refusant de rapatrier les exilés du Ghana¹¹.

L'insistance de l'Ivoirien et le refus intransigeant du Ghanéen qui rendent difficile leurs rapports proviennent en effet de leurs fortes personnalités. Nkrumah reste convaincu que seules ses idées unitaires peuvent amener l'Afrique au développement. Il s'est accroché à cette conviction et s'est muré dans un refus de faire des concessions sur la stratégie. Quant à Houphouët-Boigny, la question des exilés avait été prise comme une affaire personnelle, s'étant plongé dans une logique d'avoir à l'usure son adversaire. Pour lui, céder face à Nkrumah n'était pas envisageable, et cela provient réellement de son statut de chef Akan, une société où l'autorité traditionnelle n'a presque jamais tort. Cette posture est justifiée par les propos de Siradiou Diallo sur le dirigeant ivoirien : « Virtuose de la politique, le personnage complexe a su rester fidèle jusqu'au bout à ses idées premières tout en se montrant ouvert, en cas de nécessité, au changement » (A. Bamba, 2008, p. 121). Mais si Houphouët-Boigny a fait effectivement preuve d'aller au bout de ses idées, celles de faire en sorte que Nkrumah cède en rapatriant les exilés, il est loin du changement dont il est capable selon S. Diallo. Nullement, le « sage de Yamoussoukro » n'a accepté de changer sa posture vis-à-vis de Nkrumah, et ce, jusqu'à ce que ce dernier perde le pouvoir par un coup de force.

Dans les faits, Nkrumah et Houphouët-Boigny n'ont quasiment jamais tenu une rencontre officielle telle que recommandée par le protocole diplomatique, en dehors de celle d'avril 1957. Les rares rencontres entre les deux se sont tenues de façon laconique

¹¹ Il faut dire que ce n'est pas que la Côte d'Ivoire qui a des exilés au Ghana, il y avait le Niger et le Togo, principalement. D'ailleurs, le Niger a subi quelques attaques imputées à ses ressortissants qui avaient trouvé refuge au Ghana ; le Togo accusait régulièrement le pas de Nkrumah d'abriter des déstabilisateurs, et inversement.

et lapidaire comme celles de Half Assini le 19 septembre 1960 et d'Addis-Abeba en mai 1963 (A. Dappah, 2021, pp. 99-100). Les tensions se sont également traduites par certains actes diplomatiques comme l'expulsion de l'ambassadeur du Ghana de la Côte d'Ivoire en février 1963 (G. Tixier, 1965, p. 158).

Conclusion

L'examen des relations entre le Ghana de Kwame Nkrumah et la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny entre 1957 et 1966 met en lumière le rôle déterminant de la personnalité du dirigeant dans la conduite de la politique étrangère de son pays. Si, en théorie, celle-ci devait servir l'intérêt national, dans la pratique, elle se trouve largement façonnée par ses convictions, sa trajectoire personnelles et sa vision du monde. Les deux leaders, ou du moins, leurs personnalités, leur formation, idéologie sont les leviers importants dans la tournure que prend la coopération entre les deux pays. L'un, Nkrumah, animé par un idéalisme panafricaniste et révolutionnaire, voyait dans l'unité africaine la condition première du développement et de l'indépendance véritable. L'autre, Houphouët-Boigny, fort d'un pragmatisme hérité de son enracinement socioculturel et de son expérience politique, privilégiait la stabilité, la souveraineté et la coopération avec l'ancienne puissance coloniale. Ces conceptions opposées, renforcées par des différends factuels comme l'affaire du Sanwi, ont transformé une divergence idéologique en une hostilité diplomatique durable. Les deux hommes étaient devenus des adversaires au point de souhaiter le renversement de l'autre. Le cas Nkrumah et Houphouët Boigny illustre à grand trait la prise en compte de la personnalité des dirigeants africains dans l'analyse des facteurs structurants voire conflictuels en relations internationales. De plus en plus, la dynamique de cette discipline met l'accent sur la personnalité des leaders sur l'orientation de

leurs politiques internes et externes. Cette étude permet invite à ne plus considérer les pesanteurs extérieures liés à la guerre froide comme les seules raisons de l'antagonisme entre les deux pays . Cette communication rappelle enfin que l'histoire des relations interétatiques en Afrique ne saurait être comprise sans prendre en compte la psychologie politique des « pères fondateurs », dont les choix ont parfois fait primer leur ego sur la coopération.

Références bibliographiques

BAMBA Abdoulaye, 2008. *Les relations politiques Côte d'Ivoire-Guinée du débat sur la Communauté franco-africaine à la mort de Sékou TOURÉ (1958-1984)*, Université de Cocody, Thèse de doctorat, 718 p.

BAULIN Jacques, 1980. *La politique africaine d'Houphouët-Boigny*, Paris, Euraf or Press, 215 p.

BLANCHET André, 1957. « Le défi de M. Houphouët-Boigny au Dr Nkrumah », in *Le Monde*, https://www.lemonde.fr/archives/article/1957/04/17/le-defi-de-m-houphouet-boigny-au-dr-nkrumah_2342500_1819218.html, consulté le 22 avril 2023.

DAN-RIGHT S. Dzorgho, 2001. *Ghana in search of Development: The Challenge of governance, economic management and institution building*, Aldershot Ashgate, 379 p.

DAPPAH Abou, 2021. *La politique extérieure dans le développement des pays africains : l'exemple du Ghana de 1957 à 1992*, Thèse Unique de Doctorat, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, 439 p.

ETHIER Diane, 2010. *Introduction aux relations internationales*, Montréal, Presses Universitaires de Montréal, 288 p.

FIDUS, 2016. « Le Président Houphouët-Boigny », in *Revue Des Deux Mondes*, pp. 252-258, consulté le 19 avril 2024 à 22 h 09 mn sur <https://www.revuedesdeuxmondes.fr>

ROONEY David, 1990. *Nkrumah, l'homme qui croyait à l'Afrique*, Paris, JA Livres, 207 p.

THIBAUT Simonet, 2010. « Les composantes du pouvoir de Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire (1958-1965) », in *Outre-mer*, tome 97, n°368-369, pp. 403-420 ;

TIXIER Gilbert, 1965. *Le Ghana*, Paris, LGDJ, 194 p.

TOULABOR Comi, (dir.), 2000. *Le Ghana de JJ Rawlings : Restauration de l'Etat et renaissance du politique*, Paris, Karthala, 234 p.

Las relaciones irán-Venezuela: entre postura anti-imperialista y alianzas estratégicas (1999-2025)

COULIBALY Yacouba

chigata2002@gmail.com

Universidad FHB de Abidjan

Resumen

En el concierto internacional, Irán y Venezuela se perciben como países 'rebeldes' al orden político y económico que intenta imprimir occidente liderado por los Estados Unidos al mundo. La llegada al poder en 1979 de Ayatola Jomeini inauguró una reorientación ideológica en la política exterior de Irán. Más tarde, su controversia programa nuclear ocasionó severas sanciones económicas por parte de occidente a tal punto que la diversificación de los socios comerciales y políticos se ha impuesto como una perspectiva saludable. En América latina, Venezuela, bajo el liderazgo de Hugo Chávez Frías cuya política exterior se inscribe en la misma dinámica antiimperialista se presentó como la puerta de entrada. Así pues, las relaciones se fortalecieron entre ambos países para constituir una alianza estratégica en la lógica de construcción de un mundo multipolar. Este artículo pretende reflexionar sobre las razones que impulsaron tal acercamiento y analizar las implicaciones geopolíticas de esta alianza.

Palabras claves: *concierto internacional-ideología-política exterior-antiimperialista-alianza*

Abstract

Internationally, Iran and Venezuela are perceived as "rebels" against the political and economic order that the West, led by the United States, is attempting to impose on the world. Ayatollah Khomeini's rise to power in 1979 inaugurated an ideological reorientation in Iran's foreign policy. Later, its controversial nuclear program led to severe economic sanctions by the West, to the point that diversification of trade and political partners has become a healthy prospect. In Latin America, Venezuela, under the leadership of Hugo Chávez Frías, whose foreign policy is inscribed on the same anti-imperialist dynamic, presented itself as the gateway. Thus, relations between the two countries strengthened, forming a strategic

alliance within the logic of building a multipolar world. This article aims to reflect on the reasons that led to such rapprochement and analyze the geopolitical implications of this alliance.

Keywords: *international concert, ideology, foreign policy, anti-imperialist, alliance*

Introducción

El año 1979 marca una etapa decisiva en la historia de Irán. En efecto, el advenimiento de la revolución iraní encabezada por Ayatola Jomeini no solo constituyó una ruptura política sino también una voluntad de retorno a los valores tradicionales del islam (Raffin,2021). El régimen teocrático instalado, Irán ha pasado a constituir una amenaza por el mundo occidental. Los estereotipos de índole fundamentalismo, extremismo, islamismo radical vinieron de los círculos políticos occidentales para deslegitimar a este régimen dominado por los religiosos. Pese a esta narrativa peyorativa y subjetiva, Irán siguió, con mucha resistencia, afirmándose como una potencia opuesta al ordenamiento del sistema internacional diseñado por la visión unilateral de occidente. Rodeado por países vecinos sunitas, aliados a los Estados unidos, Irán chiita se enfrentó a Irak en una guerra sangrienta y muy mortal de ocho años (1980-1988) por motivos de tensiones territoriales, de rivalidades regionales y de diferencias ideológicas.

En un Oriente Medio bajo constante tensión, la política exterior de Irán ha sido la de apoyar a los grupos chiitas en los países sunitas (Borgoño,2013, p.25). Desde muchos años, el Hamás palestino, el Hezbolá, los Huties son los brazos armados de Irán en su confrontación regional. Con una política vengativa contra Israel y su controvertido programa nuclear, el país provocó la ira de las potencias occidentales que respondieron por sanciones económicas y un aislamiento en la escena internacional. Irán comenzó entonces a buscar una ruta de

circunvalación por un reconocimiento internacional y vio a América latina una alternativa. Con excepción de Cuba y Nicaragua, que mantienen relaciones bilaterales con Irán desde 1979, los demás países latinoamericanos no eran una prioridad en la agenda diplomática iraní. Sólo existía una cooperación comercial entre Irán y Venezuela y Ecuador en el marco de la OPEP.

La llegada al poder de Hugo Chávez Frías en 1999 dará un impulso al acercamiento diplomático entre Venezuela e Irán. Si es así es porque ambos regímenes comparten las mismas motivaciones ideológicas: desafiar el peso hegemónico de Estados Unidos y sus aliados y construir un mundo multipolar. Muchos enfoques teóricos permiten abordar las dinámicas de las relaciones internacionales. Pero aquí, el fortalecimiento de las relaciones entre ambos Estados no se hace en contexto normal sino en un contexto de supervivencia política y de ideología compartida frente a la hegemonía occidental hecha de sanciones. Por eso, acudiremos al realismo-constructivista, un enfoque que examina las relaciones desde las perspectivas de los intereses inmediatos, de las identidades políticas y de la lógica de alianza frente a un adversario común. ¿Cómo evolucionaron las relaciones entre Venezuela e Irán entre 1999 y 2025? El presente trabajo pretende determinar la existencia de una política bilateral entre Irán y Venezuela orientada en la perspectiva de una alianza estratégica contra hegemónica. La hipótesis que guía este trabajo es que Irán y Venezuela buscan fortalecer su relación como contrapeso al desequilibrio geopolítico generado por su política soberanista y antiimperialista. Se trata de un trabajo de tipo descriptivo ya que busca identificar y exponer los principales fundamentos de la relación diplomática entre ambos países. El trabajo se inscribe en un lapso de tiempo más o menos corto caracterizado por la elección de Chávez en Venezuela en 1999 y con la presidencia de Mohamed Jatami ya electo como

presidente de Irán desde 1997. Se explorarán tres ejes fundamentales: los principales motivos del acercamiento de Irán y Venezuela, los dominios de cooperación entre los dos países y por fin, los desafíos y las perspectivas que se perfilen.

1. Los determinantes del fortalecimiento del eje Irán-Venezuela: ideología compartida y cooperación estratégica

El eje Irán-Venezuela se va a fortalecer con la llegada de Hugo Chávez al poder. El despliegue de una diplomacia activa entre los dos países obedece a múltiples motivaciones que conviene apreciar.

La convergencia ideológica es uno de los motivos del fortalecimiento de las relaciones entre Teherán y Caracas. En efecto, la caída del régimen pahlavista que había instaurado una diplomacia de alineamiento con Occidente y la instauración de la revolución islámica de 1979 operaron un cambio radical en la política exterior de Irán con Occidente. Los nuevos dirigentes rompieron el pacto e involucraron al país en una dinámica antiimperialista con el cierre de la embajada de los Estados Unidos en Teherán. Desde entonces, las relaciones entre Occidente e Irán no han mejorado (Limbert,2018). El cambio radical de postura iraní funcionó como una voluntad manifiesta de abrir/escribir una nueva página en la historia de las relaciones internacionales. Para lograrlo, todos los países a escala global que tengan su diplomacia alineada con la misma visión serán ahora aliados potenciales cuyo corazón habrá que conquistar. Y fue Venezuela la que ofreció esta perspectiva a Irán cuando el país eligió a Hugo Chávez como su líder. La revolución bolivariana que él dirigió también pretendía ser una ruptura con los Estados Unidos. A contrario del pacto de Punto Fijo¹² que

¹² El pacto de Punto fijo es un acuerdo político firmado entre dos partidos políticos de Venezuela bajo la supervisión de los estados unidos para asegurar la alternancia al poder y mantener al país en la influencia de

prevaleció en el país de 1958 hasta 1998, la política de Chávez era pragmática y visceralmente antiimperialista (Bodemer,2023). Incluso en la tribuna de las naciones unidas, nunca dejó de demonizar a los Estados Unidos y a su presidente en sus discursos casi incendiarios. No es casualidad entonces que los caminos de Irán y Venezuela se cruzaran, porque en el plano diplomático el sustrato ideológico era el mismo.

Otro motivo tiene que ver con las ambiciones geopolíticas regionales de ambos países. Por un lado, gracias a la llegada masiva de la izquierda al poder en América Latina, Venezuela pretende liderar a los países que se resisten a la hegemonía estadounidense. Y, por otro, es Irán quien pretende asumir su soberanía política e influir en el destino de la región.

Irán desea unirse al club de las grandes potencias y ser reconocido como una legítima superpotencia regional, reduciendo así el papel de otras potencias en lo que considera su esfera de influencia. Esta situación no es nueva: Irán lleva 5.000 años en su afán de poder y grandeza, por ejemplo, cuando los safávidas y los otomanos competían por el control del mundo musulmán. Además, la nostalgia por la grandeza pasada siempre ha sido una fuente de motivación para los líderes iraníes, desde Mosadegh hasta los Pahlavi. La República Islámica ha reavivado la insaciable sed de poder de Irán, y los clérigos, más que nadie, anhelan ocupar el lugar que les corresponde en el panteón de las potencias regionales¹³. (Juneau,2009)

Washington. El acuerdo fue firmado el día 31 de octubre de 1958 entre la Acción democrática y el Comité político electoral independiente (COPEI).

¹³ Texto original : L'Iran veut adhérer au club des grandes puissances et être reconnu comme une superpuissance régionale légitime, réduisant ainsi le rôle des autres puissances dans ce qu'il considère comme sa zone d'influence. La situation n'est pas nouvelle : l'Iran poursuit sa quête du pouvoir et de la grandeur depuis 5 000 ans, par exemple lorsque les Safavides et les Ottomans se sont disputés le contrôle du monde musulman. D'ailleurs, la nostalgie de la grandeur passée a toujours été une source de motivation pour les dirigeants iraniens, de Mossadegh aux Pahlavis. La République islamique a ravivé la soif inassouvie de l'Iran

El medio oriente es una de las zonas más explosivas del mundo con intereses geopolíticos de alta importancia. La rivalidad es la palabra clave en este espacio. Irán chita se opone ideológica y políticamente a las monarquías del golfo de obediencia sunita. En la perspectiva de una conflagración general, los países sunitas como Arabia saudí, Jordania, Omán, Bahreín albergan bases militares de los Estados unidos. Irán se lanzó entonces en una carrera armamentística. Su programa de misiles balísticos y, sobre todo, su programa nuclear preocupa seriamente a las cancillerías occidentales. Y para empeorar las cosas, Irán ha lanzado numerosas amenazas contra Israel, el aliado tradicional de Occidente en la región, a quien quiere borrar del mapa mundial. Esto fue suficiente para que la administración Bush incluyera a Irán en la lista de países del eje del mal (Tannous,2008, pp16-17).

Teherán fue acusado regularmente por occidente de apoyar a los grupos terroristas y de ser una amenaza para la seguridad de la región y del mundo. Su negativa a que la Agencia Internacional de Energía atómica (AIEA) inspeccione sus instalaciones nucleares, junto con las demás razones mencionadas, han llevado a la imposición de una serie de sanciones que han afectado gravemente a su economía. El objetivo era, en última instancia, lograr el aislamiento diplomático de Irán. Por lo tanto, el acercamiento de Irán a Venezuela pretendía no solo romper este aislamiento, demostrando a Estados Unidos en particular, su capacidad para intervenir en su propio terreno, sino también, sobre todo, revitalizar su economía escapando a las sanciones especialmente considerando que ambos países son economías productoras de petróleo.

pour le pouvoir, et les religieux, plus que les autres, veulent occuper la place qui leur revient dans le panthéon des puissances régionales

Por fin, ambos países comparten intereses energéticos (el petróleo) y buscan fortalecer su cooperación en las áreas de comercio, agricultura, turismo, cultura y, sobre todo militar. Las relaciones Irán-Venezuela conllevan pues elementos claves como el petróleo, antimperialismo, patriotismo nacional, tercermundismo, soberanía y se han concretado a través de la de la firma de muchos acuerdos de cooperación.

2. La construcción diacrónica de una diplomacia multidimensional

Las relaciones entre Irán y Venezuela se remota a los años 1947. Pero es en 1970 que la instalación de representaciones diplomáticas y el nombramiento de embajadores entre los dos países se oficializaron. Las relaciones se desarrollaron en aquel entonces entre dos países aliados de los Estados Unidos en un contexto de guerra fría.

El periodo 1999-2013 abre una nueva página en las relaciones entre ambos países. A la cabeza de los dos países, se encuentran presidente que comparten el mismo fervor ideológico. Por un lado, Hugo Chávez revolucionario y antiimperialista y por otro lado, Mahmud Ahmadin Nejad, reconocido como un ultra conservador guiado por su voluntad de ruptura con el orden internacional liderado por los Estados Unidos. El acercamiento y el fortalecimiento de las relaciones entre los dos gobiernos se hacen sobre estas bases ideológicas comunes. Moya ve a la figura de Chávez y de Ahmadin Nejad las dos caras de una misma moneda forjada por los ideales siguientes: el espíritu antisistema, el sentimiento patriótico y revolucionario, la misma visión de las relaciones internacionales y bilaterales y el afán de la lucha por una justicia social hacen de Ahmadin Nejad y de Hugo Chávez las dos caras de una misma moneda (Moya, s. d.).

En el mismo periodo, el acercamiento no es solo ideológico sino también estratégico con la multiplicación de acuerdos de cooperación económica y energética y de acuerdos de índole político. En efecto, la diplomacia petrolera fue más resaltante debido a que los dos países poseen enormes reservas del oro del mundo. Según Brun (2008):

Irán es uno de los veinticinco países más grandes y más poblados del planeta y posee las segundas reservas mundiales de hidrocarburos, con el 11,5% en 2005 por detrás de Arabia Saudita. Es el quinto exportador de petróleo en el mercado mundial y forma parte de la organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Venezuela, por su parte[...]es uno de los estados más ricos entre los países en desarrollo, ya que tiene inmensas reservas petroleras. El oro negro representa el 80% de sus exportaciones y el 50% de las recetas del Estado. Además, Venezuela podría detener las reservas más importantes del mundo según las inspecciones en la Franja del Orinoco; por eso, a veces se la llama a Venezuela “la otra Arabia Saudita”. Al día de hoy posee las quintas reservas mundiales con 6,6% a finales de 2005.

Esta diplomacia petrolera consistió en fortalecer el papel de los dos países en la OPEP para mantener alto el precio del barril del petróleo. Chávez organizó en 2000 en Caracas una cumbre de los jefes de Estado miembros de la OPEP a la que participó Irán para estabilizar los precios frente a las fluctuaciones.

En 2005, durante su visita a Caracas, el presidente Jatami firmó varios contratos económicos “Abarcando los sectores petrolero, financiero, tecnológico y de transporte: reactivación de una fábrica de tractores en el estado de Bolívar, instalación de una planta de cemento en el estado de Monagas, estudio de factibilidad para proyectos de construcción de viviendas, línea

de crédito para la exportación e investigación petroquímica¹⁴” (Erwin, 2007).

A nivel político, los dos gobiernos intensificaron encuentros de alto nivel para abordar las cuestiones de política internacional como la postura de los dos países frente a la hegemonía occidental. Así, el día 13 de enero de 2007, el presidente Ahmadin Nejad dio una visita oficial a su homólogo venezolano sancionada por una declaración conjunta. En ella, se abordan la lucha con firmeza contra el imperialismo por todas partes en el mundo, la colaboración en la OPEP, la resolución de los conflictos en el marco de los foros multilaterales de los países no alineados y la constitución de una empresa mixta Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) y la compañía petrolera iraní (PETROPARS).

En 2010, durante otra visita a Irán, en pleno paroxismo de la crisis sobre el nuclear iraní, el presidente Chávez condenó las amenazas de ataque contra este país por parte de países occidentales (Israel, Estados Unidos) y reafirmó la necesidad absoluta de constituir una alianza estratégica en las áreas política, económicas, militar social y energética. En 2011, las relaciones se afianzaron en el plan cultural con la apertura de Hispana TV, un canal iraní de transmisión de noticias en español en colaboración con Telesur cuya sede está en Caracas (Sanamé, 2024). El 5 de marzo de 2013, Hugo Chávez falleció de un cáncer y el presidente Ahmadin Nejad le rindió un vibrante homenaje y aseguró que las relaciones entre los dos países

¹⁴ Texto original : qui embrassent les secteurs pétrolier, financier, technologique, du transport : réactivation d'une

fabrique de tracteurs dans l'État de Bolívar, installation d'une usine de ciment dans celui de Monagas, étude de faisabilité de projets de construction de logements, ligne de crédit à l'exportation, recherche dans la pétrochimie. fabrique de tracteurs dans l'État de Bolívar, installation d'une usine de ciment dans celui de Monagas, étude de faisabilité de projets de construction de logements, ligne de crédit à l'exportation, recherche dans la pétrochimie.

seguirán fortaleciéndose a pesar de la desaparición de su líder carismático.

Entre 2013 y 2025, las relaciones se caracterizan por la desaparición el 5 de marzo de 2013 Hugo Chávez de un cáncer. El presidente Ahmadin Nejad le rindió un vibrante homenaje y aseguró que las relaciones entre los dos países seguirán fortaleciéndose a pesar de la desaparición de su líder carismático. Nicolás Maduro le sucedió y siguió en la misma dinámica las relaciones con Irán. Tras la llegada de Donald Trump al poder, el desmoronamiento del acuerdo nuclear de 2015 con occidente y las duras sanciones impuestas en contra de Irán, la elección polémica de Nicolás Maduro frente al candidato de la oposición Henrique Capriles ofrecieron una oportunidad a los dos países para fortalecer de nuevo sus relaciones para escapar a un aislamiento en el concierto internacional.

En 2016, el ministro de asuntos exteriores Muhammad Javad Zarif emprendió un giro con empresarios que le condujo a muchos países latinoamericanos incluida Venezuela. La república islámica apoyó a Venezuela para resolver su agudo problema de refinerías y de hidrocarburos.

En 2022, Nicolás Maduro dio una visita a Irán para firmar acuerdos en los dominios de la defensa, de turismo, de industria petroquímica...En 2023, su homólogo iraní le dio una visita en el palacio de Miraflores de Caracas en la cual se propusieron alcanzar 20.000 millones de dólares a largo plazo en los intercambios comerciales bilaterales. Estos esfuerzos diplomáticos, caracterizados más o menos por una mejora relativa entre ambos países, no pueden, sin embargo, ocultar los límites y los enormes desafíos que deben afrontar.

3. Límites, desafíos y perspectivas en las relaciones bilaterales Venezuela-Irán

La postura anti-imperialista planteada por Irán y Venezuela merece ser matizada. Se ha quedado al nivel discurso sin un verdadero contenido político (Hak,2009). Como dicen, no basta con proclamarse resistente para serlo. Ser resistente a un orden existente significa ser capaz de proponer posibilidades viables, lo que no ha sido el caso hasta ahora. El discurso populista, demagógico, anti hegemónico superficial de ambos regímenes buscaba más bien exacerbar a las masas populares y ganarse su simpatía.

A pesar de sus discursos incendiarios, Irán siempre ha buscado integrarse al orden internacional y ha participado en numerosas reuniones con potencias occidentales para abordar temas candentes. Para el analista francés Tellier (“a pesar del discurso oficial, la normalización de las relaciones con Washington constituye el Grial de la vida política iraní¹⁵”. En cuanto a Venezuela, los Estados Unidos permanecen su principal cliente. La retórica agresiva y radical no impiden el comercio de petróleo entre ambos países. Las cifras son claras al respecto. “En 2006 Venezuela exportó más del 50% de su petróleo hacia la superpotencia. Sobre una producción de 2,6 millones de barriles, 1,5 millones se destinan al mercado norteamericano. Venezuela es el cuarto proveedor petrolero con 11% de sus importaciones, después de Canadá (18%), México (17,5%) y Arabia Saudita (Brun, 2008)”.

Si la ideología anti-hegemónica los une, hay que precisar que Irán lidera una revolución islámica de obediencia chiita mientras que la revolución bolivariana de Venezuela es de

¹⁵ Tellier (2005:136). Texto original: “normaliser les relations avec Washington, malgré le discours officiel, constitue le Grial de la vie politique iranienne”

corriente socialista y cristiana (Hak,2009). En su funeral, riéndole homenaje, Ahmadinejad calificó a Hugo Chávez de mártir y afirmó que volvería al lado de Jesús y al hombre perfecto. Estas declaraciones fueron duramente criticadas por el ala más dura del régimen de los ayatolás. Para los radicales del régimen, este tipo de elogios sólo están autorizados para los musulmanes. Hay una probabilidad de que la ideología que fundamenta su acercamiento diplomático sea a largo plazo un factor de distanciamiento.

El análisis muestra que ambos países están llevando una diplomacia petrolera. Esta propensión genera una dependencia del oro negro, con el riesgo de un debilitamiento de las relaciones si los países clientes logran prescindir de sus reservas o si el petróleo deja de ser una fuente importante de su economía. Además, entre ambos países estamos asistiendo a la conducción de una diplomacia de frustración, en el sentido de que son las sanciones multifacéticas administradas por las potencias occidentales las que alimentan el ballet diplomático que hemos estado presenciando desde 1999 como si los dos Estados no hubieran encontrado hasta ahora un interés mayor para fortalecer su relación. Brun (2008) dice al respecto: “Otro elemento de debilidad de los lazos entre Irán y Venezuela es su dependencia del petróleo. Se trata de su arma fundamental y la utilizan con fines políticos. Hugo Chávez es consciente de este escollo, ya que lo recordó durante la investidura del nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro: “En el caso venezolano, no se puede separar la estrategia petrolera de la diplomacia. Por eso es tan importante mantener altos los precios del barril” Todo sucede como si fuera la situación internacional la que marcara el ritmo de las relaciones diplomáticas entre Irán y Venezuela.

Las relaciones diplomáticas entre ambos países están tan estrechamente ligadas a la naturaleza de sus regímenes que nos preguntamos si podrían resistir los vientos de cambio político

que podrían surgir. Si algún día la oposición llegara al poder en Venezuela, las relaciones con Irán podrían verse afectadas. Esta cuestión merece una seria reflexión, sobre todo porque ambos países han sido objeto de levantamientos populares tras elecciones controvertidas. Ambos regímenes lograron mantenerse reprimiendo violentamente las protestas, que fueron rápidamente denunciadas por organizaciones internacionales de derechos humanos.

En la cuestión nuclear, que paraliza las energías de las potencias occidentales y en particular de Israel, que la ve como una amenaza a su supervivencia en una región donde está rodeada de países árabes, ciertamente aliados de Estados Unidos, pero ferozmente opuestos al sionismo, Irán no puede protegerse de una guerra preventiva por parte de Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu finalmente cumplió con sus palabras al atacar las instalaciones nucleares de Irán en una guerra de 12 días que comenzó la noche del 12 de junio de 2025. A pesar del alto el fuego entre los dos beligerantes, aún son posibles escenarios terribles. Irán busca adquirir armas nucleares como herramienta diplomática. Venezuela lo ha apoyado sin recurrir a una estrategia belicista. El futuro de la situación entre Israel e Irán sin duda impactará las relaciones con Venezuela.

4-Reflexiones finales

Irán y Venezuela han forjado su relación a través de las vicisitudes del tiempo. Los intereses económicos y sobre todo geopolíticos han servido de catalizador para esta diplomacia de ruptura. Irán, inmerso en una revolución islámica desde 1979, encontró en la revolución bolivariana de 1998 una oportunidad para entrar en el patio trasero de los Estados Unidos (Karmon,2011). En un contexto marcado por la desconfianza de

las monarquías suníes del Golfo, Irán necesita un aliado extra regional, en particular Venezuela, país que también es visto con recelo por países de la región como Brasil, Chile y Colombia, que tienen dificultades para adaptarse a las impredecibles políticas de Chávez. El deseo de ambos países de emanciparse de las prescripciones del orden internacional impuesto por Estados Unidos suele dar lugar a disputas y enredos diplomáticos. El acercamiento entre Irán y Venezuela es la respuesta a la política de aislamiento y de sanciones por parte de occidente.

El fortalecimiento de las relaciones se materializó por la firma de varios acuerdos de cooperación en materia económica, cultural, tecnológica, defensa y comercial con reuniones de alto nivel de los jefes de Estado. Se trata de una alianza que ha adquirido la forma de cooperación Sur-Sur, que se sitúa a la vanguardia de los países no alineados. Sin embargo, la cooperación entre Irán y Venezuela adolece de numerosas limitaciones en más de un aspecto. El tono antiimperialista que se pregona es superficial, sin ningún contenido pragmático real. La ausencia de democracia y la naturaleza de ambos regímenes políticos auguran un futuro incierto para su supervivencia.

El liderazgo que encarna Chávez es incomparable con él de Maduro. Aprovechando los precios mundiales del petróleo, el primero había sabido llevar a cabo una política proactiva en beneficio de las masas populares lo que le había asegurado una fuerte popularidad (Tremblay, 2003). El país se encuentra ahora en una profunda crisis cuyo fin es incierto. Estados Unidos, que se ha mantenido como el principal cliente del país, quiere acabar con el régimen poniendo precio a la cabeza del presidente venezolano. En cuanto a Irán, El apoyo logístico de los EE.UU., el silencio de las potencias europeas ante el ataque del día de 25 de junio de 2005, es como una carta blanca a Israel para poner fin definitivamente a la cuestión nuclear que tanto ha polarizado

las relaciones internacionales. El bombardeo de sus instalaciones nucleares por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel sin duda provocará un reajuste de su diplomacia internacional. Acorralado por ambos lados, el eje Caracas-Teherán se fortalecerá aún más por instinto de supervivencia. Pero, ¿por cuánto tiempo más?

Bibliografía

BODEMER Klaus, 2023, «Las relaciones entre Venezuela y los EE.UU. durante el gobierno de Donald Trump. Entre el discurso radical, el pragmatismo económico y el garrote de las sanciones», *Agenda Internacional*, 30(41), 7–35. <https://doi.org/10.18800/agenda.202301.001> (25/12/2025)

BORGÑO Laura juanita peña, 2013. *Análisis de los efectos de la revolución islámica en la formulación de la política exterior de irán hacia estados unidos, durante el periodo postrevolucionario (1979-1989)*, Universidad Colegio Mayor De Nuestra Señora Del Rosario Facultad De Relaciones Internacionales.

BRUN Elodie, 2008, «Irán-Venezuela: hacia un acercamiento completo», N° 40, vol. 31. Instituto de Estudios Políticos, Revista Politeia, UCV, 2008:19-40 (30/12/2025)

ERWIN Viera, 2008, «Venezuela : l’alliance iranienne», <https://doi.org/10.3917/oute.018.0383> (26/02/2026)

GLEYDIS Sanamé Chávez, 2024, « Venezuela e Irán: unas relaciones bilaterales estratégicas de más de 70 años», <https://www.cipi.cu/wp-content/uploads/2024/10/Ponencia-IX-Conferencia-Internacional-de-Estudios-Estrategicos-2024-Gleydis-Saname-Chavez.pdf> (14/02/2026).

HAK Hakimzadeh, 2009, «Irán y Venezuela: el “Eje de Inquietud», <https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/militaryreview/Arc>

hives/Spanish/MilitaryReview_20091231_art008SPA.pdf
(14/02/2026).

JUNEAU Thomas, 2009, « L'Iran : les multiples avenir d'une puissance régionale Points saillants de la conférence Série Regards sur le monde : avis d'experts », publication n° 2009-06-2 des 30-31 Ottawa, <https://www.canada.ca/content/dam/considers/documents/publications/20090605-fra.pdf> (20/03/2026).

KARMON Ely, 2011, « Amérique Latine, défi de l'Iran aux États-Unis dans leur arrière-cour », <https://shs.cairn.info/revue-outre-terre1-2011-2-page-531?lang=fr> (15/01/2026).

LIMBERT John, 2018, « Les États-Unis et l'Iran : de l'amitié à la rancœur », <https://shs.cairn.info/revue-herodote-2018-2-page-67?lang=fr> (25/03/2026)

RAFFIN Marcelo, 2021, « Michel Foucault y la Revolución Iraní: reflexiones en torno de la sublevación, la resistencia y la política », file:///C:/Users/Dr%20Coulibaly/Downloads/Dialnet-MichelFoucaultYLaRevolucionIrani-7920554.pdf (30-01202026)

MOYA Sergio Iván, (s. d.), « Las relaciones entre Irán y América Latina después de Chávez y Ahmadinejad », <http://web.isanet.org> › Conferences › Archive (25/03/2026)

TANNOUS Manon-Nour, 2008. *Les Etats-Unis et « l'axe du mal » Etude d'une rhétorique des relations internationales*. Mémoire. Centre Thucydide - Analyse et recherche en relations internationales. Université Panthéon-Assas (Paris II).

TREMBLAY Christian, 2003, « Regard sur la présidence d'Hugo Chavez au Venezuela », https://archipel.uqam.ca/10312/1/Chro_Venez1.pdf (20-02-2026).

Écologie spirituelle : enjeux et perspectives

Konan Casimir BOUSSOU

boussouphilo@gmail.com

Edoukou Félicité KOUADIO

kouadio.felicite@yahoo.fr

Résumé

La recherche de solution à la crise écologique mondiale constitue l'un des défis majeurs pour l'humanité. Toutes les tentatives entreprises en termes de solutions, à travers le monde, en vue d'assurer aux générations présentes et futures un environnement sain, témoignent de l'importance des questions écologiques. Dans cette quête de solutions, le rôle de la spiritualité et des valeurs morales reste incontournable parce qu'elles déterminent le type de rapports que les hommes entretiennent avec la nature. En réfléchissant sur les enjeux de l'écologie et de la spiritualité dans la gestion de la crise écologique, nous voulons mettre en évidence la possible contribution de nos spiritualités et leurs valeurs morales dans la protection de la nature. Pour ce faire, notre article va s'appuyer sur la thèse de l'intégration d'une dimension spirituelle dans l'écologie défendue par Jean-Marie Pelt. Notre objectif est donc de proposer une solution à la crise écologique en nous appuyant sur la philosophie de Jean-Marie PELT. Il s'agit de proposer, à partir de sa pensée, une éthique susceptible de réorienter l'agir humain en vue du bien-être de l'homme.

Mots-clés : *écologie, nature, éthique, responsabilité, spiritualité*

Abstract

The search for a solution to the global ecological crisis is one of the major challenges for humanity. All attempts undertaken in terms of solutions, throughout the world, to ensure a healthy environment for present and future generations, testify to the importance of ecological issues. In this quest for solutions, the role of spirituality and moral values remains essential because they determine the type of relationship that humans maintain with nature. By thinking about the interplay of ecology and spirituality in managing the ecological crisis, we aim to highlight the potential contribution of our spiritual traditions and their moral values to nature conservation. Therefore, our article will draw upon Jean-Marie Pelt's thesis on integrating a spiritual

dimension into ecology. Our objective is therefore to propose a solution to the ecological crisis by drawing on the philosophy of Jean-Marie Pelt. It involves proposing, based on his thought, an ethic capable of reorienting human action towards the well-being of mankind.

Keywords: *ecology, nature, ethics, responsibility, spirituality*

Introduction

La crise écologique que connaît notre époque est liée à la mise en œuvre démesurée du savoir technoscientifique. Et, c'est la prise de conscience de cette situation qui invite à penser une nouvelle civilisation afin de garantir une vie meilleure aux générations présentes et à venir. Pour Jean-Marie Pelt, fondateur de l'institut européen d'écologie de Metz, l'humanité doit prendre conscience du danger réel que constituent nos actions technoscientifiques sur la planète entière. Elle « comprendrait alors enfin que le progrès n'est pas seulement le progrès technique et scientifique, ni le progrès économique et social, mais d'abord et avant tout, le progrès culturel et spirituel de l'homme » (PELT, 2003, p. 56). Le constat actuel est que le climat a déjà changé et a rendu la terre malade. « Elle est malade par le mouvement grandissant des mégalopoles s'étendant comme un cancer, et par la densité des populations. Elle est intoxiquée par la chimie » (PELT, 2010, p. 14). Dès lors, il est plus que nécessaire, si nous voulons garantir une vie authentiquement humaine sur terre, selon Jonas, d'apprendre à soigner la nature pour ne pas à le regretter plus tard.

Pour mieux appréhender les solutions à la crise écologique, Jean-Marie PELT nous propose, à partir d'une méthode analytique et herméneutique, une issue idoine par l'intégration d'une dimension spirituelle dans l'écologie. Une telle orientation transcende les spécialisations scientifiques et les engagements politiques. Son approche philosophique de la crise écologique échappe au panorama des alternatives proposées

pour endiguer cette crise. Ses textes abordent des questions qui se révèlent exceptionnelles et essentielles dans la recherche de solutions à la crise écologique actuelle en montrant comment les différents systèmes spirituels dans le monde ont tissé des rapports de respect et d'unité avec la nature. Cette crise que traverse l'humanité invite à penser « une autre civilisation » (PELT, 2008, p. 8) qui tire sa source dans une disposition spirituelle à l'égard de la nature. Pour lui, seule une telle disposition pratique et spirituelle peut garantir la survie de la planète-terre puisqu'elle nous dispose à vivre en harmonie avec la nature en apprenant à respecter et à maintenir les équilibres qui favorisent sa continuité.

Notre objectif est donc de proposer une solution à la crise écologique en nous appuyant sur la philosophie de Jean-Marie Pelt. Étant l'un des précurseurs de ce rapprochement à travers son ouvrage *Nature et spiritualité*, sa philosophie n'a jamais reçu l'écho qu'elle devrait recevoir. Notre article vise à monter l'importance de la pensée de Pelt, ou du moins, à le réhabiliter dans ses droits de précurseur de cette philosophie qui milite pour un lien entre spiritualité et écologie. Il s'agit de proposer, à partir de sa pensée, une éthique susceptible de réorienter l'agir humain en vue du bien-être de l'homme. Face à la crise écologique qui menace toute l'humanité, Pelt soutient que l'éducation à l'environnement ou à l'écologie s'avère plus que nécessaire. Pour comprendre cette conception, notre analyse va consister à appréhender la nature à partir de la solidarité anthropobiocosmique et des idées que suggère sa pensée en vue de l'instauration d'une action écologique pragmatique. Le problème central que cet article tente de résoudre est le suivant : la sauvegarde de la nature peut-elle être possible dans un monde qui la perçoit déferrement ? La résolution de ce problème passe par l'analyse des problèmes suivants : en quoi consiste l'approche philosophique de la nature de Pelt ? Comment cette approche

peut-elle constituer une alternative pour la protection de la nature ? Notre article s'articulera autour des points suivant : d'abord, montrer le sens de la solidarité anthropobiocosmique chez Pelt. Ensuite, montrer la nécessité d'une redéfinition du développement durable et de l'écologie selon Pelt. Enfin, il sera question d'insister sur l'éducation comme un pilier de l'écologie et du développement durable.

I - Sens de la solidarité anthropobiocosmique

La philosophie de Jean-Marie Pelt est fondée particulièrement sur une solidarité anthropobiocosmique. Cette solidarité consiste à réévaluer les rapports interhumains et les rapports entre l'homme et la nature, mieux entre l'homme et le cosmos. Elle se perçoit aisément dans le mouvement dialectique qui existe entre la nature et la société humaine. À travers la dimension spirituelle de sa conception philosophique, Pelt montre qu'à partir des grandes spiritualités, on perçoit clairement que le destin de l'homme et celui de la nature sont liés. Cette idée peut s'expliquer par le fait que l'organisation sociale est calquée sur la structure de la vie au sein de la nature. Il n'est donc pas étrange que les préoccupations environnementales soient devenues des questions sociales. L'environnement est devenu une thématique essentielle des enjeux scientifiques, politiques, économiques et sociaux.

Il existe une similitude entre l'organisation de la société et celle de la nature. Selon Pelt, « l'écologie remet en exergue l'antique métaphore de la nature et de la société considérée comme des organismes vivants et, pour cette raison, régies par des lois assez similaires » (PELT, 2003, pp. 11-12). La théorie Gaïa qu'il évoque, illustre cette façon de considérer la terre comme un organisme vivant pouvant être malade. À l'image des rapports existant entre la pâquerette, la chicorée et l'ail sauvage,

la vie des êtres vivants de la nature est caractérisée par des relations amicales et des luttes pour la survie. Tandis que certains animaux et plantes favorisent la survie d'autres vivants, il en existe qui nuisent à d'autres. Dès lors, il semble que l'antagonisme et la collaboration sont inhérents à la dynamique de l'écosystème. « Au niveau des atomes : les électrons orbitent autour du noyau. À l'échelle des planètes : les satellites tournent autour, et elles-mêmes tournent autour des étoiles. Dans ces deux cas, les forces centrifuges et centripètes s'équilibrent, et c'est de cet équilibre que résulte la permanence de l'ordre du cosmos » (PELT, 2003, p. 69). Le mouvement dialectique est de mise dans les phénomènes de la nature.

Il en est de même dans la vie humaine. La structure de la société est formellement identique à celle de la nature. L'image de la classe bourgeoise et celle de la classe ouvrière montrent clairement que ces deux classes sont diamétralement opposées. Mais, unies par le système capitaliste, ces deux classes belligérantes assument le fonctionnement et l'unité sociale par une sorte de juxtaposition du négatif et du positif, de l'être et du non-être. Au-delà de la vie animale et écologique, il existe le principe dialectique dans les phénomènes sociaux. Car, « le climat mondial lui-même, météorologique ou politique, s'analyse selon les mêmes critères avec ses innombrables à-coups, producteurs de tensions, de cyclones et d'ouragans, mais aussi d'amènes zéphyrs » (PELT, 2003, p. 75). Pelt soutient, dès lors, que l'opposition entre l'homme et la nature peut se muer en une parfaite entente. C'est une sorte de manifestation dialectique assurant la dynamique de leur relation. Ainsi, la dialectique est l'élément unificateur des réalités dans leurs diversités. Elle révèle les analogies entre les milieux sociaux et écologiques. Si nous espérons voir la nature et l'homme réconciliés, c'est pour le mieux-être de l'humanité. Pour ce faire, Jean-Marie Pelt conçoit généralement la terre comme un organisme vivant. Dans

cet organisme, les éléments naturels s'harmonisent en sympathisant réciproquement. La manifestation du triptyque compétition, coopération et communication met en exergue le déploiement dialectique qui assure la régulation des écosystèmes. Cette manifestation met en évidence les interactions harmonieuses et conflictuelles entre les constituants d'un écosystème donné. Dans la nature, le constat est que certains êtres sont en étroite coopération, c'est-à-dire, l'existence des uns favorise le bien-être, voire la survie des autres. Cela n'exclut pas le principe de la lutte pour la survie fondé sur la compétition interne favorisant la survie de certains au détriment d'autres. C'est une chaîne alimentaire où chaque maillon constitue à la fois un atout et un danger pour les autres. Pelt nous dit que « c'est ainsi que fonctionnent les écosystèmes. Chaque espèce apporte sa contribution que l'on peut qualifier de positive ou de négative, et c'est de la confrontation entre ces deux pôles que jaillit la vie » (PELT, 2010, p. 38). Il prend pour exemple les rapports de lutte et de compétition entre la vie animale et la vie végétale pour montrer comment les animaux participent à la reproduction des végétaux.

De la vie animale à la vie végétale, les rapports de lutte et de compétition sont foisonnants et divers. Ces échanges semblent rompre parfois l'harmonie naturelle, quand certains vivants mettent fin à la vie d'autres vivants. Pourtant, c'est tout ce processus qui constitue la symbiose, l'unité de la nature malgré la diversité des êtres et principalement la solidarité entre tous les êtres vivants. C'est cela qu'exprime les couples de concepts « compétition-coopération ou encore affrontement-aménité » (PELT, 2010, p. 80). Le fonctionnement de l'équilibre symbiotique semble suivre un mouvement cyclique dont la dialectique constitue le moteur. On se rend compte que sans la dialectique, il n'y aurait pas de symbiose, d'harmonie et peut-

être pas de vie. Elle anime la vie écologique et la vie sociale, révélant que le fonctionnement de l'une est semblable à celui de l'autre.

Après avoir exposé cette conception peltienne de la vie qui constitue la trame de la pensée écologique, nous allons nous intéresser au sens du pluralisme chez cet auteur. Si le pluralisme est la marque de toute société ; il est question de voir comment il peut favoriser une coopération ou une solidarité autour de la recherche de solution à la crise écologique mondiale.

II -Nature comme lieu de coopération des êtres vivants

Pelt débute la conclusion de son ouvrage *Nature et spiritualité* par cette conviction : « l'humanité est à un tournant décisif de sa carrière » (PELT, 2008, p. 275). La révolution industrielle, avec l'invention de la machine à vapeur, a permis à l'homme de modifier la nature à sa convenance. L'homme apparaît depuis lors comme l'acteur principal de l'histoire de la terre. Selon Pelt, en moins de deux siècles ; c'est-à-dire depuis le début de l'ère industrielle, l'homme a totalement « pris en main, sans même être conscient, la marche de l'évolution » (PELT, 2008, p. 275). Il détient désormais les moyens de tracer son propre chemin, dans la mesure où, le pouvoir qu'il possède peut lui permettre d'orienter son avenir et celui de la planète selon ses désirs. Une telle puissance assurée par la technologie moderne pousse l'homme à aller toujours plus loin et plus vite. Le constat est que la modernité, obnubilée par la croissance économique et une forte consommation de ressources naturelles, impose définitivement au monde un rythme de vie plus rapide à tel point que « la nature ne suit plus : ses réserves s'épuisent, le climat est bouleversé, ses grands équilibres menacés... » (PELT, 2008, p. 276) .

Face à ce constat, Pelt pense que c'est le moment de mettre pied à terre pour réfléchir et souffler, si nous voulons véritablement assurer l'avenir de nos enfants. Cela nécessite l'adoption d'une nouvelle civilisation, c'est-à-dire une vraie révolution culturelle axée sur les spiritualités dans leur aspect écologique. Il s'appuie sur les cultures religieuses pour montrer que « l'écologie est le seul concept susceptible de produire, face aux désordres qui s'annoncent, [une] véritable insurrection des consciences » (PELT, 2008, p. 277). La dimension écologique des grandes spiritualités à laquelle Pelt fait référence dans son ouvrage, permet de générer une nouvelle éthique et un changement de comportement envers la nature. Une éthique qui recommande d'être sobre dans la consommation, et fait appel à une coopération entre l'homme et la nature. Il s'agit d'adopter des attitudes qui vont dans le sens du respect de la nature.

Afin de prendre soin de la nature, de notre environnement, Pelt propose de pratiquer une agriculture saine, sans pesticide ni insecticide. Une agriculture qui tient compte de l'autre, c'est-à-dire les êtres vivants, en un mot de la planète. La nature est notre condition d'existence, l'homme a le droit et l'obligation de l'exploiter sans pour autant la mettre en danger.

Avec l'augmentation de la démographie et de la croissance économique, le rapport entre l'homme et la nature s'est considérablement dégradé. La première préoccupation des firmes industrielles actuelles, c'est de satisfaire les besoins des populations. Nous sommes dans une société de grande consommation dans laquelle l'économie domine. Tout fonctionne comme si c'est seulement l'économie qui assure la condition d'existence de l'humanité. Or, dans nos formations éducatives, selon Pelt, « on oublie d'apprendre d'autres modalités de fonctionnement pour ce qui est de la vie en société, du rapport avec la nature. On oublie ce qui relève de l'éthique, c'est-à-dire la façon de se comporter, d'être, d'agir envers ce qui

nous entoure » (PELT, 2008, p. 33). Nous vivons dans une société matérialiste, un monde dans lequel les valeurs spirituelles ont perdus leurs sens.

Tout espoir n'est pas encore perdu puisqu'on a introduit dans nos systèmes éducatifs des programmes de formations liés à l'écologie, c'est-à-dire à l'étude de la nature, à l'environnement, à la biologie, à la biodiversité, etc. Pour Pelt en plus de cela, « il faut développer une éthique, une dimension spirituelle et que toutes les sociétés et toutes les spiritualités ont adopté ce qui s'appelle la règle d'or : « ne fait pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent à toi » » (PELT, 2015, p. 71).

Dans la philosophie Peltienne, la nature représente le berceau de la spiritualité. Cela se justifie par la guérison, par des pratiques rituelles et surtout religieuse aux caractères spirituels. Dans les sociétés Africaines, Sud-américaines et Asiatiques où les thérapies fondées sur des pratiques rituelles existent encore. On perçoit avec aisance et fascination, les signes mystiques que renferment ces pratiques. En effet, « ces signes qui accompagnent inévitablement, dans les traditions authentiques, toute prescription ou tout acte thérapeutique sont sacrés. Ils traduisent le pouvoir proprement religieux du guérisseur, pouvoir que son art communique aux médicaments qu'il délivre » (PELT, 1981, pp. 16-17) . En effet, si la guérison est d'essence matérielle, elle relève aussi du spirituel. C'est pour cette raison que, dans la tradition de ces peuples, toute maladie est liée à une essence religieuse ou spirituelle. Ainsi, « la thérapeutique se doit donc de conjuguer une purification rituelle, généralement sacrificielle, avec le recours à l'administration de médicament. Ceux-ci n'auront de réelle efficacité que dans la mesure où ils s'intègrent dans ces rituels » (PELT, 1981, p. 17). Car, pour l'homme des sociétés traditionnelles, tout n'est que force. La nature regorge ainsi des forces spirituelles et mystiques

qui sont l'image de la présence de Dieu. Dieu, à travers les mystères de la religion, octroie certaines de ses forces à des puissances plus proches, dont il convient de ménager les bonnes grâces. Ces puissances plus proches, ce sont les guérisseurs qui sont chargés d'établir des liens entre les hommes et les esprits de la nature.

Considérant que toute maladie, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire physique, accidentelle ou mentale, est d'origine spirituelle, Pelt propose trois sortes de médicaments correspondant aux trois types de maladies : l'exercice spirituel et l'ascèse, l'utilisation raisonnable des objets et des biens, enfin les rites, les offrandes et les plantes. Admirable synthèse, on le voit, conjuguant « les « bénéfiques » d'un effort spirituel volontaire (la liberté de l'esprit doit être conservée), d'un environnement favorable (recherche d'une vie saine et équilibrée), de médicaments (les plantes) et enfin de rites religieux (aspect psychothérapeutique) » (PELT, 1981, p. 17). La connaissance et le savoir, selon Pelt, prennent leur source dans le contact intime que l'homme entretient avec la nature. Les mystères spirituels que renferme la nature orientent et guident les actions et les pratiques humaines. Pelt s'identifie à la nature, car pour lui, la nature est le réservoir des signes spirituels. Ainsi, « tous les observateurs s'accordent à constater que la science botanique des sorciers, guérisseurs et féticheurs des deux sexes, qui utilisent constamment des plantes pour les arts, est absolument stupéfiante » (PELT, 1981, p. 26). Pelt nous fait découvrir ici une autre facette de l'écologie. Une écologie fondée sur un caractère spirituel de la nature. En faisant ressortir la dimension spirituelle que renferme la nature, Pelt montre que la nature est la demeure de Dieu. Or, dans les sociétés contemporaines, la croyance en des forces surnaturelles de la nature n'est plus à l'ordre du jour. Il existe, néanmoins, entre les

êtres vivants et la nature, certains types de relations. Des relations tantôt antagonistes, tantôt amicales.

Définie comme l'ensemble de tous les rapports existants entre les êtres vivants et leur milieu naturel, l'étude écologique nous fait découvrir qu'il y a, au sein de la nature, des « relations amicales, donc de coopération, et de relations antagonistes, donc de compétition » (PELT, 2010, p. 24). C'est sans doute l'ensemble de ces relations antagonistes, c'est-à-dire les conditions de lutte pour la survie qui fait dire à Darwin que la vivant est le fruit d'une sélection naturelle. Cette lutte pour la vie est sans conséquence drastique pour l'ensemble des êtres vivants.

Aujourd'hui, la biologie moderne nous fait découvrir une autre dimension et une autre conception des relations qui existent entre les êtres vivants et leur milieu de vie. Elle « nous enseigne que la vie [est] un système très riche de solidarité et de coopération » (PELT, 2010, p. 28). Les êtres vivants entretiennent des relations de coopération pour assurer leur survie et leur reproduction. C'est le cas des insectes comme les abeilles et des oiseaux qui participent à la fécondation de certaines plantes, et certains champignons qui se reproduisent sur la racine des arbres. L'exemple le plus fabuleux que nous propose Pelt, est celui de la coopération lichénique.

Une algue et un champignon forment une entité unique, tellement unique que les chercheurs les ont considérés comme une et unique espèce. Pelt montre qu'il s'agit en réalité de deux espèces différentes qui forment le lichen. Le lichen est composé d'une algue, qui par la photosynthèse apporte au champignon, qui vit coller à elle, du sucre, puisque l'algue ne peut pas en produire. En retour, le champignon apporte à l'algue les éléments minéraux, nécessaires pour sa croissance et lui assure protection. Ainsi, bien qu'étant des espèces différentes, le

champignon et l'algue forment un seul et unique être vivant qui est le lichen. Cette coopération entre le champignon et l'algue a été possible grâce à la communication qui existe entre les êtres biologiques. À cet effet, « les plantes sont capables de communiquer entre elles [même] à distance » (PELT, 2010, p. 65) comme le font les humains.

L'exemple des acacias, que consomment les antilopes koudou, est l'image utilisée ici par Pelt pour montrer qu'il existe bel et bien une communication entre les plantes. Lorsque les antilopes broutent les feuilles d'un acacia, ce dernier, pour se défendre contre cette attaque perpétrée par les antilopes, fabrique des tanins, c'est-à-dire des toxines très toxiques pour les antilopes. Ainsi, l'acacia prévient ses congénères en émettant de l'éthylène, un gaz dans l'air. L'éthylène se propage et se dépose sur les autres acacias qui, sans même être broutés, fabriquent automatiquement des tanins à titre préventif, et se rendent ainsi inesthétique pour les antilopes. Ces exemples illustrent bien la pensée de Pelt, lorsqu'il soutient que « la coopération est bel et bien le principe fondateur, le moteur de la vie » (PELT, 2004, p. 36). Elle est le moteur puisqu'elle permet de pouvoir s'associer afin de se protéger et de s'aider mutuellement. C'est sur cette coopération que repose la dimension spirituelle de l'écologie peltienne.

La dimension spirituelle de l'écologie que développe Pelt consiste à « réconcilier l'homme et la nature, [...] cela demande des dispositions particulières de l'esprit et du cœur. Car l'avenir de l'homme, malgré toutes les apparences contraires, ce n'est pas la technologie, ni le progrès matériel mais bien l'élévation morale et spirituelle » (PELT, 2010, pp. 84-85).

En outre, le sens spirituel de l'écologie réside dans le fait que la nature regorge des signes et des significations aux apparences spirituelles. Dieu est présent dans la nature, de ce

fait, en plus de protéger la nature, l'homme doit l'aimer et la considérer comme une partie de lui-même, dans la mesure où il existe de véritables enjeux dans sa protection. Cette pensée peltienne s'inscrit sans doute dans la perspective du développement durable.

III – L'éducation à l'éco-citoyenneté comme pilier du développement durable

Dans le souci de réaliser des objectifs communs en matière de protection de l'environnement pour les générations présentes et futures, le développement durable fut proposé par le rapport Brundtland. Le développement durable est un modèle de développement qui vise à construire une société viable à tous les âges. En se donnant la mission de concilier l'économie, le social et l'écologie, il fonde un nouveau monde plus juste, viable qui se soucie des générations futures. Aujourd'hui, le constat est que, « nous avons beaucoup déconstruit, beaucoup détruit, et ce que nous avons construit, le consumérisme sans limite, individualiste et égoïste, prédateur de la terre et des hommes, nous conduirait sans doute à une perte collective » (PELT, 2008, p. 18). Cette situation doit nous amener à prendre conscience qu'il est temps de reconsidérer nos modèles de développement et l'avenir de notre humanité.

Pour Pelt, la planète va progressivement vers un chaos irréversible. Il propose pour en sortir une double attitude : d'abord, retrouver notre place dans la nature, « contracter une nouvelle alliance [...] entre nous tous, les vivants, qui en sommes, et nous, en particulier, les humains, qui en émergent par la responsabilité. Ensuite, nous interroger sur ce que nous voulons que devienne l'homme du futur » (PELT, 2008, p. 18). Bernard Perret, dans la même logique que Pelt, propose que, pour y parvenir, « les actions à mener reposent sur

des changements de comportement de l'ensemble de la population, lesquels comportements seront impossibles sans une prise de conscience générale assise sur une large diffusion des connaissances » (PERRET , 2009, p. 55).

Le développement durable, depuis sa formalisation, tente de rompre avec le développement mise en place par le capitalisme, c'est-à-dire un développement qui ne tient pas compte de l'épuisement des ressources de la planète. C'est justement dans le souci de rompre avec ce modèle de développement que le 25 septembre 2015, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté l'agenda 2030 pour le développement durable. Cet agenda vise 17 objectifs regroupés en 6 domaines clés que sont : la lutte contre la pauvreté et les inégalités ; l'accès de tous à la santé et au savoir ; l'importance des enfants et des femmes dans le processus du développement durable ; la mise en place d'une économie forte et qui favorise le changement ; la protection des écosystèmes dans l'intérêt de toutes les sociétés et des générations futures ; l'édification de sociétés sûres et pacifiques et la mise en place d'institutions solides. Les objectifs de cet agenda apparaissent ainsi comme une nouvelle ère de développement. La mise en place de ce nouvel agenda vise à libérer l'humanité de la pauvreté qui sévit dans le monde entier, surtout en Afrique et dans les pays en guerre. Il vise également à libérer l'humanité de la faim, de la violence, de la peur et permettre aux êtres humains, toutes races confondues, de réaliser leur potentiel dans la dignité et surtout dans un environnement propice à une existence saine.

Ce programme se révèle très important, puisqu'il prend en compte les intérêts des populations, de la planète, de la prospérité économique et sociale, de la paix dans le monde et surtout la promotion de la solidarité et du partenariat entre les acteurs sociaux, les décideurs et les experts scientifiques. Il couvre aussi l'intégrité des enjeux du développement durable

que sont : le climat, la biodiversité, l'énergie, l'eau, l'agriculture et surtout l'éducation. Il s'agit, en réalité, d'une approche responsable des ressources naturelles par les acteurs sociaux. Il est avant tout, un mode de gestion qui intègre des critères environnementaux et sociaux aux processus d'achat des biens et services. Il apparaît, ainsi, comme un moyen de réduire l'impact de l'homme sur l'environnement et de renforcer considérablement la durabilité économique de la planète.

Déjà, le principe 12 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement en 1992 stipule que : « les États devraient coopérer pour promouvoir un système économique international ouvert et favorable, propre à engendrer une croissance économique et un développement durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de l'environnement ». Dans cette perspective, la croissance économique rime avec la protection de l'environnement. Car, la nature constitue l'unique réservoir de ressources naturelles pour assurer la croissance de l'économie mondiale. Ainsi, avec une croissance économique non contrôlée et non équilibrée, on risque d'assister à une disparition totale des ressources naturelles. Pour éviter le pire, le principe 16 de ladite déclaration recommande que « les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internationalisation des coûts de protection de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution » (La déclaration de Rio, 1992, Principe 16). Cette tâche a pour but de faire baisser le taux de pollution.

Le développement durable s'attèle à ce que l'agir humain, envers la nature, soit favorable au maintien de l'équilibre des différents écosystèmes. Il n'est plus possible à l'homme de vivre en exploitant de manière irrationnelle les ressources naturelles. Leur épuisement drastique a favorisé la

crise écologique actuelle qui défie le savoir et le savoir-faire de l'homme. Ce développement invite chacun à adopter un ensemble d'attitudes susceptibles d'œuvrer à la préservation et au bon fonctionnement de la nature. Par exemple, une attitude éco-citoyenne peut nous procurer un environnement sain et nous éviter les maladies. L'homme peut également procéder au reboisement des surfaces, à la création d'espaces protégés comme les parcs nationaux, les réserves naturelles pour faire face à la désertification et permettre aux futures générations de bénéficier d'une riche biodiversité. Dans ce vaste champ d'actions à effectuer, Pelt soutient que l'agriculture doit être indépendante des firmes industrielles, afin de permettre aux paysans, l'utilisation de leurs semences prélevées sur ses plantes naturelles.

Il n'est plus question de voir la croissance économique comme un obstacle au développement durable. Il est donc nécessaire de trouver des moyens nécessaires, efficaces et des stratégies réelles pour briser le lien entre la croissance économique et la dégradation de l'environnement.

Mais, la protection de la nature dans laquelle le monde s'était engagé depuis Stockholm n'est pas une évidence aujourd'hui. Certes, des politiques sont théoriquement mises en place pour la préservation de la nature, mais l'état des lieux montre que celle-ci est de plus en plus détruite et entraîne des externalités négatives pour l'existence du vivant. Pourtant, notre civilisation est considérée comme la plus avancée, la plus évoluée avec le pouvoir extraordinaire que lui confère la technologie. Pour venir en aide aux États, de nouvelles dynamiques se sont multipliées afin de répondre aux problèmes complexes que pose la mise en pratique effective du développement durable. Ce sont, entre autres, les organisations non gouvernementales, les fondations et les associations. Malheureusement, le problème persiste. D'ailleurs, « si le

concept et les objectifs de développement durable sont par nature universels, leur application ne peut être que différenciée en fonction des terrains » (BOIDIN, 2017, p. 1) et des intérêts économiques de chaque pays. Afin de répondre à ce problème, le recours aux productions propres s'impose.

Selon Arnspenger et Bourg, « l'économie circulaire prétend englober et dépasser des stratégies de dématérialisation plus parcellaires ou partielles telles que la production propre, l'éco-conception, l'écologie industrielle et l'économie de fonctionnalité. Elle est à ce titre, non seulement une méthode technique mais aussi et surtout un paradigme » (ARNSPERGER et BOURG, 2016, pp. 93-94). C'est aussi une manière de voir le monde, de lui donner un sens et de prendre un recul critique envers les pratiques conventionnelles. Il est évident que l'appropriation de la culture du développement durable et de l'énergie propre relève de la volonté de chaque État. Pour ce faire, il est nécessaire d'instaurer un cadre de coopération international actif.

Les nouveaux sillons tracés par la spiritualité œuvrent pour un changement de paradigme, un nouvel élan humaniste intégrant la biodiversité. Le futur de l'humanité sera ce que l'homme aurait décidé, individuellement et collectivement. Selon Jean-Marie Pelt, « le temps est venu, face à l'orgueil et à la démesure, de redécouvrir la richesse de l'humanité. Cessons de croquer avidement la pomme, car nous finirons par avoir de gros pépins » (PELT, 2003, p. 290). Plus simplement, si nous ne changeons pas notre manière d'agir, nous risquons de conduire l'humanité vers une catastrophe irréversible. L'éthique de l'environnement qui apparaît comme un fondement du développement durable, se pose comme une solution capable de saisir globalement la question de la crise environnementale. Tous ces principes ont pour but de contribuer efficacement à la protection de l'environnement, même si leur application

effective reste encore problématique. Avoir une vision globale des problèmes écologiques, en tenant compte de tous les aspects de la crise écologique, nous permettra de mieux réfléchir sur les solutions pour une bonne application et compréhension du concept de développement durable. Mais, pour que ce développement qui s'inscrit dans la durabilité soit effectif, il faut un véritable changement de comportement. Ce changement doit résulter d'une action écologique pragmatique qui va se démarquer des cadres formels de l'éthique auxquels nous sommes habitués.

IV -Enjeux d'une redéfinition sémantique du concept d'écologie chez Pelt

Tout le monde utilise le terme « écologie, mais qui en connaît réellement la définition ? » (PELT, 2015, p. 7). Dès l'entame de son entretien avec Émile, un collégien dans son ouvrage *C'est quoi l'écologie ?* Pelt s'interroge sur le mot *écologie*, et tente d'y apporter une définition, en partant de celle du zoologiste Ernst Haeckel. Dérivant de la racine grecque *oikos* qui signifie *maison* et de *logos*, c'est-à-dire discours, connaissance, etc., l'écologie se définit comme la science qui étudie « la relation des êtres vivants avec leur milieu. Et il a ajouté : « Cette relation peut être amicale ou antagoniste. » Lorsqu'elle est antagoniste, il peut y avoir compétition et quand elle est amicale, il y a coopération » (PELT, 2015, p. 9). C'est une belle définition qu'approuve Pelt, mais, il y relève un point faible, puisqu'elle exclue l'homme de ce grand ensemble des êtres vivants. Ainsi, plutôt que de protéger la nature, l'homme y entreprend une modification. En d'autres termes, il la détruit. Pelt doute bien qu'il existe encore des espaces dits naturels, puisque la nature dans sa totalité a été modifiée par l'homme. De la campagne à la ville, l'homme a considérablement modifié la nature à son avantage.

Aujourd'hui, la définition du mot *écologie* à dépasser celle de Ernst Haeckel puisqu'elle regroupe en son sein les questions « de démographie des villes, des questions d'énergies aussi, des déséquilibres dû aux activités humaines comme les gaz à effet de serre, les taux de carbone, les pollutions agricoles, des questions industrielles, alimentaires » (PELT, 2015, p. 10), etc. L'écologie occupe maintenant un vaste champ de réflexion et de recherche. Elle s'est détachée des sciences naturelles et de la biologie, pour devenir une discipline autonome. Cependant, elle n'a pas changé comme l'indique sa racine grecque, elle étudie toujours les problèmes liés à notre maison commune : la Terre. C'est dans cette perspective que se situe l'approche écologique des grandes spiritualités.

Il ressort des cultures des grandes spiritualités que, vue l'état actuel de la planète, « l'écologie peut et doit faire consensus, car les valeurs qu'elle porte sont universelles, valent pour tous, plus particulièrement pour la génération de nos propres enfants » (PELT, 2008, p. 280). Il faut désormais être des hommes responsables en s'engageant tous pour la cause de l'écologie. Les cultures religieuses dans leurs diversités nous enseignent que « l'écologie appelle [...] à un renforcement de la communauté internationale » (PELT, 2008, p. 281) puisque, la crise écologique est devenue une crise globale.

Pour que ce renforcement soit une réalité, les grandes spiritualités proposent, à l'instar des écologistes comme Pelt, Larrère, Jonas, etc., que l'écologie puisse être enseignée dans nos écoles depuis la maternelle jusqu'à l'Université. Elle doit être aussi enseignée dans tous les lieux de prière, car ayant la crainte du Dieu créateur, les adeptes de chaque religion pourront se familiariser avec la notion de l'écologie. C'est dans cette optique que Pelt, à travers les cultures des grandes spiritualités, propose la conception d'une « nouvelle écologie, d'une *métaécologie* qui intégrerait la puissance spirituelle de l'homme,

seule capable d'assurer la paix dans la nature » (PELT, 2008, pp. 283-284). Pour lui, la dimension écologique, illustrée par les sages et les Saints de toutes les religions, est en mesure de nous mener vers une éthique écologique. C'est une éthique qui est fondée sur « cette écologie spirituelle, de cette *métaécologie*, seule voie ouverte sur le futur, qui intègre aux acquis des courants spirituels ceux, plus récents et universels, de l'écologie » PELT, 2008, p. 284).

Aujourd'hui, il est évident que les cultures des grandes spiritualités sont préoccupées par les problèmes écologiques, favorables au principe du développement durable. Dès lors, en plus de prier pour le bien-être des hommes et la paix dans le monde, nous devons prier pour la planète puisque notre vie en dépend. Selon Pelt, il existe des forces spirituelles qui lient l'homme à la nature. Il existe donc une parenté entre l'homme et la nature. Pour lui, vu le lien entre l'homme et la nature, l'homme doit traiter la nature avec respect, tendresse, délicatesse afin de l'appivoiser. L'appivoiser pas au sens d'une domination, mais en tant qu'intendant, c'est-à-dire gardien de toute la création. Cela est perceptible, selon Pelt, dans le Judaïsme et l'Islam.

Dans ces deux religions, il se trouve que ce positionnement de l'homme en tant qu'usufruitier, gardien et responsable de la création apparait comme une évidence. En effet, dans le Coran il est écrit que Dieu a établi l'homme sur la terre comme son vicaire. La Bible également fait mention de cette responsabilité lorsqu'elle montre que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Dans les cultures de ces deux religions, la nature n'est pas perçue comme un ennemi à combattre, à dominer ou à soumettre, mais plutôt comme un don du créateur. L'homme a donc la lourde responsabilité de veiller à son bien-être. Les espaces culturels religieux représentent, selon Pelt, un cadre de vulgarisation des valeurs et principes écologiques.

Le respect de la nature a une dimension importante dans les grandes spiritualités du monde. Pour retrouver l'harmonie entre la nature et l'homme, seul un écologisme fondé sur la spiritualité s'avère efficace. Cette écologie s'alimente de la vision des grandes spiritualités, en l'occurrence le christianisme, l'islam, le taoïsme, le judaïsme, le bouddhisme, le confucianisme, qui font de la préservation de la nature, leur préoccupation première. Il ressort donc que les grandes spiritualités « ont bien en commun une ultime promesse de joie, de paix et d'amour pour une humanité et une nature en Dieu réconciliées » (PELT, 2008, p. 186). Pour nous humain, il nous reste une faible probabilité, aujourd'hui de survivre encore un peu, à condition de réapprendre à accepter notre réalité humaine. Nous devons assumer « notre vie d'animal social avec nos attributs spécifiques d'intelligence et d'affectivité, sans rejeter notre nature profonde, tous réciproquement solidaires, en équilibre avec la biosphère, exerçant une compassion pour les autres êtres vivants qui ont un destin comparable au nôtre sur la même terre » (PELT, 2008, p. 196).

Pelt pense que nous n'avons pas besoin d'une spiritualité fondée simplement sur la soumission, mais d'une spiritualité pouvant faire face aux questions existentielles qui accablent l'homme. Pour lui, les grandes spiritualités se situent dans cette veine. Elles accordent un grand intérêt à la protection de l'environnement. Leur objectif commun est de montrer qu'il est possible pour l'homme de vivre en harmonie avec les autres êtres vivants. Ainsi, la préservation de la nature dont font preuve les grandes religions, ne peut avoir pour vision que la recherche du bonheur de l'homme et de l'humanité. La spiritualité, à travers la culture religieuse, établit des règles susceptibles de garantir la vie bonne et harmonieuse en société. C'est à ce niveau que les cultures religieuses renferment les mêmes enjeux sociaux, car elles instaurent des normes et des règles qui guident

l'agir de l'homme. Ces cultures contribuent à l'amélioration de la vie humaine, tout autant qu'elles renforcent la valorisation de l'écologie.

Les valeurs culturelles religieuses sont indispensables à la nature humaine. Les individus les mettent en œuvre dans les réalités concrètes de la vie. Cela signifie qu'elles sont liées à la vie individuelle et collective et participent pleinement à la réalisation de l'essence humaine. Elles régulent le fonctionnement des sociétés et servent de repères à l'humanité. Certes, les cultures religieuses laissent entrevoir quelques distinctions, mais elles convergent vers le même objectif, celui d'établir des normes d'un bien-être sociale. Cette convergence se dévoile au sein des grandes spiritualités dans leurs appréhensions des préoccupations écologiques.

Les sociétés animistes s'inscrivent également dans ce cadre de vulgarisation des valeurs et principes écologiques. L'humanité, dans son unité, est composée d'une diversité de peuples ayant chacun des valeurs culturelles et sociales typiques. Les peuples animistes détiennent des valeurs ou pratiques qui leur sont propres. Notre préoccupation est de savoir comment ces éléments se manifestent en termes de protection de la nature. En Afrique, la protection de la nature repose essentiellement sur la sacralisation de la nature. Le sacré est ce qui fait l'objet de révérence religieuse, dont la profanation est un blasphème ou un sacrilège. La nature est certes un stock de ressources, mais elle est le milieu de vie des hommes et des esprits surnaturels. Cette conception à l'égard de la nature, est un moyen efficace pour sa protection. Sans l'apport du sacré, plusieurs milieux naturels n'existeraient pas sur le continent africain. Le souci ou la crainte du sacré permet la création d'espaces protégés, tels que les forêts ou bois sacrées. Ces espaces sont destinés aux cérémonies traditionnelles, ou rituels religieux, mais aussi à la vulgarisation des valeurs et principes écologiques. Les cultures des peuples

noirs africains et celles des Indiens d'Amérique par exemple tirent leur originalité, leurs valeurs et leur essence spirituelle de cette approche de la nature.

On découvre en Afrique principalement, que les mythes continuent d'influencer les consciences individuelles et collectives. Ils occupent une place déterminante dans le rapport de l'homme avec la nature. Rapport à travers lequel se détermine le destin de l'humanité. Dès lors, « pour la conscience collective africaine, la protection de la nature ne se pose pas comme une exigence purement pratique. Elle est un devoir ontologique dont le mythe peut servir à établir le fondement » TRAORE, 2014, p. 13). Les gardiens et garants de la tradition assurent la protection de la nature par le biais des contes et légendes, des cultes et des interdits.

Il est évident que toutes les cultures religieuses auxquelles nous avons fait référence sont de véritables cadres de valorisation des principes et des valeurs écologiques. Pour Pelt, à travers les valeurs et les enseignements des cultures religieuses, nous pouvons envisager une société de communion où l'homme et la nature seraient réconciliés. Le constat est que, présentement, l'homme est complètement séparé de la nature. Il est tourné et captivé par ses propres inventions. C'est dans cette perspective qu'il affirme que, « réconcilier l'homme et la nature, c'est à mon sens la tâche de ce siècle et cela demande des dispositions particulières de l'esprit et du cœur » (PELT, 2008, p. 85). Car, l'avenir de l'humanité, malgré toutes les apparences contraires, n'est pas la technologie et le progrès matériel, mais l'élévation morale et spirituelle. Sur ce point, il pense que les enseignements des sages et des saints sont à prendre au sérieux puisque le message véhiculé nous appelle à contracter une nouvelle alliance avec la nature. C'est à cette seule condition, selon Pelt, que nous pourrions « dessiner ou plutôt englober l'éclosion d'une société conviviale, altruiste, solidaire, sur une

planète amoureusement jardinée » (PELT, 2008, p. 19). Pelt est donc convaincu que, plus tard dans le futur, la spiritualité et l'écologie, seraient les deux piliers de la sagesse. Mais, pour que cela soit possible il faut éduquer les hommes à la vertu écologique. Cette éducation devra par ailleurs tenir compte des valeurs culturelles.

V -Perspective d'une éducation comme ferment d'une conscience écologique

Selon l'UNESCO, la majeure partie des pays du Sud souffrent de nombreux problèmes environnementaux qui sont, pour la plupart, le fait d'activités anthropiques. La surexploitation de ressources naturelles et l'impact des multiples pollutions sur la nature se combinent à des problèmes de gouvernance environnementale. Dans ces pays, l'insuffisance ou l'absence d'éducation à l'écologie, les conflits d'intérêts sont autant de facteurs qui empêchent la résolution de la crise écologique. Or, il est évident que la gestion durable de l'environnement représente un enjeu vital pour toute l'humanité. Pour résoudre le problème, il faut une véritable stratégie nationale, voire internationale d'éducation et de sensibilisation à l'environnement.

Pour la protection de la nature, il est évident que les informations, bien qu'elles soient pertinentes, ne suffisent plus. Il est nécessaire de passer à une transformation des approches, des attitudes et des comportements humains. Concrètement, il faut acquérir une nouvelle connaissance éducative en matière de protection de la nature. Il s'agit d'établir, dès à présent, les fondements « permettant le renforcement d'une conscience et d'une éthique de l'environnement à l'échelle mondiale, de créer aussi les mécanismes favorisant le développement des capacités scientifiques et techniques pour affronter les

problèmes de l'amélioration du cadre de vie » (UNESCO, 1986, p. 12). Il faut pouvoir impliquer les populations aux processus de conception et de décisions en matière de protection de la nature. L'éducation à l'écologie va ainsi permettre à tous les individus de comprendre les relations fondamentales qui existent entre l'homme et la nature. Il s'agit concrètement de mobiliser et de favoriser des comportements responsables dans le but de protéger notre cadre de vie.

Les informations relatives à la préservation de la nature sont nécessaires, mais elles restent limitées, dans la mesure où, ce sont les personnes qui ont déjà une connaissance dans ce domaine qui appréhendent toujours les mêmes informations. Il s'agit, plus précisément, des universitaires en générale. Dès lors, une éducation à l'écologie qui prend en compte toutes les couches sociales s'imposent. Cette éducation « doit non seulement sensibiliser, mais aussi modifier les attitudes et faire acquérir de nouvelles démarches et connaissances » (UNESCO, 1986, p. 12) dans le domaine écologique.

Elle a pour mission de permettre aux individus d'acquérir de nouvelles connaissances, des valeurs, des comportements et des compétences pratiques pour prendre part, de façon effective et responsable, à la prévention et à la gestion de l'environnement. L'éducation à l'environnement doit être abordée du niveau local au global, en mettant l'accent sur les différentes actions de coopération internationale. Concrètement, il a été question de montrer que « l'éducation relative à l'environnement doit, en raison de la nature, s'adresser à tous les membres de la collectivité suivant des modalités répondant aux besoins, aux intérêts et aux motivations des différents groupes d'âge et les catégories socioprofessionnelles » (UNESCO, 1986, pp. 13-14). L'objectif de l'éducation à l'écologie est de faire prendre conscience au grand public, c'est-à-dire les enfants, les jeunes et les adultes, de la nécessité à protéger leur cadre de vie.

Mais, pour que cette éducation soit effective, il revient à chaque État d'instaurer des législations adéquates et de mesures drastiques qui vont contribuer à l'amélioration de notre cadre vie.

L'objectif des États sera de tout mettre en œuvre afin que l'éducation à l'écologie contribue à la formation des citoyens responsables et favorise la démocratie en permettant à chaque individu et chaque communauté de jouir de tout son droit tout en remplissant son devoir, c'est-à-dire contribuer à l'amélioration de son cadre de vie. Pour les États, cette éducation doit également permettre à chaque citoyen d'acquérir des techniques, des savoir-faire, des valeurs et des connaissances pour garantir un développement durable. De façon générale, l'éducation à l'écologie doit conduire au respect des autres et surtout de la planète et de ce qu'elle nous procure. Aujourd'hui, chaque État doit s'investir pour que l'éducation à l'écologie soit intégrée de façon effective dans les systèmes éducatifs du primaire à l'université tout comme dans l'éducation des adultes et dans l'éducation informelle, notamment les ONG et les maisons des jeunes. C'est dans cette perspective que Pelt envisage une éducation au respect de la nature.

Il propose, face à la dégradation de la nature par les actions anthropiques, d'instaurer une éducation au respect de la nature. Cette éducation doit permettre aux générations présentes et futures, surtout à nos enfants d'adopter une nouvelle conscience écologique. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients que la science qui est « source de richesses a provoqué la pollution de l'air, de l'eau et la dégradation du décor de notre vie » (TAYLOR, 1971, p. 288). Vue l'allure à laquelle évolue la dégradation de notre milieu de vie, il est impérieux pour l'homme de trouver des issues pratiques et idoines pour y faire face. Prendre en main le destin de l'humanité, c'est inculquer de nouvelles valeurs culturelles et spirituelles à nos

sociétés. Cela passe par l'invitation de chaque individu à reconsidérer son rapport avec la nature. À cet effet, Pelt affirme que, « si l'on se conduisait par les conseils de la sagesse, l'homme trouverait la suprême richesse à vivre content de peu, car de ce peu jamais il n'y a disette » (PELT, 2008, p. 278). Pour adopter une nouvelle conscience écologique, Pelt soutient que la rééducation de l'homme doit être enseignée à l'école. « L'écologie doit être présente depuis la maternelle jusqu'à l'université, mais aussi la spiritualité, soigneusement évincée au nom d'une conception étriquée de la laïcité » (PELT, 2008, pp. 281-282). Il est plus que nécessaire d'apprendre aux enfants la règle d'or des anciens, présente dans les textes sacrés de toutes les religions du monde, selon laquelle « il ne faut pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous fassent » (PELT, 2008, p. 282).

Les enfants représentent l'avenir de l'humanité. Il est impératif de leur enseigner la nécessité qu'il y a à protéger la nature. L'homme spirituel est toujours à mesure de prendre des dispositions adéquates et idoines face à toute situation, car il est imprégné et guidé par ces valeurs qui lui ont été enseignées. Il sait qu'agir contre elles, c'est faillir à sa mission. La dernière recommandation, « la plus urgente, la plus inimaginable, la plus inouïe, serait une révolution de la télévision. Jamais n'y paraissent les grandes figures de l'humanité, hormis les rois et les guerriers » (PELT, 2008, pp. 282-283). Pour Pelt, nos écrans de télévision ne montrent que des pages publicitaires, les animateurs de télévision, les vedettes du show-biz, les stars du cinéma et les sportifs. « Il faut inverser le mouvement et porter à l'écran, les grandes figures de l'humanité, celles qui ont fait honneur à notre espèce » (PELT, 2008, p. 283). De telles émissions enseigneront des valeurs pouvant œuvrer à la bonne marche de l'humanité. Il faut aussi des émissions susceptibles d'éveiller les consciences sur l'ampleur du danger qui guette la

planète. Ce qu'il nous faut, en bref, c'est une nouvelle civilisation. Pour garantir la vie des générations futures, un défi s'impose à l'homme : celui de son élévation culturelle et spirituelle pour une meilleure prise en charge de la nature.

L'une des valeurs fondamentales que prônent les grandes spiritualités, c'est l'utilisation raisonnable des ressources naturelles. Car, une consommation abusive de celles-ci conduit inévitablement à la catastrophe. À ce sujet, Pelt conclut qu'il « n'est de plus grande erreur que de vouloir satisfaire ses désirs et qu'il n'est de plus grande misère que de ne savoir se suffire » (PELT, 2008, p. 278). Pour lui, tout individu qui se contente du peu est toujours satisfait. Cette leçon est comprise par la culture indienne qui, à l'instar de toutes les grandes spiritualités, est sobre dans sa consommation quotidienne des ressources de la nature. Il invite chacun à adopter ce mode de vie qui peut garantir la protection de la biodiversité et la survie de la planète. L'Indien s'inquiète de l'utilisation déraisonnée des produits de la nature.

L'éducation que Pelt propose a pour objectif de nous apprendre que, le nouveau rapport de l'homme à la nature doit avoir pour projet, la réhabilitation de l'équilibre symbiotique des grands équilibres biologiques. Cette réhabilitation ne peut se réaliser sans l'adoption d'une éducation axée sur les valeurs de la nature. Nous devons comprendre que la voie du progrès que nous avons empruntée ne saurait garantir un lendemain meilleur à la planète. C'est pourquoi, « il est bien temps, en effet, d'insuffler un nouvel élan à une science autonome, désintéressée, libre, curieuse, éthique, globale » (PELT, 2003, p. 27). Les grands équilibres biologiques sont les interactions existantes entre les organismes vivants d'un écosystème et qui assurent leur harmonie naturelle. Comme le souligne Pelt à travers les couples conceptuels coopération-compétition, équilibre-crise et unité-diversité, les échanges harmonieux et

conflituels intra et inter-espèces assurent la dynamique de la nature.

Pour Pelt, toutes les cultures de l'humanité possèdent potentiellement des valeurs de l'écologie. Le contenu des grandes spiritualités nous livre un message pur dont on devrait saisir pour le salut de l'humanité. L'enseignement des grandes spiritualités sur les valeurs écologiques est une garantie pour une planète viable pour les générations actuelles et surtout celles à venir. Il est grand temps que l'écologie nous invite à être tous indiens, bouddhistes, musulmans ou chrétiens. « Ce qui suppose une vraie révolution de l'économie : non plus des hommes nomades et mobiles au service d'une économie mondialisée, prédatrice et consumériste, mais une économie relocalisée au service d'hommes enracinés, en équilibre avec leur terre et leurs terroirs » (PELT, 2008, p. 279). L'éducation, dans la conception Peltienne, doit prendre en compte la protection de la nature. Dans la mesure où la survie de l'humanité en dépend, il est impérieux de mettre l'écologie dans les programmes d'enseignement afin que nos enfants puissent se familiariser avec cette notion depuis leurs bas âges. Mais pour que la notion d'écologie soit plus explicite pour les apprenants, Pelt propose de redéfinir ce terme afin de déceler les enjeux de la protection de la nature. Pour lui, la définition de l'écologie depuis Ernst Haeckel est dépassée, son champ d'action prend en compte d'autres aspects et l'enjeu de la sauvegarde de la nature est devenu une priorité pour tous.

Conclusion

La protection de la nature a plusieurs enjeux qui passent inéluctablement par les valeurs spirituelles. L'élévation de l'homme vers les valeurs spirituelles que sont : le respect, la solidarité, la générosité, l'amour, l'harmonie et la crainte d'un

Dieu créateur, etc., est gage d'une nouvelle alliance entre l'homme et la nature. De cette alliance naîtra sans doute une attitude protectrice des grands équilibres biologiques. En regardant le futur de l'humanité, il ressort que le développement durable apparaît comme une réponse pour tous les acteurs du développement. Il s'agit, partant des nouvelles valeurs universelles de responsabilité, du principe de précaution et de destination universelle des biens. Cela doit permettre de conjuguer, de manière spatiotemporelle, l'utilisation des ressources terrestres, leur pérennisation pour les générations futures, avec le droit aux ressources naturelles inhérent à chaque humain. Pour y arriver, il faut un changement considérable dans les choix de consommation des uns et des autres, chose qui apporterait des bouleversements dans les habitudes. Nul doute que cette entreprise ne sera pas aisée à mener, car, en tant qu'homme, nous sommes « certes tous capables de devenir des saints, mais au mieux durant un quart d'heure de notre existence, et jamais tous en même temps »⁵⁸⁹. Par contre, l'impératif catégorique kantien et la responsabilité telle que conceptualisée par Jonas peuvent apporter un réel sursaut, notamment dans le changement des comportements individuels avec un impact universel.

L'analyse des différentes perspectives de la pensée de Jean-Marie Pelt en rapport avec la question de la crise environnementale et les solutions qu'il propose, a permis d'aboutir à des résultats suivant : d'abord, la recherche de solutions à la crise écologique doit être participative, inclusive, coopérative et universelle. Ensuite, la question de la protection de la nature reste l'une des préoccupations principales de tous les hommes puisqu'elle garantit la continuité ou la survie de l'humanité. Enfin, la promotion d'une écologie humaniste capable d'opérer des mutations dans les rapports politiques et

individuels permettra certainement de résoudre la crise écologique.

Références bibliographiques

- 1- PELT Jean-Marie, 2015, *C'est quoi l'écologie*, Paris
- 2- PELT Jean-Marie, 2010, *Quelle écologie pour demain ?* textes essentiels, Paris
- 3- PELT Jean-Marie, 2008, *Nature et spiritualité*, Paris
- 4- PELT Jean-Marie, 2003, *L'avenir droit dans les yeux*, Paris
- 5- PELT Jean-Marie, 1984, *La vie sociale des plantes*, Paris
- 6- PELT Jean-Marie, 1981, *La médecine par les plantes*, Paris
- 7- PELT Jean-Marie, 2004, *La solidarité chez les plantes, les animaux, les hommes*, Paris
- 8- PERRET Bernard, 2009, « Évaluer le développement durable », *Transversalités*, 2009/1, numéro 109, pp. 55-71.
- 9- Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement du 03 au 14 juin 1992 à Rio de Janeiro, Principe 12.
- 10- BOIDIN Bruno , « Développement humain, développement durable et « pays en développement » : comment articuler et mesurer les différences dimensions ? », in *Développement durable et territoire*, Dossier 3, mise en ligne le 01 février 2004, URL : <https://developpementdurable.revues.org/1120> , consulté le 4/10/2017.
- 11- TAYLOR Gordon Rattray, 1971, *La révolution biologique*, Paris
- 12- ARNSPERGER Christian et BOURG Dominique, 2006, « Vers une économie authentiquement circulaire. Réflexions sur les fondements d'un indicateur de

- circularité » Revue de l'OFCE, 2016/1, N° 145, pp. 91-125
- 13- TRAORE Grégoire, 2014, « Mythes et protection de l'environnement en Afrique », LES CAHIERS DE IRDA, N°001, pp. 8-17.
- 14- UNESCO, L'éducation relative à l'environnement : Principes d'enseignement et d'apprentissage, Programme international d'éducation relative à l'environnement Unesco PNUE, Série éducation environnemental 20, Unesco, 1986.

Connaissances et pratique de l'allaitement mixte chez les mères de 15 à 49 ans à Ahougnassou (Bouaké, Côte d'Ivoire)

KOUAME Teya,

*Sociologue de la santé, Chargé de recherches, CEMV/UAO
Ktguillaume77@gmail.com*

Résumé

L'étude menée auprès de 101 mères à Ahougnassou révèle un paradoxe significatif entre la connaissance théorique et la pratique réelle de l'allaitement : bien que 81,2 % des interrogées définissent correctement l'allaitement maternel exclusif jusqu'à six mois, 75 % d'entre elles adoptent pourtant l'allaitement mixte. Cette divergence s'explique par une confusion conceptuelle, où 20 % des mères assimilent la mixité à la diversification alimentaire, mais surtout par des représentations sociales et des contraintes concrètes. Le recours au biberon est principalement motivé par la perception d'une « insuffisance lactée » (souvent interprétée à travers les pleurs du bébé), des impératifs socio-économiques liés à la reprise précoce du travail, et des préoccupations esthétiques concernant la préservation de la poitrine. L'enquête souligne également l'influence persistante des traditions, comme l'usage de « l'eau de mortier », et l'impact du niveau d'instruction sur la connaissance du colostrum, mieux maîtrisé par les mères scolarisées. En définitive, l'allaitement mixte à Ahougnassou n'apparaît pas comme un manque de savoir, mais comme le résultat d'une négociation complexe entre les normes de santé publique, les pressions familiales et les réalités biologiques vécues par les mères.

Mots clés : *Connaissances, pratique, allaitement, mixte, mères de 15-49 ans*

Abstract

The study conducted among 101 mothers in Ahougnassou reveals a significant paradox between theoretical knowledge and the actual practice of breastfeeding. Although 81.2% of respondents correctly define exclusive breastfeeding up to six months, 75% of them nevertheless adopt mixed feeding. This discrepancy is explained by conceptual confusion—where 20% of mothers equate mixed feeding with complementary feeding

(diversification)—but primarily by social representations and practical constraints.

The use of the bottle is mainly driven by the perception of "insufficient milk supply" (often interpreted through the baby's crying), socio-economic imperatives related to an early return to work, and aesthetic concerns regarding the preservation of the breasts. The survey also highlights the persistent influence of traditions, such as the use of "mortar water" (eau de mortier), and the impact of educational levels on the knowledge of colostrum, which is better understood by educated mothers. Ultimately, mixed feeding in Ahougnassou does not appear to be a lack of knowledge, but rather the result of a complex negotiation between public health norms, family pressures, and the biological realities experienced by mothers.

Keywords: *Knowledge, practice, breastfeeding, mixed feeding, mothers aged 15-49.*

Introduction

L'allaitement mixte, défini par l'introduction de substituts lactés ou de liquides avant l'âge de six mois, représente un enjeu de santé publique majeur en Côte d'Ivoire. Bien que l'OMS et l'UNICEF préconisent l'allaitement maternel exclusif (AME) comme rempart contre la morbidité et la mortalité infantiles (Victora et al., 2016), les pratiques nationales divergent drastiquement de ces normes. Avec un taux d'AME inférieur à 25 % et une prévalence de l'allaitement mixte atteignant 34 % (INS, 2017), le contexte ivoirien révèle une résistance structurelle aux recommandations internationales.

À Ahougnassou, la persistance de l'allaitement mixte ne peut être réduite à une simple ignorance des mères. Elle s'inscrit dans une hybridation complexe de connaissances où le discours médical se heurte aux réalités du terrain. La littérature souligne que des facteurs tels que l'interprétation erronée des pleurs comme un manque de lait (Meda et al., 2010), le déficit d'éducation prénatale (Zhou Q. et al., 2008) ou la mauvaise gestion des douleurs initiales (Labarere J et al., 2005) créent un terrain favorable à la mixité. Cependant, la pertinence de ce

problème réside dans la concurrence des sources de savoir. La mère de 15 à 49 ans arbitre en permanence entre le savoir théorique de la consultation prénatale, qui triple pourtant les chances de maintien de l'AME (Mouhamed A. et al., 2023), et le savoir expérientiel transmis par l'entourage. À Ahougnassou, l'allaitement mixte apparaît souvent comme une réponse "logique" à la peur de la déshydratation ou de l'insatisfaction de l'enfant, des perceptions profondément ancrées dans la mémoire collective. Dès lors, une question centrale s'impose : Comment les représentations sociales de la satiété et de la santé infantile influencent-elles la hiérarchisation des connaissances chez les mères, au point de légitimer l'allaitement mixte au détriment des directives biomédicales ?

Cette étude se propose de décrire l'influence des connaissances sur la pratique de l'allaitement mixte à Ahougnassou. Elle s'appuie sur la théorie des représentations sociales de Moscovici (1961), qui permet d'appréhender la connaissance non comme une accumulation d'informations, mais comme un système de sens partagé. Sous l'angle de la théorie de la connaissance, l'allaitement mixte sera analysé comme une "hybridation" : un carrefour où s'entremêlent le savoir scientifique (nutrition), le savoir technique (gestion du biberon) et le savoir expérientiel (vécu corporel et conseils des aînées). Cette approche permettra de comprendre comment les mères de Bouaké construisent leur propre vérité sur l'alimentation de leur enfant.

1. Méthodologie

1.1. Type et méthode d'étude

L'étude est de type descriptif et transversal adossée aux méthodes quantitative et qualitative

1.2. Site de l'étude

L'étude s'est déroulée à Bouaké, une ville au centre de la Côte d'Ivoire. Elle est composée de 15 quartiers et de 30 sous-quartiers dont Ahougnansou notre site d'investigation. Ce choix a été fait suite à une pré-enquête au sein des districts sanitaires. En effet, le centre d'Ahougnansou fait partie des centres les plus modernes en matière de nutrition maternelle avec un système dédié à la nutrition mère-enfant. La problématique de l'allaitement mixte étant générale, nous avons voulu comprendre et expliquer celle spécifique à ce grand quartier dont le centre de santé draine beaucoup de mères d'enfants de 0 à 5 ans.

Figure 1: Localisation du quartier d'Ahougnansou, site de l'étude.

Sources : CNTIG, 2014

1.3. Population cible

Le groupe cible est composé des mères de 15-49 ans qui pratiquent l'allaitement mixte, des grands (mères et des tantes ayant l'expérience de cette pratique

1.4. Echantillonnage

1.4.1. Technique d'échantillonnage quantitative

L'étude a utilisé une approche non probabiliste (non aléatoire) pour constituer l'échantillon quantitatif. Le processus s'est déroulé en trois étapes clés :

➤ **Définition de la base de sondage (Échantillonnage accidentel)**

La première phase a reposé sur l'échantillonnage accidentel (ou de convenance). Cette technique a consisté à sélectionner les individus parce qu'ils étaient "sous la main" au moment opportun.

- Avec l'autorisation du médecin-chef, les registres du centre de santé ont été consultés sur une période de trois jours.
- Cette présence ponctuelle a permis d'identifier une population source de 202 mères ayant accouché au centre de santé d'Ahougansou.

➤ **Filtre de participation (Échantillonnage Volontaire)**

Une fois les sujets potentiels identifiés, l'**échantillonnage volontaire** a été appliqué. Ici, ce n'est plus le chercheur qui a choisi uniquement par proximité, mais le répondant qui a décidé de participer.

- Les mères identifiées ont été sollicitées. Le principe du consentement libre a été rigoureusement respecté,

permettant à chaque femme d'accepter ou de refuser l'entretien.

- L'objectif était de garantir l'éthique de la recherche selon les principes de Fortin & Gagnon (2016).

➤ **Constitution de l'échantillon final**

Le croisement de ces deux techniques et l'application des critères d'inclusion ont permis d'aboutir au groupe d'étude définitif au regard du tableau ci-dessous :

Tableau 1 : Récapitulatif du processus d'échantillonnage quantitatif

Caractéristiques	Détails
Base de sondage	202 mères allaitantes
Taille de l'échantillon	101 mères allaitantes
Tranche d'âge	15 à 49 ans
Critère de sélection	Disponibilité et consentement volontaire

Source : Enquête sur l'allaitement mixte, Ahoignansou, 2025

1.4.2. Technique d'échantillonnage qualitative

La détermination de l'échantillon qualitatif s'est déroulée selon un processus rigoureux en trois étapes clés :

➤ **Le choix de la technique : L'échantillonnage au juger**

Pour répondre aux objectifs d'approfondissement de la recherche, la technique de l'échantillonnage au juger (ou échantillonnage de choix raisonné) a été privilégiée.

- Contrairement aux méthodes aléatoires, ce choix a reposé sur le jugement du chercheur pour identifier des profils spécifiques.
- Selon Etikan, Musa, & Alkassim (2016), cette méthode est optimale pour cibler des individus capables de fournir

des informations riches et significatives sur un phénomène précis.

➤ **Le critère de sélection : La richesse informationnelle**

Le recrutement des participantes s'est fait sur la base d'une phase de présélection (via le questionnaire). Les critères retenus étaient :

- **La pertinence** : Adéquation directe avec la problématique de l'allaitement mixte.
- **La qualité des réponses** : Sélection des mères ayant fourni les témoignages les plus détaillés lors de la collecte initiale et quelques grands-mères

➤ **Constitution de la taille de l'échantillon qualitatif**

L'échantillon final est composé de 05 mères allaitantes.

Tableau 2 : Récapitulatif du processus d'échantillonnage qualitatif

Étapes	Actions effectuées
Outil source	Guide d'entretien et exploitation préalable du questionnaire.
Type d'échantillon	Non-probabiliste (au juger / raisonné).
Taille	05 participantes.
Critère de sélection	Avoir fourni de témoignages détaillés, être grand-mère/Tante

Source : Enquête sur l'allaitement mixte, Ahoignansou, 2025

1.5. Techniques et outils de collecte de données

L'étude a été structurée autour d'une approche mixte, articulant des outils de collecte différenciés selon la nature des informations recherchées. Le volet quantitatif a été mis en œuvre par l'administration d'un questionnaire structuré auprès de mères d'enfants âgées de 15 à 49 ans. Ce choix méthodologique repose sur l'utilisation exclusive de questions fermées, garantissant une standardisation des réponses pour faciliter le traitement

statistique et la mesure précise des variables de l'étude. Parallèlement, le volet qualitatif a été déployé pour approfondir la compréhension des contextes socioculturels. Cette phase s'est appuyée sur un guide d'entretien composé de questions ouvertes, favorisant la libre expression des participants. Cette technique a été adressée spécifiquement à des témoins clés, notamment des grands-mères et des tantes, dont l'influence et le vécu permettent d'apporter un éclairage nuancé et qualitatif en complément des données chiffrées recueillies auprès des mères.

1.6 Analyse des données

L'analyse des données de cette étude a reposé sur une double démarche. Au plan quantitatif, les données collectées via KoboToolbox/KoboCollect ont fait l'objet d'une description statistique sous Microsoft Excel, permettant une présentation synthétique des résultats sous forme de graphiques. Au plan qualitatif, les informations issues des guides d'entretien ont été soumises à une analyse de contenu thématique, visant à interpréter les discours et les perceptions des témoins pertinents (grands-mères et tantes) pour enrichir la compréhension des données chiffrées.

1.7. Considérations éthiques

Cette étude a été menée dans le strict respect de l'éthique. Nous avons veillé à la dignité des participants par une attitude respectueuse, tout en leur expliquant clairement les objectifs de notre recherche pour instaurer un climat de confiance. Enfin, la confidentialité a été totalement garantie en anonymisant toutes les données collectées afin d'empêcher l'identification des personnes interrogées.

2. Résultats

2.1. Connaissance des allaitements maternel et mixte chez les mères de 15 à 49 ans

2.1.1. Définition de l'allaitement maternel par les mères de 15 à 49 ans

Figure 2 : Définition de l'allaitement maternel

Source : Données d'enquête, 2025

81,20 % définissent correctement l'allaitement maternel comme le fait de donner exclusivement le sein jusqu'aux six mois de l'enfant. Cependant, 18,80 % des mères considèrent que l'allaitement exclusif s'arrête avant l'âge de six mois. On observe qu'une majorité des mères sait définir l'allaitement maternel. Malgré cela, cette pratique n'est pas appliquée. C'est l'allaitement mixte qui est adopté au détriment de celui-ci, selon 75 % des enquêtées.

2.1.2. Connaissance des mères sur la durée de l'allaitement maternel

Figure 3 : Connaissances sur la durée de l'allaitement maternel par les mères de 15-49 ans.

Source : Données d'enquête, 2025

On observe une diversité dans la connaissance de la durée de l'allaitement maternel chez les mères. 45,5 % affirment que cet allaitement s'effectue sur une période de 0 à 6 mois, correspondant à la durée recommandée pour l'allaitement exclusif. En revanche, pour 23,8 %, il se réalise jusqu'à un an contre 21,8 % qui le déclarent pour une période de deux ans. Au-delà, 8,9 % de mères estiment que l'allaitement mixte peut se faire avant quatre mois. En effet, cette diversité de savoirs sur la durée de l'allaitement maternel démontre ici que beaucoup de mères ignorent la durée réelle de celui-ci et indique du coup leur pratique de l'allaitement mixte.

2.3 Définition de l'allaitement mixte par les mères de 15 à 49 ans

Plusieurs tendances se dégagent de la définition de l'allaitement mixte

Figure 4 : Définition de l'allaitement mixte selon les mères de 15 à 49 ans

Source : Données d'enquête, 2025

Pour 79,2 % des mères, l'allaitement mixte correspond à l'association du lait maternel et du biberon. Cette majorité identifie donc correctement le lait artificiel comme complément du lait maternel. Cependant, environ 20 % des répondantes confondent l'allaitement mixte avec l'introduction d'aliments complémentaires ou de bouillies et 5 % l'associent uniquement au lait maternel complété par des aliments.

Cette confusion traduit un manque de distinction entre l'allaitement mixte, qui implique l'ajout de lait industriel, et la diversification alimentaire, qui concerne l'introduction d'aliments solides. Ainsi, bien que la pratique de l'allaitement

mixte soit répandue, sa compréhension reste variable. Cette confusion entraîne des pratiques inadaptées, telles que l'introduction précoce d'aliments solides avant l'âge de six mois. Ce qui souligne l'importance de clarifier ces notions lors des consultations pédiatriques.

2.1.3. Connaissance du colostrum de la mère nourrice

2.1.3.1. Le nom du premier lait selon le niveau d'étude des mères nourrices.

Figure 3 : Connaissance du nom du premier lait par les mères selon leur niveau d'étude

Source : Données d'enquête, 2025

La figure 4 met en évidence une relation entre le niveau d'instruction des mères et leur connaissance du « colostrum », qui désigne le premier lait produit après l'accouchement. En effet, les mères ayant un niveau universitaire, soit 22,27 % connaissent ce lait ; suivies de 15,84 %, de niveau secondaire. À l'inverse, celles de niveau primaire soit 7,92 % et les non-scolarisées voire 2,97 % connaissent moins ce lait. Ces données soulignent que le niveau d'éducation constitue un facteur important d'accès à l'information en santé infantile. Il est évident que certaines mères peu ou non scolarisées pratiquent l'allaitement, mais, elles ne disposent pas toujours

d'informations précises sur le colostrum et ses bienfaits, notamment son rôle immunitaire. Cette méconnaissance favorise la persistance de certaines croyances culturelles, telles que le rejet du premier lait, ce qui met en évidence la nécessité d'une sensibilisation de proximité, utilisant un langage simple et accessible.

3. Discussion

Le décalage observé entre la connaissance théorique des bienfaits du lait maternel et la persistance de l'allaitement mixte à Ahougnassou ne peut être réduit à un simple déficit d'information. Il révèle une convergence complexe de facteurs psychologiques, socioculturels et structurels qui outrepassent la volonté individuelle des mères.

3.1. La rationalité profane face au dogme biomédical : Le poids des représentations

Bien que la majorité des mères identifient le lait maternel comme l'aliment de référence, la pratique est dictée par la perception d'une « insuffisance lactée ». Ce phénomène, documenté par Mekonnen et al. (2019), repose sur une interprétation empirique des pleurs du nourrisson comme un signal de faim. Cette « soif » ou ce « manque » perçus transforment l'introduction de compléments en une réponse rationnelle à une situation d'angoisse maternelle. Cette tension est exacerbée par ce que Banda et al. (2018) nomment la concurrence des registres de savoirs : d'un côté, le savoir normatif de la clinique ; de l'autre, le savoir expérientiel et intergénérationnel des aînées. Comme le souligne Kanhonou et al. (2021) à propos du colostrum (souvent perçu comme impur), les représentations symboliques du « premier lait » ou de la « satiété » l'emportent sur la biologie. Ici, l'information sanitaire est « réinterprétée » pour s'ajuster aux cadres de référence

locaux, validant ainsi l'allaitement mixte comme une pratique socialement sécurisante.

3.2. De la connaissance à l'auto-efficacité : L'écosystème du doute

La discussion de nos résultats met en lumière une « faille de mise en œuvre » où le savoir s'efface devant le manque de soutien. Meedy et al. (2010) confirment que le niveau d'instruction est un prédicteur plus faible de l'exclusivité que l'auto-efficacité (la confiance de la mère en sa capacité lactée). À Ahougnassou, le doute permanent, alimenté par l'absence de suivi post-partum technique (Labarere J. et al., 2005), laisse les mères démunies face aux crises de croissance du nourrisson. En outre, Nguyen et al. (2017) soulignent que la communication trop normative des messages de santé favorise une confusion cognitive. Les mères ne rejettent pas les recommandations, elles les « simplifient » pour les rendre compatibles avec leur quotidien. Ce processus de simplification, analysé sous l'angle de la théorie des représentations sociales, montre que l'allaitement mixte est une hybridation stratégique : on garde le sein pour la santé (savoir savant) et on ajoute le biberon pour le repos ou la satiété (savoir profane).

3.3. Les barrières structurelles et le marketing de la modernité

L'analyse ne saurait occulter les réalités matérielles. Zhou Q. et al. (2008) démontrent que la reprise précoce du travail dans le secteur informel ou formel transforme l'allaitement exclusif en un défi logistique épuisant. Dans ce contexte, l'allaitement mixte n'est plus une erreur de parcours, mais une stratégie de survie et de redistribution de la charge mentale. Cette transition est facilitée par le marketing agressif des substituts de lait maternel. Comme le suggèrent les travaux récents de Mouhamed A. et al. (2023), le biberon est progressivement normalisé comme un

attribut de la « modernité ». Il devient techniquement simple et socialement acceptable de délaisser l'exclusivité, surtout quand l'entourage familial exerce une pression constante pour l'introduction précoce d'eau ou de bouillies, perçues comme nécessaires à la « solidité » de l'enfant (Victora et al., 2016).

En somme, l'allaitement mixte à Ahougnassou résulte d'un écosystème défaillant. Il illustre le triomphe de la « preuve sociale » sur la « preuve scientifique ». Pour transformer ce savoir abstrait en pratique durable, il ne suffit plus d'informer ; il faut agir sur les structures de soutien et sur la valorisation de l'auto-efficacité maternelle.

Conclusion

En définitive, cette étude menée à Ahougnassou lève le voile sur un paradoxe sociologique majeur. la connaissance des normes de santé publique n'induit pas mécaniquement leur mise en œuvre. Si plus de 80 % des mères maîtrisent la définition théorique de l'allaitement maternel exclusif (AME), 75 % d'entre elles optent pour une pratique mixte. Ce travail démontre que l'allaitement n'est pas qu'un acte biologique, mais le produit d'une négociation permanente entre trois registres de savoirs : le savoir biomédical (perçu comme normatif), le savoir expérientiel (dicté par la perception de la satiété et de l'esthétique corporelle) et le savoir social (héritage des aînées et contraintes économiques).

L'utilité de cette recherche dépasse le cadre académique pour s'inscrire dans une démarche d'intervention sociale. D'abord, elle montre que la sensibilisation ne doit plus porter uniquement sur le « quoi » (la définition de l'AME), mais sur le « comment » (la gestion technique de l'insuffisance lactée perçue et du retour au travail). Ensuite, son utilité sociale réside dans l'identification des « décideurs de l'ombre » (grands-mères et tantes). Pour réussir le pari de l'AME à Bouaké, les programmes

de nutrition doivent cibler l'entourage familial autant que la mère nourrice. Ainsi, en révélant le lien entre scolarisation et connaissance du colostrum, l'étude plaide pour une vulgarisation des savoirs immunologiques en langues locales, afin de briser les barrières de l'illettrisme en milieu urbain.

En somme, ce travail offre aux acteurs de la santé à Bouaké une grille de lecture pragmatique pour passer d'une éducation sanitaire verticale à un accompagnement communautaire qui respecte et dialogue avec les représentations sociales des mères.

Références bibliographiques

ABAY SEFENE Daniel, BIRHANU Wubet, AWOKE Worku & TAYE Tesfaye, 2013. « Déterminants de la pratique de l'allaitement maternel exclusif dans la ville de Bahir Dar, nord-ouest de l'Éthiopie », in *Science Journal of Clinical Medicine*, Vol. 2, N°1, pp. 1-10.

ACHOUR Amina, KOUADIO Kouamé Teya, KOUASSY Kouamé, N'GUESSAN Kouadio & SYLLA Mariam, 2010. « Connaissances, attitudes et pratiques des mères sur l'allaitement maternel dans la région de Daloa », in *Revue Africaine de Santé Publique*, pp. 1-10.

ASEMAHAGN Molla Azmeraw, 2016. « Déterminants des pratiques d'allaitement maternel exclusif chez les mères du district d'Azezo, au nord-ouest de l'Éthiopie », in *International Breastfeeding Journal*, Vol. 11, N°1, pp. 1-12.

BANDA Christian Lawrence, SEIDU Abdul-Aziz, ARMSTRONG-MENSAH Elizabeth & AHMADU Mohammed Sanusi, 2018. « Knowledge and practices of exclusive breastfeeding among mothers in Tamale Metropolis, Ghana », in *Reproductive Health*, Vol. 15, N°1, pp. 1-12.

CHEKOL Degefaye Azmeraw, BIKS Gashaw Andargie, GELAW Yeshambel Agunie & MELSEW Yalelet Adane, 2017. « Allaitement maternel exclusif et statut professionnel des mères

à Gondar, nord-ouest de l'Éthiopie », in *International Breastfeeding Journal*, Vol. 12, N°1, pp. 1-10.

ETIKAN Ilker, MUSA Sulaiman Abubakar & ALKASSIM Rashid Sunusi, 2016. « Comparison of convenience sampling and purposive sampling », in *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, Vol. 5, N°1, pp. 1-4.

FORTIN Marie-Fabienne & GAGNON Johanne, 2016. *Fondements et étapes du processus de recherche : Méthodes quantitatives et qualitatives*, Chenelière Éducation, Montréal, 3e éd.

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS), 2017. *Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples (EDS-MICS) 2016-2017*, INS, Abidjan.

KANHONOU Léopold Gnanvi, KPOZEHOUEN Alphonse, BOUBACAR Sidikou & AHANHANZO Cléophas, 2021. « Représentations sociales et barrières à l'allaitement maternel exclusif au Bénin », in *Santé Publique*, Vol. 33, N°1, pp. 45-56.

KOUADIO Kouamé Teya, KOFFI Kouamé, N'GORAN Kouamé & YAO Kouadio, 2023. « Determinants of exclusive breastfeeding in Saïoua, Côte d'Ivoire: a cross-sectional study », in *International Journal of Community Medicine and Public Health*, Vol. 10, N°4, pp. 1374-1382.

KOUADIO Marie Béatrice Dominique, OUATTARA Adama, KOFFI Kouamé & DIBY Kouamé, 2024. « Prévalence et facteurs déterminants de l'allaitement maternel exclusif des nourrissons de moins de six mois dans la région de la Marahoué en Côte d'Ivoire », in *Santé Publique*, Vol. 36, N°1, pp. 1-10.

LABARERE José, GELBERT-BAUDINO Nicole, AYADI Anis, SCHELL Mireille, CHASSARD Mary-Jane & FRANCOIS Patrice, 2005. « Postpartum advice and exclusive breastfeeding », in *Pediatrics*, Vol. 115, N°1, pp. 139-145.

MEEDYA Shahla, Fahy Kathleen & KABLE Ashley, 2010. « Determinants of breastfeeding duration: A systematic review », in *Women and Birth*, Vol. 23, N°3, pp. 90-100.

- MEKONNEN Agumasie G., TIBEBU Atinkut, TSEGAYE Belay & ASSEFA Mulugeta, 2019. « Factors associated with exclusive breastfeeding practices », in *Journal of Health, Population and Nutrition*, Vol. 38, N°1, pp. 1-11.
- MOUHAMED Ahmed, SYLLA Mariam, KOUADIO Kouamé & TRAORE Bakary, 2023. « Impact des conseils prénataux sur l'allaitement maternel exclusif », in *Revue Ivoirienne de Santé Publique*, Vol. 12, N°2, pp. 88-99.
- NGUYEN Tuan T., PHAM Hoa, BARBIERI Magali & BUTTENHEIM Alison M., 2017. « Perception and practice of breastfeeding in Vietnam », in *Journal of Human Lactation*, Vol. 33, N°1, pp. 55-63.
- PARIZOT Isabelle, 2012. « Enquête par questionnaire », In : *L'enquête sociologique*, Serge PAUGAM (dir.), pp. 85-102, PUF, Paris.
- RÉSEAU AFRICAÏN POUR LA SÉCURITÉ ET LA SÛRETÉ (RASS-PGPA), 2024. *Rapport d'étude sur les déterminants socio-culturels de l'allaitement maternel en milieu urbain en Côte d'Ivoire*, RASS, Abidjan.
- SAKO Samuel, GILANO Gashaw, DILEBA Tesfaye, AYENEW Worku & ADDIS Yalelet, 2024. « Distribution spatiale et déterminants de l'allaitement maternel exclusif en Éthiopie », in *BMC Pregnancy and Childbirth*, Vol. 24, N°1, pp. 1-15.
- VICTORA Cesar Gomes, BAHM Rajiv, BARROS Aluisio J. D., FRANÇA Giovanni V. A., HORTON Susan & ROLLINS Nigel C., 2016. « Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect », in *The Lancet*, Vol. 387, N°10017, pp. 475-490.
- ZHOU Qun, CHEN Ya-Ping, SHAREK Michael, KUSHNIR Irina & KLINE Noel, 2008. « Factors influencing the decision to breastfeed: a review », in *Nursing Research*, Vol. 15, N°1, pp. 22-30.

Migrations et islamisation du pays nuni : facteurs, trajectoires et contribution à l'implantation musulmane (XVI^{ème} – XXI^{ème} siècle)

Mahamadi KOALA

*Docteur en Histoire des faits sociaux et religieux
Laboratoire des Sciences humaines et sociales, Université Norbert
Zongo, Koudougou (Burkina Faso)
mahamadikoala60@gmail.com*

Kadre SAWADO

*Docteur en Histoire des faits sociaux et religieux
Laboratoire des Sciences humaines et sociales, Université Norbert
Zongo, Koudougou (Burkina Faso)*

Mouhamadi ZOUBGA

*Doctorant en Histoire des faits sociaux et religieux
Laboratoire des Sciences humaines et sociales, Université Norbert
Zongo, Koudougou (Burkina Faso)*

Résumé :

Les migrations ont toujours été des phénomènes au centre du processus d'islamisation des sociétés humaines. Ainsi, la pénétration musulmane en pays nuni a résulté de plusieurs facteurs dont les mouvements migratoires. De ces migrations, on retient celles des Yarse, des Moose, des Waala et des Bobo-Jula qui ont profondément contribué l'implantation musulmane dans la société nuni. La problématique qui se pose est de savoir comment ces migrants islamisés ont-ils réussi à imposer l'islam à la société nuni. Cette étude menée dans le cadre de nos études doctorales s'est donnée alors pour objectifs d'analyser ces migrations et leur rapport avec la pénétration musulmane en pays nuni. Il s'agit plus précisément d'en analyser les facteurs, les trajectoires et l'impact sur l'islamisation de la région. Pour la démarche méthodologique, c'est la méthode mixte qui a été utilisée. Nous avons exploité les archives notamment celles coloniales et administratives, les sources bibliographiques que sont les ouvrages, les thèses et mémoires ayant abordé la question de l'islamisation du pays nuni. Nous avons mené des entretiens oraux avec des personnes de ressources en pays nuni. Enfin, nous avons procédé à un recoupement des informations issues des différentes sources en vue de retenir celles proches de la réalité historique. Il résulte de

cette étude que les échanges commerciaux, les potentialités agricoles et aurifères ont été les déterminants des migrations en directions du pays nuni. Une fois dans l'espace nuni, les migrants musulmans ont contribué à l'implantation musulmane à travers la création des enclaves musulmanes, l'aménagement des espaces de cultes et le développement de l'enseignement coranique.

Mots clés : *Migration – Yarse – Moose - Islamisation – Pays nuni*

Abstract

Migration has consistently been a central phenomenon in the process of Islamization across human societies. In this regard, the spread of Islam in Nuni country resulted from multiple factors, among which migratory movements played a significant role. Notably, the migrations of the Yarse, Moose, Waala, and Bobo-Jula into Nuni society made substantial contributions to the establishment and expansion of Islam in the region. The key question that arises is how these Islamized migrants succeeded in introducing and establishing Islam within Nuni society. This study, conducted as part of our doctoral research, aims to analyze these migratory movements and their relationship with the spread of Islam in Nuni country. More specifically, it examines their driving forces, trajectories, and impact on the Islamization of the region. Methodologically, this research adopts a mixed-methods approach. It draws on archival sources, particularly colonial and administrative records, as well as secondary sources including books, theses, and dissertations addressing the Islamization of Nuni country. In addition, oral interviews were conducted with knowledgeable informants in the region. Finally, data from these various sources were cross-checked to ensure the reliability and historical accuracy of the findings. The results of this study indicate that trade networks, along with agricultural and gold potential, were the primary drivers of migration toward Nuni country. Once established in the region, Muslim migrants facilitated the spread of Islam through the creation of Muslim settlements, the development of places of worship, and the promotion of Qur'anic education.

Keywords: *Migration – Yarse – Moose – Islamization – Nuni country*

Introduction

Le processus d'islamisation des régions de l'actuel Burkina Faso ne peut être analysé sans une prise en compte des mouvements migratoires des groupes humains qui parcouraient

le territoire. C'est donc dire que les migrations ont toujours été au centre du processus d'islamisation des sociétés humaines au Burkina Faso. Ainsi, la pénétration musulmane en pays *nuni* au sud du Burkina Faso n'en fait pas exception. Elle a résulté d'un certain nombre de facteurs dont les mouvements migratoires. Au nombre de ces migrations, on retient celle des Yarse, des Moose, des Waala et des Bobo-Jula qui ont profondément contribué au processus d'implantation de l'islam dans cette région, jadis dominée par les valeurs ancestrales et les religions du terroir.

Le choix porté sur cette thématique se justifie par la volonté d'élargir le champ historiographique du processus d'islamisation des régions du Burkina Faso. En effet, nous estimons, en tant qu'historien, que l'histoire de chacun des groupes sociaux qui composent le Burkina Faso mérite d'être étudiée dans toutes ses dimensions. Pourtant, l'histoire du processus d'islamisation de la société *nuni* reste encore peu étudiée et nécessite par conséquent que l'on y investigate davantage afin d'y apporter des éclairages. Cet article s'inscrit aussi dans le cadre d'une étude doctorale que nous avons entreprise sur ladite zone en rapport avec la question du fait islamique. La problématique qui se pose est de savoir comment les migrants ont-ils réussi à implanter l'islam au sein de la société *nuni* malgré son fort attachement aux croyances ancestrales.

En ce qui concerne les objectifs poursuivis, cette étude cherche d'abord identifier les déterminants des mouvements migratoires qui se sont opérés en direction du pays *nuni*. Ensuite, elle se penchera sur les trajectoires migratoires des migrants à destination du pays *nuni*. Enfin, l'étude analyse la contribution des migrants à l'implantation de l'islam dans la société *nuni* entre le XVII^{ème} et le XXI^{ème} siècle.

Quant à la démarche méthodologique dans le cadre de cet article, nous avons adopté la méthode mixte. Elle a consisté dans un premier temps à l'exploitation des archives notamment celle coloniales et administratives que nous avons recensées dans les centres d'archives à Ouagadougou et en province. En plus de ces archives, nous avons exploité des sources bibliographiques notamment les ouvrages, les thèses et mémoires qui ont, plus ou moins, abordé la question de l'islamisation du pays *nuni*. Ensuite, nous avons mené des enquêtes de terrain à travers des entretiens avec des personnes de ressources en pays *nuni*. Enfin, nous avons procédé à un recoupement des données issues des différentes sources d'information en vue de retenir celles que nous jugeons plus proches de la réalité historique. Le plan du travail comprend trois points à savoir les facteurs des migrations, les itinéraires suivies et l'impact de cette migration sur l'implantation musulmane en pays *nuni*. C'est donc une contribution historique à la connaissance du fait islamique en rapport avec les mouvements migratoires des populations du Burkina Faso.

1. Des facteurs des migrations en pays *nuni*

1.1. La situation géographique du pays *nuni*, un « intermédiaire obligatoire »

La situation géographique du pays *nuni* a été favorable à l'arrivée d'acteurs islamisés dans la région. En effet, le pays *nuni* constitue en réalité une zone carrefour où transitent plusieurs axes routiers. Or, l'islamisation de l'Afrique subsaharienne ne peut être analysée sans une prise en compte de la question des mouvements de populations. Cette réalité méthodologique est bien perceptible dans la plupart des recherches scientifiques ayant porté sur la question islamique, qu'il s'agisse des auteurs arabes, européens ou africains. (KOALA, 2025 : 186)

Revenant au pays *nuni*, on note qu'il est situé à la charnière entre les royaumes *moose* au nord et *mamprusi* au sud (nord de l'actuel Ghana). C'est une région qui occupait une position stratégique du point de vue des échanges ouest-africains. Elle est en fait encadrée par de grands centres commerciaux d'envergure sous-régionale reliés entre eux par des grands axes qui traversent le pays *nuni* en direction du sud ou du nord. Nous pouvons tout d'abord rappeler celui de « *la route Whoghodogo [Ouagadougou]-Yako-Kong qui traverse la partie nord du pays nouna de Léo sur laquelle on reconnaît les étapes de Dakaye, Dalo et Poura* » (DUPERRAY, 1984 : 68). Ensuite, nous avons l'axe de Boromo-Baporo-Ladio et Bouganièma [et qui] coupait le pays *nuni* dans sa partie Nord-est (territoire des Yan-tian) ; l'axe Boromo-Poura-Silly-Tô et Cassou et l'axe Boromo-Poura-Sati et Sapouy. Enfin, on peut ajouter l'axe Ouagadougou- Cassou-Wa, au nord du Ghana actuel (L. G. BINGER, 1880 : 428-498). Tous ces grands axes routiers mettaient en connexion le pays *nuni* aux principaux marchés régionaux.

En outre, il existait au sein même du pays *nuni*, des marchés locaux dont les plus importants étaient ceux de Léo, Sati, Cassou, Sapouy, Poura, Nébou, Nanano, Bakolo (KOALA, 2025 : 134). Ces marchés permettaient d'animer les échanges intérieurs bien avant l'implantation de l'islam. Avec le développement des échanges commerciaux à longue distance, on assiste à une interconnexion entre les différentes cités marchandes à travers le pays *nuni* suivant plusieurs axes. Ces axes font des marchés locaux, leurs relais intérieurs. Ainsi, par ces réseaux d'échanges, le pays *nuni* accueillait dès le XVII^{ème} siècle, des acteurs islamisés, en l'occurrence les Yarse, qui s'y installent en premier dans le cadre de leurs activités commerciales.

1.2. Les potentialités agricoles

En plus de jouer un rôle stratégique dans les échanges commerciaux animés par des marchands islamisés, le pays *nuni* avait un autre avantage lié à sa situation géographique. En effet, il fait partie, du point de vue climatique, de la zone sud et nord-soudanienne. Il bénéficie de ce fait d'une pluviométrie abondante et d'un couvert végétal relativement dense. Cette pluviométrie abondante associée à l'existence des terres fertiles offre des conditions favorables à la pratique de l'agriculture. Ainsi, le pays *nuni* devient donc une destination de plusieurs groupes de Yarse venus de diverses localités (KOALA, 2025 : 172). De ce qui précède, nous retenons que les potentialités agricoles liées conditions physiques favorables font partie des principales causes de migration en territoire *nuni* de plusieurs vagues de populations déjà islamisées. En plus des potentialités agricoles, le pays *nuni* présentait d'autres atouts économiques non moins importants et qui ont contribué à y attirer des populations portant déjà la foi musulmane.

1.3. L'impact des ressources aurifères

À l'ouest du pays *nuni*, sur la rive gauche de la Volta Noire, une importante activité d'exploitation de l'or se menait autour de Poura. Ce métal précieux tant recherché dans la plupart des marchés ouest-africains a attiré en pays *nuni* plusieurs catégories de population déjà islamisées dont les Bobo-dioula ou Sankura-san en langue locale. Cette partie du pays *nuni* rentre très vite en connexion non seulement avec les grands centres commerciaux avoisinants, mais aussi les plus éloignés de la sous-région.

Les témoignages que nous avons recueillis à Fara nous informent que les Bobo-Jula sont les populations qui étaient déjà islamisées à leurs arrivées dans la région de Fara et sur les sites d'or de Poura (KOALA, 2025 : 166-167). L'or exploité était

vendu dans des marchés d'importance régionale à travers les courtiers et les marchands qui en assuraient le trafic. Les principaux marchés étaient Bobo-Dioulasso, Boromo, Safané, Gaoua, Ouagadougou, Salaga, Nandom, Sarafare, Sofurula, Djénné, Mopti, Tombouctou et ceux du sud en pays ashanti (KOALA, 2025 : 166-167).

L'or constituait donc un atout important qui drainait en pays *nuni* divers groupes de populations. À Poura, un récit que nous avons recueilli auprès de Baba SANFO donne davantage de précisions.

Il n'y avait pas l'islam à Poura. C'est l'implantation de la mine qui a favorisé l'arrivée des musulmans depuis la localité de Poura-village¹⁶. Ce sont les Yarse de patronyme Dao qui y ont introduit l'islam depuis l'époque du premier chef *nuni* de Poura qu'on appelait Wana. Les autres migrants de Poura sont venus de divers horizons, dont le Ghana, le Mali, la Guinée ou encore le Moogo (SANFO Baba, entretien du 14-08-2023).

Ainsi, l'existence en pays *nuni* de ces grands produits qui alimentaient le trafic commercial local et sous-régional y attira des acteurs musulmans qui font partie des précurseurs de l'islamisation de la société *nuni*.

2. Acteurs et trajectoires migratoires

2.1. Les migrants yarse du pays *moaaga*

Les Yarse du pays *moaaga* sont les premiers acteurs islamisés à pénétrer le pays *nuni*. Leurs trajectoires migratoires

¹⁶ La localité de Poura comprend géographiquement deux entités à savoir une zone qui abrite les campements ou les habitations et une autre qui abrite les sites d'exploitation minière. C'est ce que Jean Baptiste KIÉTHÉGA a désigné respectivement par les concepts « ensemble campement et ensemble-mine ». Nous y reviendrons dans la suite de notre étude.

remontent jusqu'aux régions mandées. De ces régions mandées, ils s'installent en pays *moaaga* notamment au Moogo central à partir du XVI^{ème} siècle suivant plusieurs vagues migratoires (KOUANDA, 1984 : 98-102). Au Moogo central tout comme dans les autres territoires *moose*, les Yarse sont accueillis et acceptés par les souverains *moose* ainsi que les populations en général. Après leur fixation au *Moogo* et profitant de l'hospitalité, ils procèdent entre le XVI^e siècle et le XIX^e siècle, à un essaimage progressif de leurs colonies dans plusieurs régions du Burkina Faso, notamment le nord, le centre-nord, le centre-est, le centre et le sud. L'activité commerciale et l'agriculture étaient aussi les principales raisons qui sous-tendaient cette expansion dans l'espace *moaaga* (KOUANDA, 1984 : 179). À partir de leur implantation en territoires *moose*, les Yarse se projettent vers le pays *nuni*.

La pénétration des Yarse en pays *nuni* s'est faite suivant deux itinéraires. Le premier itinéraire pénètre le nord et l'est du pays *nuni* à partir du sud du *Moogo* central. Les principales étapes sont celles de Rakaye et de Sagabtenga. Ces deux localités constituent les principales colonies *yarse* situées à lisière du pays *nuni*. L'influence de ces colonies est relevée par Assimi KOUANDA qui explique que « *Rakaye et Sagabtenga représentent, aux XVIII^{ème} et XIX^{ème} siècles pour le Moogo, à peu près ce qu'ont été Tombouctou et Djenné aux XV^{ème} et XVI^{ème} siècles pour le Sonrhay ; à la fois des foyers religieux et des places d'activités commerciales importantes* ». (KOUANDA, 1984 : 152). C'est à partir donc de celles-ci que les Yarse se sont progressivement installés en pays *nuni*. Le second itinéraire pénètre le pays *nuni* par le nord-ouest et l'ouest non seulement à partir du Moogo central mais aussi d'autres territoires *moose*. À ce niveau, les Yarse s'installent dans les localités *nuni* comme Tita, Poura, Fara où ils s'adonnent aux activités commerciales et agricoles. Ces migrants viennent non

seulement du Moogo central mais aussi d'autres territoires mooses du nord comme le Yatenga, le Zandoma et le Passoré. Certaines de ces communautés *yarse* ont d'abord séjourné à Boromo avant leur expansion dans l'espace *nuni* (KOALA, 2025 : 172-173).

2.2. Les migrants bobo-jula

L'histoire des Bobo-Jula en pays *nuni* ne peut être abordée sans évoquer celle du grand groupe Jula qui a dominé les échanges commerciaux et qui a été un vecteur de la diffusion de l'islam dans l'espace ouest-africain. En effet, les Bobo-Jula constituent l'une des sous-composantes du grand groupe Jula à l'ouest du Burkina Faso. Ils sont issus du brassage entre les Jula et les Bobo, l'un des groupes sociaux considéré comme premiers occupants de la région de Bobo-Dioulasso. À ce propos, Bakary Traoré indique que c'est à partir de l'implantation des Jula au XVI^e siècle à Bobo-Dioulasso qu'il y eut un brassage avec les populations *bobo* donnant ainsi naissance au groupe *bobo-jula* (TRAORE, 1996 : 556-559). Comment les Bobo-Jula sont-ils arrivés en pays *nuni* ?

À partir de leur région d'origine, plusieurs groupes de Bobo-Jula se sont installés sur la rive gauche de la Volta Noire suivant plusieurs itinéraires. Ils sont connus sous l'ethnonyme « Sankursi ou Sankoura-san »¹⁷ en langue *nuni* et « Sankurse ou sankurunsa » en langue *moore*. Selon l'ordre d'arrivée des groupes sociaux dans la région de Poura, ils viennent en cinquième place après les Moose anciens (KIÉTHÉGA, 1980 : 66). Au nombre des groupes les plus importants, nous avons les Bobo-Jula de Nabou, de Poura, de Nanano et ceux de Ton. Ils

¹⁷ Cet ethnonyme leur a été attribué par les Nuna en rapport avec l'exploitation de l'or, leur principale activité dans la région.

furent à l'origine de la création de plusieurs colonies *bobo-jula* présentes dans la région.

Les Bobo-Jula de Nabou composés des familles TRAORÉ¹⁸ et Soumouni sont les pionniers. Ils sont venus tous de la région de Bobo-Dioulasso (TRAORE, 1996 : 197). De façon plus précise, les TRAORÉ viennent de Satiri, une localité située à une quarantaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso sur l'axe Boromo-Bobo-Dioulasso. Ils se sont installés à Nabou et y ont fondé un quartier qui porte l'ethnonyme « Sankura-san » couramment utilisé pour désigner les Bobo-Jula en *nuni*. Ils ont été rejoints par les Soumouni qui, eux, viennent de Sya en plein cœur de Bobo-Dioulasso. Ils furent accueillis auprès de la chefferie du village au quartier Douho (KIÉTHÉGA, 1980 : 79-82). Un autre groupe s'installe à Poura sous la conduite de leur ancêtre Tain ZONOU. Ils viennent de Dima, une localité sur l'axe commercial régional Bobo-Dioulasso-Djenné. Depuis leur arrivée, ils assument à la fois la chefferie du village et la prêtrise territoriale. Ils sont rejoints par d'autres lignages à savoir les SANOU (TRAORE, 1996 : 197) et les GNANKAMBARY. Selon nos enquêtes, ces derniers ne reconnaissent pas avoir transité par Nabou contrairement à ce que leurs parents semblent affirmer (ZONOU Rasmané, entretien du 13-08-2023).

Une autre particularité mérite d'être signalée sur l'installation des Bobo-Jula à Poura. En plus des lignages venus de la région de Bobo-Dioulasso, il en existe d'autres qui sont venus des centres musulmans de la rive droite du Mouhoun. Cependant, ils reconnaissent être des mêmes origines que les premières citées. Il s'agit des TRAORÉ et des MENIN qui sont respectivement venus de Ouahabou et de Safané (ZONOU Rasmané, entretien du 13-08-2023). Cela fait penser, selon les

¹⁸ Les TRAORÉ font partie des principaux lignages maraboutiques *jula* qualifiés de « lignage musulmans authentiques ».

témoignages, à un retour d'anciens Bobo-Jula qui, auparavant, s'étaient installés à Poura avant de rejoindre le théâtre du jihad des KARANTAO vers la fin de la première moitié du XIX^e siècle.

À Nanano, ce sont les SANOU venus de Bobo-Dioulasso qui y ont créé la colonie. Ils ont été rejoints par les ZONOU venus de Dima et des TRAORÉ venus de Koufala, à une quarantaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso entre Koumbia et Satiri. Une ancienne amitié qui existait entre ces deux derniers a favorisé une coalition ayant permis l'expulsion des Nuna de Nanano à leur arrivée (ZONOU Rasmané, entretien du 13-08-2023).

À Ton, la situation est presque similaire à celle de Poura. Deux principales familles, toutes de patronyme SANOU y sont installées. Leur mouvement de reflux est plus perceptible. De Poura, la première se serait rendue et séjournée brièvement à Soumbou, Houroubonon (localités proches de Boromo) et à Ouahabou. De ces localités de la rive droite, elles sont passées de nouveau en pays *nuni* sur la rive gauche où elles se sont installées à Ton. À Ton, les retours se sont effectués sous la période coloniale (ZONOU Rasmané, entretien du 13-08-2023). Ainsi, cet aperçu permet de comprendre que la pénétration des Bobo-Jula en pays *nuni*, s'est faite en plusieurs groupes et suivant plusieurs itinéraires.

2.3. Les migrants waala

Les Waala sont une composante du grand groupe mandé connu sous diverses appellations (Jula chez les malinkés, Marka chez les Bambara, Dafing dans la boucle de la Volta Noire, Yarse chez les Mole-Dagbane et Wangara dans les sources arabes) suivant les espaces où ils ont séjourné . Selon Néhémia LEVTZION,

« Les commerçants musulmans d'origine mandingue opéraient dans une vaste région : du Sahel au nord jusqu'aux lisières de la forêt au sud, de l'océan Atlantique à l'ouest jusqu'au pays Hausa à l'est. Ces groupes de commerçants musulmans sont connus sous différents noms selon les tribus. Ils sont appelés Dyula parmi les Malinké du Haut Niger, Marka par les Bambara dans la région de Ségou et Djenné, Dafing dans la boucle de la Volta Noire, et Yarse par les peuples parlant les langues Mole-Dagbane. Dans les sources arabes, les commerçants mandingues sont appelés Wangara » (LEVTZION, 1968: 3).

Leurs migrations depuis le mandé dans le cadre de leurs activités commerciales les ont conduits au nord du Ghana à Visi, Nasa et Palewogo. Là, il s'est opéré des brassages avec d'autres populations, dont les Dagara islamisés. Ivor WILKS indique qu'à *Visi* ou *Vissié* vivaient surtout des savants musulmans, représentés en premier lieu par les KONATÉ, pendant que *Palewogo* ou *Palwogou* abritait surtout des guerriers, et que s'y mélangeaient les influences islamiques et non islamiques (WILKS, 1989 : 29). Ils fondèrent par la suite, entre le XV^e et le XVII^e siècle, la cité musulmane de Wa. De cette région, ils auraient pénétré le sud du territoire actuel du Burkina Faso suivant plusieurs axes : par le pays dagara, le pays Sissala et par l'ouest du Mampurgu. À partir de la pénétration dans la partie sud du Burkina, les Waala investissent le territoire *nuni* en y créant plusieurs colonies. (KOALA, 2025 : 185-187). Ainsi, comment l'installation de ces différents groupes sociaux a contribué à l'implantation de l'islam dans l'espace *nuni*.

2.4. Les migrants moose islamisés

En plus des groupes de populations que nous venons d'évoquer plus haut, il faut retenir que les Moose islamisés ont aussi investi l'espace *nuni* et ont contribué à y répandre l'islam. Cette migration *moaaga* est plus récente par rapport aux autres et s'est déroulée essentiellement dans la première moitié du XXème siècle. En effet, cette période a été marquée par une série de sècheresses qui ont touché particulièrement le sahel et les régions *moose* du centre et du nord de l'actuel Burkina Faso. Ces situations ont débouché sur des crises alimentaires comme celles des années 1933, 1934, 1940, 1941, 1942 et 1944 (DAO, 2015 : 127). Fuyant les zones touchées à la recherche d'autres plus favorables, des Moose islamisés pénètrent l'espace *nuni*. Au nombre de ces migrants moose, on comptait des musulmans ordinaires, des marabouts, des maitres coraniques et leurs talibés (KOALA, 2025 : 300). Sans doute, ils contribuèrent à l'implantation de l'islam dans la région.

3. Analyse de la contribution des migrants à l'implantation de l'islam en pays *nuni*.

Il s'agit ici d'analyser le processus par lequel les premiers musulmans ont contribué à l'implantation et à l'ancrage de l'islam dans l'espace *nuni*.

3.1. La naissance des enclaves musulmanes

La première contribution des premiers migrants musulmans à l'islamisation du pays *nuni*, c'est bien la création de leurs colonies à travers le pays *nuni*. Dans toutes les provinces que compte le pays *nuni*, il existe d'importantes localités plus ou moins anciennes abritant des enclaves musulmanes occupées par ses derniers. Comme dans tout processus d'islamisation, ces migrants musulmans en pays *nuni* ont d'abord évolué dans premier un temps en solitaire dans leur zone d'accueil faute de

fidèle. Cette étape correspond à ce que Hatimi AMIJI a désigné par « *phase de quarantaine* » (UNESCO, 1979 : pp 118-119) . En pays *nuni*, cette première phase a été animée par les Yarse itinérants musulmans des territoires *moose*, les Waala qui sont remontés du nord du Ghana et des Bobo-Jula.

À cette étape, succède celle des premiers regroupements où les fidèles amorcent une dynamique de vie en communauté. En effet, les premiers musulmans étaient généralement des immigrés ou des étrangers dont les rangs se renforçaient par les nouveaux convertis issus des populations locales. Dans les premières colonies d'implantation musulmane, ce brassage entre pionniers et néophytes donne une importance numérique aux pratiquants de la religion musulmane. Cette réalité peut être constatée à Léo avec le quartier de Diyu-yarse dans la Sissili, le village de Bougagnon dans le Ziro au nord-est du pays *nuni*, à Tô dans le quartier zonga-yiri, à Fara à l'ouest dans le quartier Bāk-poore, etc. Dans ces enclaves musulmanes, les regroupements sont surtout favorisés par la pratique des prières quotidiennes notamment celles du soir et du matin ; les cérémonies comme les mariages, les baptêmes, ou les cérémonies funèbres. En conséquence, ces regroupements entraînent un accroissement progressif du nombre de fidèles et le besoin de s'organiser devient une nécessité pratique.

3.2. La réalisation des édifices culturels

La pénétration en pays *nuni* des migrants musulmans *yarse*, *moose*, *waala* et *bobo-jula* s'est accompagnée d'une sédentarisation et d'un relatif accroissement de leur effectif au rythme de l'arrivée des nouvelles vagues de migrants musulmans. Ces regroupements ont nécessité la réalisation de lieu de culte ou des espaces réservés à l'accomplissement du culte. Couramment appelées mosquées, il en existe plusieurs typologies que l'on peut ranger en deux catégories à savoir les

mosquées aménagées sans bâtisse ou sans construction et celles construites sous forme de bâtiment. (KOALA, 2025 : 312).

Les mosquées sans construction ou bâtisse sont des espaces aménagés le plus souvent aux abords des marchés, des concessions ou sur des clairières. Ces types de mosquées ont un double usage. Si certaines sont réservés aux prières journalières d'autres par contre sont dédiées aux grandes prières, notamment les prières des deux principales fêtes musulmanes que sont le Ramadan et la Tabaski.

L'autre catégorie de mosquée, celle plus ou moins construite renvoie à la mosquée familiale couramment appelée *zawiya*, la mosquée de quartier et la grande mosquée. Si elles représentent toutes des lieux de prière musulmane, elles présentent chacune des spécificités qu'il sied de préciser.

Commençons par le cas de la *zawiya*. Située généralement devant les concessions, elle fait office de mosquée familiale. Elle est formée de grosses pierres le plus souvent en latérite ou en granite disposés côte à côte. Elle délimite un espace rectangulaire, ovalaire ou souvent de forme irrégulière.

Selon sa structure, elle dispose d'une entrée généralement dégagée à l'arrière. En avant et à l'opposé de l'entrée, les pierres sont disposées en demi-cercle représentant le mihrab ou la partie réservée à l'imam. Au milieu du demi-cercle formant le mihrab, se dresse la pierre centrale généralement plus grosse et plus grande. Elle sert à indiquer la direction de la *Kaaba*¹⁹.

Quant à l'intérieur de la *zawiya*, il est généralement rempli de sable, d'un mélange de gravier et de terre sur lequel on déroule les nattes ou des peaux de moutons lors des différentes prières. Avec l'apparition de nouveaux matériaux,

¹⁹ Maison sacrée située à la Mecque vers laquelle les musulmans ont obligation de s'orienter dans leur prière quel que soit la position à la surface de la terre. C'est ce même édifice qui fait l'objet de visite obligatoire instituée dans le cadre du pèlerinage musulman.

l'intérieur de certaines zawiya contemporaines est en terrasse et fait de ciment (SANFO Baba, entretien du 13-08-2023).

Quant aux dimensions, elles varient selon la taille de chaque famille. Elle peut connaître une extension si le nombre des fidèles venait à augmenter, car en plus des membres de la famille, la zawiya peut accueillir des fidèles de familles voisines surtout pour la prière du soir ou du crépuscule. C'est le cas de la zawiya de la cour familiale de Rasmané ZONOU, chef du village de Fara²⁰ qui est actuellement à l'abandon avec l'érection de la mosquée du quartier.

La mosquée du quartier est relativement plus grande que la zawiya. Elle est collectivement construite et ouverte à un public plus élargi et plus divers selon les familles riveraines. Elle conserve presque la même structuration que la zawiya et généralement fréquentée par les fidèles musulmans durant la prière de soubh (celle du matin) et les deux dernières prières de la soirée (Maghrib et Ichai). Selon la qualité des bâtisses, on distingue deux types de mosquées de quartier. Cela est aussi fonction des capacités financières des fidèles. Il s'agit de la mosquée en paille avec ou sans toiture et celle faite en terre battue.

La mosquée en terre battue est une bâtisse en quatre murs avec ou sans toiture. Sans toiture, elle prend la forme d'un simple enclos délimité par des murets plus ou moins hauts. Avec toiture, elle prend la forme d'une maisonnette de modèle soudanais avec des murs supérieurs à la taille d'un homme. L'érection des mosquées est généralement assurée par un maçon musulman du milieu ou venue d'ailleurs. Il est généralement appuyé par les musulmans bénéficiaires du quartier.

Au nord-est du pays *nuni*, le maçon vient généralement des foyers musulmans *yarse* du sud du *Moogo* central comme Rakaye ou Sagabtenga. Par contre à l'ouest, pour certaines

²⁰ Observation directe lors de nos enquêtes, Fara, le 14 Aout 2023.

mosquées, l'expertise serait venue de certains foyers musulmans influents du *Dafina* comme Ouahabou, Boromo ou Koho.

Le troisième type de mosquée que les acteurs musulmans ont aménagé est la grande mosquée. Elle est aussi appelée mosquée de vendredi du fait qu'elle est plus fréquentée lors de la grande prière du vendredi. Sa construction mobilise au-delà de la famille, du quartier et parfois même du village. Elle nécessite des moyens plus importants et surtout une technicité plus importante que les acteurs font souvent venir hors de leur ressort territorial. En pays *nuni*, les plus anciennes de ces grandes mosquées sont celles de Léo, de Tô, de Fara, de Bougagnonon ou de Silly (SINOUE Souleymane, entretien, du 12-08-2023). Cependant, elles ne sont pas forcément les plus grandes selon la localité, car avec l'évolution de l'islam, les nouvelles constructions sont plus imposantes en termes de dimension et de capacités d'accueil.

Qu'il s'agisse de la première ou seconde catégorie, la réalisation des mosquées a permis aux acteurs musulmans implantés en pays *nuni* de consolider la pratique du culte musulman et les regroupements à caractères religieux. Sans doute, cela a suscité plus de nouvelle adhésion à l'islam. Pour l'imam Mohamed KONATÉ,

la mosquée n'est qu'une bâtisse et ce qui lui confère le statut de mosquée, c'est le fait d'y prier régulièrement. Au cas contraire, elle devient comme tout autre maison. Le prophète nous a enseigné que la prière dans une mosquée est de vingt-sept fois plus récompensée que celle faite dans tout autre lieu. Celui qui se dit bon croyant doit donc prier obligatoirement à la mosquée (Mohamed KONATÉ, entretien du 03-01-2020).

À l'analyse de ce témoignage, on se rend compte que la fonction de la mosquée est beaucoup plus essentielle que la bâtisse elle-

même. Aussi, le mérite de la prière et surtout l'authenticité de la croyance sont mis en lien avec le déplacement du fidèle à la mosquée. Il y a donc une obligation morale et spirituelle qui impose la fréquentation des mosquées. Et c'est en cela que la mosquée devient par cette fonction un moyen de pression qui participe à la mobilisation, au maintien et à la surveillance de la régularité des fidèles. Sur ce dernier élément, certains milieux musulmans en pays *nuni* sont allés encore plus loin. La fréquentation de la mosquée aux heures de prière est une condition à remplir avant que l'imam n'accepte célébrer un quelconque évènement social, heureux ou malheureux de la part des fidèles (focus groupe n°2, entretien du 03-01-2020). La mosquée sert également à la célébration des évènements sociaux rythmant la vie communautaire comme les mariages, les baptêmes, les séances de conversion. Ces évènements célébrés dans la mosquée revêtent une forte influence sur les nouvelles adhésions à l'islam. Au-delà des mosquées, les migrants musulmans ont aussi travaillé à implanter des cadres d'enseignements du coran dans l'espace *nuni*.

3.3. L'implantation des foyers coraniques

En ce qui concerne l'avènement des écoles coraniques en pays *nuni*, trois aires géographiques d'anciens foyers sont à considérer. Ces aires géographiques abritant d'anciens foyers coraniques furent les points de départ des fondateurs d'écoles coraniques à travers le pays *nuni*. Il s'agit d'abord des foyers anciens du Moogo et particulièrement ceux de la partie sud fondés essentiellement par les Yarse. Ce sont ceux de Rakaye et de Sagabtenga fondés au cours du XVIII^e siècle par des Yarse venus du Moogo central. Ils en ont fait non seulement de grands centres commerciaux, mais aussi d'importants foyers islamiques où rayonnait l'enseignement coranique (KOUANDA, 1984 : 152).

Les élèves formés dans ces foyers coraniques et ceux d'autres localités du pays *moaaga* ont migré pour s'installer dans les régions nord et est du pays *nuni*. En même temps qu'ils acquièrent des terres fertiles pour leurs activités agricoles, ils y ont fondé les premiers foyers coraniques. Les informations recueillies des sources orales nous livrent quelques-uns de ces premiers foyers. Il s'agit du foyer coranique de Bougagnon fondé par le marabout SANFO, un Yarga venu de la région de *Rakaye* (SANFO Ali, entretien du 16-08-2023). C'est, pour le moins, un ancien foyer coranique du pays *nuni* qui date du XIX^e siècle. Le second foyer est celui de Dalo, au nord du pays *nuni* et fondé par Mousa SANFO, un Yarga venu des environs de Sagabtenga selon nos recherches. Il avait à sa possession environ une dizaine d'élèves et y pratiquait, en plus de l'enseignement, l'activité agricole (KABORÉ Issaka, entretien du 10-09-2020). Ces foyers coraniques ont joué le rôle de vecteurs de l'islam au cœur des sociétés *nuna* encore ancrées dans la religion du terroir.

La seconde aire géographique où se sont développées des écoles coraniques concerne l'ouest du pays *nuni* encore appelé pays *nounouma* sur la rive gauche de la Volta Noire. Cette partie a fortement subi l'influence des grands foyers coraniques marka de la région du *Dafina* notamment les foyers de Safané, Boromo et de Ouahabou. En effet, le rayonnement des foyers de Safané, Boromo et de Ouahabou fut particulièrement déterminant dans l'essor de l'enseignement coranique dans cette partie du pays *nuni*. L'implantation musulmane à Boromo a fait place à une multitude d'écoles coraniques. Fondées et animées par les Yarse, les Moose et les *Waala*, celles-ci contribuèrent à la formation religieuse de talibés venus de divers horizons (DAO Dramane, entretien du 08-09-2023). Ces derniers sont à l'origine de la création des écoles coraniques de l'ouest *nuni*.

Parmi les premières écoles coraniques de l'ouest *nuni*, nous avons celle de Dounakoro ou Dounakorodougou sur la rive gauche de la Volta Noire. Elle fut fondée par Mamadou

KARANTAO avant le déclenchement du jihad contre les Kô de Boromo (*Monographie des Bale*, 2007 : 23).

À propos des fondateurs des foyers coraniques dans cette partie du pays *nuni*, nous signalons qu'ils ne furent pas seulement originaires des foyers de Boromo ou de Ouahabou. D'autres sont venus de foyers plus lointains tel que ceux situés en pays *moaaga*, d'autres du mandé ou du Ghana. Le marabout Lassa du foyer coranique de Sanem-Boulsin à l'Est de Fara serait venu d'un foyer coranique du *Kombere* de Ramongo. À Tita, le fondateur du foyer coranique de la famille Zongo a effectué ses études à Ouahigouya. Toujours à Tita, le fondateur du foyer coranique des Yarse de *Kuilig-poore* est un maître venu de Bingo dans le *Kombere* du Kokologho (ZONGO Soumaila, entretien du 24-08-2023). C'est donc dire que c'est à partir des foyers coraniques voisins que ceux du pays *nuni* se sont développés grâce aux migrants musulmans.

Le troisième pôle de développement de l'école coranique est celui de Léo et ses environnants au sud du pays *nuni*. À ce niveau, l'essor des écoles coraniques est tributaire des foyers coraniques situés en territoire ghanéen, mais aussi de ceux du sud du Moogo central que nous avons déjà évoqués plus haut. Les principaux centres de formation coranique d'où sont issus certains des maîtres de l'actuel Burkina Faso sont entre autres Bakwu, Tamalé, Kumassi et Wa, plus au nord du territoire du Ghana actuel (Groupe focus n°1, entretien du 31- 05 – 2020). Dans cette partie sud du pays *nuni* quatre localités se sont bien illustrées dans la promotion des écoles coraniques. Il s'agit bien de Léo, de Tô, de Tabou et de Tiekourou. Les écoles qui y ont été fondées datent pour certaines de la deuxième moitié du XIX^e siècle (Groupe focus n°1, entretien du 31- 05 – 2020). Ainsi, on se rend compte que l'animation de ces premiers foyers est assurée par des maîtres coraniques venus de foyers coraniques situés hors du pays *nuni*.

Conclusion

Le processus d'islamisation du pays *nuni* est à mettre à l'actif de la migrations d'acteurs musulmans dans cet espace. Plusieurs facteurs expliquent ces migrations en directions du pays *nuni* où seul prévalait la religion du terroir. Au nombre de ces facteurs, on note l'impact de la situation géographique ayant fait du pays *nuni* un carrefour où transitaient d'importants axes commerciaux d'envergure sous-régionale ouest-africaine. De ce fait, le pays *nuni* devient un passage obligé pour les acteurs musulmans, notamment les Yarse, en mouvements entre les zones productrices de cola de la côte atlantique et les principaux marchés sous-régionaux de l'Afrique de l'ouest. A ce facteur, s'ajoutent les potentialités agricoles et les ressources aurifères que regorgent le pays *nuni*. Ces potentialités économiques ont suscité l'arrivée en pays *nuni* de migrants musulmans surtout les Moose et les Bobo-Jula.

Trois axes principaux ont marqué les trajectoires migratoires de ces populations islamisées en direction du pays *nuni*. Les Yarse et Moose sont essentiellement venus des territoires moose et ont pénétré le pays *nuni* par l'est le nord et le nord-ouest. Les Waala sont remontés du nord du Ghana actuel et pénètre le pays *nuni* essentiellement par le sud. Les Bobo-Jula quant à eux pénètre par la partie du pays *nuni*.

Une fois installés, ces acteurs musulmans contribuèrent à l'implantation de l'islam en pays *nuni* à travers diverses actions. Ils contribuèrent par l'effet des regroupements à la création d'enclaves musulmanes à partir desquelles l'islam s'est développé en pays *nuni*. En outre, la contribution des migrants musulmans à l'implantation de l'islam s'est aussi traduite par l'aménagement et l'érection des lieu de culte ayant facilité les regroupements dans le cadre de l'accomplissement des prières

quotidiennes. De même, ils ont travaillé à la création des écoles coraniques qui ont favorisé l'ancrage de l'islam à travers l'enseignement islamique.

Références bibliographiques

Province des Bales, 2007. *Monographie de la province, Rapport final*, Boromo.

AMIJI Hatim, 1979. « La religion dans les relations afro-arabes : L'islam et le changement culturel dans l'Afrique moderne », in UNESCO, 1984, *Les relations historiques et socio-culturelles entre l'Afrique et le monde arabe de 1935 à nos jours*, Actes du colloque tenu à Paris du 25 au 27 juillet 1979, PU, Paris.

DUPERRAY Anne Marie, 1984. *Les Gourounsi de Haute-Volta, conquête et colonisation 1896 1933*, Stuttgart : fanz stener verlag wiesbaden.

GANSONRÉ Boukaré, 2020. *Dynamique de l'enseignement confessionnel islamique dans l'offre éducative au Burkina Faso, de la période coloniale à 2014*, Thèse de doctorat unique, Université de Ouagadougou,

KOALA Mahamadi, 2025. *L'islamisation du Burkina Faso : Cas de pays nuni, du XVIème au début du XXIème siècle*, Thèse de doctorat unique, Université Norbert ZONGO, Koudougou.

KOUANDA Assimi, 1984. *Les yarsé : Fonction commerciale, religieuse et légitimation culturelle dans le pays moaga (évolution historique)*, Thèse de doctorat de troisième cycle, université Paris I.

OUÉDRAOGO Hyacinthe Wendlarima, 2018. *Le pays nuni (sud de l'actuel Burkina Faso), des origines à 1960*, Thèse unique de Doctorat, Université Ouaga I Pr Joseph KI Zerbo, Ouagadougou.

TRAORÉ Bakary, 1996. *Histoire sociale d'un groupe marchand : Les Jula du Burkina Faso*, thèse de doctorat unique, université de Paris I, Panthéon- Sorbonne.

WILKS Ivor, 1989. *Wa and the Wala. Islam and Polity in North-Western Ghana*, University Press, London, Cambridge.

WEINMANN Julia, 2004. « Les Dagara-Dioula de Diébougou : identité musulmane dans une petite ville ouest-africaine » in Katja WERTHMANN (dir) Diébougou, une petite ville du Burkina Faso, ed. Thomas Bierschenk, Francfort.

DAO Zara, 2015. *La gestion et la prévention des crises alimentaires au Burkina Faso (ex-Haute-Volta) : approche institutionnelle (1919-2008)*, thèse de doctorat unique en Histoire, Université Ouaga 1 Professeur Joseph Ki-Zerbo.

Listes des informateurs individuels

N°	Nom et Prénom	Statut/fonction	Âge	Date de l'entretien	Lieu de l'entretien
1	DAO Dramane	Grand imam de Boromo et maitre coranique,	90	08-09-2023	Boromo
2	KABORE Issaka	Cultivateur et ancien talibé	50	10-09-2020	Dalo
3	KONATÉ Mohamed	Grand imam <i>waala</i> , Marabout, Maitre coranique	73	03 - 01 - 2020	Tô
4	SANFO Ali	Imam, marabout et maitre coranique	60	16-08-2023	Bougagnonon
5	SANFO Baba	Imam et marabout	65	13-08-2023	Poura
6	ZONGO Soumaila (El Hadj)	Imam principal de la grande mosquée de Tita, marabout et maitre coranique	70	24-08-2023	Tita
7	ZONOU Rasmané	Chef du village de Fara	62	24/08/2023	Fara

Liste des groupes focus (entretien collectif)

N°	Nom et Prénom(s)	Age	Sexe	Statut et/ou Fonction	Date et lieu de l'entretien
Focus group n°1 (chez les responsables musulmans de la mosquée rouge à Léo)					
1	COULIBALY Oudou	50	M	Président de la communauté musulmane/section provinciale	12/08/2019 à Léo
2	NAPON Bopiné	74	M	Archiviste à la retraite, SG/Communauté Musulmane	29/08/2019 à Léo
3	NIGNAN Daouda	67	M	Fonctionnaire à la retraite, Président communal/Communauté Musulmane de Léo	29/08/2019 à Léo
4	NIGNAN Harouna	80	M	Cultivateur et doyen de lignage	27/08/2019 à Léo.
Focus group n°2 (Chez les responsables musulmans de To)					
1	COULIBALY Abou	47	M	Commerçant/Maitre coranique	03/01/2020 à To
2	KONATÉ Chamsoudine	70	M	Cultivateur et maitre coranique	03/01/2020 à To
3	KONATÉ Mohamed	73	M	Grand imam <i>waala</i> de To, Marabout et Maitre coranique	03-01-2020 à To

Les rites traditionnels en pays beti : enjeux d'intégration sociopolitique des peuples ekang

Nicolas Thierry ONOMO MBASSI

Université de Yaoundé

Département d'histoire

697 63 45 78

thierryonomo@yahoo.com

Résumé

Le rite est une activité humaine fondamentale véritable pour l'épanouissement de l'homme. Nous pouvons, sans risque affirmer que « notre » existence n'a de sens que, parce qu'assujettie à un ensemble vaste d'activités rituelles. Ainsi, par le canal des rites d'initiation et de purification, les hommes trouvent un consensus à résoudre des soucis, à la fois, sociale, mentale et corporelle, nécessaire pour leur existence. À partir des exemples choisis dans la communauté forestière du Cameroun, nous voulons montrer que le rite n'est pas une affaire négligeable, surtout, si l'on considère les usages rituels comme un véritable socle sur lequel repose les activités qui fondent la vie en société de ces communautés.

Mots clés : *rite ; tradition ; initiation, culture, identité.*

Summary

Rite is a human and fundamental activity for the development. We can argue that our existence only makes sense when it is subjected to a vast set of ritual activities. Then, through the channels of initiation and purification rites, men find a consensus to be resolved mentally and bodily social concerns necessary for their existence. Selected examples of Cameroon's forest community were taken. We want to present that the rite is not a negligible matter; especially when we consider ritual uses as a real foundation on which the activities that underpin life are based.

Key words: *rite, tradition, initiation, culture, identity.*

Introduction.

L'Afrique traditionnelle, ne s'est pas encore débarrassée de toute présence occidentale, ou du moins, celle qui n'a pas subi l'influence d'une présence étrangère fut le lieu de fabrication, de transformation et d'intégration des hommes dans la société à travers l'exécution de certains rituels. Le rituel pris comme un ensemble de règles de conduites qui prescrivent comment l'homme doit se comporter vis-à-vis de la société, voire le canal par lequel on entre à un cercle d'individus respectable. Explorer le champ de recherche sur les rites s'avère important de comprendre que, les rites sont un fait social propre à chaque groupe ethnique, et sont chargés d'une forte signification du sacré et de symboles. Les actes représentent des conduites répétitives et codifiées. Il est fort nécessaire d'évoquer ici le rôle que le rite a joué en Afrique traditionnelle et plus précisément pour les peuples du Cameroun forestier appelés les Ekang. Ce rôle est de valoriser une identité, à donner une considération sociale à celui ou celle qui est appelé à s'affirmer comme requérant, à travers un ensemble d'épreuves qui conditionnent l'individu. Pour le cas de la société camerounaise, elle fut hiérarchisée. De ce fait, l'intégration de l'individu à un certain rang conférait un statut qui se méritait à travers une cérémonie d'initiation. La région forestière reste un lieu riche en ressources humaines, disposées à braver les interdits. Le peuple bété est une particularité des groupes humains, détenteurs de plusieurs traditions. D'après leur position centrale au Cameroun, ce peuple a rapidement tissé et entretenu des rapports d'amitié avec les occidentaux. N'étant pas fortement attachés aux institutions traditionnelles comme les peuples de l'Ouest où du Nord-Cameroun, il a toujours exprimé son émancipation à travers un désintéressement de l'héritage culturel. Aujourd'hui, les jeunes bétés croient plus aux mérites et pensent que la culture dévalorise

l'homme en quête de son identité sociale. Ce dernier va, à la limite, rejeter le peu de repères traditionnels que les anciens continuent à entretenir. D'où le questionnement de savoir si le peuple Ekgang trouve-t-il encore un intérêt à transmettre sa civilisation à travers les pratiques rituelles aux futures générations ? En d'autres termes la transmission des savoirs traditionnels des peuples Ekgang se fit-elle aisément de nos jours ? Cet article met l'emphase sur les pratiques rituelles des Ekgangs et le processus de leur intégration au Cameroun. La méthodologie adoptée est descriptive et thématique qui ce qui a amené décrire à présenter les rites traditionnel en pays beti dans un contexte dominé par la colonisation française.

I. Le cadre administratif de la gestion culturelle.

L'Afrique traditionnelle a connu différents cadres de gestion des affaires liées aux aspects politiques, économiques et culturels. Organisées en véritable pouvoir, il s'est développé en Afrique des sociétés acéphales et des sociétés hiérarchisées qui ont contribué à l'organisation et à la promotion des cérémonies rituelles. La période avant la colonisation a permis à la société de se métamorphoser grâce à certaines structures sociales. Pour les Bété la vie tournait autour du chef de famille, véritable levier de commandement. Le chef de famille est le père, généralement d'une grande famille, il possède plusieurs épouses, de nombreux enfants et un cheptel bovin énorme. Ce dernier est le chef de sa famille, ses fils aînés sont sous sa protection. Lorsque ces derniers sont grands ou estiment qu'ils sont devenus responsables, ils sont dans l'obligation de créer leur propre noyau familial en créant leur village. C'est ainsi qu'il se dégage l'expression du « *Mvog* », qui se caractérise par l'appartenance à une famille. L'individu vit à travers un groupe, une appartenance à une composante sociologique orientée vers

le lien familial. Il s'attache de plus en plus au noyau familial qu'au groupe qui forme le village ou la contrée.

Après la conquête du Cameroun par les occidentaux, le « Nyong et Sanaga » est un ensemble d'une grande région du Cameroun, créée en 1935 par l'administrateur colonial suite à une décision prise par le colon français. La région va connaître une administration coloniale rude, à la fois allemande et française. « *Il s'agit du territoire beti au plan traditionnel.* » Le premier outil d'asservissement fut alors porté par l'Église, qui, à travers la diffusion des serments religieux. Elle prônait l'abandon des coutumes dites barbares, de laisser de côté le culte des ancêtres et de préconiser le pardon de son prochain en cas d'injustice. Elle enseignait aux camerounais que le bonheur ou le paradis appartient aux pauvres. En contrepartie, certaines pratiques culturelles ont été dévalorisées. Les objets sacrés ont été emportés et exposés dans des galeries occidentales.

Ayant confiés certaines réalités culturelles à l'étranger, le Ekang s'est retrouvé à la croisée des chemins, c'est-à-dire, croire à la nouvelle doctrine impérialiste et religieuse en se débarrassant des cultures, léguées par les ancêtres. Il est naturel de trouver un cadre propice où la culture sociale devrait s'exprimer en tant que fait social, capable de contribuer au développement de l'homme afin de lier tradition et modernité, dans le cadre de la colonisation et de ne pas embêter la nouvelle administration. À la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, la France tutrice du Cameroun et du peuple bété décida de ce fait, de convoquer une assemblée constituante et plus tard une assemblée législative, dans le but d'organiser le développement sociopolitique et économique. Cette émanation politique de doter le pays d'institutions, conduit aussi à la reconnaissance à travers le rôle de transmettre des valeurs africaines grâce à l'éducation.

1.1- La transmission de la tradition orale en Afrique.

En Afrique, la transmission de la tradition est l'affaire de tout le monde, surtout si elle doit se répercuter sur l'éducation des enfants. La famille proche reste le premier élément d'implication dans le processus de transfert des connaissances au même titre que les griots, qui sont comme des professionnels en la matière, mais aussi les conteurs, les chanteurs, encore plus les écrivains africains qui, un peu plus tard se sont efforcés d'intégrer la tradition dans leurs œuvres. Avec la famille comme élément de transmission, la première sous-branche reste les parents. De manière régulière en Afrique, c'est le père qui instruit son fils et la mère s'occupe d'éduquer sa fille. Dans certaines sociétés, l'oncle utérin joue un rôle plus important que le père auprès du garçon, celui-ci étant plus libre avec lui qu'avec son père et le questionnant plus volontiers. Les grands-parents aussi ont un rôle crucial dans la transmission de la tradition aux enfants en fonction de la sagesse procurée par l'âge, mais aussi de leur disponibilité. Ils servent de trait d'union entre le passé et le présent. C'est la grand-mère qui est la plus compétente dans la transmission orale des connaissances. En effet, dans toutes les sociétés, la grand-mère est ce personnage caractérisé par une grande tolérance, une expérience humaine qui en fait la « bibliothèque humaine »

Au niveau africain, les professionnels de la parole restent entre autres le griot. Il a de tout temps été considéré comme le détenteur de la parole. Par conséquent, la mémoire sociale du groupe. Il retient les faits et les événements importants de son temps, mais aussi des temps passés, que ses pères lui ont confiés pour qu'il les restitue aux générations futures. En véritable professionnel de la parole, le griot veille à leur bonne transmission. On fait appel à lui lors des événements importants pendant lesquels il restitue la généalogie d'une famille donnée au son du Mvet ou d'un autre instrument de musique, en fonction

des types de sociétés. C'est autour des grands rassemblements à caractère ésotérique que les griots initiés récapitulent l'histoire des peuples. Lors de ces cérémonies, les plus jeunes d'entre eux acquièrent de nouvelles connaissances. Les aînés leur présentent des sites sacrés, les valeurs de la tradition orale, tombes ou anciens autels. Ils leur apprennent également les systèmes de décompte du temps pour chaque ethnie et les formes anciennes des langues qui permettent aux chefs des sous-groupes de se comprendre.

En dehors des griots qui transmettent la tradition orale, nous avons aussi les conteurs qui ont toujours des messages à véhiculer lors des veillées nocturnes. Les chanteurs sont à côté, ils puisent à volonté dans le répertoire national (traditionnel et moderne). À côté de ces professionnels de l'oralité, on ne saurait oublier les écrivains africains. En effet, la peinture de la société traditionnelle est très présente dans l'œuvre d'un Senghor, d'un Birago Diop, d'un Séverin Cecil Abega ou d'un Mongo Beti... Même si cette transmission n'est pas faite par le canal oral, elle mérite d'être citée, car la finalité demeure : inculquer aux enfants et aux jeunes les valeurs traditionnelles.

Dans la région, plusieurs associations étaient nées à la suite de cette réforme institutionnelle, mais les plus en vue qui font l'objet de cette étude sont : l'Union Fraternelle et Traditionnelle Kolo-Béti (UFATKO) et l'Association des peuples Eton, Manguissa et Batchenga Anagsama Lessomolo. Elles vont fortement s'impliquer dans les revendications à caractère sociopolitique. Leur rôle était d'apporter des solutions dans la résolution de certains conflits d'ordre politique et social dans la société traditionnelle.

1.2- La présence des associations.

Plusieurs associations traditionnelles ont mené des activités politiques en pays beti avant l'indépendance. Nous

faisons écho de deux dont les compétences et les ambitions dépassaient le cadre de la région forestière. Le cas de l'Union Fraternelle et Traditionnelle Kolo-Béti (UFATKO) et de l'Anagsama Lessomolo qui se présentaient comme des regroupements supra ethniques véritables. Plusieurs thèses et mémoires ont fait l'objet d'études des différentes associations dans des universités du Cameroun. L'UFATKO est une association qui se justifie par le regroupement de tous les Béti du Cameroun. Pour parvenir à son existence, on a mis en avant l'éveil et la fraternité au sein d'un groupe de jeunes élèves béti de plusieurs établissements de Yaoundé, afin de mettre fin aux rivalités entre les fils d'une même région. Après 1946, les élections pour la représentativité aux institutions locales et métropolitaines vont créer chez les Béti, le désir de se doter d'une association commune. Les objectifs de l'UFATKO étaient adoptés le 8 avril 1956 à l'assemblée générale de Yaoundé, cette association avait un but essentiellement socioculturel. Selon ses objectifs fondamentaux, l'association se mettait en marge de toute revendication politique. Le contexte sociopolitique du territoire était marqué par une grande ébullition politique en 1956, alors que les membres fondateurs se limitaient à la recherche d'une évolution culturelle et sociale des Béti par des moyens locaux.

Les activités socioculturelles occupaient une place de choix dans les statuts et les activités de l'UFATKO. La langue béti était le premier facteur de promotion, il était question d'amener chacun à s'exprimer correctement en langue. L'autre facteur était l'art culinaire à travers des mets traditionnels qui étaient servis, on mettait l'accent sur la sensibilisation des populations sur les problèmes de santé (tuberculose, les méfaits de l'alcool, la prostitution et les sorties incontrôlées des jeunes). L'accent était également mis sur une considération des valeurs ancestrales tout en intégrant les données positives de la vie

moderne. L'aspect culturel ne fut pas négligé, il sera développé à travers les différents rites exécutés par les associations.

La création de l'association traditionnelle *Anagsama Lessomolo* du peuple Éton, Manguissa et Batchenga est née du désir de regrouper autour d'un même idéal d'amour du prochain la jeunesse Éton, Manguissa et Batchenga pour une promotion efficace et efficiente de l'esprit communautaire dans le cadre associatif. À vrai dire, cette naissance fait une part belle aux évolués qui souhaitaient garder le désir de sauvegarder les cultures traditionnelles et l'unité des groupes représentés. Cette association est le regroupement de deux termes. *Anagsama* était l'ancêtre des Éton, père fondateur de la tribu et *Lessomolo* qui était l'ancêtre des Manguissa. L'organisation et le but de cette association étaient calqués à celle de l'UFATKO, mais ses membres avaient pensé se limiter à la recherche d'une identité culturelle et sociale des différentes tribus par des moyens légaux. L'association était le cadre approprié de la gestion des problèmes culturels qui engagent le peuple. C'est le mysticisme qui prenait une place importante grâce au rôle que jouait l'invisible. Le comité de sage était le garant de la pérennité de valeurs culturelles des Éton, Manguissa et Batchenga. Ce comité organisait et animait des sessions de l'histoire et des traditions. Il veillait donc à la sauvegarde de certains faits sociaux. Pour garder cette relation avec les ancêtres ou l'au-delà, on organisait des veillées nocturnes afin de pratiquer certains rituels traditionnels. Ces cérémonies étaient destinées à apporter des solutions à certains problèmes culturels dont les jeunes étaient parfois victimes dans une contrée. Il s'agit des victimes de l'inceste, de la sorcellerie, de la malédiction et même d'évoquer la protection des ancêtres. Il était donc évident que les solutions viendraient par la suite, car l'objet culturel principal était la langue, le parler, parce que la bouche est sacrée en Afrique et elle est dotée d'une force surnaturelle, capable de bénir ou de

maudire. La bénédiction du parent s'accompagne du bonheur et de la prospérité. Grâce aux différentes étapes des rituels, la pratique culturelle des rites étaient une activité réservée aux associations qui y mettaient un accent particulier sur l'organisation et le déroulement des activités.

1.3 Les activités associatives dans les pratiques rituelles.

Les associations avaient réservé une place importante pour des cérémonies métaphysico-culturelles, destinées à concilier les esprits vers une même direction comme gage de réussite sociale de la communauté et même d'une région déterminée. L'association jouissait d'un lieu de fabrication d'élite grâce au souci d'aide, de formation, de conscientisation et surtout son cadre métaphysique qui lui donne un ora régional. Pendant ses quelques années d'existence officielle, les associations se présentaient comme des outils de valorisation des différentes cultures, en dehors du grand cadre de discussion de la culture qu'était l'UFATKO. Les décisions étaient prises à ce niveau dans le cadre de l'émancipation de la jeunesse par des rites et la résolution de certains conflits par les anciens du conseil des sages.

La région forestière du Cameroun en proie à l'installation des missionnaires catholiques, connaît une période de renaissance culturelle, celle-ci caractérisée par un riche patrimoine. Les différents peuples, constitués des Beti en général, bénéficient de la protection des dieux locaux dont des initiés maîtrisent la mise en relation avec le groupe. Chez les Ewondo, les Eton et Manguissa, dans ce souci de préserver leur culture, décident de conserver les aspects de la tradition à travers un cadre culturel. Ceci se manifeste donc grâce aux actes sacrés ancrés dans l'existence de l'homme. Pour les peuples frères, on fait référence à deux sortes de rites : les rites d'initiation et les rites de réparation.

II-L'initiation

Les rites d'initiation étaient pratiqués parce que la sacralisation donne au symbole... des dimensions amples, allant de l'agrégation au clan, à l'acquisition du rang social en passant par la reconnaissance des droits et des devoirs sociaux (Laburthe-Tolra, 1985, p. 26). Ils se pratiquaient selon le sexe, c'est-à-dire certains étaient réservés aux hommes et stigmatisés par les missionnaires. Le rite du « So » par exemple, devenu populaire, servait à sortir le jeune homme de l'adolescence et à l'introduire dans la société au rang d'homme adulte. Pour être initié, il fallait franchir certaines étapes et au final, on rentrait en triomphe parce qu'on était victorieux et brave. On portait désormais un titre : le « Mbon », qui donne le droit à son détenteur de s'asseoir parmi les adultes où on acquiert les gestes et le langage elliptique ; il lève également certains interdits. Du côté des femmes, le rite du Mevungu a servi à purifier et à protéger la société, à élever les jeunes filles au rang de femmes accomplies. Il est aussi pratiqué pour la purification d'une société malade. Les séances étaient organisées pendant la nuit, c'est le plus grand rite d'initiation féminin ou ses adeptes forment une société secrète de femmes dont le pouvoir était si grand qu'un chef de famille n'hésitait pas à en demander l'intervention pour la réussite de ses entreprises.

II-1 Le rôle des rites

On le pratiquait encore pour effacer un « Nsem », une faute importante de la femme : adultère, meurtre de quelqu'un par l'« Evu », (L. Mallart-Guimera, 1970 :62) dégustation de la poule d'autrui, ou tout autre faute très grave mais n'entraînant pas immédiatement la peine de mort. C'est un rite à la fois villageois, de par son cadre géographique et inter clanique du fait de l'exogamie des peuples. Tout le village était informé lorsqu'il avait lieu et participait en partie aux réjouissances.

Les rites attestent la manière de percevoir le monde africain et ses réalités. Le « So » insiste sur les notions masculines de la vie à savoir, le sens des responsabilités, le courage, l'autorité, la persévérance, la force et la sagesse. Le « Mevungu » quant à lui met l'accent sur la purification, la protection, favoriser la prospérité en écartant les forces contraires et la qualité de la femme comme l'être qui donne la vie. Les rites de purification procèdent de la nécessité pour une société donnée de remettre les choses à leur situation normale. Généralement, ces rites étaient pratiqués à la suite d'une transgression d'un interdit important ou d'une mort accidentelle d'un membre d'une famille par noyade, assassinat, chute d'un arbre. Parmi ces rites, le plus populaire dans le sud forestier est celui du « Tso » ou le « Tsogo ».

C'est le rite exotérique d'expiation d'une souillure contractée par le versement ou l'enjambement du sang d'un proche parent mort des suites d'un accident de pendaison ou à la suite du vol d'un objet placé sous la protection du « Tso ». Dans sa pratique, le terme sert à désigner l'ensemble des cérémonies organisées par des spécialistes pour obtenir la rémission de la souillure. A côté de celui-ci, nous devons évoquer le rite du « Mbabi » (Brochet De The, 1970 :125).

C'est un rite collectif de fécondité, pratiqué par tous les adultes au pays éton, qui au seuil de la vieillesse, n'arrivent plus à procréer les enfants qu'ils désirent, ou à faire le choix du sexe du nouveau-né. Les rites de purification ont pour but de délivrer d'un mal, d'un cataclysme. Ils préparent la lignée (Nda bot) ou le clan (Ayong) en remettant l'ordre dans le groupe féminin, après un désordre causé par un interdit « Nsem » ; l'action d'un connaisseur malfaisant ou tout autre individu puissant et malveillant (sorcier). Les cérémonies sont individuelles et occasionnelles et sont pratiquées par ceux atteints par le mal à l'exemple d'un couple stérile. Les rites de purification se

terminent par le partage d'un animal lorsque le groupe concerné est lié par la consanguinité. Le sang de l'animal égorgé est répandu sur les femmes, puis les hommes se partagent les morceaux par ordre de primogéniture. Si le rituel béti s'est retrouvé en perte de crédibilité et de notoriété, c'est à cause de l'action de l'Église, qui n'a pas toujours été d'accord avec la manière de procéder.

II.2 Le rituel initiatique en question

La tradition ethnologique distingue trois catégories de pratiques initiatiques dites « tribales », « religieuses » et « facultatives ». Les initiations tribales sont caractérisées par une forme obligatoire et s'organisent de façon cyclique afin de permettre aux jeunes générations, filles ou garçons, d'accéder au statut d'adulte, selon une norme sociale préalablement établie. Concernant les initiations religieuses, c'est l'occasion pour leurs adhérents de faire l'expérience du divin, afin de pouvoir servir d'intermédiaire entre les vivants et les forces de la nature, souvent occultes. L'initié ou le postulant sort couronner d'un titre (devin, prêtre, possédé ou chaman). Les initiations facultatives ont un caractère impératif et dépendent du désir personnel de l'individu d'y participer, histoire de se familiariser avec les réalités exotériques, domaine réservé et privilégié des sociétés secrètes. Il est important de reconnaître que ces usages socioculturels mis en œuvre par les sociétés « traditionnelles » ont tous la particularité de partager certains traits distinctifs. Selon Van Gennep :

Les rites de séparation le sont davantage dans les cérémonies de funérailles, les rites d'agrégation dans celles du mariage ; quant aux rites de mariages, ils peuvent constituer une section importante, par exemple dans la grossesse, les funérailles, l'initiation, ou se réduire à un minimum dans

l'adoption, le second accouchement, le remariage de la 2^e à la 3^e classe d'âge (Van Gennepe, 1981, p. 14).

Les initiations dites « tribales » sont des rites de passages à l'âge adulte. Elles font parties des rites concernant les étapes du cycle de l'existence de l'individu. Ce sont des initiations qui sont sexuellement différentes, obligatoires et souvent collectives (notamment les initiations masculines). L'initiation des jeunes filles semble plus rare que celles des garçons, ou du moins la littérature semble être mince à ce sujet. Mais les Bété du Nyong et Sanaga consacrent une place aux initiations. Les initiations masculines se définissent plutôt par un rapport à la filiation, les initiations féminines sont généralement orientées vers le mariage. Il n'en reste pas moins qu'il existe de véritables initiations féminines avec épreuves rituelles, révélations de secrets et enseignement initiatique : par exemple, le « Mevungu » est pratiqué par tous les peuples bété, mais à des degrés différents.

Nous avons des exemples précis. Chez les Bété de la forêt et de la région Nyong et Sanaga, la cérémonie de rupture du deuil l'« Akus », est l'occasion pour la famille et plus particulièrement, pour l'épouse du défunt de se « libérer » de son devoir social de porter et de faire le deuil de son conjoint. L'« Akus » donne droit à la femme endeuillée de procéder à un bain lustral afin de se séparer des souillures provoquées par le contact avec le mort. Cette toilette socialement règlementée et suivie d'un rassemblement familial festin. La femme a le choix entre autres se remarier dans la famille de son feu mari, selon le principe du lévirat, ou alors retourner dans sa patrie, dans sa localité natale, afin de pouvoir recommencer une nouvelle vie. Les espaces consacrés de la ritualisation initiatique sont aussi bien des écoles que de centres d'information et de formation. Des lieux de préparation et d'introduction de la vie d'adulte, avec, leur arsenal de droits et de devoirs dont les plus essentiels

sont, sans doute, l'entrée dans la vie matrimoniale et la procréation, deux réalités du cycle vital, qui demeurent inséparables. Culturellement obligatoire, un mariage qui peine à se solder par une naissance est entretenu sous le signe de la honte qui rend l'acte intenable et donc cause « légitime » de divorce. À cet égard, le mariage, institution sociale sacrée, se définit comme étant « le point de rencontre de l'histoire communautaire passée, présente et future unissant, de ce point de vue, tous les membres de la collectivité : les défunts, les vivants et ceux qui naîtront ». (A. Badini, 1975 :31-32) L'initiation est un rite de passage. Elle constitue avec le rituel mortuaire, une des pratiques symboliques les plus dignes d'attention de la réalité sociale.

L'initiation prétend à une efficacité intrinsèque : elle définit et produit l'identité même de ses agents. Les initiations masculines illustrent cela de manière exemplaire. C'est l'initiation qui fait les « vrais hommes » dans la mesure où les garçons non-initiés restent associés aux femmes. Elle fait passer d'une masculinité naturelle (définie par la filiation et le lien à la mère) à une masculinité rituelle (définie par la parenté initiatique et le lien à la communauté des adultes). L'opposition entre initié et profane dérive en un sens de différence des sexes, la masculinité rituelle se définit en opposition à toute identification naturelle.

À travers l'initiation, les hommes revendiquent la prise en charge de la procréation, sans le secours des femmes, le contrôle des mystères de la fécondité et de la fertilité. C'est par une appropriation symbolique du pouvoir procréateur féminin ou, au contraire, une expulsion symbolique de la part féminine contenue dans le masculin. L'initiation constitue en ce sens un « rite d'institution » au service de la reproduction sociale : elle légitime les divisions fondamentales de l'ordre social en instituant une barrière entre ceux qu'elles concernent et ceux qu'elles ne concernent pas.

III Les différents rites exécutés en zone de forêt.

La zone forestière au Cameroun est habitée par plusieurs peuples qui constituent le grand groupe Ekang. Ces peuples autrefois menaient une vie paisible qui reposait sur le respect scrupuleux des lois et règlement de la tradition avant l'arrivée de blancs. Une fois en contact avec le colonisateur, certaines pratiques de leur culture ont été abandonnées au profit du christianisme.

III-1 Des rites cycliques aux rites de passage.

La compréhension moderne du rite doit beaucoup à l'étude comparée des cultures. C'est un travail entrepris par les historiens et les anthropologues pour dégager les similitudes des rites religieux et profanes afin d'établir la liste. Comme son nom l'indique, le rituel cyclique engage le cycle de vie : la naissance, la puberté et la mort ; le cycle naturel concerne les saisons, le passage des astres (nous retenons la régularité des saisons qui s'alterne entre les périodes de pluie et de sécheresse. Mais à présent, cela devient difficile à cause de la destruction de l'environnement) ; les cycles sociaux se regroupent autour des fêtes, des commémorations ; on parle aussi des événements inattendus comme la maladie, les malheurs climatiques (les catastrophes), les guerres (Turner, 1972). (V. Turner, 1972 :125) En dehors de ceux suscités, on parle également des rites curatifs : purification, expiation ; opposés aux rites d'installation : intronisation des rois, ordination des prêtres ; à côté de ces rites, nous avons aussi les rites d'inversion : carnaval, fêtes des morts, Halloween ; rites de séparation : deuil ; des rites d'agrégation : baptême. (J-C. Muller, 1990 :49)

La classification la plus célèbre des rites est faite par le folkloriste Arnold Van Gennep. (Arnold Van Gennep, 1909 :68)

Pour lui, la description faite des rites de passage est comme celle faite aux rites cycliques ou les participants étaient soumis à une séquence d'actes en trois temps : la séparation avec le groupe d'origine ; la liminalité ou le séjour hors du monde social ; l'agrégation ou l'entrée dans un nouveau statut.

Ce schéma s'explique particulièrement aussi bien aux rites d'initiation des sociétés primitives et des sectes, ou il prend souvent la forme d'une séquence symbolique morte (gestation), nouvelle naissance. Mais qui s'explique aux fêtes calendaires, aux bizutages et à d'autres cérémonies comme le mariage précédé, dans l'usage populaire, par un « enterrement de la vie de garçon » d'après le modèle occidental. Le Professeur Lamine Ndiaye²¹, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, affirme que : dans toute la société africaine, les rites, même s'ils s'adaptent parfois aux temps modernes, comme la circoncision, jouent un rôle fondamental dans la construction de l'Homme et donnent un sens à sa vie.

III-2 Les rites sacrés et la société.

Elles sont définies comme l'ensemble des règles de conduite qui prescrivent comment l'homme doit se comporter avec les choses sacrées. Pour avoir une idée exacte de l'action rituelle, il est nécessaire de se référer à l'Anthropologie qui, plus que tout autre discipline des sciences humaines, s'est intéressée davantage au rite profane et/ou sacré, ponctuant la vie de l'individu depuis la naissance jusqu'à la mort et même au-delà (Girard, 1995, pp. 128-129). C'est l'effet des innombrables actions sacrificielles et offrandes qui accompagnent la vie en société et dont la finalité principale est, d'« apaiser les violences intestines, d'empêcher les conflits éclatés » (Thomas et Luneau, 1975 : 206-208). Le rite religieux est le sacrifice par excellence, il permet la conjonction d'une assemblée humaine avec un dieu

²¹ Cité par le CLUB DE L'AUDITEUR, RFI, du 26/04/2014.

ou des ancêtres par l'intermédiaire d'un objet. Toutefois, la fonction du rite est sociale : le sacré est pour Durkheim une projection de la société et la force du rite est de créer une « communauté morale » à la fois intellectuelle et affective (E. Durkheim, 1912 :53) Depuis fort longtemps, la présentation rituelle reste une marque, une étape dans le processus de mise en place d'une entité ou d'une autorité capable de conjurer certaines forces. Certains rites, à l'occurrence ceux liés aux forces surnaturelles produisent un effet de consécration dont le candidat engagé est vu comme un spécialiste rituel. Les initiations individuelles et volontaires (ou du moins électives) incluent celles du medecine-man australien, du devin-guérisseur africain, du chamane amérindien ou asiatique, mais également des prêtres et moines. Dans la société moderne, les rites conservent une fonction de mémoire, de communication, de gestion des relations sociales et de définition de l'identité humaine (Segolen, 2017 :70).

Certaines initiations religieuses peuvent avoir des cérémonies d'admission plus succinctes : le baptême chrétien qui marque l'entrée dans l'Eglise, ou même la prise de sacerdoce dans les ordres catholiques. Les confréries mystiques musulmanes (soufisme) n'ont pas de véritable rite initiatique, mais impliquent un apprentissage religieux fondé sur l'« isnad », la chaîne de transmission initiatique de maître à disciple qui rattache les membres au fondateur légendaire.

Les initiations à des sociétés secrètes sont facultatives, volontaires et individuelles. Elles exigent souvent le paiement d'une contrepartie. L'initiation marque l'admission dans un sous-groupe exclusif au sein de la société. C'est l'exemple de la société judiciaire du Ngi au sud Cameroun, (Nnom Ngi) titre suprême de cette société. Un bon nombre des initiations masculines africaines marquent l'admission à un groupe exclusif fondé sur le secret et comportent une forte dimension religieuse.

II-3 L'action tumultueuse de l'Église dans la chute de l'identité culturelle africaine.

L'approche européocentriste de la colonisation et de l'évangélisation avait en son sein les projets et les ambitions affichées de déculturation des cultures autochtones, endogènes des populations africaines. Depuis le XX^e siècle, de nombreux travaux dans les sciences humaines (histoire, anthropologie, ethnologie, etc.) permettent de comprendre que les Africains, loin de perdre leur identité culturelle, ont incorporé aux cultures locales des éléments occidentaux et manifester ainsi le caractère dynamique des cultures. Ce mélange culturel est ce que Claude Lévi-Strauss, appelle « bricolage » (Claude Lévi-Strauss, 1962 :140) et qu'André Mary nomme « bris-collage », pour signifier la perméabilité ou la plasticité des cultures. (André Mary, 1907 :72).

L'Église, à travers ses missionnaires, a mis à mal l'intensité de la culture traditionnelle à travers l'interdiction de tous les rites. Les missionnaires ont exercé une pression psychologique sur les fidèles chrétiens, en suspendant ces derniers des sacrements et en prédisant la condamnation éternelle aux fidèles réfractaires, des menaces physiques par des punitions et des pénitences de toute sorte et enfin, l'excommuniassions des fidèles.

Dans cette logique, les voyants, les guérisseurs et féticheurs étaient pourchassés. Il est question d'interdire à la conscience de l'homme toute objectivité et surtout, de pouvoir en tirer profit. C'est le lieu d'en faire des êtres vulnérables, synonyme de dépendance. La Bible se présente comme le moyen sûr d'aliénation, il faut dépouiller l'homme bête de toute initiative de pensée. Le but principal étant de déposséder l'africain de toutes forces surnaturelles. Aujourd'hui encore,

certains musées sont ornés par des contenus chargés de puissances historiques, qui restent des marques de conquêtes pour certains et pour d'autres, des temples sacrés ou des divinités, qui ne demandent qu'à retrouver leurs places auprès de leur terre natale.

L'arrivée des Africains comme hommes d'église a accéléré l'intégration de la tradition dans l'organisation du culte chrétien, grâce à l'espoir suscité à la nouvelle façon de pratiquer la chrétienté. C'est le lieu ici de lier les exigences de l'indigénisation et celle de l'apostolat chrétien à travers certains outils puisés de la tradition bété. L'« Essani » par exemple sera introduit au rituel de la messe des défunts, avec tout son arsenal musical essentiellement traditionnel. L'illustration actuelle est faite autour de la cérémonie de célébration de la messe du vendredi-Saint ou la passion de Jésus Christ, qui se célèbre en incluant la danse funèbre dont le rythme et la mélodie varient selon l'importance et la position sociale du défunt. La place réservée au Christ dans la cosmogonie africaine et bété, donne un aspect traditionnel important pendant cette messe, de par son rang de grand homme. L'Église accepte à contre cœur, bon gré malgré, de participer aux différentes obsèques des défunts (si cette dernière est sollicitée pour rendre un dernier hommage au défunt). Lorsque nous observons les différents rituels, considérés à un moment comme du paganisme, on est en droit de reconnaître la sociologie culturelle du mode de vie longtemps dévolue aux seules sociétés secrètes. En dehors du cadre culturel, il n'est pas exagéré de constater que d'autres rites ont fait l'objet de cérémonies manifestes dans le Nyong et Sanaga dans des contextes heureux et malheureux.

Conclusion

En revisitant les faits liés aux rites traditionnels africains et du Cameroun forestier, il s'avère important de dire que le rite reste une cérémonie qui s'est enracinée dans les sociétés à culture traditionnelle. De par sa nature sociale, le rite se présente plus ou moins comme une contrainte à l'intégration sociale à valeur considérable. L'initiation n'est plus le cadre de formation des hommes, il devient le symbole de considération, de rupture, de consécration et de purification, à cause de son aspect sacré et symbolique. Au-delà de sa propriété formatrice, l'initiation fonde l'être, en vue de son accomplissement. Pour plus de précision, l'homme, dans le contexte négro-africain, ne peut exister que si, et seulement si, il a mis du temps à subir les dures épreuves du cheminement rituel qui, dans cette logique interprétative, permet en quelque sorte, de s'inscrire dans une identité. Tel semble être l'objectif premier de tout rituel initiatique, qu'il soit « traditionnel » ou « moderne », sacré ou profane, ésotérique ou exotérique au sud Cameroun. L'intérêt de cette étude est éducatif et vise à sensibiliser les générations actuelles à avoir une attention sur les traditions camerounaises et leur fonctionnement.

Bibliographie

Adler ,1982. *La mort est le masque du roi : la royauté sacrée des Moundang du Tchad*, Paris, Payot

André Mary, 1907. *les profondeurs de la foret*, Paris, sansot & Cie

Bochet, 1970. *Des sociétés secrètes aux associations modernes (la femme dans la dynamique de la société Béti) : 1887-1966*, Paris, EPHE

Bonhomme, 2010. *Initiation*, Azzia R., & Hervieu-Léger D., (dir), *Dictionnaire des faits religieux*, Paris, PUF

- Diop, 1961. *Les contes d'Amadou Koumba*, Dakar, Présence Africaine
- Durkheim, 2002. *Les règles de la méthode sociologique*, Paris, PUF
- Caude levi STRAUSS, 1962. *La pensée sauvage*, Paris, Plon,
- Girard, Cl, 1995. *Introduction à l'Anthropologie*, Paris, Hachette
- Godelier, 1982. *La production des Grands Homme. Pouvoir et domination masculine chez les Baruyu de Nouvelle-Guinée*, Paris, Fayard
- Laburthe-Tolra, Ph 1985. *Initiation et sociétés secrètes au Cameroun : les mystères de la nuit*, Paris, Karthala
- Mbonji, 2006. *Morts et vivants en négro-culture. Culte ou entraide ? Presse Universitaires de Yaoundé*
- Muller, 1980. *Le roi bouc émissaire. Pouvoir et rituel chez les Rukuba du Nigéria Central*, Paris, L'Harmattan / Québec, Serge Fleury
- Mveng, (dir) 1987. *Spiritualité et libération en Afrique*, Paris, L'Harmattan
- Ndiaye, 2012. « Rites et condition humaine : leçon sur les leçons des pères », *African sociological review 16 (1)*, Cordesia
- Segolen, 2017. *Rites et rituels contemporains*, Paris, Armand Colin
- Sperber, 1974. *Le symbolisme en général*, Paris, Hermann
- Van Gennep, 1981. « Les rites de passage », *Etude systématique des rites*, Paris, A J. Picard. Boyer, P (1980) « Les figures du savoir initiatique », *Journal des Africanistes*, vol. 50, n° 2, pp. 31-58
- Houseman ,1984. « Les Artifices de la logique initiatiques », *Journal des Africains*, n° 1
- Adler, A., « Initiation, royauté et féminité en Afrique noire », *L'Homme* [en ligne], 183/2007, mis en ligne le 01 janvier 2009, consulté le 21 juillet 2020. URL : <http://journals.openedition.org/>

« Initiation, royauté et féminité en Afrique noire », *L'Homme* [en ligne], 183/2007, mis en ligne le 01 janvier 2009, consulté le 21 juillet 2020. URL : <http://journals.openedition.org/>

Légitime défense ou défense préventive : jeu de mots ou évolution sémantique ?

TATA Gaston Gabriel

*Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest-Unité Universitaire à
Abidjan
tagabus9@gmail.com*

Résumé

De nos jours, l'expression « défense préventive » apparaît souvent dans les discours politiques et stratégiques contemporains. Elle semble prolonger la notion classique de légitime défense, mais en déplaçant son ancrage temporel : il ne s'agit plus de répondre à une agression actuelle ou imminente, mais d'agir contre une menace potentielle. Ce glissement lexical soulève des enjeux conceptuels, juridiques et éthiques majeurs. Cette étude, de nature fondamentale, s'appuie sur une démarche conceptuelle et analytique : examen des fondements juridiques, philosophique et théologique de la légitime défense, l'émergence de la défense préventive, analyse sémantique du glissement lexical et évaluation des implications éthiques et géopolitiques. Les résultats montrent que la défense préventive ne prolonge pas réellement la légitime défense, mais en modifie profondément la logique en substituant la potentialité à l'imminence. Il s'agit moins d'une évolution sémantique que d'un déplacement stratégique du sens, aux effets juridiques et politiques majeurs.

Mots-clés : Défense, force, légitime, prévention, sémantique.

Abstract

Today, the expression "preventive defense" frequently appears in political and strategic discourse. It seems to extend the classical notion of self-defense while shifting its temporal foundation: the response is no longer directed at an actual or imminent attack but at a potential threat. This lexical shift raises major conceptual, legal, and ethical issues. This fundamental study adopts a conceptual and analytical approach, examining the legal, philosophical, and theological foundations of self-defense, tracing the emergence of preventive defense, analyzing the semantic mechanisms at work, and assessing the ethical and geopolitical implications of this discursive mutation. The findings show that preventive defense does not truly extend self-defense but

profoundly alters its logic by replacing imminence with potentiality. It is less a semantic evolution than a strategic displacement of meaning, with significant legal and political consequences.

Keywords: *defense, force, self-defense, prevention, semantics.*

Introduction

L'expression de « défense préventive » s'impose de plus en plus dans les doctrines sécuritaires et les discours politiques contemporains. À première vue, elle semble prolonger la tradition juridique de la légitime défense telle qu'énoncée dans la Charte des Nations Unies (art. 51). Pourtant, elle introduit une tension conceptuelle majeure : voir comment une défense peut être « préventive », alors que la défense, dans son sens classique, suppose une agression actuelle ou imminente, objectivable et identifiable (Y. Dinstein, 2011, pp. 89-92).

Ce glissement lexical n'est pas neutre. Il traduit une transformation profonde des représentations de la menace et du rapport entre droit et violence. En enveloppant une action offensive dans un vocabulaire défensif, la « défense préventive » opère un masquage rhétorique : elle légitime l'usage anticipé de la force en le présentant comme une mesure de protection. Comme l'a montré H. Arendt (1969, pp. 22-25), le langage politique tend à dissimuler la violence sous des catégories morales ou techniques. De même, N. Fairclough (1989, pp. 45-52) a souligné le rôle du discours dans la construction et la naturalisation des rapports de pouvoir. La défense préventive illustre parfaitement ce mécanisme : elle transforme une initiative offensive en acte de sauvegarde, une attaque en opération de sécurité.

Cette mutation discursive s'inscrit dans un contexte marqué par la doctrine américaine de sécurité nationale (G. W. Bush, 2002, p. 15), qui a explicitement revendiqué le droit à l'action préventive face aux menaces terroristes et aux États dits « voyous ». Plusieurs auteurs ont analysé ce tournant : T. M.

Franck (2002, pp. 97-106) et C. Greenwood (2003, pp. 7-37) ont montré les tensions qu'il crée avec le droit international, tandis que C. Krauthammer (2003, p. 12) a théorisé la « Bush Doctrine » comme une rupture assumée avec la logique de l'imminence. N. C. Crawford (2003, pp. 30-46) a mis en garde contre la pente glissante vers la guerre préventive, et M. Walzer (2004, pp. 55-63) a interrogé les justifications morales de ce recours anticipé à la force.

La problématique peut alors être formulée ainsi : la notion de défense préventive relève-t-elle d'une simple stratégie rhétorique destinée à justifier l'anticipation de la force, ou traduit-elle une véritable mutation conceptuelle du droit de se défendre ? L'hypothèse défendue est que la défense préventive ne constitue pas une simple évolution sémantique, mais un déplacement stratégique du sens, visant à légitimer des actions anticipatoires dans un contexte de menaces diffuses, asymétriques et globalisées (M. Kaldor, 2012, pp. 8-12 ; J. S. Nye, 2011, pp. 115-120). Elle marque le passage d'une logique fondée sur l'imminence à une logique fondée sur la potentialité, ce qui modifie profondément la normativité du recours à la force. L'objectif de cette étude est donc d'analyser la transformation du concept de légitime défense à travers l'émergence de la « défense préventive », afin d'en évaluer les implications juridiques, éthiques et géopolitiques pour l'architecture du droit international contemporain. Elle s'articulera en quatre temps : rappel du cadre conceptuel de la légitime défense (1), analyse de l'émergence de la défense préventive dans les doctrines contemporaines (2), étude sémantique du glissement lexical et de ses effets de légitimation (3), discussion des enjeux éthiques et géopolitiques (4).

1. Cadre conceptuel

Avant d'examiner l'émergence de la « défense préventive », il est indispensable de revenir au cadre conceptuel qui fonde la légitime défense dans les traditions juridiques et philosophiques occidentales. Ce cadre, solidement établi depuis plusieurs siècles, repose sur une architecture normative précise qui limite strictement le recours à la force. Comprendre ces fondements permet de mesurer l'ampleur du glissement sémantique et conceptuel introduit par la notion contemporaine de défense préventive.

1.1. Définition juridique canonique

La légitime défense, en droit pénal comme en droit international, repose sur trois critères fondamentaux, dont la cohérence interne constitue le socle de la doctrine classique. D'abord, une agression injuste : violation manifeste du droit, c'est-à-dire l'existence d'une agression injuste, c'est-à-dire un acte constituant une violation manifeste du droit. La doctrine confirme cette exigence : A. Cassese (2005, pp. 309-312) rappelle que « la légitime défense ne peut être invoquée qu'en réponse à une violation manifeste du droit international ». Ensuite, une agression actuelle ou imminente : menace objectivement identifiable : cette exigence temporelle est centrale : elle distingue la défense de la prévention. L'imminence ne peut être une simple possibilité future : elle doit être objectivement démontrable. Enfin, une réponse nécessaire et proportionnée : limitation stricte de la riposte. La riposte doit être nécessaire et proportionnée. La nécessité implique que la défense soit le seul moyen disponible pour repousser l'agression. La proportionnalité exige que la riposte soit strictement limitée à la neutralisation de la menace.

La doctrine confirme cette exigence. Y. Dinstein (2011, pp. 231-233) souligne que la proportionnalité ne se mesure pas

à l'aune de l'équivalence des moyens, mais à la finalité de la défense : repousser l'agression et rien de plus. Ces trois critères : agression injuste, imminence avérée, proportionnalité, forment un ensemble cohérent qui fait de la légitime défense un principe de réaction, non d'anticipation. Elle suppose un danger objectivable, non une simple possibilité future. Toute extension de ces critères vers des menaces hypothétiques constitue une rupture avec la tradition juridique classique.

1.2. Fondement philosophique

La légitime défense ne repose pas seulement sur des normes juridiques : elle s'enracine dans une tradition philosophique et théologique ancienne qui conçoit la défense comme une réponse à un mal présent. Bien avant d'être codifiée dans les textes juridiques modernes, elle s'enracine dans une réflexion éthique sur la violence, la justice et la préservation de soi. De l'Antiquité à la modernité, les penseurs ont cherché à déterminer dans quelles conditions l'usage de la force pouvait être moralement justifié. Trois moments structurants se dégagent.

Premièrement, défense comme réaction à l'injustice. Dans l'Éthique à Nicomaque, Aristote (1990, pp. 112-115) ne propose pas une théorie systématique de la légitime défense, mais il en esquisse les fondements en articulant la question de la violence à celle de la justice. Pour Aristote, l'acte violent n'est jamais neutre : il est soit injuste, soit une réponse à l'injustice. La défense n'est donc pas un acte autonome, mais un acte réactif, qui tire sa légitimité du fait qu'il vise à rétablir un ordre moral violé. L'usage de la force n'est acceptable que s'il répond à une agression effective, c'est-à-dire à un acte qui rompt l'équilibre moral entre les individus.

Deuxièmement, moralité de la défense immédiate. Th. D'Aquin (1998) systématise la réflexion aristotélicienne en l'intégrant dans une théologie morale de l'acte humain. Dans la

Somme théologique, il consacre plusieurs articles à la question de l'homicide en légitime défense (II-II, q. 64). La moralité de l'acte dépend de l'intention première : « Il est permis de repousser une agression, même si l'on prévoit que l'agresseur pourra en mourir, pourvu que l'intention soit de se défendre et non de tuer » (Th. D'Aquin, ST, II-II, q. 64, art. 7, p. 45-47). Thomas d'Aquin insiste sur le fait que la défense n'est justifiable que face à un danger actuel. La menace doit être en train de se réaliser. Une défense anticipée, qui viserait à prévenir un danger futur, serait moralement illégitime, car elle ne respecterait pas le principe du double effet : l'intention première deviendrait alors l'élimination d'un danger hypothétique, non la préservation d'un bien présent. Ainsi, la pensée thomiste renforce l'idée que la légitime défense est un acte réactif, nécessaire et proportionné, excluant toute forme de préemption.

Troisièmement, menace déterminée, non spéculative. Avec H. Grotius (1999, pp. 412-415), la réflexion sur la légitime défense entre dans l'ère moderne du droit naturel et du droit des gens. Grotius cherche à fonder un droit de se défendre qui soit applicable non seulement aux individus, mais aussi aux États. Il reconnaît un droit de se défendre contre une menace imminente, mais il encadre strictement cette possibilité. Il admet que l'on puisse agir avant que l'agression ne se produise, mais seulement lorsque l'imminence est « moralement certaine » (1999, pp. 415). Cette formule est essentielle : elle signifie que la menace doit être objectivement démontrable, fondée sur des signes clairs et non sur des conjectures. Grotius rejette explicitement l'idée d'une défense fondée sur des suspicions ou des anticipations vagues. Pour lui, la prévention n'est légitime que si elle répond à une menace déterminée, identifiable et inévitable. Ceci étant, la défense préventive, en brouillant ces catégories, rompt avec cette tradition et introduit une logique nouvelle, fondée non sur la réalité de la menace, mais sur sa potentialité.

2. L'émergence de la « défense préventive »

L'émergence de la défense préventive résulte d'une conjonction de facteurs historiques (fin du bipolarisme), stratégiques (montée des menaces asymétriques) et discursifs (requalification de l'offensive en défense). Elle marque une rupture profonde avec la tradition juridique et philosophique de la légitime défense. En déplaçant le critère d'imminence vers celui de potentialité, elle ouvre la voie à une transformation du droit international et à une légitimation nouvelle de l'usage anticipé de la force, fondée moins sur des faits que sur des représentations de la menace. Avant d'examiner les mécanismes précis qui ont permis l'essor de cette notion, il convient d'en retracer la généalogie et d'identifier les conditions historiques et stratégiques qui ont rendu possible l'apparition de la « défense préventive ».

2.1. Transformation progressive des doctrines stratégiques

L'expression « défense préventive » n'apparaît pas ex nihilo : elle s'inscrit dans une longue histoire de l'anticipation stratégique. Dès les années 1930-1940, certains États envisagent la nécessité de neutraliser un adversaire avant qu'il ne devienne trop puissant. Des stratèges comme C. Schmitt (1932, pp. 45-52) ou B. H. Liddell Hart (1944, pp. 128-134) évoquent déjà la tentation d'agir avant que la menace ne se matérialise, dans un contexte marqué par la montée des totalitarismes. Toutefois, ces réflexions relèvent de la guerre préventive, non d'une doctrine de défense, et s'inscrivent dans un moment où le droit international reste embryonnaire, comme l'ont montré I. Brownlie (1963, pp. 275-282) et Q. Wright (1942, pp. 120-126).

Après 1945, la dissuasion nucléaire bouleverse profondément les temporalités stratégiques. La possibilité d'une destruction instantanée rend obsolète l'idée d'attendre une agression avérée. Les doctrines de « first strike » ou de « launch

on warning », analysées notamment par Th. Schelling (1960, pp. 187-203) et B. Brodie (1959, pp. 72-81), introduisent une logique d'anticipation radicale. Toutefois, elles demeurent confinées au domaine nucléaire et ne sont jamais présentées comme des formes de « défense ». Elles relèvent d'une stratégie de survie dans un système bipolaire rigide, comme l'ont souligné L. Freedman (2003, pp. 98-112) et J. L. Gaddis (1987, pp. 54-63), non d'une doctrine généralisable à l'ensemble des usages de la force.

La fin de la Guerre froide ouvre une période d'incertitude : les menaces deviennent diffuses, transnationales, asymétriques. Terrorisme globalisé, prolifération nucléaire, cyber-attaques, criminalité organisée : autant de risques qui échappent aux catégories classiques du droit de la guerre. Des auteurs comme M. Kaldor (1999, pp. 5-12) et M. van Creveld (1991, pp. 191-205) montrent que les formes contemporaines de conflictualité brouillent les frontières entre guerre, criminalité et terrorisme. Les États-Unis, puissance dominante, cherchent alors à adapter leur doctrine militaire. Ils insistent sur la nécessité d'anticiper les menaces émergentes, comme l'illustrent les travaux de Z. Brzezinski (1997, pp. 28-35) ou de R. Haass (1999, pp. 113-119), mais sans franchir le seuil conceptuel d'une « défense préventive », expression encore trop chargée de connotations offensives et juridiquement suspectes. En droit international, des juristes comme Ch. Gray (2000, pp. 105-112) et Th. Franck (2002, pp. 97-101) rappellent que la prévention demeure incompatible avec l'article 51 de la Charte des Nations unies.

2.2. De la préemption à la « défense préventive »

Les attentats du 11 septembre 2001 aux États Unis constituent un tournant décisif. Leur caractère spectaculaire, leur dimension transnationale et la vulnérabilité qu'ils révèlent au cœur même du territoire américain conduisent à une

reconfiguration profonde de la doctrine stratégique des États-Unis. Ces attentats révèlent la vulnérabilité des États face à des acteurs non étatiques capables de frapper sans avertissement. Ils montrent aussi que l'imminence, telle que définie par la doctrine classique, est difficile à établir dans un contexte où les menaces sont clandestines, transnationales et déterritorialisées. C'est dans ce contexte que l'administration G. W. Bush (2002, pp.14-18) introduit explicitement la notion de préemption dans la National Security Strategy de 2002. Le document affirme : « Nous devons être prêts à agir de manière préemptive lorsque les menaces sont encore en formation » (p.15). À partir de cette date, la notion de menace imminente se transforme, et l'anticipation devient un impératif central de la sécurité nationale, ouvrant la voie à la doctrine de la « prévention » formalisée par la suite. Cette formulation marque une rupture majeure : elle légitime l'usage anticipé de la force contre des menaces potentielles, non avérées. C'est également à ce moment que l'expression « défense préventive » commence à circuler dans les discours politiques, médiatiques et académiques.

L'émergence de la défense préventive soulève une question fondamentale : la défense préventive relève-t-elle d'une mutation conceptuelle du droit de se défendre, ou bien d'une construction discursive permettant de justifier des pratiques anticipatoires qui échappent aux contraintes du droit international ? La défense préventive opère un glissement majeur : elle déplace le critère d'imminence vers celui de potentialité. Alors que la légitime défense classique exige une menace actuelle ou imminente, la défense préventive vise une menace possible, probable, voire simplement envisageable. Ce déplacement repose sur une logique hypothétique : « frapper avant d'être frappé ». Il s'agit d'une transformation radicale de la temporalité stratégique : la défense n'est plus une réaction, mais une anticipation. La défense préventive repose sur une

logique de suspicion. Elle suppose que l'adversaire pourrait attaquer, qu'il en aurait peut-être l'intention, ou qu'il pourrait acquérir les moyens de le faire. Dans ces contextes, la menace est souvent diffuse, non localisable, difficilement vérifiable. La défense préventive devient alors un outil discursif permettant de transformer l'incertitude en justification.

L'expression « défense préventive » fonctionne comme un euphémisme stratégique. Elle permet de présenter une action offensive comme une mesure de protection. Elle neutralise symboliquement l'idée d'agression et renverse la charge morale : l'État qui attaque devient celui qui se protège. Comme l'a montré Crawford, « la rhétorique de la préemption transforme l'agresseur en victime potentielle » (N. C. Crawford, 2003, pp. 120-123). La défense préventive rompt avec les critères classiques de la légitime défense : elle ne repose pas sur une agression injuste, mais sur une menace possible ; elle ne répond pas à une imminence avérée, mais à une anticipation ; elle ne respecte pas toujours la proportionnalité, car elle vise souvent à neutraliser un danger futur par une action massive.

Cette évolution s'accompagne d'un glissement conceptuel majeur : elle peut être possible, probable, ou simplement envisageable, l'incertitude devient un argument stratégique, l'anticipation devient un impératif sécuritaire. La « défense préventive » apparaît alors comme une réponse discursive à la difficulté de prouver l'imminence dans un monde où les menaces sont invisibles, mobiles et non étatiques.

2.3. Une stratégie discursive pour contourner les contraintes juridiques

L'émergence de la défense préventive pose une question centrale : constitue-t-elle une évolution authentique du droit de légitime défense ou un instrument rhétorique destiné à contourner les limites strictes de l'article 51 de la Charte des Nations unies ? La doctrine majoritaire en droit international

rejette clairement cette prétention. M. Byers (2005, pp. 102-105), Th. Franck (2002, pp. 97-101) et Ch. Gray (2000, pp. 105-112) soulignent que la légitime défense classique repose sur trois critères indissociables : l'existence d'une agression injuste, une menace actuelle ou imminente, et une réponse strictement nécessaire et proportionnée. Or la défense préventive rompt avec chacun de ces éléments : elle vise une menace future plutôt qu'actuelle, repose sur une logique hypothétique plutôt que factuelle, et autorise des actions anticipées et potentiellement massives pour neutraliser un danger encore spéculatif.

Cette rupture conceptuelle s'accompagne d'un travail discursif sophistiqué. L'expression même de « défense préventive » fonctionne comme un euphémisme stratégique, destiné à requalifier une action offensive en mesure protectrice. Comme l'a montré N. C. Crawford (2003, pp. 120-123), la rhétorique de la préemption transforme l'agresseur potentiel en victime anticipée, inversant ainsi la charge morale et politique de l'usage de la force. La temporalité du droit de se défendre se trouve profondément reconfigurée : la défense n'est plus une réaction à une agression imminente, mais une anticipation fondée sur la potentialité d'un risque. L'incertitude devient alors un argument politique, un matériau discursif permettant de légitimer des interventions unilatérales en dehors du cadre juridique multilatéral.

Ainsi, loin d'incarner une évolution conceptuelle du droit international, la défense préventive apparaît comme une stratégie discursive visant à : légitimer des interventions unilatérales en contournant les contraintes de l'article 51 ; redéfinir la temporalité de la menace en substituant la potentialité à l'imminence ; transformer l'incertitude en justification politique ; reconfigurer symboliquement l'usage de la force en le présentant comme défensif.

3. Analyse sémantique : glissement, inflation ou rupture ?

L'apparition de l'expression « défense préventive » ne constitue pas seulement un phénomène doctrinal ou stratégique : elle relève également d'une transformation profonde du langage politique. Le vocabulaire de la sécurité n'est jamais neutre ; il structure les représentations, oriente les perceptions et légitime certaines pratiques au détriment d'autres. L'analyse sémantique permet ainsi de comprendre comment un syntagme apparemment anodin peut produire des effets normatifs considérables. La « défense préventive » est un cas paradigmatique de ce que les linguistes appellent un glissement sémantique stratégique, c'est-à-dire une modification contrôlée du sens destinée à transformer la compréhension d'un phénomène sans en changer explicitement les termes juridiques.

3.1. *Un euphémisme stratégique*

L'expression « défense préventive » fonctionne d'abord comme un euphémisme stratégique. Elle associe deux termes traditionnellement opposés : défense, qui renvoie à la protection, à la légitimité, à la réaction ; préventive, qui renvoie à l'anticipation, à l'initiative, voire à l'agression. Le rapprochement de ces deux notions produit un effet de neutralisation : l'initiative offensive est enveloppée dans un vocabulaire défensif. Ce procédé linguistique permet de transformer symboliquement une attaque en mesure de protection. Comme le souligne G. Lakoff (2004, pp. 68-70), les cadres linguistiques façonnent la manière dont les citoyens perçoivent les actions politiques. En parlant de « défense préventive », les gouvernements déplacent le débat du terrain de l'agression vers celui de la protection.

L'expression « défense préventive » opère une inversion de la charge morale. L'État qui attaque devient celui qui se protège ; l'État visé devient celui qui menaçait. La préemption

est ainsi présentée comme une obligation morale, un devoir de protection. N. C. Crawford (2003, pp. 120-123) note que la rhétorique de la préemption transforme l'agresseur en victime potentielle. Cette inversion est essentielle : elle permet de légitimer des actions qui, sans ce cadre linguistique, seraient perçues comme des agressions.

En outre, l'expression « défense préventive » participe d'un processus plus large de neutralisation lexicale. Le langage militaire contemporain tend à euphémiser la violence, un phénomène largement documenté dans les analyses critiques du discours stratégique. Ainsi, ce que l'on appelait autrefois des bombardements est désormais désigné comme des « frappes chirurgicales », une expression analysée par G. Lakoff (1991, pp. 27) comme une métaphore technologique destinée à masquer les effets destructeurs de la force armée.

De même, la guerre tend à être renommée en « opérations de stabilisation » ou « opérations autres que la guerre », un glissement que P. Chilton (1996, pp. 45-48) identifie comme une stratégie discursive visant à rendre la violence plus acceptable dans l'espace public. Quant aux situations d'occupation militaire, elles sont fréquemment requalifiées en « présence internationale » ou « mission de soutien à la paix », une euphémisation que M. Kaldor (2012, pp. 89-92) relie à la transformation des conflits contemporains et à la volonté des États d'inscrire leurs interventions dans un registre humanitaire ou sécuritaire plutôt que coercitif. Enfin, M. Neocleous (2008, pp. 23-30) montre que cette neutralisation lexicale s'inscrit dans une logique plus large de « fabrication de la sécurité », où les termes employés visent à légitimer l'usage de la force en la présentant comme rationnelle, propre et nécessaire. Dans ce contexte, la « défense préventive » s'inscrit dans une tendance générale à adoucir le vocabulaire de la guerre pour le rendre politiquement acceptable. H. Arendt (1969, pp. 22-25). avait déjà observé que « le langage politique moderne tend à masquer

la violence sous des catégories morales ou techniques ». La défense préventive en est une illustration exemplaire.

3.2. Une évolution sémantique réelle ?

L'argument de l'adaptation aux menaces contemporaines peut soutenir que la transformation du vocabulaire reflète une évolution réelle des menaces. Les critères classiques de la légitime défense (agression injuste, imminence, proportionnalité) semblent inadaptés à un monde où les attaques peuvent être : instantanées (cyber-attaques), clandestines (terrorisme), transnationales (réseaux criminels), asymétriques (groupes non étatiques). Dans cette perspective, la défense préventive serait une adaptation sémantique nécessaire pour refléter la réalité stratégique contemporaine. M. Byers (2005, pp. 102) affirme que « le droit international doit évoluer pour répondre aux défis d'un monde où l'imminence ne peut plus être définie comme autrefois ».

Cependant, cette interprétation est loin de faire consensus. D'aucuns considèrent que la défense préventive ne constitue pas une évolution sémantique légitime, mais une dérive discursive qui menace l'architecture du droit international. C'est le cas de Th. M. Franck (2002, pp. 97-99). Qui souligne que « l'élargissement du concept de légitime défense à des menaces hypothétiques ouvre la voie à une légitimation illimitée de la force. La défense préventive brouille la frontière entre défense et agression, rendant difficile toute régulation du recours à la force.

Dès lors, on assiste à une sorte d'inflation sémantique dangereuse. De fait, l'expression « défense préventive » participe d'une inflation sémantique : le terme « défense » est étendu au-delà de son sens traditionnel pour englober des actions qui relèvent en réalité de l'attaque. Cette inflation affaiblit la capacité du droit à distinguer les comportements légitimes des

comportements illégitimes. Plus le terme « défense » est utilisé pour désigner des actions offensives, plus il perd sa fonction normative. Le risque est celui d'une dilution du concept, qui ne permet plus de réguler efficacement le recours à la force. Dans cette logique, on est dans une perspective de rupture conceptuelle plus qu'un glissement. L'analyse sémantique montre que la défense préventive n'est pas un simple glissement lexical, mais une rupture conceptuelle. Elle modifie la structure même du concept de défense en introduisant une logique d'anticipation incompatible avec la tradition juridique et philosophique. La défense préventive substitue la potentialité à l'imminence, remplace la réaction par l'initiative, transforme la suspicion en justification, brouille la frontière entre agression et protection.

Il s'agit donc moins d'une évolution sémantique que d'une reconfiguration stratégique du langage, destinée à légitimer des pratiques nouvelles. De ce fait, l'analyse sémantique révèle que la « défense préventive » est un instrument discursif puissant, qui permet de transformer la perception de l'usage de la force. En associant deux notions contradictoires, elle produit un effet de légitimation qui masque la nature offensive des actions qu'elle désigne. Loin d'être une simple innovation lexicale, elle constitue une rupture conceptuelle majeure, qui fragilise les fondements du droit international et ouvre la voie à une dérégulation du recours à la force.

4. Enjeux éthiques, politiques et géopolitiques

L'introduction de la « défense préventive » dans les doctrines stratégiques contemporaines ne constitue pas seulement un glissement conceptuel ou sémantique : elle entraîne des conséquences profondes sur les plans éthique, politique et géopolitique. En redéfinissant les conditions du

recours à la force, elle modifie les équilibres normatifs du système international, reconfigure les rapports entre États et transforme la manière dont les sociétés perçoivent la sécurité. Cette section examine ces enjeux en articulant trois niveaux d'analyse : l'éthique de l'action, la stabilité politique interne et la dynamique géopolitique globale.

4.1. Éthique de la responsabilité face à une éthique de la précaution

La défense préventive s'inscrit dans une logique de précaution radicalisée, où l'anticipation d'un danger futur justifie l'usage immédiat de la force. Cette logique s'inspire implicitement du paradigme de la précaution tel qu'il s'est développé dans les politiques environnementales et sanitaires : éviter un mal potentiel, même incertain, en agissant avant qu'il ne se produise. Cependant, transposée au domaine militaire, cette logique devient problématique. Contrairement aux risques environnementaux, les menaces sécuritaires impliquent des acteurs intentionnels, des rapports de force et des enjeux de souveraineté. La précaution, lorsqu'elle est appliquée à la violence armée, peut conduire à une sur-anticipation du danger, où la simple possibilité d'une menace suffit à déclencher une action offensive. H. Jonas (1979, pp. 128-130) met en garde contre les dérives d'une éthique fondée sur la peur du futur. Car la peur peut devenir un principe d'action qui justifie l'injustifiable. La défense préventive illustre ce risque : elle transforme l'incertitude en justification morale.

À l'inverse, l'éthique de la responsabilité exige que l'on évalue les conséquences de ses actes avant d'agir. Dans cette perspective, l'usage anticipé de la force doit être strictement encadré, car il peut produire des effets irréversibles : escalade militaire, déstabilisation régionale, pertes civiles, affaiblissement du droit international. L'éthique de la responsabilité impose donc une évaluation rigoureuse de la

menace, une analyse des alternatives non violentes, une prise en compte des effets à long terme. La défense préventive, en court-circuitant ces exigences, risque de devenir une éthique de l'urgence, où l'action prime sur la réflexion.

Un enjeu éthique majeur réside dans la vérifiabilité des menaces invoquées. Une menace future est, par définition, difficile à prouver. La défense préventive repose donc sur des anticipations invérifiables, ce qui ouvre la porte à l'arbitraire. Comme le souligne M. Walzer (2004, pp. 52-54) la préemption repose sur des jugements subjectifs qui ne peuvent être évalués qu'après coup Cette impossibilité de vérifier la menace avant l'action rend la défense préventive moralement fragile.

4.2. Conséquences entre légitimation, dérives et risques internes

La première conséquence de la défense préventive peut être vue comme un instrument de légitimation sur le plan politique interne. En effet, dans la gestion des politiques internes, elle peut devenir un outil de légitimation pour les gouvernements. En invoquant une menace future, les dirigeants peuvent : renforcer leur autorité, justifier des mesures d'exception, mobiliser l'opinion publique autour d'un récit sécuritaire, ou marginaliser les oppositions en les accusant d'irresponsabilité.

La rhétorique de la menace future crée un climat d'urgence permanente, propice à la concentration du pouvoir exécutif. Comme l'a montré G. Agamben (2003, pp.12-16), l'état d'exception, traditionnellement conçu comme une mesure provisoire destinée à répondre à une crise, tend, dans les démocraties contemporaines, à devenir un véritable paradigme de gouvernement. Agamben observe que la suspension de l'ordre juridique devient de nos jours un paradigme normal de la gouvernance, entraînant ainsi une érosion des garanties constitutionnelles et une indistinction croissante entre

démocratie et absolutisme. Naturellement, cette évolution s'inscrit dans une généalogie longue, du droit traditionnel aux dispositifs sécuritaires contemporains. Du coup, on a tendance à suspendre la loi tout en prétendant continuer à s'appliquer.

Cet état des choses ici révèle que la suspension du droit n'est pas une anomalie mais un opérateur structurel de la souveraineté, permettant au pouvoir d'agir en dehors du cadre normatif tout en conservant une apparence de légalité. Les conflits actuels un peu partout dans le monde, de l'Afrique à l'Amérique en passant par l'Europe et l'Asie, montrent que ce n'est plus l'exception qui appelle la décision souveraine, mais la décision souveraine qui produit l'exception, parfois de manière artificielle, afin de légitimer l'expansion de ses prérogatives. Cette normalisation de l'exception se manifeste dans la multiplication des régimes d'urgence, la flexibilisation des garanties constitutionnelles et l'extension des pouvoirs exécutifs, qui tendent à redéfinir durablement les formes de la gouvernance démocratique.

Mais, la défense préventive peut également conduire à des dérives sécuritaires : surveillance accrue, criminalisation de comportements anticipés, extension des pouvoirs de police, réduction des libertés publiques. En brouillant la frontière entre menace réelle et menace potentielle, elle permet d'élargir indéfiniment le champ des comportements considérés comme dangereux. En ce sens, la défense préventive repose souvent sur des informations classifiées, des évaluations secrètes ou des analyses de renseignement non vérifiables. Cela fragilise le débat démocratique, car les citoyens ne disposent pas des éléments nécessaires pour évaluer la pertinence des décisions prises en leur nom. Le risque est celui d'une gouvernance sous information, du moins d'une gouvernance aux communications biaisées, où la peur du futur justifie des décisions opaques. Si tous les États adoptent la défense préventive, le système international devient auto-justificatif : chaque État peut invoquer

une menace future pour justifier une action présente. Cela conduit à une dérégulation du recours à la force, où les normes de la Charte des Nations unies perdent leur capacité à encadrer les comportements étatiques. Comme le note M. Kaldor (2012, pp. 210-213), la préemption généralisée conduit à un système international où la méfiance devient la norme.

La défense préventive peut déclencher des dynamiques d'escalade. Si un État frappe préventivement un autre, ce dernier peut interpréter l'attaque comme une agression injustifiée et riposter. La logique de la préemption crée ainsi un cercle vicieux où chaque acteur se sent menacé par les anticipations de l'autre. Cette dynamique est particulièrement dangereuse dans les régions où les tensions sont déjà fortes (Afrique, Europe, Moyen-Orient, Asie du Sud). Ces exemples montrent que la défense préventive affaiblit les fondements du droit international : elle remet en cause l'interdiction du recours à la force (Charte ONU, art. 2 §4), elle dilue le critère d'imminence, elle rend difficile la distinction entre agression et défense, elle affaiblit le rôle du Conseil de sécurité. En brouillant les catégories juridiques, elle ouvre la voie à une dérégulation normative, où la force prime sur le droit. L'exemple de l'Iran en cours illustre les dangers de la défense préventive. L'intervention israélo-américaine, justifiée par la menace supposée d'armes de destruction massive, se mènent encore sans preuve solide et risque d'entraîner une déstabilisation durable de la région. Cet épisode montre comment la défense préventive peut servir de prétexte à des guerres offensives déguisées en légitime défense.

Les enjeux éthiques, politiques et géopolitiques de la défense préventive montrent qu'il ne s'agit pas d'un simple glissement conceptuel, mais d'une transformation profonde des normes et des pratiques du recours à la force. En substituant la potentialité à l'imminence, la défense préventive fragilise les fondements du droit international, ouvre la voie à des dérives sécuritaires internes et accroît l'instabilité globale. Elle appelle

donc une clarification normative urgente pour éviter que la peur du futur ne devienne un principe d'action incontrôlé.

Conclusion

L'analyse de la « défense préventive » révèle qu'il ne s'agit ni d'un simple glissement lexical ni d'une évolution naturelle du droit de se défendre, mais d'une reconfiguration stratégique du langage qui accompagne et légitime une transformation profonde des pratiques contemporaines du recours à la force. En substituant la potentialité à l'imminence, la défense préventive rompt avec les fondements philosophiques, théologiques, juridiques et éthiques de la légitime défense classique, tels qu'ils se sont construits de l'Antiquité à la modernité.

L'émergence de cette notion, particulièrement visible depuis le début du XXI^e siècle, s'inscrit dans un contexte de recomposition stratégique où les menaces sont perçues comme diffuses, asymétriques et déterritorialisées. Les attentats et le terrorisme jouent un rôle catalyseur en révélant la vulnérabilité des États face à des acteurs non étatiques capables de frapper sans avertissement. Dans ce nouveau paysage, l'imminence devient difficile à établir, et la tentation est grande de déplacer le curseur temporel pour justifier des actions anticipatoires.

Cependant, ce déplacement n'est pas neutre. Sur le plan sémantique, l'expression « défense préventive » fonctionne comme un oxymore légitimateur, un euphémisme stratégique qui enveloppe une initiative offensive dans un vocabulaire défensif. Sur le plan éthique, elle repose sur une logique de précaution radicalisée, où l'incertitude devient principe d'action, ouvrant la porte à l'arbitraire. Sur le plan politique, elle renforce le pouvoir exécutif, fragilise le débat démocratique et favorise la normalisation de l'état d'exception. Sur le plan géopolitique

enfin, elle accroît l'instabilité du système international et affaiblit les mécanismes multilatéraux de sécurité collective.

Ainsi, la défense préventive apparaît moins comme une adaptation nécessaire du droit aux menaces contemporaines que comme un instrument discursif permettant de contourner les contraintes normatives du système international. Elle brouille les frontières entre défense et agression, dilue les critères de la légitime défense et fragilise l'interdiction du recours à la force, pilier de l'ordre international moderne. Face à ces dérives, une clarification normative s'impose : distinguer la légitime défense réactive (fondée sur une agression actuelle ou imminente), la défense anticipée (envisageable uniquement lorsque l'imminence est avérée et démontrable), et la préemption (qui vise des menaces hypothétiques et ne peut être assimilée à la légitime défense). Cette distinction permettrait de restaurer la lisibilité du droit, de renforcer la sécurité juridique et de prévenir l'usage inflationniste du vocabulaire défensif.

Au-delà de la réflexion théorique, cette étude possède une portée sociale et utilitaire essentielle :

- Pour les juristes et les institutions internationales, elle offre des critères clairs pour éviter la dérive vers une légitimation abusive de la force.
- Pour les décideurs politiques, elle rappelle que la rhétorique sécuritaire ne peut se substituer à la légitimité juridique et démocratique.
- Pour les sociétés civiles, elle met en lumière les risques d'un vocabulaire qui normalise l'exception et fragilise les garanties de paix.
- Pour la communauté académique, elle contribue à la clarification conceptuelle nécessaire pour penser la régulation de la violence dans un monde incertain.

En somme, interroger la défense préventive, c'est interroger la capacité du droit international à protéger les États tout en préservant la stabilité collective et les principes

fondamentaux de la légitimité. La tâche des chercheurs, des juristes et des responsables politiques est désormais de construire un cadre normatif capable de répondre aux défis contemporains sans sacrifier les fondements éthiques et sociaux qui garantissent la cohésion et la paix.

Bibliographie

- AGAMBEN Giorgio, 2003. *État d'exception*, Seuil, Paris.
- ALLISON Graham, 2017. *Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?* Houghton Mifflin Harcourt, Boston.
- ARENDT Hannah, 1969. *On Violence*, Harcourt, New York.
- ARISTOTE, 1990. *Éthique à Nicomaque*, Vrin, Paris.
- BOOTH Ken, 2007. *Theory of World Security*, Cambridge University Press, Cambridge.
- BUSH George W., 2002. *The National Security Strategy of the United States of America*, The White House, Washington.
- BYERS Michael, 2005. *War Law: Understanding International Law and Armed Conflict*, Grove Press, New York.
- CASSESE Antonio, 2005. *International Law*, Oxford University Press, Oxford.
- CHILTON Paul, 1996. *Security Metaphors: Cold War Discourse from Containment to Common House*, Peter Lang, New York.
- CRAWFORD Neta C., 2003. « The Slippery Slope to Preventive War ». In: *Ethics & International Affairs*, vol. 17, n° 1, pp. 30-46.
- DINSTEIN Yoram, 2011. *War, Aggression and Self Defence*, Cambridge University Press, Cambridge.
- DOYLE Michael W., 1997. *Ways of War and Peace*, Norton, New York.
- FAIRCLOUGH Norman, 1989. *Language and Power*, Longman, London.

- FRANCK Thomas M., 2002. « Preemption and Prevention: The New US Doctrine of Anticipatory Self Defense », In: *American Journal of International Law*, vol. 97, pp. 97-106.
- FREEDMAN Lawrence, 2003. *The Evolution of Nuclear Strategy*, Palgrave Macmillan, London.
- GRAY Christine, 2018. *International Law and the Use of Force*, Oxford University Press, Oxford.
- GREENWOOD Christopher, 2003. « International Law and the Pre-emptive Use of Force: Afghanistan, Al Qaeda, and Iraq », In: *San Diego International Law Journal*, vol. 4, pp. 7-37.
- GROTIUS Hugo, 1999. *Le Droit de la guerre et de la paix*, PUF, Paris.
- HENKIN Louis, 1971. « The Reports of the Death of Article 2(4) Are Greatly Exaggerated », In: *American Journal of International Law*, vol. 65, pp. 544-548.
- JONAS Hans, 1990. *Le Principe responsabilité*, Cerf, Paris.
- KALDOR Mary, 2012. *New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era*, Stanford University Press, Stanford.
- KEOHANE Robert O., 1984. *After Hegemony*, Princeton University Press, Princeton.
- KRAUTHAMMER Charles, 2003. « The Bush Doctrine », *The Weekly Standard*, vol. 8, n° 37.
- LAKOFF George, 2004. *Don't Think of an Elephant!* Chelsea Green, White River Junction.
- MEARSHEIMER John J., 2001. *The Tragedy of Great Power Politics*, Norton, New York.
- NEOCLEOUS Mark, 2008. *Critique of Security*, Edinburgh University Press, Edinburgh.
- NYE Joseph S., 2011. *The Future of Power*, PublicAffairs, New York.
- SAGAN Scott D. et WALTZ Kenneth N., 2003. *The Spread of Nuclear Weapons: A Debate Renewed*, Norton, New York.
- THOMAS D'AQUIN, 1998. *Somme théologique*, II-II, q. 64, Cerf, Paris.

WALTZ Kenneth N., 1959. *Man, the State and War*, Columbia University Press, New York.

WALZER Michael, 2000. *Just and Unjust Wars*, Basic Books, New York.

WALZER Michael, 2004. *Arguing About War*, Yale University Press, New Haven.

WEBER Max, 1959. *Le Savant et le politique*, Plon, Paris.

La décision judiciaire n° E010/95 à l'épreuve de l'histoire : nationalité, éligibilité et exclusion politique en côte d'ivoire (1961-1995)

Youssouf FOFANA

Université Alassane OUATTARA

youssouffofana913@gmail.com

Koidjo Martial Kobenan KINDO

Université Alassane OUATTARA

kindomartial@gmail.com

Résumé

Cette étude vise à analyser la décision judiciaire N° E 010/95 du 22 novembre 1995 et ses implications sur la nationalité et l'éligibilité politique en Côte d'Ivoire. Elle repose sur une approche historico-juridique combinant l'analyse des textes juridiques, de la jurisprudence et du contexte politique. Les résultats montrent que l'interprétation restrictive du code de la nationalité de 1961 a conduit à l'exclusion politique de Djéni KOBINA lors des élections législatives dans la circonscription d'Adjamé (Abidjan). L'étude conclut que cette décision a contribué à la judiciarisation du politique et à l'exacerbation des débats sur l'ivoirité.

Mots clés : *Décision judiciaire, exclusion politique, nationalité, éligibilité, ivoirité.*

Abstract

This study examines judicial decision N° E 010/95 of november 22, 1995, and its implications for nationality and political eligibility in Cote d'Ivoire. Using a histori-legal texts, jurisprudence, and political context, the study shows that the restrictive interpretation of the 1961nationality code led to the political exclusion of Djéni KOBINA during the legislative elections in the Adjamé (Abidjan) constituency. The findings indicate that this decision contributed to the judicialization of politics and intensified debates on ivoirité.

Keywords : *Judicial decision, political exclusion, nationality, ivoirité*

Introduction

La question de la nationalité et de l'éligibilité aux fonctions électorales constitue un enjeu central dans les États engagés dans des processus de transition démocratique. En effet, la détermination des critères d'accès à la citoyenneté politique ne relève pas uniquement d'une logique juridique, mais s'inscrit également dans des dynamiques historiques, sociales et politiques complexes. En Côte d'Ivoire, cette problématique a pris une acuité particulière au cours des années 1990, dans un contexte marqué par l'ouverture au multipartisme et à la recomposition du champ politique.

C'est dans ce cadre d'analyse que s'inscrit la décision judiciaire N° E010/95 du 22 novembre 1995, relative à l'invalidation de la candidature de Djéni KOBINA aux élections législatives dans la circonscription d'Adjamé (Abidjan). Rendue par le conseil constitutionnel, cette décision repose sur une interprétation restrictive des dispositions du code de la nationalité de 1961 et du code électoral de 1994, notamment en ce qui concerne la notion de nationalité d'origine ivoirienne. Elle constitue à cet égard, un moment charnière dans l'histoire politique ivoirienne, en ce qu'elle met en lumière les tensions entre légalité juridique et légitimité politique.

Au-delà de son apparente technicité juridique, cette décision soulève des interrogations fondamentales quand à l'usage du droit comme instrument de régulation du champ politique. En effet, elle illustre la manière dont les normes juridiques relatives à la nationalité peuvent être mobilisées pour encadrer, voire restreindre, l'accès à la compétition électorale. Ainsi, la nationalité, initialement conçue comme lien juridique d'appartenance à la communauté nationale, tend à se transformer en un critère de sélection politique, susceptible de produire des effets d'exclusion.

L'intérêt de cette étude réside donc dans l'analyse des conditions dans lesquelles le droit de la nationalité, en interaction avec le droit électoral, participe à la redéfinition des contours de la citoyenneté politique. En ce sens, la décision N° E 010/95 apparaît comme un révélateur des mutations du droit ivoirien dans un contexte de pluralisation politique, mais aussi comme un indicateur des tensions entre intégration nationale et stratégie de contrôle du pouvoir.

Dès lors, la problématique centrale de cette recherche peut être formulée comme suit : Dans quelle mesure la décision judiciaire N° E 010/95 a-t-elle contribué à redéfinir les rapports entre nationalité, citoyenneté et légitimité politique en Côte d'Ivoire ? Plus précisément, il s'agit de comprendre comment l'exclusion de Djéni KOBINA, acteur politique majeur de l'opposition, a influencé la structuration du champ politique et la construction d'une citoyenneté électorale différenciée.

Pour répondre à cette interrogation, l'étude adopte une approche qualitative à dominante historico-juridique. Elle repose sur l'analyse des sources juridiques primaires, notamment le code de la nationalité de 1961, le code électoral de 1994 et la décision N° E010/95, complétée par la mobilisation de travaux scientifiques relatifs à la citoyenneté et aux transformations de la scène politique ivoirienne. Cette démarche est enrichie par une analyse contextuelle visant à replacer la décision dans le climat sociopolitique des années 1990, marqué par l'instauration du multipartisme et l'intensification de la compétition politique. Enfin, une approche critique permet d'interroger les effets politiques du droit, notamment les mécanismes d'exclusion induits par certaines interprétations juridiques.

Ainsi structuré, la réflexion s'articule autour de trois axes principaux : D'une part l'analyse du cadre juridique de la

nationalité et de l'éligibilité électorale en Côte d'Ivoire ; d'autre part, un examen de la décision judiciaire N° E 010/95 à la croisée de l'application du droit et des logiques politiques; enfin, une mise en perspective historique de l'exclusion politique en Côte d'Ivoire, afin d'en saisir les implications et les prolongements.

I. Le droit de la nationalité ivoirienne face aux exigences de l'éligibilité électorale

Pour saisir les enjeux de la décision N° E 010/95, il est nécessaire d'examiner le droit ivoirien de la nationalité ainsi que et les conditions d'éligibilité, qui encadrent l'accès aux fonctions électives.

1. L'évolution du droit de la nationalité depuis 1960

L'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance en 1960 a posé de manière centrale la question de la nationalité, entendue à la fois comme un statut juridique fondamental et comme fondement de la citoyenneté politique (M.BLÉOU, 1999 :p. 159). Dans un État nouvellement souverain, la définition du lien juridique unissant l'individu à la nation constitue un enjeu essentiel, puisqu'elle détermine l'appartenance à la communauté politique ainsi que l'accès aux droits civiques et politiques. La nationalité apparaît ainsi comme un instrument structurant de la construction étatique.

Dans les premières décennies post-indépendance, le droit ivoirien s'inscrit dans une logique relativement inclusive. Cette orientation s'explique par le contexte historique de la période coloniale, marqué par une forte mobilité des populations et par la coexistence de communautés diverses sur le territoire ivoirien. La question de la nationalité ne constitue pas encore un enjeu conflictuel majeur et demeure largement dissociée des luttes politiques.

Toutefois, à partir de la fin des années 1980 et surtout au début des années 1990, le contexte change profondément avec l'avènement du multipartisme. L'instauration du pluralisme politique, la libéralisation du champ politique et l'intensification de la compétition électorale transforme progressivement la nationalité en un enjeu politique central (G.NIANGORAN-BOUAH, 1999 : p 177). Elle cesse d'être un simple statut juridique pour devenir un critère de sélection des acteurs politiques légitimes. Cette évolution ouvre la voie à une lecture plus rigide des textes juridiques, notamment en matière d'éligibilité électorale, préparant ainsi le terrain à des contentieux à forte portée politique.

2. Le code de nationalité de 1961 : Portée et interprétations

Le code de la nationalité ivoirienne, institué par la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961, constitue le socle normatif du droit ivoirien de la nationalité (Z. KOMENAN, 1999 : p 113). Ce texte définit les modalités d'acquisition, de conservation et de perte de la nationalité ivoirienne, en s'appuyant principalement sur le principe de jus sanguinis, tout en intégrant certaines dispositions relevant du jus soli (I.LAGO et F. KOUAMÉ, 1999 : p 138). L'objectif poursuivi est de garantir la continuité de la nation ivoirienne tout en encadrant juridiquement l'accès à la citoyenneté.

Cependant, le code de 1961 comporte des ambiguïtés juridiques notable, en particulier lorsqu'il est appliqué à des individus nés avant l'indépendance. La notion de nationalité de naissance soulève des difficultés d'interprétation dès lors qu'elle concerne des personnes nées avant 1960, à une époque où l'État ivoirien n'existait pas encore juridiquement (M. BLÉOU, 1999 :p. 169). Cette contradiction apparente entre le temps juridique et le temps historique crée un espace d'incertitude normative dans la vie politique ivoirienne.

Ces ambiguïtés, longtemps restées latentes, prennent une importance particulière dans les années 1990. Dans un contexte politique tendu, le code de la nationalité devient un instrument mobilisable pour restreindre l'accès aux droits politiques. L'interprétation des dispositions relatives à la nationalité d'origine tend alors à se durcir dans l'optique de limiter les ambitions politiques de certains acteurs politiques. Ainsi, cette évolution contribue à transformer le droit de la nationalité en un levier d'exclusion politique.

3. Éligibilité électorale et citoyenneté juridique

Dans l'ordre juridique ivoirien, la citoyenneté juridique constitue une condition préalable et indispensable à l'exercice des droits politiques en particulier du droit à l'éligibilité (K.NIAMKEY, 1999, p25). Les textes électoraux subordonnent l'accès aux fonctions représentatives à la possession de la nationalité ivoirienne, parfois assortie de critères supplémentaires liés à l'origine ou à la jouissance de cette nationalité. Cette articulation entre citoyenneté juridique et éligibilité électorale confère au droit électoral une importance déterminante.

Par ailleurs, le code électoral ivoirien, institué par la loi n°94-642 du 13 décembre 1994, encadre de manière précise ces conditions. Il dispose notamment que tout candidat aux fonctions législatives doit remplir les critères énoncés l'article 77, alinéa 1^{er}, selon lequel : *«nul ne peut être élu à l'assemblée nationale s'il n'est âgé d'au moins 23 ans révolu et s'il n'est ivoirien de naissance, né de père ou de mère ivoirien de naissance (...)*» (ILAGO et F. KOUAMÉ, 1999 : p 157). Ainsi, ces dispositions font de la citoyenneté juridique un critère central et limitent l'accès aux fonctions électives aux individus remplissant strictement ces conditions.

De plus, dans les années 1990, ce durcissement des critères d'éligibilité s'inscrit dans un contexte de recomposition politique et de compétition électorale accrue. Le juge électoral est fréquemment sollicité pour trancher les litiges relatifs à la validité des candidatures, ce qui confère au droit de la nationalité et au code électoral un rôle déterminant dans le contentieux électoral. Par conséquent, la citoyenneté juridique devient un critère à la fois juridique et politique, régulant l'accès à la représentation parlementaire.

En définitive, ce glissement marque un tournant, le droit électoral ne se limite plus à organiser la compétition démocratique, mais devient un instrument de sélection des acteurs politiques légitimes. En ce sens, l'exigence selon laquelle le candidat doit être ivoirien de naissance et issu de parents eux-mêmes ivoiriens de naissance, conformément à la loi n°94-642/94, contribue à redéfinir les contours de la citoyenneté politique en Côte d'Ivoire (Z. KOMENAN, 1999 : p 133). Ainsi, ce cadre normatif prépare directement l'analyse de la décision judiciaire N° E 010/95, exemple emblématique de l'usage du droit de la nationalité comme mécanisme d'exclusion dans le processus électoral.

II. La décision judiciaire N° E010/95 : Entre application du droit et choix politique

Après avoir analysé le cadre juridique de la nationalité et de l'éligibilité électorale en Côte d'Ivoire, il convient d'examiner la décision judiciaire N° E 010/95, qui constitue un cas emblématique de l'utilisation du droit de la nationalité comme critère d'exclusion politique. Cette analyse met en lumière le contexte de l'affaire, la personne concernée, les fondements juridiques mobilisés, ainsi que les conséquences politiques et sociales de la décision.

1. Djéni KOBINA et les législatives dans la circonscription d'Adjamé

Tout d'abord, Djéni KOBINA est né le 8 août 1937 à Gagnoa (Côte d'Ivoire), s'impose comme une figure politique influente de la scène politique ivoirienne des années 1990. Son parcours témoigne d'un engagement durable au sein des formations politiques majeures du pays.

En effet, initialement membre du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA) parti alors au pouvoir (T.COULIBALY, 1995 :p143), Djéni KOBINA quitte cette formation politique avec plusieurs de ses alliés pour fonder le Rassemblement Des Républicains (RDR) (Y.KONATÉ, 1996 : p 125). Ce choix politique constitue un tournant majeur, dans la mesure où la création du RDR fragilise le parti au pouvoir, en révélant ses divisions internes et en contribuant à la recomposition du champ politique ivoirien.

Par ailleurs, en tant qu'un des membres fondateurs du RDR, Djéni KOBINA joue un rôle stratégique dans l'implantation et la structuration du nouveau parti, notamment dans les centres urbains d'Abidjan. Dans ce contexte, il se porte candidat aux élections législatives dans la circonscription d'Adjamé (Abidjan), un espace électoral hautement symbolique et politiquement disputé. Sa candidature apparaît alors comme l'expression d'une opposition structurée et susceptible de remettre en cause l'hégémonie du parti au pouvoir.

Cependant, cette ambition électorale se heurte aux exigences strictes posées par le code électoral de 1994, lesquelles imposent que, le candidat soit ivoirien de naissance et remplisse les conditions relatives à la filiation (ILAGO et F. KOUAMÉ, 1999 : p 157). La question de la nationalité de Djéni KOBINA et de son ascendance devient un enjeu central du

contentieux électoral, dépassant la seule dimension personnelle pour prendre une portée plus large.

Ainsi, le profil politique de Djéni KOBINA, son influence électorale à Adjamé et son rôle dans la fragilisation du parti au pouvoir transforment sa candidature en un cas emblématique, à la croisée du droit et de la stratégie politique. Á l'issu de l'examen du dossier, le conseil constitutionnel retient que ses deux parents seraient de nationalité ghanéenne, estimant que les conditions d'éligibilité prévues par le code électoral de 1994 ne sont pas réunies et justifiant, cette base, l'invalidité de sa candidature (Y.KONATÉ, 1996 : p123).

2. Les fondements juridiques de la décision N° E010/95 : entre lecture normative et paradoxe historique

En premier lieu, la décision N° E010/95 repose sur un ensemble de textes juridiques dominés par le code de la nationalité de 1961 et le code électoral issu de la loi n° 94-642 du 13 décembre 1994. Ces instruments normatifs constituent le socle juridique mobilisé par le Conseil constitutionnel pour apprécier la recevabilité des candidatures aux élections législatives.

Toutefois, une lecture attentive du code de la nationalité de 1961 révèle un élément fondamental souvent négligé. En effet, ce texte, adopté au lendemain de l'indépendance, visait avant tout à constituer le corps national ivoirien, en reconnaissant comme Ivoiriens l'ensemble des populations résidant sur le territoire au moment de l'accession à la souveraineté internationale. Il s'agissait donc d'un droit de la nationalité à vocation inclusive, destiné à consolider l'unité nationale dans un État nouvellement indépendant.

Dans cette perspective, la nationalité ivoirienne de naissance ne pouvait matériellement reposer sur l'exigence de parents eux-mêmes ivoiriens de naissance pour les personnes nées avant ou autour de l'indépendance. Dès lors, l'application, en 1995, d'un critère fondé sur la filiation parentale à un individu né en 1937 soulève une incohérence juridique majeure. En effet, comment exiger d'une personne née en période coloniale qu'elle soit issue de parents juridiquement ivoiriens, alors même que la nationalité ivoirienne n'existait pas encore en tant que statut autonome ?

Par ailleurs, le code électoral de 1994 introduit une conception, particulièrement restrictive de l'éligibilité, en exigeant que le candidat soit ivoirien de naissance. Cette exigence, bien que juridiquement formulée, opère une rupture avec la logique fondatrice du code de la nationalité de 1961 et tend à projeter rétroactivement des critères postérieurs sur des situations antérieures à l'indépendance (M. BLÉOU, 1999 : p 170).

C'est pourtant sur cette base que le conseil constitutionnel, saisi de la candidature de Djéni KOBINA, conclut à son inéligibilité en se fondant sur la nationalité supposée étrangère de ses parents. Ce raisonnement, strictement textuel, écarte toute prise en compte du contexte historique de formation de la nationalité ivoirienne et confère au droit électoral une fonction d'exclusion politique.

Ainsi, la décision N° E010/95 met en lumière une tension profonde entre le droit de la nationalité tel que conçu à l'origine comme un instrument d'intégration, et son usage ultérieur comme critère de sélection politique. Elle révèle une interprétation juridico-politique qui, loin d'être neutre, participe à la redéfinition restrictive de la citoyenneté en Côte d'Ivoire dans les années 1990.

3. La frontière entre légalité et exclusion politique

La décision judiciaire N° E010/95 s'inscrit, en apparence, dans un contexte de légalité formelle, le Conseil constitutionnel se fondant sur les exigences du code électoral de 1994 pour apprécier l'éligibilité des candidats. À ce titre, elle relève de la mission classique du juge constitutionnel, garant du respect des normes en vigueur.

Cependant, cette application stricte du droit révèle une confusion entre l'égalité juridique et neutralité politique. En effet, l'interprétation rigoureuse des critères de nationalité d'origine, sans considération du contexte historique de formation de la citoyenneté ivoirienne, transforme la règle juridique en un mécanisme d'exclusion politique. Le droit cesse d'être un simple cadre régulateur pour devenir un instrument de contrôle du jeu politique.

Par ailleurs, l'affaire Djéni KOBINA illustre la manière dont une décision juridiquement fondée peut produire des effets politiquement discriminants. En s'appuyant sur la légalité des textes, le juge constitutionnel contribue à restreindre l'accès à la compétition électorale, fragilisant ainsi le pluralisme politique tout en préservant l'apparence du respect de l'État de droit.

Enfin, la décision N° E 010/95 met en lumière une frontière mouvante entre légalité et exclusion politique. Elle révèle des tensions structurelles entre droit, citoyenneté et pouvoir dans la Côte d'Ivoire des années 1990 (M. BLÉOU, 1999 : p. 171).

III. Lecture historique de l'exclusion politique en Côte d'Ivoire

Après avoir analysé le cadre juridique de la nationalité et de l'éligibilité électorale, il est essentiel de replacer la décision

N° E 010/95 dans une perspective historique. Cette partie examine les mécanismes d'exclusion politique à travers le contexte des années 1990, l'idéologie de l'ivoirité et le cas Djéni KOBINA comme précédent historique.

1. Nationalité et conflits politique dans les années 1990

Tout d'abord, les années 1990 constituent une période de forte recomposition politique en Côte d'Ivoire, marquée par l'ouverture du multipartisme. En effet, cette transition démocratique expose les fragilités internes du parti au pouvoir, le PDCI-RDA, et intensifie les luttes pour le contrôle du pouvoir législatif et exécutif.

Par ailleurs, dans ce contexte, la nationalité devient un outil stratégique dans les rapports de forces politiques. Les acteurs politiques cherchent à définir les critères permettant de déterminer qui peut légitimement prétendre aux fonctions électives. Cette instrumentalisation du droit transforme la nationalité, de simple statut juridique, en un véritable critère de légitimité politique. Dans ce cadre, l'invalidation de certaines candidatures sur la base de la nationalité ou l'origine des parents reflète une logique de régulation politique visant à limiter la concurrence électorale et de consolider le pouvoir en place.

En outre, les tensions liées à la nationalité révèlent également des enjeux régionaux et identitaires. Les populations des régions du nord, souvent perçues comme issu de l'immigration, sont particulièrement concernées par ces débats, ce qui contribue à la formation de clivages sociopolitiques et à l'accentuation des fractures au sein de la société ivoirienne (J-P DOZON, 2000 : p54). Ainsi, la nationalité apparaît comme un instrument à la fois juridique et politique étroitement lié aux conflits électoraux et à la redistribution des forces politiques en présence.

2. L'ivoirité comme cadre idéologique

L'idéologie de l'ivoirité se développe dans ce contexte comme un référentiel politique central. En effet, elle vise à définir les contours de l'identité nationale et à encadrer la participation politique en fonction de l'origine et de la filiation. Ce concept est progressivement mobilisé pour justifier la sélection ou l'exclusion de certains acteurs politiques, instaurant ainsi une hiérarchisation implicite entre des citoyens considérés comme pleinement ivoiriens et d'autres perçus comme extérieurs à la communauté nationale.

De plus, l'ivoirité contribue à légitimer, sur le plan idéologique, des mesures qui peuvent apparaître restrictives sur le plan juridique. Par exemple, l'exigence de filiation parentale pour l'éligibilité tend à se transformer en un critère politique permettant de contrôler l'accès au pouvoir. Ainsi, ce concept dépasse sa dimension symbolique pour devenir un instrument concret de régulation politique, consolidant la position du pouvoir en place tout en marginalisant certaines figures de l'opposition (J-P.DOZON, 2000 :p52).

Enfin, l'ivoirité influence également les représentations sociales et le discours public. Elle participe à la construction d'une citoyenneté différenciée, dans laquelle le droit de participer à la vie politique dépend non seulement de la légalité juridique, mais aussi d'une interprétation idéologique de l'identité nationale est conditionné non seulement par la légalité, mais aussi par une lecture idéologique de l'identité nationale (F.AKINDÈS, 2019 :p38). Cette dynamique crée un précédent préoccupant, en montrant que l'exclusion politique peut s'appuyer à la fois sur des fondements juridiques et sur des constructions symboliques de l'identité nationale.

3. La décision N° E 010/95 comme précédent historique

L'affaire Djéni KOBINA à travers la décision N° E 010/95 incarne pleinement l'articulation entre droit, idéologie et stratégie politique. En effet, le Conseil constitutionnel invalide sa candidature en se fondant sur la nationalité supposée de ses parents, malgré son enracinement politique et son influence dans la circonscription d'Adjamé. Par conséquent, cette décision constitue un précédent historique majeur, démontrant que le droit peut être mobilisé comme un instrument d'exclusion politique. Elle illustre la manière dont le droit de la nationalité et l'idéologie de l'ivoirité (F.AKINDÈS, 2019 :p37) peuvent être combinés pour réguler la compétition électorale et limiter l'accès au pouvoir.

De plus, ce précédent a eu des effets durables sur la scène politique ivoirienne. Il contribue à légitimer juridiquement l'exclusion de certains candidats et influence la manière dont les institutions et les acteurs politiques interprètent les critères d'éligibilité.

Ainsi, la décision N° E010/95 ne constitue pas un événement isolé, mais s'inscrit dans une dynamique plus large dans laquelle le droit et l'idéologie sont mobilisés conjointement pour encadrer la participation politique et réduire les contours de la citoyenneté électorale en Côte d'Ivoire.

Conclusion

La présente étude, consacrée à la décision judiciaire N° E010/95 du 22 novembre 1995 a permis de mettre en lumière les interactions complexes entre nationalité, éligibilité et exclusion politique en Côte d'Ivoire, dans un contexte marqué par la recomposition du champ politique des années 1990.

Dans un premier temps, l'analyse du cadre juridique de la nationalité et de l'éligibilité électorale a montré que le droit ivoirien à travers le code de la nationalité de 1961 et le code électoral de 1994, repose sur des fondements ambivalents. Initialement conçu dans une logique inclusive au lendemain de l'indépendance, il a progressivement intégré des critères plus restrictifs, notamment en matière de nationalité d'origine, ouvrant ainsi la voie à des interprétations susceptibles de limiter l'accès aux fonctions électives.

Dans un second temps, l'étude de la décision judiciaire N° E010/95 a mis en évidence le rôle déterminant du Conseil constitutionnel dans la mobilisation des normes juridiques. En adoptant une lecture stricte des conditions d'éligibilité, cette juridiction a invalidé la candidature de Djéni KOBINA, illustrant ainsi la manière dont le droit peut être utilisé comme un instrument de régulation, voire d'exclusion, du jeu politique.

Enfin, la mise en perspective historique de cette décision a permis de montrer qu'elle s'inscrit dans un contexte plus large de tensions politiques et identitaires, marqué notamment par les débats autour de l'ivoirité et par l'intensification des luttes pour le pouvoir. Á cet égard, la décision N° E010/95 apparaît comme un précédent significatif, révélateur d'une transformation du droit en outil de sélection politique et de redéfinition de la citoyenneté.

Dès lors, il ressort que cette décision a contribué à redéfinir les rapports entre nationalité, citoyenneté et légitimité politique en Côte d'Ivoire, en consacrant une interprétation restrictive de l'éligibilité sur la filiation. Ce faisant, elle participe à l'émergence d'une citoyenneté politique différenciée, dans laquelle l'accès à la compétition électorale se trouve conditionné par des critères à la fois juridiques et politiques.

En définitive, cette étude met en évidence le rôle central du droit dans la structuration du champ politique ivoirien. Loin d'être neutre, le droit apparaît comme un instrument susceptible de traduire et de renforcer des rapports de pouvoir, en encadrant les conditions d'accès à la citoyenneté politique et à la représentation électorale.

Bibliographie

- AKINDÈS Francis, 2019, «*Racines des crises sociopolitiques en Côte d'Ivoire et sens de l'histoire*», CODESRIA, pp 28-38
- BLÉOU Martin, 1999, «Éligibilité, intérêt national, cohésion sociale et droit de l'homme», in *Éligibilité, nationalité, citoyenneté et réformes institutionnelles en Côte d'Ivoire*, Transcontinental, Montréal, pp 159-170
- BOUAH Niangoran Georges, 1999, «Les Ivoiriens ont-ils une nationalité ?», », in *Éligibilité, nationalité, citoyenneté et réformes institutionnelles en Côte d'Ivoire*, Transcontinental, Montréal, pp 175-181
- COULIBALY Tiémoko, 1995, «*Démocratie et surenchère identitaire en Côte d'Ivoire*», *Politique africaine*, n°58, pp 143-150
- DOZON Jean-Pierre, 2000, «*La Côte d'Ivoire entre démocratie, nationalisme et ethnonationalisme*», *Politique africaine*, n°78, pp 45-62
- KOBENAN Roland Zakpa, 1999, «Code de la nationalité et code électoral», in *Éligibilité, nationalité, citoyenneté et réformes institutionnelles en Côte d'Ivoire*, Transcontinental, Montréal, pp 111-123
- KOFFI Robert Niamkey, 1999, «*Nationalité, citoyenneté et éligibilité en Côte d'Ivoire*», in *Éligibilité, nationalité, citoyenneté et réformes institutionnelles en Côte d'Ivoire*, Transcontinental, Montréal, pp 23-38

KONATÉ Yacouba, 1996, «Élections générales en Côte d'Ivoire : Grandeur et misère de l'opposition», *Politique africaine*, n°64, pp 122-128

KOUAMÉ Faustin et LAGO Ipaud, 1999, «Administration de la nationalité et éligibilité», in *Éligibilité, nationalité, citoyenneté et réformes institutionnelles en Côte d'Ivoire*, Transcontinental, Montréal, pp 135-158

**Impacts socio-économiques et environnementaux
des activités informelles à proximité des
établissements scolaires secondaires de la ville de
Bouaké (centre de la côte d'ivoire)**

Faustin GUEI,

*Docteur en Géographie,
Université Alassane Ouattara Bouaké (Côte d'Ivoire),
faustin.guei@yahoo.fr*

Philbert Kouadio KONAN,

*Docteur en Géographie,
Université Alassane Ouattara Bouaké (Côte
d'Ivoire),*

k.philbertlife@gmail.com

Marcellin Yao GNINRIN,

*Docteur en Géographie,
Université Alassane Ouattara Bouaké (Côte
d'Ivoire),*

gninrinmarcellin@gmail.com

Jean-Aimée Assué YAO,

*Professeur Titulaire,
Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire),
assueyao@yahoo.fr*

Résumé

Les activités informelles concourent à l'amélioration des conditions de vie des praticiens. En revanche, elles favorisent une dégradation de l'environnement. Cette étude examine les impacts socio-économiques et environnementaux des activités informelles implantées à proximité des établissements scolaires secondaires à l'échelle de la ville de Bouaké. La méthodologie adoptée a reposé sur une enquête par questionnaire menée auprès de 112 acteurs des activités informelles, opérant aux abords de 12 établissements scolaires. Il ressort de l'étude que le commerce, la restauration, la ferronnerie, la menuiserie établis autour des établissements secondaires offrent des emplois de taille comprise entre deux et quatre. Ces activités emploient des apprentis analphabètes, mais aussi des titulaires de

diplômes tels que le Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP), le Certificat d’Etudes Primaires et Élémentaires (CEPE) et le Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC). Elles procurent des revenus supérieurs au Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) et paient des taxes journalières, des patentes et des frais d’occupation du domaine public. Toutefois, l’essor desdites activités provoquent des nuisances sonores, des déchets solides et liquides et des risques de sécurité alimentaire dans l’espace périscolaire. La dégradation de l’environnement urbain qui en résulte constitue un faisceau de risques sanitaires.

Mots clés : ville de Bouaké, Activités informelles, emplois, économie, environnement.

Abstract

Informal activities contribute to improving the living conditions of those involved. However, they also contribute to environmental degradation. This study examines the socio-economic and environmental impacts of informal activities located near secondary schools in the city of Bouaké. The methodology involved a questionnaire survey of 112 individuals involved in informal activities located around 12 schools. The study reveals that trade, food service, metalwork, and carpentry businesses located near secondary schools provide between two and four jobs. These businesses recruit illiterate apprentices and those holding diplomas such as the Vocational Aptitude Certificate (CAP), the Primary and Elementary School Certificate (CEPE), and the Junior High School Certificate (BEPC). They generate incomes exceeding the Guaranteed Minimum Interprofessional Wage (SMIG) and pay daily taxes, business licenses, and fees for occupying public space. However, the growth of these activities causes noise pollution, solid and liquid waste, and food safety risks in after-school areas. The resulting degradation of the urban environment constitutes a range of health risks.

Keywords: city of Bouaké, informal activities, jobs, economy, environment

Introduction

La Côte d’Ivoire, pays de l’Afrique Occidentale, connaît une urbanisation accélérée. Ainsi, de 12,7% en 1960, le taux d’urbanisation est passé successivement à 32 % en 1975, à 39 % en 1988, à 43 % en 1998 et à 49,7 % en 2014 et atteint 53 % en 2021 (INS, 1975, 1988, 1998, 2014, 2021). Cette dynamique

urbaine dominée par l'émigration rurale s'accompagne d'une inadéquation entre les emplois disponibles et le volume d'une population de plus en plus croissant. Ainsi, face à la démographique galopante, le nombre de demandes d'emplois ne cesse de croître. Pour faire face au déficit d'emploi, il s'observe un foisonnement d'activités génératrices de revenus initiés pour la plupart dans l'inobservance des normes préétablies. La ville de Bouaké, deuxième pôle démographique ivoirien bénéficie d'un complexe industriel articulé autour de la transformation du tabac, de la noix de cajou et du coton. En dépit de l'existence de ces unités industrielles, le manque d'emplois se pose avec acuité. L'alternative trouvée par les populations est la pratique d'activités informelles qui envahissent parfois les espaces périscolaires. Toutefois, en dépit des emplois créés et des taxes tirées de ces activités informelles, les nuisances qui en découlent contribuent à la dégradation du paysage urbain et des espaces scolaires. Ainsi, émerge une dégradation de l'environnement urbain par les activités informelles en dépit des implications socio-économiques générées. Quelles sont alors les implications socio-économiques et environnementales induites par l'essor des activités informelles à proximité des établissements scolaires secondaires de la ville de Bouaké ? Cet article analyse les implications socio-économiques et environnementales de la diversité des activités informelles à proximité des établissements secondaires de la ville de Bouaké.

1. Matériels et méthodes

1.1. Divers matériels mobilisés

Le matériel mobilisé dans le cadre de cette étude se compose de la carte de la ville de Bouaké, les guides d'entretien, les questionnaires, l'appareil photo et d'un autre appareil appelé le sonomètre pour mesurer le niveau sonore (le bruit). La carte 1 montre la localisation de la zone d'étude notamment la ville de Bouaké.

Carte : 1 Carte de localisation de la ville de Bouaké

Source : OpenStreetMap

Réalisation : GUEI Faustin, 2025

La ville de Bouaké est située au centre de la Côte d'Ivoire dans la région de Gbêkê. Etendue sur une superficie de 1770 kilomètres carrés, la ville de Bouaké est comprise entre le 7° 41' 00" de latitude nord et le 5° 01' 59" de longitude ouest. Elle abrite 832 371 habitants. La ville de Bouaké abrite quarante (40) établissements secondaires dont onze (11) établissements scolaires publics et vingt-neuf (29) établissements scolaires privés répartis à l'échelle des Directions Régionales de l'Enseignement Nationale et l'Alphabétisation (DRENA) 1 et 2 de Bouaké

En plus de la carte de localisation, les supports matériels de recherche ont été étendus à des guides d’entretiens adressés aux chefs des différentes structures scolaires sélectionnées pour l’étude. Ces guides ont permis d’échanger avec le Directeur de la DRENA 1 et de la DRENA 2 de Bouaké, les chefs d’établissements scolaires et éducateurs.

À l’échelle des quartiers sélectionnés, 12 établissements scolaires ont été choisis pour conduire cette étude. Au niveau de chacune des structures scolaires, des entretiens ont été réalisés avec les acteurs de l’économie informelle. Les entretiens se sont déroulés sur les espaces professionnels notamment aux heures libres de travail. Parfois, l’entretien a été réalisé à partir d’une date indiquée par la personne sollicitée selon sa disponibilité. Le tableau 1 présente la répartition des acteurs de l’économie informelle par quartier enquêté.

Tableau 1: Répartition des acteurs de l’économie informelle par quartier enquêté

Quartiers	Etablissements scolaires	Effectif d’acteurs de l’économie informelle	Total
Dar-es-salam	Collège Yamouso	13	28
	Collège moderne	15	
Municipal	Lycée Djibo	13	19
	Collège tsuammy	6	
Nimbo	Lycée Nimbo	8	13
	Collège sainte famille	5	
Air France 1	Lycée TSF	9	15
	Collège Victor Hugo	6	
Kennedy	Lycée Martin Luther King	12	22
	Collège Bambi	10	
Belleville 1	Lycée Moderne	9	15
	Collège Mohamed V	6	

Source : Enquêtes de terrain, 2025

De ce tableau 1, il se dégage une distribution hétérogène des acteurs de l'économie informelle interrogés induite par l'étendue des surfaces occupées et le niveau d'appropriation des normes environnementales par les occupants des surfaces autour des établissements scolaires. Les réponses aux questions ouvertes ont été retranscrites à partir d'un bloc-notes ou sur la fiche d'enquête. Quant aux réponses aux questions fermées, un choix a été opéré parmi les propositions de réponses selon l'idée émise par l'acteur soumis au questionnement.

1.2 Le traitement d'information

L'exploitation et l'analyse des données ont été faites de façon manuelle et numérique. Ainsi, les guides d'entretien et les fiches d'enquête ont été dépouillés manuellement. La saisie du texte, la conception de tableaux et la construction de graphiques ont été réalisées par les logiciels WORD, EXCEL et SPHINX. D'autre part, les données cartographiques ont été traitées par le logiciel QGIS 3.8.

2. Résultats

2.1 Des modes d'acquisition des espaces d'activités informelles dominés par la location

L'essor des dites activités ont des impacts divers. Cette contribution met en évidence les implications sociales et économiques de l'exercice des activités dites informelles. Les activités informelles sont constituées par un large éventail d'activités génératrices de revenus. La figure 1 montre la répartition des personnes interrogées selon les activités pratiquées.

Figure 1 : Répartition des activités économiques à proximité des établissements scolaires enquêtés

Source : Enquêtes de terrain, Mars 2025

La figure 1 met en évidence la répartition des activités économiques à proximité des établissements scolaires enquêtés. Selon les avis recueillis, plusieurs activités économiques sont observées à proximité des établissements scolaires. Il s'agit des activités commerciales (42%) et des restaurants (32%). De plus, se rencontrent les activités de menuiserie (17%) et les activités de ferronnerie (9%). Ces activités sont également les principales sources de production des ordures à proximité des établissements scolaires. Les activités identifiées varient selon les quartiers enquêtés (carte 2).

Carte 2 : Répartition des activités informelles selon les quartiers enquêtés

Source : BNETD, 2019, INS, 2021

Réalisation : KONAN P., Juin 2024

La carte 2 met en relief les activités économiques à proximité des écoles. L'analyse de la carte met en évidence la forte cohabitation entre espaces éducatifs et lieux de commerce ou de restauration, notamment à Dar-es-Salam (17 commerces), Nimbo (12 restaurants), ou Air France. Le commerce et la restauration restent les activités prédominantes dans 75% des quartiers enquêtés. Il s'agit de la vente de manuels scolaires et

de nourriture dont les principaux clients sont les élèves et le personnel d'encadrement scolaire. La proximité établie entre l'expansion des activités informelles et les établissements scolaires entraîne des nuisances (bruits, odeurs, insalubrité) et expose la population scolaire à des facteurs de risques environnementaux. La présence de ferronnerie et de menuiserie dans certains quartiers prédispose également les élèves à des risques mécaniques ou liés à la poussière. La planche photographique 1 présente des activités de ferronnerie et de restauration.

Planche photographique 1 : Activités de ferronnerie, de mécanique moto et de restauration à proximité du collège Nanan Yamouso à Dar-es-salam

Prise de vue : GUEI Faustin, Juin 2025

La planche photographique 1 laisse entrevoir la diversité des activités informelles qui se développent autour des établissements scolaires. Le collège Nanan Yamouso se trouve envahi par des travaux de ferronnerie et de restauration. Le processus de martelage, de meulage, de cisailage, de découpe de tôle engendre des bruits qui excèdent parfois 135 décibels (dB) dépassant la norme internationale qui est de 35 dB selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Les données enregistrées dépassent largement toutes normes internationales et cela constitue un risque immédiat et grave pour la santé

auditive. Ces bruits assourdissants pénètrent l'enceinte des établissements scolaires confrontés alors à des facteurs de dégradations environnementaux. Aussi, les déchets plastiques ou papetiers issus de la restauration provoquent une insalubrité des espaces périscolaires. L'accès aux sites professionnels varie selon les réalités territoriales. Le tableau 2 révèle la variation des modes d'accès aux territoires de pratique des activités informelles.

Tableau 2 : Répartition des modes d'accès aux sites des activités informelles

Modes d'accès	Achat	Location	héritage	Legs
Proportion d'acteurs de l'économie informelle en pourcentage	18	55	12	15

Source : Enquêtes de terrain, Mars, 2025

Le tableau 2 présente une répartition globale des différents modes d'accès aux sites où se développent les activités informelles. On observe une domination très nette de la location, qui concerne 55 % des cas. Cela montre que la majorité des acteurs du secteur informel ne possèdent pas les terrains ou espaces qu'ils occupent, mais les louent. Ce mode d'accès, bien que courant, reflète une certaine précarité foncière. L'acquisition par l'achat (18 %), le legs (15 %) et l'héritage (12 %) est également monnaie courante. Ces trois formes d'accès impliquent une appropriation plus stable ou durable des sites, mais elles sont beaucoup moins fréquentes. Cela traduit une faiblesse de l'ancrage légal ou patrimonial dans ce secteur. La prépondérance de la location des sites professionnels découle de la passivité et de la complicité des pouvoirs publics municipaux et de la gouvernance éducative notamment les chefs d'établissements. Les procédures locatives procurent souvent

des revenus additionnels aux comités de gestion scolaire. Les acteurs de l'économie informelle localisés à proximité des établissements scolaires proposent une variété de produits. Il s'agit des dérivés de la construction métallique, des constituants et composés alimentaires, des vêtements. La figure 2 montre la répartition des types de produits écoulés par les praticiens de l'économie informelle interrogés.

Figure 2 : Distribution des produits vendus

Source : Enquêtes de terrain, Mars, 2025

La figure 2 met en évidence les types de produits les plus vendus dans le secteur de l'économie informelle. Il s'observe une nette domination de la nourriture, avec près de 65 vendeurs. Cela signifie que l'alimentation est le secteur le plus dynamique et le plus accessible pour les petits commerçants. Ce type de produit, à forte demande quotidienne (jus, pain, beignet...), génère un commerce constant malgré de faibles marges. Les matériaux de construction regroupent plus de 35 vendeurs. Cela montre l'importance croissante des besoins liés à l'habitat et aux travaux urbains, souvent réalisés de manière informelle. Les habits arrivent en dernière position, avec environ 20 vendeurs. Les difficultés d'accès à un espace de vente à l'intérieur des marchés

conventionnels expliquent la présence des vendeurs d'habits à proximité des établissements scolaires. Ils recherchent également une clientèle spécifique parmi la population scolaire notamment les jeunes filles. Parfois, le paiement se fait à crédit sur une durée déterminée de manière consensuelle.

2.2. Une typologie variée de taxes aux coûts différenciés

La pratique des activités informelles induit des taxes. Celles-ci sont payées en espèce selon des coûts fixés par la mairie de Bouaké. Les résultats issus de l'enquête menée autour des établissements scolaires révèlent que les acteurs de l'économie informelle interrogés paient des patentes, des taxes journalières, des taxes adossées à l'occupation du domaine public. La répartition des enquêtés selon le type de taxes payées est représentée dans le tableau 3.

Tableau 3: Répartition des types de taxes payées

Types de taxes	Patentes	Taxes journalières	ODP (Occupation du Domaine Public)
Effectif d'acteurs en pourcentage	20	52	28

Source : Enquêtes de terrain, Mars, 2025

Le tableau 3 présente la répartition des types de taxes payées par les acteurs des activités informelles. Elle révèle une nette domination de la taxe journalière, qui représente 52 % du total. Ce type de prélèvement quotidien est caractéristique des secteurs informels où les revenus sont souvent instables et faibles. Il permet donc une collecte souple, mieux adaptée aux réalités économiques de ces acteurs. Il s'observe aussi une taxe adossée à l'ODP (Occupation du Domaine Public) avec 28 % de l'échantillon d'enquête. Ce type de prélèvement témoigne d'un mode de taxation un peu plus structuré. Quant à la patente, forme de fiscalité plus formelle et généralement annuelle, ne concerne

que 20 % des acteurs. La faible proportion confirme le faible niveau de formalisation du secteur informel. Cette répartition montre que la fiscalité appliquée à ces activités reste légère, flexible et souvent non institutionnalisée. Cette situation reflète à la fois la vulnérabilité économique des acteurs et l'adaptation des collectivités locales à cette réalité. Les montants affectés aux taxes structurent les personnes interrogées en trois catégories. Selon les investigations, les résultats révèlent une nette prédominance des paiements de 2000 FCFA, représentant 66 % des personnes interrogées. Ce montant relativement faible confirme que la majorité des acteurs du secteur informel évolue dans une situation de faibles revenus, nécessitant une fiscalité allégée. Les taxes de 3000 FCFA concernent 25 % de l'échantillon représentatif. Il en résulte un niveau légèrement plus élevé de contribution, sans pour autant signifier une formalisation poussée. Une faible proportion des acteurs interrogés (9 %) déclare payer 5000 FCFA par mois. Cette répartition met en évidence une adaptation de la fiscalité locale aux réalités économiques du secteur informel, où les contributions sont faibles souvent irrégulières. Elle témoigne également d'un accès limité à des revenus importants pour la majorité des travailleurs informels.

2.3 Des activités informelles génératrices de revenus et pourvoyeuses d'emplois mais sources de nuisances environnementales

L'essor des activités informelles procure des revenus aux praticiens. Ces derniers sont aidés dans leur tâche par des apprentis ou des employés. En Côte d'Ivoire, le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti est passé de 60 000 FCFA à 75 000 FCFA. En dépit de l'application de cette norme aux salariés des privés, les acteurs de l'économie sont également concernés. L'enquête réalisée dans le cadre de cette étude

présente une différenciation au niveau des revenus moyens mensuels estimés par les personnes interrogées (figure 3).

Figure 3 : Répartition des revenus moyens mensuels des acteurs de l'économie informelle

Source : Enquêtes de terrain, Mars, 2025

De cette figure, il ressort que 24,56% des personnes interrogées ont un revenu moyen mensuel inférieur au SMIG fixé à 75 000 FCFA. En revanche, 23,68% de l'échantillon représentatif parviennent à recueillir des revenus financiers mensuels compris entre 75 000 FCF et 150 000 FCFA. Cette proportion connaît une hausse et atteint 37, 77% des acteurs de l'économie informelle lorsque le revenu moyen mensuel oscille entre 150 000 FCFA et 225 000 FCFA. Dans une proportion plus réduite estimée à 14,03%, des acteurs de l'économie informelle mobilisent des ressources financières mensuelles supérieures à 225 000 FCFA.

La variation des revenus selon les tranches indiquées met en évidence une participation des acteurs de l'économie informelle

au développement humain. Cependant, le secteur informel comprend principalement des revenus modestes, avec peu d'acteurs très bien rémunérés. Il est toutefois source de réduction du chômage en créant des emplois de taille variable (tableau 4).

Tableau 4 : Répartition du nombre d'employés

Effectif d'employés	un	Deux	Trois	Quatre
Proportion d'acteurs en pourcentage (%)	12	18	50	20

Source : Enquêtes de terrain, Mars, 2025

Le tableau 4 présente la répartition globale du nombre d'employés dans les structures enquêtées. Il en ressort que 50 % des établissements comptent trois employés. Les structures qui disposent de quatre employés représentent 20 %. Celles qui renferment deux employés représentent 18 %, tandis que les unités composées d'un seul employé ne forment que 12 %. Ces chiffres traduisent une prédominance de petites équipes, caractéristiques d'un tissu économique modeste mais fonctionnel, souvent familial ou informel. Cette configuration reflète à la fois les dynamiques locales d'emplois et le potentiel de développement économique ciblé. Au-delà des employés, les activités informelles constituent aussi une poche de réduction du chômage à travers les formations pratiques offertes. Les propriétaires de structures de fabrication artisanale ou de réparation mécanique recrutent des apprentis dont les tailles des effectifs sont mises en évidence par la figure 4.

Figure 4 : Distribution des effectifs des apprentis

Source : Enquêtes de terrain, Mars, 2025

La figure 4 présente la répartition des apprentis selon cinq catégories de nombres d'effectifs. Il en ressort que la majorité des structures recensées emploient trois apprentis, soit environ 45 individus. Les catégories "Quatre" et "Un" suivent avec respectivement 20 et 15 apprentis, tandis que les groupes "Deux" et "Cinq" restent marginaux, n'en totalisant qu'environ 10 et 5. Cette tendance indique que les activités d'apprentissage sont majoritairement organisées autour de petites équipes, favorisant une formation plus encadrée. Dans l'ensemble, cette analyse met en lumière une organisation locale de l'apprentissage centrée sur de petites unités formatives, avec une concentration plus forte dans certains quartiers stratégiques. Cela traduit un engagement structuré en faveur de la transmission des savoirs professionnels à l'échelle communautaire. Les apprentis déclarés disposent de diplômes de types variés selon le tableau 5.

Tableau 5 : Répartition des types de diplômes des apprentis

Types de diplômes	Aucun	CAP	CEPE	BEPC
Proportion d'apprentis en pourcentage	36	10	26	28

Source : Enquêtes de terrain, Mars, 2025

Le tableau 5 illustre la répartition des types de diplômes parmi les apprentis interrogés. Nous observons que la majorité, soit 36 %, ne possède aucun diplôme formel. Les détenteurs du BEPC représentent 28 % des effectifs, suivis par ceux ayant le CEPE avec 26 %. Les titulaires du CAP sont les moins nombreux, ne représentant que 10 %. Cette répartition témoigne d'une réalité marquée par une faible qualification scolaire dans le milieu de l'apprentissage, bien que certains bénéficient de niveaux d'instruction de base. En plus de cela, des nuisances environnementales provoquées par les acteurs de l'économie informelle se dégagent de l'expansion des activités informelles identifiées. Le tableau 6 est évocateur.

Tableau 6 : Répartition des nuisances environnementales provoquées par les acteurs de l'économie informelle

Types de nuisances	sonore	Poussière de bois	Déchets solides abondants	Encombrement
Proportion d'acteurs de l'économie informelle en pourcentage	38	19	20	23

Source : Enquêtes de terrain, Mars 2025

Il ressort de ce tableau 6, la répartition des nuisances environnementales évoquées. En raison de l'environnement mal sain au sein des établissements scolaires, une diversité de

nuisances est observée. D’abord, les nuisances sonores (38%) à cause des activités de ferronnerie, de mécanique, les activités commerciales, les activités de scierie à proximité des établissements et les circulations moto et automobilistes. De plus, les encombrements des espaces périscolaires (23%), les déchets solides surabondants (20%) et les poussières de bois en provenance des scieries (19%). Les nuisances produites varient d’un quartier à un autre. La carte 3 illustre cet état des faits.

Carte 3 : Distribution spatiale des nuisances environnementales provoquées par les acteurs de l’économie informelle

Source : BNETD, 2019, INS, 2021

Réalisation : GUEI Faustin, Juin 2025

La carte 3 recense les nuisances environnementales évoquées par les établissements scolaires. Les nuisances sonores, la

poussière de bois, les déchets solides surabondants et l'encombrement des espaces périscolaires sont les plus fréquentes. Dar-es-Salam concentre presque toutes ces nuisances (28 mentions), suivi d'Air France et du quartier Municipal. Ces nuisances sont à la fois une conséquence et un indicateur de la mauvaise gestion des déchets et du manque de planification autour des établissements. Elles impactent directement la concentration des élèves, leur santé, et la qualité de l'enseignement dispensé.

3. Discussion

Selon le Rapport Afrique de l'Ouest 2007-2008 paru en 2008, l'informel participe au processus d'urbanisation, en offrant des emplois et de modestes rémunérations à un flux de nouveaux urbains, au prix d'une productivité faible et quasi stagnante. Il est le principal pourvoyeur d'emplois, regroupant entre 65 % et 80 % de l'emploi urbain. Au niveau des villes côtières, les unités du secteur informel contribuent à 37 % du Produit Local Brut (PLB). Cette initiative est aussi soutenue par le Bureau International de Travail (BIT). Pour le BIT, (2014, p.92) le secteur informel joue un rôle très important en matière de création d'emplois et de revenus parce qu'elle est relativement accessible, même sans beaucoup d'instruction ou de qualification ni de gros moyens techniques ou financiers. Cette même source révèle que les emplois non agricoles du secteur informel représentent 82% de l'emploi total en Asie du Sud, 66% en Afrique subsaharienne, 65% en Asie de l'Est et du Sud Est (à l'exclusion de la chine) 51% en Amérique latine et 10% pour l'Europe orientale et en Asie centrale. Il en est de même pour l'Organisation Internationale du Travail (OIT), (2002, p.133) qui estime qu'en 2000 les estimations du bureau international du travail, en Afrique francophone, le secteur informel absorbait 61% de la main-d'œuvre urbaine, et était probablement à

l'origine de plus de 93% des nouveaux emplois créés au cours des années 1990. Ainsi, l'économie informelle contribue à une amélioration des conditions de vie des populations.

Selon COQUERY-Vidrovitch, Catherine (1991, p.32), l'économie informelle répond, pour la population à une stratégie de survie. L'économie informelle est en mesure de créer des emplois, et même de contribuer au Produit Intérieur Brut (PIB), donc au revenu national. Mieux, l'ONEF (2024), évalue à 508,8 milliards FCFA la production de biens et services et à 356,3 milliards la création de valeur ajoutée à Dakar, due à l'économie informelle. Quant à la répartition sectorielle, le commerce représente 46,5% de l'activité informelle en 2003, l'industrie 30,6%, les services 21,3% et la pêche 1,6% cela est évoqué par la (DPS, 2004). Pour F. SCHNEIDER (2000, p.27), signale que le secteur informel représente 42,3% du PIB en Afrique et 60% au Nigéria. Pour P. JACQUEMOT et S. MICHAÏLOF, (2013, p.9), les entreprises informelles jouent un rôle important dans la formation des jeunes « apprentis » et on estime qu'elles offrent leur premier emploi à plus des trois quarts des jeunes. Elles génèrent certes des revenus conséquents mais leur caractère informel les maintient dans la précarité et la clandestinité administrative. Leurs revenus et les taxes qui peuvent y être appliqués constituent un manque à gagner pour l'Etat et les collectivités. Pour le BIT (2004, p.79), l'existence d'une grande économie informelle limite la capacité du gouvernement d'investir dans les infrastructures publiques. Ce qui freine la croissance potentielle et la productivité dans le secteur privé. L'informalité empêche les pays de tirer pleinement profit de leurs avantages comparatifs en retardant les ajustements structurels nécessaires ou en créant des pièges de pauvreté pour les travailleurs à la recherche d'emploi. Une augmentation (exogène) de l'économie informelle aura un effet défavorable sur le PIB par habitant et la croissance. Par ailleurs pour

MBAYE A. A., (2004, p.139), souligne que l'informel freine les perspectives de développement des pays en raison de la concurrence déloyale qu'il fait aux entreprises formelles.

Alors, la prolifération des activités informelles pose de graves problèmes de gestion de l'environnement dans les centres urbains des pays en voie de développement. En effet, les villes africaines connaissent une croissance urbaine et une démographie très active, surtout ces dernières décennies. Cette évolution a engendré une augmentation de la production de déchets dont la gestion pose de nombreux problèmes. A cela s'ajoute l'occupation anarchique des espaces publics par les acteurs informels créant ainsi la dégradation du cadre de vie et le désordre urbain.

À ceux-là s'ajoutent la pollution de l'air et les nuisances sonores. Ainsi, selon N. A. GNAMMON (1994, p.397), le cadre de travail des acteurs de l'informel laisse susciter beaucoup d'interrogation. Dans certains lieux, notamment les restaurants de type africain, les ustensiles de cuisines et des foyers de cuissons sont envahis par la fumée. Par ailleurs, de part et d'autre des rues existent des tas d'ordures ménagères, des eaux usées accompagnées d'odeurs nauséabondes.

KOUAME Aristide (2006, pp. 41-55) évoque que les déchets les plus produits par les activités informelles sont en général des détritiques solides, liquides et gazeux. Parmi ceux-ci, les déchets solides sont de plus en plus entassés dans les rues. Ces ordures sont composées le plus souvent de papiers plastiques, des restes d'aliments, des sachets de jus, etc. En tout état de cause, ces détritiques commerciaux issus des activités informelles participent à la dégradation de l'environnement urbain. À cela il ajoute, l'affectation d'une partie du logement aux activités commerciales notamment les maquis, constitue une source de pollution sonore insupportable pour le voisinage. En revanche, les activités informelles constituent aussi des ambages au développement du

pays. Ces ambages s'observent à plusieurs niveaux notamment sécuritaires. Pour G. K. NYASSOGBO, (2011, p.25), la première conséquence est liée aux difficultés de circulation aussi bien pour les automobilistes que pour les piétons et tous ceux qui empruntent les rues. L'occupation du trottoir oblige les piétons à emprunter la chaussée traditionnellement réservée aux automobilistes.

Pour N. J. ALOKO, (2014, p.18), les installations anarchiques empêchent le drainage naturel des eaux de ruissellement et ont pour conséquence la détérioration constante du cadre de vie urbain, et contribuent à l'insalubrité de la ville. Le manque de site aménagé correctement pour abriter les activités artisanales, la proximité des établissements artisanaux avec les habitations et l'installation de certaines unités de façon anarchique le long des voies de circulation occasionne ainsi beaucoup de déconvenues (accidents, circulation difficile des passagers).

Cette idée est soutenue par S KANTE (202, p.83), qui stipule que les ordures qui s'accumulent de manière anarchique bloquent les caniveaux et les cours d'eaux où l'eau en mauvaise état ne circule plus. Cette pratique est source d'inondation après de fortes pluies. La grande pollution de l'air et de l'eau est liée plus à une attitude du secteur informel qu'à l'échec des institutions.

La contribution des activités informelles à la dégradation de l'environnement est soutenue par O.SY *et al* (2022, p.15).

Dans une étude réalisée à Yopougon, les auteurs ont indiqué que la dynamique des activités informelles provoque la réduction des voies, l'occupation anarchique, l'insalubrité, la pollution atmosphérique, les nuisances sonores, la mauvaise odeur. Il en découle une pollution de l'environnement (E. MAZALOUTINGBE et F. NANGBE, 2019, p.175). Les auteurs

ont révélé qu'à Banté, les pneus usés, les boîtes de conserve et l'entassement des débris de toutes sortes rendent insalubre l'environnement. L'enlaidissement du paysage résulte parfois de la gestion défectueuse des déchets issus des activités informelles (A.K. KOUAME *et al*, 2018, pp.93-103). Selon ces auteurs, les ordures produites par les commerçants à Daloa, restent entassées sur le site marchand ou déversées à proximité des espaces verts. Ces déchets solides sont parfois abandonnés dans les rues et les espaces publics. Les dépôts sauvages se multiplient. La dégradation du cadre de vie s'accompagne d'une perte de sa dimension esthétique. À Adjamé, cette dynamique se matérialise par la détérioration des voies communales, particulièrement aux abords des espaces d'activités, induisant une augmentation des accidents de la circulation (F. A. ASSALE, 2023, pp. 151-153). Les activités informelles ne sont toujours pas des indicateurs de dégradation du paysage urbain. Elles contribuent à la préservation du cadre de vie (M. DESJARDINS, 2019, p.4). Selon l'auteur qui a mené une recherche à Montréal, le recyclage informel des matières déchues permet de préserver l'environnement. En effet, des personnes en situation de précarité financière récupèrent les matières valorisables qu'elles recyclent ou revendent. En plus des revenus financiers obtenus, les acteurs de la valorisation participent à la préservation de l'environnement. C'est à juste titre que l'activité informelle de récupération contribue à l'atténuation de la vulnérabilité environnementale et écologique (WIEGO, 2020, p.17). L'étude conduite à Dakar révèle que les praticiens des activités de récupération des déchets solides jouent un rôle déterminant dans le maintien de la salubrité urbaine.

Conclusion

Cette étude portant sur les impacts socio-économiques et environnementaux des activités informelles à proximité des

établissements secondaires de la ville de Bouaké met en évidence une réalité à double facette. D'une part, ces activités constituent un levier important de subsistance pour de nombreuses familles, en offrant des opportunités d'emploi et en facilitant l'accès des élèves à certains biens et services du quotidien. Elles jouent ainsi un rôle social non négligeable dans le tissu urbain, en contribuant à la dynamique économique locale et à la réduction du chômage.

D'autre part, leur installation anarchique aux abords des écoles engendre des conséquences préoccupantes, notamment en matière de pollution, d'insalubrité, de nuisances sonores, de risque de sécurité alimentaire et de perturbation du cadre éducatif. Ces effets négatifs compromettent non seulement la qualité de l'environnement scolaire, mais aussi la santé et le bien-être des élèves.

Ainsi, il ressort de notre analyse que les praticiens de ces activités informelles à proximité des établissements scolaires sont soumis à trois types de taxes. La taxe journalière est imputée à 52 % des personnes interrogées. Parmi ces acteurs, 28 % paient des frais relatifs à l'occupation du domaine public et 20% paient des montants annuels de taxes.

En outre, les unités de production de biens établies autour des structures scolaires emploient des personnes. Les emplois fournis ont des tailles variées dont la majorité notamment 50 % a des effectifs de trois, 20 % emploient quatre personnes, 18% disposent de deux employés et 12% n'enregistrent qu'un seul employé. Les ressources humaines indiquées sont en général des déscolarisés avec des diplômes articulés autour de la formation professionnelle, technique ou générale.

De ce qui précède, il ressort que l'hypothèse qui stipule que *les emplois créés et les taxes générées expliquent les implications socio-économiques des activités informelles à proximité des établissements scolaires, est confirmée.*

Au niveau de la portée sociale et utilitaire de ce sujet, il est bon d'indiquer que notre démarche nous oriente dans une nécessité d'un encadrement équilibré de ces activités. Il s'agit donc de concilier les besoins économiques des populations avec l'exigence d'un environnement sain et propice à l'apprentissage. Cette recherche appelle ainsi les autorités locales, les acteurs éducatifs et les populations à adopter des mesures concertées, telles que l'aménagement d'espaces dédiés, la sensibilisation à la protection de l'environnement et le respect des normes d'urbanisme. En ce sens, elle constitue un outil d'aide à la décision pour un développement urbain durable et une meilleure cohabitation entre activités informelles et institutions scolaires. À cela il faut ajouter que l'étude constitue un référentiel d'assainissement des espaces périscolaires pour garantir des apprentissages qualitatifs et s'intègre dans le vaste réseau des recherches scientifiques liées à l'employabilité et au chômage (géographie sociale).

Bibliographie

ALOKO N'guessan Jérôme, 2014, « Les problèmes environnementaux liés à l'émergence des activités économique en milieu urbain : le cas des activités artisanales dans la ville de grand-Bassam » : *in Européen scientific journal* vol. 10, No. 17, 18p.

BIT, 2014. *Transition de l'économie informelle*, CH-1211 Genève 22,92p.

BIT, 2004. *Économie informelle, travail non déclaré et administration du travail* CH-1211 Genève 22,79p.

COQUERY-VIDROVITCH Catherine, 2007, « Genre et justice », *Cahiers d'études africaines* [En [journals.openedition.org/études africaines](http://journals.openedition.org/études_africaines), pp.1-24.

JACQUEMOT Pierre et MICHAELOF Serges, 2013. Le développement du sahel et en particulier du Mali, leçons de l'expérience, enseignements de la recherche, IRIS, 18 p.

GNAMMON Nambou Adiko, 1994 .Les femmes et le travail à Abidjan et ses environs : la contribution à la géographie du travail à Abidjan. Université nationale, 397p.

KANTE Soulève, 2002, « Le secteur informel en Afrique subsaharienne francophone : vers la promotion un travail décent Genèse, Bureau International de Travail », in *Cambridge université presse*, Cambridge, pp.70-95.

KOUAME Koffi Aristide ,2006. In commerce de rue et dégradation de l'environnement : cas des quartiers Sideci Location-vente, Sogefiha, Kouté Municipalité, (Mémoire de Maitrise), pp.41-55.

NYASSOGBO Kwami Gabriel, 2011, « Les activités informelles et l'occupation des espaces publics : Les trottoirs de Lomé au Togo », Géotrope, Revue de Géographie Tropicale et d'environnement, n°2, 2011, Abidjan- Côte d'Ivoire, EDUCI, pp.22-33.

Organisation Internationale du Travail, 2002.Économie informelle et travail décent : guide de ressources sur les politiques soutenir les transitions vers la formalité, Genève, 502 p.

ONEF, 2024. Étude sur la rentabilité des unités de production informelles en côte d'ivoire, Abidjan, 24 p.

MBAYE Ahmadou Aly, 2014. Secteur informel, emplois et transformation structurelle : Afrique de l'Ouest et du centre : cas du Burkina Faso, du Cameroun et Sénégal, 139p.

SCHNEIDER François, 2000, « The increase of the size of the shadow Economy of 18 OECD countries: Some Preliminary Explanation », in *Working paper Series 306*, Munich: CESifo Group, pp.23-32.

La lecture déconstructive du mariage patriacal dans *les frasques d'ébinto* d'Amadou koné

Dr. Cephass Sallah
Department of French
School of Languages
University of Ghana
casallah@ug.edu.gh

Résumé

Cet article propose une lecture déconstructive du roman Les Frasques d'Ebinto d'Amadou Koné, en interrogeant la représentation du mariage et des rapports de genre dans une société marquée par le poids du patriarcat. La problématique qui guide l'étude est la suivante : comment la déconstruction permet-elle de dévoiler, au sein du texte, les failles du discours dominant sur le mariage et les rapports de genre ? Sur le plan méthodologique, l'analyse s'appuie sur les outils conceptuels de la déconstruction derridienne, appliqués à un corpus narratif africain. Les résultats de cette lecture montrent que, loin d'être une simple célébration des valeurs traditionnelles, le roman met en évidence l'échec de l'institution matrimoniale à garantir l'harmonie sociale et individuelle. Le personnage féminin, bien qu'apparemment subordonné, apparaît comme porteur d'une résistance silencieuse, introduisant un contre-discours implicite qui fragilise l'autorité masculine et ouvre la voie à une relecture critique du patriarcat.

Mots-clés : déconstruction, patriarcat, mariage, tradition, masculin, féminin

Abstract

This article proposes a deconstructive reading of the novel Les Frasques d'Ebinto by Amadou Koné, examining the representation of marriage and gender relations within a society shaped by the weight of patriarchy. The central research question guiding this study is as follows: how does deconstruction make it possible to reveal, within the text, the cracks in the dominant discourse on marriage and gender relations? Methodologically, the analysis draws on the conceptual tools of Derridean deconstruction, applied to an African narrative corpus. The findings of this study demonstrate that, far from being a mere celebration of traditional values, the novel highlights the failure of the marital institution to ensure both social and

individual harmony. Although the female character appears to be subordinate, she emerges as a figure of silent resistance, introducing an implicit counter-discourse that undermines male authority and opens the way for a critical re-evaluation of patriarchy.

Keywords : *deconstruction, patriarchy, marriage, tradition, masculine feminine*

Introduction

La littérature africaine francophone s'impose, depuis les indépendances, comme un champ discursif privilégié où s'élaborent des formes complexes de réflexion sur les dynamiques sociales, les héritages culturels et les recompositions identitaires. Loin de se réduire à une simple fonction mimétique, elle constitue, comme le souligne Jacques Chevrier, un espace où se donnent à lire « les tensions entre tradition et modernité » (*Littérature nègre*, 1984, p. 12), tensions qui structurent en profondeur les sociétés postcoloniales. Dans ce cadre, le roman apparaît comme un lieu stratégique d'inscription et de mise en crise des institutions sociales, au premier rang desquelles figure le mariage. En tant que dispositif socio-symbolique, le mariage patriarcal ne se limite pas à une organisation normative des relations conjugales : il participe activement à la reproduction des hiérarchies de genre et à la légitimation d'un ordre social asymétrique. Comme l'a montré Simone de Beauvoir, « le mariage est le destin traditionnellement offert à la femme par la société » (*Le Deuxième Sexe*, t. II, 1976, p. 285), ce qui en fait un opérateur central de naturalisation des rapports de domination.

Toutefois, ces structures d'apparence stable se révèlent, à l'analyse, traversées par des tensions internes qui en fragilisent la cohérence. C'est précisément ce que permet de mettre en lumière l'approche déconstructive élaborée par Jacques Derrida. En postulant qu'« il n'y a pas de hors-texte » (*De la*

grammatologie, 1967, p. 158), Derrida invite à penser le texte comme un espace de différance, où les significations ne cessent de se déplacer et de se reconfigurer. La déconstruction ne vise pas à détruire les systèmes de sens, mais à en révéler les apories, les zones d'indécidabilité et les logiques de contradiction interne (*L'écriture et la différence*, 1967, p. 412). Appliquée au corpus africain, une telle démarche permet de dépasser une lecture référentielle des œuvres pour les envisager comme des dispositifs critiques, où les discours dominants — notamment patriarcaux — sont simultanément reproduits et subvertis.

C'est dans cette perspective que s'inscrit l'étude de *Les Frasques d'Ebinto* (1979) d'Amadou Koné, texte emblématique des tensions qui traversent la société ivoirienne postcoloniale. À travers le parcours du protagoniste, le roman met en scène une subjectivité masculine prise dans les contradictions entre normes traditionnelles et aspirations individuelles. Cette crise est explicitement formulée dans l'aveu suivant : « L'équilibre de mon existence, pourrais-je jamais arriver à l'établir ? [...] Mais maintenant j'étais seul, trop seul et le coup avait été trop fort pour que je puisse me ressaisir » (*Les Frasques d'Ebinto*, 1979, p. 127). Loin d'être un simple moment d'introspection, cet énoncé constitue un point de rupture qui donne à voir l'instabilité du sujet patriarcal lui-même, révélant ainsi les failles du système dont il est pourtant le produit et le vecteur. Dès lors, si le texte semble initialement s'inscrire dans une logique d'apprentissage masculin, une lecture déconstructive permet de montrer qu'il excède ce cadre en exposant les contradictions structurelles du discours patriarcal sur le mariage et en laissant affleurer des formes implicites de résistance, notamment à travers les silences et les positions marginalisées.

Dans cette optique, la présente étude se propose d'examiner la manière dont *Les Frasques d'Ebinto* met en scène,

tout en les fragilisant, les fondements idéologiques du mariage patriarcal. Il s'agira plus précisément de répondre à la question suivante : dans quelle mesure une lecture déconstructive du roman permet-elle de dévoiler les apories du discours patriarcal et de faire émerger, au cœur même du texte, des dynamiques de contestation latente ?

Pour y répondre, nous proposerons d'abord un rappel du cadre théorique de la déconstruction et de sa pertinence pour l'analyse littéraire. Nous examinerons ensuite la manière dont le mariage est représenté dans le roman, en insistant sur les tensions narratives qui fragilisent le discours patriarcal. Enfin, nous montrerons comment les voix féminines, bien que marginalisées, participent à l'émergence d'un contre-discours qui complexifie la lecture du texte.

1. Cadre théorique et méthodologique : La déconstruction et Le féminisme

1.1 La théorie de la déconstruction

La théorie de la déconstruction en littérature est une approche critique associée principalement au philosophe français Jacques Derrida dans les années 1960. Elle consiste à mettre en évidence les tensions, contradictions et présupposés implicites cachés derrière ce que semble dire un texte. Cette théorie puise sa source de la philosophie poststructuraliste influencé par la linguistique de Saussure. Selon le linguiste le sens dépend des différences entre les signes. Cette approche vise à questionner les structures et hiérarchies implicites dans le langage et la pensée. La déconstruction stipule que tout texte contient des oppositions binaires où un terme est valorisé au détriment de l'autre. Par exemple, raison se contrarie à émotion, culture s'oppose à nature et tradition contredit modernité. L'approche déconstructiviste cherche à montrer que ces

oppositions ne sont pas stables et que le sens se renverse ou se fragilise. Elle a pour but de démontrer qu'un texte ne possède pas un sens unique et fixe ; le sens est mouvant, différé, toujours en construction, (Derrida, 1967).

Ainsi, en littérature lire un texte en termes de déconstruction signifie : identifier les présupposés ou croyances implicites de l'auteur, respecter les contradictions internes ou les zones d'instabilité du texte, renverser ou questionner les hiérarchies implicites et montrer que le texte produit du sens en même temps qu'il le met en crise. L'application de cette théorie à la lecture implique un refus de l'idée d'une interprétation définitive, permettant en conséquence une ouverture à des lectures multiples. D'une manière brève, la déconstruction en littérature est un art de lire contre l'évidence, de mettre en lumière ce que le texte cache ou rend instable, et de révéler que le sens est toujours pluriel et incertain. Si, par un exemple, un roman semble opposer corruption et honnêteté, la lecture déconstructive chercherait à montrer comment le texte brouille cette distinction : les « politiciens corrompus » peuvent servir de manière honnête leurs sujets, tandis que les dirigeants religieux peuvent subtiliser les offres des fidèles.

Dans notre travail, nous allons appliquer la déconstruction au mariage patriarcal tel qu'il apparaît dans *Les Frasques d'Ebinto* d'Amadou Koné. Nous allons voir comment, tout en semblant perpétuer certains codes traditionnels, le roman les fragilise ou les met en question. Dans ce roman, Ebinto est un jeune homme dont l'ambition est de s'élever socialement. Son rapport au mariage et aux femmes s'inscrit dans le cadre patriarcal. Le patriarcat est une pratique sociale traditionnelle où la domination masculine dans les rapports sociaux et familiaux en est fortement ancré.

1.2. La théorie de féminisme

Le féminisme constitue à la fois un courant de pensée théorique et un projet critique visant à analyser et à transformer les rapports de pouvoir fondés sur le genre. Il désigne l'ensemble des idées et des actions qui ont pour objectif d'éliminer les inégalités entre les sexes, de lutter contre la domination patriarcale et de promouvoir l'égalité sur les plans politique, social, économique et culturel.

On distingue aujourd'hui au moins quatre vagues du féminisme. Toutefois, puisque *Les frasques d'Ébinto* a été publié en 1979, cette étude s'appuiera principalement sur les concepts de la deuxième vague féministe, qui s'est développée entre les années 1960 et 1980. Cette période se caractérise par une lutte accrue pour l'égalité sociale et sexuelle, fondée notamment sur les idées de Simone de Beauvoir dans *Le Deuxième Sexe* (1949), dont la célèbre formule est : « On ne naît pas femme, on le devient » ((Beauvoir, 1949, t. II, p. 13).

Selon les principes théoriques de cette deuxième vague, les femmes doivent pouvoir disposer librement de leur corps. Elles revendiquent notamment l'accès aux moyens de contraception ainsi que le droit à l'avortement. Cette approche critique le patriarcat, en particulier l'autorité dominante des hommes, et dénonce avec force les violences au sein du foyer conjugal. Elle s'oppose également à la socialisation différenciée des genres et à l'oppression systémique dont les femmes sont victimes.

2. Méthodologie d'approche du texte

L'étude se fonde sur une lecture critique du roman *Les Frasques d'Ébinto* d'Amadou Koné (1979), choisi pour sa pertinence thématique et pour la richesse de ses ambiguïtés narratives. Ce récit, souvent perçu comme une histoire d'apprentissage masculin, offre en réalité un terrain privilégié

pour interroger la représentation du mariage patriarcal et les contradictions qu'elle recèle.

Sur le plan méthodologique, nous adoptons une approche qualitative fondée sur la lecture rapprochée, attentive aux détails textuels, aux silences et aux glissements de sens. Nous analysons les éléments narratifs qui mettent en tension le discours dominant, afin de repérer les lieux de déconstruction interne. Cette démarche ne consiste pas à imposer au texte une interprétation extérieure, mais à faire apparaître les significations multiples qu'il contient et qui échappent à une lecture univoque.

Ainsi, l'analyse vise à montrer que *Les Frasques d'Ebinto*, loin de simplement reconduire un modèle patriarcal, se déploie comme un espace de contradiction où émergent des voix plurielles et parfois subversives. La méthodologie adoptée repose donc sur deux axes complémentaires : l'examen des structures narratives qui semblent consolider le mariage patriarcal, et la mise en évidence des failles discursives qui en fragilisent la cohérence.

3. Les présupposés patriarcaux du mariage patriarcal dans le corpus

3.1. La suprématie masculine et la dépendance féminine

Le mariage patriarcal, tel que représenté dans le roman, repose avant tout sur la domination de l'homme. Ebinto se perçoit comme le chef de famille, détenteur de l'autorité et du pouvoir décisionnel. Cette position lui confère un statut supérieur dans le couple, où il attend de son épouse obéissance et soumission. Ce présupposé est profondément ancré dans les mentalités sociales, où l'homme incarne la figure de référence. Cette suprématie masculine s'inscrit dans un système de

domination que Pierre Bourdieu décrit comme une « violence symbolique » naturalisant l'autorité masculine (Bourdieu, 1998, p. 49). Ebinto incarne ainsi la figure du chef de famille dont le pouvoir décisionnel ne saurait être remis en question.

Parallèlement, la femme est placée dans une situation de dépendance. Monique, l'épouse d'Ebinto, est confinée dans un rôle domestique et affectif. Elle prend soin de son mari, veille au bon fonctionnement du foyer et s'efforce de préserver la stabilité du mariage. Sa condition illustre la dépendance économique et sociale des femmes dans le système patriarcal : son bien-être dépend largement de son mari, ce qui limite sa capacité de contestation. Sa situation renvoie à la condition féminine analysée par Simone de Beauvoir, selon laquelle la femme est historiquement construite comme « l'Autre », assignée à des fonctions domestiques et affectives (Beauvoir, 1949, p. 223). Cette structuration hiérarchique du mariage rejoint également l'analyse de Kate Millett, qui considère le mariage comme une institution politique garantissant la reproduction du pouvoir masculin (Millett, 1970, p. 36) Ainsi, le mariage apparaît comme une structure hiérarchisée où les rôles sont rigoureusement définis.

3.2. Une morale conjugale inégalitaire et permissive pour l'homme

Un autre présupposé fondamental du mariage patriarcal est l'existence d'une double morale. Dans ce système, les écarts de conduite de l'homme sont souvent tolérés, voire banalisés, tandis que la femme est tenue à une stricte fidélité et à une conduite irréprochable. La morale conjugale inégalitaire mise en scène dans *Les Frasques d'Ebinto* reflète une double norme caractéristique du système patriarcal. Comme le souligne Simone de Beauvoir, la société tolère largement les écarts de conduite masculins tout en exigeant des femmes une fidélité

irréprochable (Beauvoir, 1949, p. 371). Dans cette perspective, les comportements d'Ebinto apparaissent comme socialement légitimés, ce qui rejoint l'analyse de Pierre Bourdieu, pour qui la domination masculine s'accompagne d'une indulgence normative envers les hommes (Bourdieu, 1998, p. 60).

Les frasques d'Ebinto illustrent parfaitement cette réalité. Malgré ses manquements, ses hésitations et ses comportements irresponsables, il ne subit pas de véritable sanction sociale. Au contraire, ses attitudes semblent s'inscrire dans une norme implicite qui accorde à l'homme une certaine liberté. Cette indulgence contraste fortement avec les attentes imposées à Monique, qui doit rester fidèle, patiente et compréhensive en toutes circonstances. Cette asymétrie morale est également mise en évidence par Kate Millett, qui considère le mariage comme une institution reproduisant une morale sexuelle différenciée (Millett, 1970, p. 50). Dans le contexte africain, Mariama Bâ montre que cette permissivité masculine est souvent socialement admise, notamment à travers la polygamie (Bâ, 1979, p. 74). Ainsi, le traitement différencié des écarts conjugaux dans le roman révèle une injustice structurelle qui fragilise l'équilibre du couple.

4. Lecture déconstructive de l'autorité patriarcale : fissures et contre-discours

4.1. La société patriarcale ivoirienne

La société en question dans le corpus est une société patriarcale dans laquelle vivait Ébinto. L'autorité et la domination masculines y règnent et les hommes s'identifient aisément au rôle prétendument patriarcal. L'une des professions réservées aux hommes est la pêche, travail dans lequel Ébinto aimerait s'investir : « moi, j'aurais volontiers accepté d'être un pêcheur et de sillonner la lagune Aby sur ma pirogue, lancer l'épervier pour capturer les sardines, les carpes et les

brochet... », (p. 4). Ce personnage démontre une appréciation de la responsabilité paternelle envers les enfants en leur distribuant des goyaves dès son retour du village, (p. 5). Ces anecdotes constituent l'étape d'éducation informelle ou la formation sociétale que doit recevoir l'homme pour enrichir sa maturité, se préparer à l'âge d'adulte et se responsabiliser envers les femmes et leur progéniture. Le rôle patriarcal s'annonce très tôt chez Ébinto par ses propos, sa clairvoyance de distinction entre la position sociale de la l'homme, la femme et les enfants.

Monique au contraire symbolise l'image féminine de la société patriarcale ivoirienne. Les traces qui caractérisent la maternité se révèlent dans les propos de son future amant, Ébinto : « Je me rendis compte qu'outre l'admiration qu'elle me témoignait, il y avait aussi chez Monique un côté maternel à mon égard. Quand je ressentais la moindre fatigue, le moindre malaise, cela la mettait dans un de ces états où l'on voit une mère près de son enfant malade » (p. 15). La juxtaposition de la féminité à la masculinité et la description des qualités féminines de Monique est une démonstration du rôle subalterne et de la soumission de la femme dans la société d'Ébinto. Monique incarne la complémentarité maternelle dans la société et affirme la nécessité de la présence de l'entité féminine dans le foyer conjugal dans un milieu de domination patriarcale.

Dans la relation Ébinto-Muriel se déconstruit la domination masculine. Les qualités masculines s'émoussent facilement devant les qualités de soumission de Muriel. Dès leur première rencontre au collège, l'opposition binaire se démontrait de fort belle au moment où Muriel, étant considéré comme une nouvelle étudiante allait subir les épreuves rudes infligées aux tacots. Ce pouvoir féminin influence et domine même la composition psychologique et la vie existentielle d'Ébinto : « Cette tranquillité, je crois que je commençai à la perdre à partir du jour

où je compris que Muriel m'intéressait...Toujours est-il que j'étais irrésistiblement attiré vers elle... et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi sa seule vue me troublait au point de me rendre stupide » (pp. 22-23). Contrairement aux attentes de soumission et d'obéissance chez les entités féminines dans la société patriarcale ivoirienne, Muriel, par son comportement, démystifie l'autorité masculine : « Ils connaissent, sa désinvolture, son insolence vis-à-vis des garçons » (p. 26)

Dans leur relation amoureuse, c'est plutôt Muriel qui joue un rôle active tandis que Êbinto se réduit à la passivité. La hiérarchie active/passive se renverse, l'entité masculine subit la domination féminine tandis que l'entité féminine assume l'hégémonie patriarcale. Muriel philosophe et mène Ebinto à la raison après son intercatation avec Azari, un rival :

Je comprends ton geste. A ta place, j'aurais agi comme tu l'a fait. On est sublime quand on a le courage de lutter loyalement pour ce qu'on aime ... Je t'ai donné mon amitié. Ne penses-tu pas que c'est mieux ? Car il y a dans l'amitié, la vraie amitié, une confiance réciproque qui grandit. Or l'amour c'est merveilleux mais c'est si fragile et ça se désintègre si vite ... Les examens approchent. Il faut beaucoup travailler pour réussir. Alors ne passe pas ton temps à rêver, (pp.45-46).

Avec cette leçon , à la fois philosophique et morale , donnée à Êbinto, il se remet au travail pour se rattraper de son retard acculé lors de ses soucis amoureux avec Muriel. Ainsi, l'échec se transforme en réussite accentuant un renversement hiérarchique et mettant à rude épreuve le concept de la déconstruction.

5. Responsabilité patriarcale dans la société ivoirienne

Le sens de la responsabilité patriarcale se révèle chez Ebinto au moment où il apprend la nouvelle qu'il a mis enceinte Monique. Cette information, bien que choquante et traumatisante éveille plutôt la conscience du devoir patriarcal chez Êbinto qui accepte la responsabilité d'être l'auteur de la grossesse et d'assumer la lourde tâche parentale de se charger d'une femme et d'un enfant. Malgré les conditions économiques précaires et l'interruption des ambitions académique et professionnelle il reconnaît la pertinence du système patriarcal. Sa mère réitère l'importance de ce système en insistant sur un mariage immédiat entre Monique et lui : « Êbinto, tu ne me feras plaisir qu'en quittant l'école et en épousant la jeune fille », (p. 71). La domination de l'instinct patriarcal l'emporte sur la raison à tel point qu'il se fléchit devant la décision imposante de sa mère malgré lui : « je ferai ce que tu voudras, maman, dis-je tristement », (p.71).

L'après-mariage a ses responsabilités incontestables et incontournables dans la société patriarcal : élever une famille nucléaire et soutenir la famille externe. Cette période est principalement marquée par une profession économiquement rentable pour subvenir aux besoins du foyer conjugal. Par conséquent, Êbinto s'engage à trouver du travail à Abidjan. Cette étape de sa vie doit être menée en compagnie de sa femme, en l'occurrence Monique. Cette vie communale est une obligation car c'est le moment où Monique serait dépendante de son époux et à Êbinto d'assumer son rôle patriarcal.

Les propos suivants d'Êbinto « Lié à Monique, je me trouvais livré aux problèmes d'un chef de famille. Ah oui, j'avais fini de compter sur ma mère. Désormais l'on devait compter sur moi, d'où l'urgence de trouver du travail », (p.74)

traduisent de manière très nette la logique du mariage patriarcal et ses implications psychologiques, sociales et économiques. Cette déclaration marque une prise de conscience brutale du rôle masculin traditionnel. En se disant « livré aux problèmes d'un chef de famille », Ebinto reconnaît que le mariage ne relève pas seulement de l'affectif, mais surtout d'une institution sociale structurée par des attentes genrées. Dans un système patriarcal, l'homme est perçu comme le pilier économique et décisionnel du foyer. Le verbe « livré » suggère d'ailleurs une forme de contrainte : il n'a pas pleinement choisi ce rôle, il y est plutôt assigné par la norme sociale impliquant que l'institution patriarcale est guidée par ses propres principes.

La rupture avec la figure maternelle : « j'avais fini de compter sur ma mère » symbolise le passage à l'âge adulte, mais aussi un transfert de dépendance et de responsabilité. Ebinto passe du statut de fils pris en charge à celui de mari censé prendre en charge autrui. Cette transition met en évidence un principe clé du patriarcat : l'homme doit subvenir aux besoins de sa famille, même s'il n'y est pas préparé. L'expression « d'où l'urgence de trouver du travail » souligne la pression économique immédiate liée au mariage. Dans ce modèle, le travail n'est pas seulement un moyen d'épanouissement personnel, mais une obligation sociale qui conditionne la légitimité du mari. L'identité masculine est ainsi étroitement liée à la capacité de pourvoir financièrement aux besoins du foyer. Ces propos révèlent aussi les limites et tensions du mariage patriarcal. Derrière la responsabilité assumée se cache une forme d'angoisse : Ebinto semble accablé par une charge qu'il n'a pas anticipée. Le mariage apparaît alors non comme une union égalitaire, mais comme un espace de hiérarchie et de pression, où les rôles sont rigides et parfois aliénants. Ébinto incarne alors un homme confronté à la réalité du mariage patriarcal : un système qui valorise son autorité de « chef de famille », mais qui

lui impose en retour une responsabilité écrasante, révélant ainsi les contradictions entre attentes sociales et capacités individuelles.

Dans la société patriarcale, la responsabilité revient à l'homme de pourvoir aux besoins de la femme et du foyer, et cet objectif ne peut se réaliser que par le biais du travail. Cette conscience se réveille instantanément chez Ébinto qui se met en quête d'un emploi afin de gagner de l'argent comme l'exige la culture du mariage patriarcal pour soutenir financièrement et matériellement sa propre famille. Le calvaire qu'Ébinto a vécu quand il cherchait du travail était terrible :

Mais le matin, quand je me levais très tôt et sans déjeuner cheminai vers l'office de la main d'œuvre, je me rendais alors compte que la réalité c'était Monique qui m'attendait à Akounougbé, c'était le besoin urgent d'avoir une profession», (p.76).

A la suite de la grossesse et le mariage forcé à Monique, Ebinto réalise qu'il existe une opposition entre illusion et réalité. L'expression « Mais le matin » marque une rupture : on passe d'un état implicite de rêve ou d'espoir à une prise de conscience brutale. Il quitte un univers intérieur pour affronter le réel. Cette réalité est double : elle est à la fois affective : « Monique qui m'attendait à Akounougbé » et socio-économique « le besoin urgent d'avoir une profession ». Ainsi, Monique devient un symbole d'ancrage dans le réel et peut-être aussi de motivation. Il s'agit alors chez Ébinto d'un passage à l'âge adulte, marqué par la prise de conscience des contraintes de la vie matrimoniale dans un foyer patriarcal.

Les répercussions du mariage patriarcal contrarient aux espérances et aux rêves d'Ébinto. Ainsi ses réactions prennent

une tournure négative et hostile à la vie commune avec Monique. L'autorité dominante de l'homme dans le mariage patriarcal s'avère dans les propos suivants et peuvent même déclencher la déconstruction du mariage : « Oui, j'étais devenu un autre ou plutôt, j'avais acquis ma vraie nature. J'étais devenu amer, vulgaire, méchant et cynique. Je savais que Monique souffrait de cette métamorphose et je voulais surtout la faire souffrir, elle », (p.82). Il se constate alors que ces propos d'Ebinto s'inscrivent dans une critique profonde du mariage patriarcal et de ses effets destructeurs sur les individus, en particulier dans la relation conjugale.

D'abord, la phrase « j'avais acquis ma vraie nature » est particulièrement révélatrice. Elle suggère que le mariage, loin d'être un espace d'épanouissement, agit ici comme un révélateur, voire, un catalyseur de la violence masculine latente. Dans un système patriarcal, l'homme est souvent investi d'un pouvoir et d'une autorité qui peuvent légitimer des comportements autoritaires et abusifs. Ainsi, Ebinto ne voit pas sa transformation comme une déchéance, mais comme une forme d'accomplissement, ce qui est profondément problématique.

6. La déconstruction du mariage patriarcal Ébinto-Monique

Le mariage patriarcal est, comme déjà annoncé, est un foyer conjugal où règne et domine l'hégémonie masculine. Sa déconstruction serait le contraire où l'hégémonie féminin fragilise l'autorité masculine. La relation amoureuse qui, par la suite, devient matrimoniale entre Ébinto et Monique s'effrite à partir du moment où le jeune homme devient « amer, vulgaire, méchant et cynique » (p. 82) envers son épouse. Ces adjectifs traduisent une dégradation morale progressive. Cette transformation peut être interprétée comme le produit des

frustrations sociales et personnelles, mais aussi comme le résultat d'un modèle conjugal déséquilibré où l'homme exerce une domination. Le mariage patriarcal devient alors un espace de reproduction de la violence symbolique et psychologique.

Par ailleurs, l'élément le plus frappant reste l'intention déclarée d'Ébinto : « je voulais surtout la faire souffrir, elle » (sic). Cette volonté consciente de faire souffrir Monique met en lumière une dynamique de pouvoir fondée sur la domination et la cruauté. Dans ce type de mariage, la femme devient un exutoire des frustrations masculines. Elle est réduite à une position de victime, privée d'autonomie et de protection. Le traitement inhumain qu'Ébinto donne à Monique sera la cause principale provocatrice de la révolte et de l'entêtement de sa femme engendrant ainsi la déconstruction de leur mariage.

Monique n'a pas démerité dans rôle de fille ou de femme soumise dans la culture traditionnelle d'un foyer patriarcal. La déconstruction du Mariage patriarcal d'Ébinto et de Monique commence lors de la vie commune des deux mariés pendant laquelle l'époux veut se venger de la femme en la faisant souffrir. Les propos suivants d'Ebinto sont révélateurs de la fragilité de l'époux et de la puissance de l'entité féminine : « Malgré tout, Monique a essayé de sauver notre ménage. Elle a essayé de me ramener à la réalité. Elle me disait que rien ne nous empêchait d'être heureux ... Quand je rentrais du travail, je la trouvais propre et presque gaie. Elle m'accueillait avec un sourire qui m'aurait ému autrefois », (p.83). Ces propos d'Ebinto s'inscrivent pleinement dans la logique du mariage patriarcal, où les rôles sont hiérarchisés et fortement genrés. Ils révèlent à la fois la résistance de Monique et la crise intérieure du personnage masculin.

D'abord, la phrase « Malgré tout, Monique a essayé de sauver notre ménage » met en évidence le rôle traditionnel attribué à la femme dans un système patriarcal : gardienne du foyer et de la stabilité conjugale. Monique assume ici la responsabilité émotionnelle du couple. Elle tente de ramener son époux à la réalité, ce qui suggère une défaillance de son mari, et qu'elle tente de maintenir l'équilibre du ménage. Cela traduit une injustice structurelle : la survie du couple repose principalement sur les efforts féminins. Monique adopte une posture de résilience et d'optimisme, « rien ne nous empêchait d'être heureux » typique des figures féminines soumises à des contraintes patriarcales. Elle refuse la fatalité et tente de reconstruire un espace conjugal harmonieux malgré l'aliénation qu'elle subit de la part de son époux ; elle continue d'investir dans une relation déséquilibrée où ses efforts ne sont pas réciproques.

Par ailleurs, la description d'Ebinto : « je la trouvais propre et presque gaie... elle m'accueillait avec un sourire » souligne les attentes normatives du mari envers son épouse. La propreté, la gaieté et l'accueil chaleureux deviennent des devoirs implicites de la femme. Ce regard masculin réduit Monique à une fonction : celle de plaire, d'apaiser et de servir. Le fait qu'il précise « qui m'aurait ému autrefois » révèle une désensibilisation affective du mari, voire une perte d'humanité. Il est incapable de répondre à l'effort affectif de son épouse, ce qui accentue le déséquilibre relationnel. Ces propos traduisent une crise du modèle patriarcal lui-même. Ebinto, censé incarner l'autorité et la stabilité, se montre défaillant, désengagé et émotionnellement absent. Monique, bien qu'en position subordonnée, devient paradoxalement le pilier du couple. Cette inversion partielle des rôles met en lumière les limites du patriarcat : lorsqu'il échoue, il repose encore davantage sur les sacrifices féminins.

De manière brève, ce passage illustre un mariage patriarcal en crise, où la femme lutte pour préserver le lien conjugal tandis que l'homme, prisonnier de ses frustrations et de son désengagement, devient incapable d'assumer pleinement son rôle. Il met ainsi en évidence les tensions entre normes sociales, attentes genrées et réalités affectives.

Un événement qui marque un tournant important dans la conscience d'Ebinto et permet de lire en profondeur les mécanismes et les fissures du mariage patriarcal est la maladie ; elle joue un rôle symbolique. Dans les propos suivants d'Ebinto la déconstruction du mariage patriarcal se distingue clairement:

Ma santé ne s'améliora pas immédiatement. Je gardai le lit. Monique était toujours près de moi. Elle était douce et affectueuse, mais toujours silencieuse. Un jour je lui demandai de me faire la lecture et elle choisit les misérables de Victor Hugo. Elle se mit à lire, à parler de la misère humaine que Hugo a si bien peinte. J'ai écouté Monique et il m'est venu à l'idée que, moi aussi, j'étais un misérable d'une manière ou d'une autre. Je commençai seulement à avoir honte de ma conduite vis-à-vis de Monique ... le soir Monique me faisait faire de courtes promenades sur la route bordée de verdure. Encore faible je m'appuyais sur Monique et j'éprouvais une douce sensation au contact du corps de la jeune fille. Je posais ma tête fatiguée sur l'épaule de Monique et j'aimais écouter le battement régulier de son cœur, (pp.92-93).

Dans le cadre du mariage patriarcal, l'homme est censé être le pilier fort, autonome, pourvoyeur. Or ici, Ébinto est immobilisé, affaibli, dépendant. Cette inversion des rôles met en crise l'ordre patriarcal : Monique devient celle qui soigne,

soutient et accompagne. Elle incarne une forme de force silencieuse, contrastant avec la domination masculine habituellement attendue. Son attitude « douce et affectueuse, mais toujours silencieuse » révèle une soumission apparente, mais aussi une endurance qui dépasse la simple passivité.

Ensuite, le choix de *Les Misérables* de Victor Hugo est hautement significatif. Ce roman met en scène la souffrance humaine, la faute, la rédemption. En écoutant cette lecture, Ebinto se reconnaît lui-même comme « misérable ». Cette identification est essentielle : elle marque le réveil d'une conscience morale. Dans un système patriarcal où l'homme justifie souvent ses excès (autorité, violence, indifférence), Ebinto commence à remettre en question sa conduite envers Monique. La honte qu'il éprouve est donc une rupture avec l'impunité masculine typique de ce système.

Par ailleurs, le silence de Monique est très ambivalent. D'un côté, il peut être interprété comme le signe de son oppression : dans le mariage patriarcal, la femme n'a pas toujours la possibilité d'exprimer sa souffrance ou de contester. Mais d'un autre côté, ce silence devient ici une forme de langage moral. Sans reproches explicites, elle agit, soigne, lit, accompagne — et c'est précisément cette attitude qui provoque la prise de conscience d'Ebinto. Autrement dit, elle transforme une position de faiblesse sociale en puissance éthique.

Enfin, les gestes physiques décrits dans la dernière partie (« je m'appuyais sur Monique », « je posais ma tête... ») traduisent une redéfinition du rapport conjugal. Dans le modèle patriarcal classique, le corps de la femme est souvent objet de désir ou de domination. Ici, il devient source de réconfort, de soutien et presque de guérison. Ebinto ne domine plus, il dépend ; il ne possède plus, il ressent. Cette transformation suggère une

humanisation du lien conjugal, fondée sur la tendresse et la réciprocité plutôt que sur l'humilité.

En somme, ce passage montre que le mariage patriarcal, bien qu'encore présent à travers le silence et le dévouement de Monique, est mis en tension. Comme l'a démontré Betty Friedan (1963), la femme est souvent enfermée dans un rôle d'épouse dévouée qui masque une forme d'aliénation. Toutefois, dans ce contexte, Monique ne se réduit pas à cette assignation : sa douceur devient un vecteur de transformation morale. Par ailleurs, l'analyse de Kate Millett (1970) sur la dimension politique des relations de genre permet de comprendre que la maladie d'Ebinto reconfigure les rapports de pouvoir au sein du couple. Dès lors, Monique apparaît comme une figure de résilience dont la posture, loin d'être pure passivité, participe à l'émergence d'un rapport plus égalitaire et plus humain, conformément aux aspirations de la deuxième vague féministe.

Pendant la crise sanitaire d'Ebinto, il révèle, lui-même, ouvertement l'échec de sa responsabilité envers sa femme et la désintégration du pouvoir masculin. Il sollicite l'aide de sa femme :

Ce n'est pas de la pitié que je ressens pour toi, Monique. Peut-être ne me croiras-tu pas, mais j'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin de ta présence. Tu sais tu ne peux pas oublier les peines, mais je te demande de me faire confiance une toute dernière fois. J'essaierai de te faire oublier le passé, de te donner le bonheur que tu mérites. Et je croyais avoir réussi à redonner le sourire à Monique, (p.111)

Les propos d'Ebinto s'inscrivent pleinement dans la logique du mariage patriarcal, tout en révélant une tension entre

sincérité apparente et domination implicite. Ebinto cherche à se repositionner comme figure centrale et indispensable du couple. Lorsqu'il affirme « *j'ai besoin de toi* », il semble exprimer une dépendance affective. Cependant, dans le cadre patriarcal, cette déclaration peut être interprétée comme une stratégie de reconquête du pouvoir conjugal : reconnaître le besoin de l'épouse ne signifie pas nécessairement une égalité, mais plutôt une manière de la maintenir dans le rôle traditionnel de soutien émotionnel. Monique est ainsi valorisée non pour elle-même, mais pour la fonction qu'elle remplit auprès de son mari. Le statut d'époux d'Ébinto se fragilise alors.

Ensuite, son discours est marqué par une rhétorique de la réparation et de la promesse. Ébinto reconnaît implicitement les souffrances passées (« je sais que tu ne vas pas oublier les peines »), mais il demande aussitôt à Monique de « faire confiance une toute dernière fois ». Cette demande traduit un mécanisme typique du mariage patriarcal : la femme est invitée à pardonner et à patienter, tandis que l'homme conserve l'initiative du changement. La responsabilité du rétablissement du couple repose donc en partie sur Monique, à qui l'on demande de croire encore, malgré les blessures. Elle renverse sans doute le rôle hiérarchique masculin du mariage patriarcal.

Par ailleurs, la promesse de « donner le bonheur que tu mérites » révèle une conception asymétrique du bonheur conjugal. Dans une logique patriarcale, c'est l'homme qui se pose en dispensateur du bonheur, comme s'il détenait le pouvoir de définir et d'accorder l'épanouissement de son épouse. Monique n'est pas présentée comme actrice de son propre bonheur, mais comme bénéficiaire d'une grâce masculine. Dans ce contexte, Ébinto s'est piégé et a échoué lamentablement. Il pense avoir réparé la relation simplement en observant un signe extérieur (le sourire) : « je croyais avoir réussi à redonner le

sourire à Monique ». Cette phrase montre une compréhension superficielle de la souffrance de Monique et met en évidence le décalage entre apparence de réconciliation **et** réalité intérieure. Dans le contexte patriarcal, les émotions de la femme sont souvent réduites à des signes visibles, sans véritable prise en compte de leur profondeur. L'époux se fragilise dans sa responsabilité de consolateur

Les propos met en lumière un moment de pseudo-réconciliation où le discours d'Ebinto oscille entre aveu, promesse et tentative de reprise de contrôle. Derrière une apparente sincérité se cache la persistance des rapports de domination propres au mariage patriarcal : la femme doit pardonner, croire et soutenir, tandis que l'homme conserve la position d'autorité et d'initiateur du changement. Pourtant toutes les tentatives du mari traditionnel se heurte à la déchéance.

Sur le plan économique, Ébinto a également raté sa responsabilité patriarcale. La hiérarchie est renversée et c'est l'entité féminine qui pourvoir de l'argent pour leur voyage à Akounougbé: « Je n'avais pas fait de grandes économies, mais Monique était très économe et pendant les deux mois de calme que nous avons vécus, elle était arrivée à mettre assez d'argent de côté » (p.116). Dans ces propos, le personnage d'Ébinto met en lumière, de façon implicite mais significative, certains mécanismes du mariage patriarcal. L'aveu « Je n'avais pas fait de grandes économies » souligne l'échec partiel d'Ébinto dans son rôle traditionnel de pourvoyeur. Dans une logique patriarcale, l'homme est censé assurer la stabilité économique du foyer. Or ici, cette responsabilité est fragilisée. Cela crée un déséquilibre entre l'idéal patriarcal et la réalité vécue. « Monique était très économe [...] elle était arrivée à mettre assez d'argent de côté » met en valeur le rôle discret mais essentiel de la femme dans la gestion du foyer. Monique agit dans l'ombre :

elle compense les insuffisances d'Ébinto par sa prudence, son sens de l'économie et sa capacité à anticiper. Cela correspond à une attente classique du système patriarcal : la femme doit être une bonne gestionnaire domestique, sans nécessairement être reconnue comme actrice économique à part entière.

Une lecture déconstructive des propos d'Ébinto peut s'interpréter comme une subversion silencieuse du patriarcat. En réalité, c'est Monique qui assure la stabilité financière du couple pendant cette période. Elle devient, de fait, un pilier économique, même si Ebinto continue d'occuper symboliquement la position de chef de famille. Il y a donc un décalage entre le pouvoir officiel masculin et le pouvoir réel féminin, mais invisibilisé. Ainsi le statut hiérarchique économique se déconstruit et c'est la femme qui assume la responsabilité financière. L'expression « deux mois de calme » suggère que cette stabilité financière est liée à une accalmie dans les tensions conjugales. Cela implique que l'équilibre du ménage dépend en grande partie des efforts et du comportement de Monique, ce qui renforce l'idée d'une charge émotionnelle et pratique pesant sur la femme dans le mariage patriarcal. Monique remet en cause la hiérarchie patriarcale puisque l'homme ne remplit pas pleinement son rôle économique,

Ébinto reconnaît la faillite dans sa propre existence et la chute dans son mariage avec Monique : « L'équilibre de mon existence, pourrais-je jamais arriver à l'établir ? Je l'avais déjà perdu. Il y avait Monique. Après de longs mois de souffrance, elle était arrivée à me sauver. Mais maintenant j'étais seul, trop seul et le coup avait été trop fort pour que je puisse me ressaisir », (p.127). Ces propos d'Ebinto traduisent une profonde crise personnelle qui s'inscrit pleinement dans les contradictions du mariage patriarcal. La question « L'équilibre de mon existence, pourrais-je jamais arriver à l'établir ? » révèle une

perte de repères. Dans un système patriarcal, l'homme est censé incarner la stabilité, la maîtrise de soi et l'autorité. Or ici, Ebinto apparaît fragilisé, incapable de maintenir cet équilibre. Cette interrogation marque donc une rupture avec l'idéal masculin traditionnel. L'aveu « Je l'avais déjà perdu » souligne que cette crise n'est pas ponctuelle mais profonde et durable. Elle suggère un effondrement intérieur qui peut être lié à son incapacité à assumer pleinement son rôle de chef de famille ou à gérer les tensions du couple.

La phrase « Il y avait Monique. Après de longs mois de souffrance, elle était arrivée à me sauver » met en lumière le rôle fondamental de Monique. Dans le cadre patriarcal, la femme est souvent reléguée à une position de soutien affectif. Ici, ce rôle est amplifié : Monique devient littéralement celle qui sauve Ébinto. Cela montre que la survie émotionnelle de l'homme dépend de la femme, ce qui renverse implicitement le rapport de force traditionnel. Et quand Ébinto dit : « Mais maintenant j'étais seul, trop seul », cela traduit une solitude extrême. Cette solitude peut s'expliquer par la disparition ou l'éloignement de Monique, mais elle révèle surtout la dépendance affective d'Ébinto. Dans un modèle patriarcal, l'homme est rarement préparé à exprimer ou gérer ses émotions ; il devient donc vulnérable lorsque le soutien féminin disparaît. Pour cette raison le mari exprime une incapacité à se reconstruire : « le coup avait été trop fort pour que je puisse me ressaisir ». Cette impuissance contraste avec l'image attendue de l'homme fort et résilient. Elle peut être interprétée comme une critique implicite du système patriarcal, qui impose à l'homme des rôles qu'il ne parvient pas toujours à assumer, tout en invisibilisant le travail émotionnel de la femme. Bref, Monique prend le contrôle de l'autorité conjugale dans leur foyer matrimonial. (p.127)

7. Les conséquences néfastes du mariage patriarcal sur le couple

Les présupposés du mariage patriarcal ne sont pas sans effets sur l'équilibre conjugal ; bien au contraire, ils constituent dans le roman une source majeure de tensions et de déséquilibres durables. En instaurant une hiérarchie rigide entre les époux, ce modèle fragilise la relation plutôt qu'il ne la stabilise. Comme le souligne Pierre Bourdieu, la domination masculine repose sur des structures symboliques profondément intériorisées qui tendent à naturaliser l'inégalité entre les sexes (*La Domination masculine*, 1998). Ébinto, bien qu'investi d'une autorité théorique en tant que chef de famille, se révèle incapable d'en assumer pleinement les exigences. Pris entre les attentes normatives de la société patriarcale et ses propres limites affectives, il exprime son désarroi : « L'équilibre de mon existence, pourrais-je jamais arriver à l'établir ? Je l'avais déjà perdu » (Koné, p. 127). Cette crise intérieure illustre ce que Bourdieu appelle la « contradiction de la domination », où le dominant lui-même peut se trouver fragilisé par le rôle qu'il est sommé d'incarner.

Cette instabilité se manifeste également dans la dépendance affective d'Ébinto vis-à-vis de Monique : « Ce n'est pas de la pitié que je ressens pour toi... j'ai besoin de toi » (Koné, p. 132). Une telle déclaration met en lumière l'écart entre l'idéal d'autonomie masculine et la réalité psychologique du personnage. Elle confirme l'idée que les identités de genre sont des constructions sociales, comme l'affirme Simone de Beauvoir : « On ne naît pas femme : on le devient » (*Le Deuxième Sexe*, 1949). Par extension, on pourrait dire que l'on « devient homme » selon des normes tout aussi contraignantes.

En contrepoint, Monique incarne la figure de la souffrance silencieuse. Sa patience et son dévouement s'inscrivent dans une logique de sacrifice imposée par l'ordre patriarcal. Face aux manquements d'Ébinto, elle est implicitement tenue de préserver le lien conjugal : « Je te demande de me faire confiance une toute dernière fois... » (Koné, p. 133). Cette situation illustre ce que Beauvoir analyse comme la condition féminine marquée par l'immanence, c'est-à-dire une assignation à des rôles de passivité et de dévouement au détriment de l'autonomie.

Le manque de réciprocité et l'insuffisance de communication creusent ainsi un fossé émotionnel entre les époux. Monique, en dépit de son engagement, demeure enfermée dans un rôle qui tend vers l'effacement de soi. Cette dynamique rejoint également l'analyse bourdieusienne de la « violence symbolique », forme de domination douce et invisible, acceptée par ceux-là mêmes qui la subissent. Dès lors, le mariage patriarcal apparaît comme un espace de déséquilibre structurel. Il enferme l'homme dans un rôle normatif difficile à incarner et contraint la femme à une soumission qui compromet son épanouissement. Loin de garantir l'harmonie, ce système produit des rapports asymétriques générateurs de tensions et de frustrations.

À travers cette représentation, Amadou Koné met en évidence les limites et les contradictions du modèle patriarcal. La lecture déconstructive permet ainsi de révéler les failles internes du discours social sur le mariage : sous l'apparente stabilité des rôles, le texte laisse émerger leur fragilité et leur caractère profondément problématique.

Conclusion

L'analyse déconstructive de *Les Frasques d'Ebinto* d'Amadou Koné permet de dépasser une lecture purement mimétique ou

réaliste du récit pour mettre en évidence ses ambiguïtés et ses contradictions internes. Le mariage, présenté comme une institution incontournable et garante de l'ordre patriarcal, se révèle dans le texte comme un espace d'échec et de désillusion. Loin de consacrer l'autorité masculine, le parcours d'Ébinto met en lumière la fragilité de ce modèle et souligne l'incapacité du héros à incarner l'idéal attendu par la société. Quant aux voix féminines, bien que marginalisées dans la narration, elles introduisent une forme de résistance implicite. À travers leurs jugements, leurs silences et leurs désillusions, elles fragilisent l'édifice patriarcale et ouvrent la voie à un contre-discours qui se déploie en filigrane du récit. Le roman apparaît ainsi comme un texte polyphonique, traversé par des tensions qui minent de l'intérieur l'idéologie dominante qu'il semble reproduire. Le mariage dans la tradition africaine rime avec l'institution de famille qui impose parfois des normes incontournables, en l'occurrence, l'autorité parentale et la domination masculine dans un foyer conjugal. Ces pratiques ne s'avèrent pas nécessairement les meilleures car la société africaine postcoloniale est dynamique et est confrontée à la modernité. La femme africaine se réserve le droit de s'exprimer même si l'époux détient l'hégémonie conjugale et assume à merveille ses responsabilités de chef de famille. Un silence imposé à la femme est susceptible de ruiner l'union matrimoniale.

La déconstruction permet donc de révéler que *Les Frasques d'Ebinto* n'est pas seulement un récit d'apprentissage masculin, mais un espace de subversion implicite où le patriarcat est mis en question. Ce constat invite à relire la littérature africaine non pas comme un simple reflet de la tradition, mais comme un lieu de débat, d'ambivalence et de contestation des normes établies. Une telle approche pourrait être élargie à d'autres œuvres du corpus africain francophone qui interrogent les rapports de genre

et l'institution du mariage, confirmant la fécondité d'une lecture déconstructive dans l'analyse critique des textes.

Références bibliographiques

- BA Mariame, 1979. *Une si longue lettre*, Nouvelles Éditions Africaines, Dakar, p.74
- BEAUVOIR Simone, de. 1949. *Le Deuxième Sexe*. (Tome II), Gallimard Paris, p. 13
- BEAVOIR Simone, de. 1976. *Le deuxième sexe* (Tome II), Gallimard, Paris, p. 285
- BOURDIEU Pierre. 1998. *La domination masculine*, Seuil, Paris, p. 49
- CHEVRIER Jacques, 1984. *Littérature nègre*, Armand Colin, Paris, p.12
- DERRIDA Jacques, 1967. *L'écriture et la différence*, Éditions du Seuil, Paris
- DERRIDA Jacques, 1967, *De la grammatologie*, Éditions de Minuit, Paris, p.158
- FRIEDAN Betty, 1963. *The feminine mystique*, W. W. Norton & Company, New York, NY
- KONE Amadou, 1979. *Les Frasques d'Ebinto*, Nouvelles Éditions Africaines, Abidjan
- MILLETT Kate. 1970. *Sexual politics*, Doubleday, New York, NY

Le Creuset Ibérique : Aux Sources de la péninsule Ibérique, L'analyse historique, de l'Antiquité à la fin du Moyen Âge : politique, religion et société

Papa Mahamet KANOUTE,
Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

Résumé

Ce présent travail décortique le Siècle d'Or espagnol en mettant l'accent sur les racines historiques, sociales et religieuses qui ont façonné cette période de splendeur culturelle, politique et religieuse. Nous explorons la formation de l'identité ibérique à travers une succession d'invasions, allant des Phéniciens aux Romains, jusqu'à la domination musulmane et la Reconquête chrétienne. Une attention particulière est accordée à la structure de la société médiévale et à la transition vers l'unification religieuse imposée par les Rois Catholiques de l'époque. Ce document met en lumière les tensions religieuses et sociales ancrées dans la société médiévale espagnole. Enfin, cette étude utilise la littérature pour illustrer le concept de syncrétisme spirituel. Cette approche offre ainsi une vision intégrale des transformations politiques et théologiques de l'Espagne ancienne.

Abstract

This present work dissects the Spanish Golden Age by focusing on the historical, social and religious roots that shaped this period of cultural, political and religious splendor. We explore the formation of the Iberian identity through a succession of invasions, from the Phoenicians to the Romans, up to the Muslim domination and the Christian Reconquest. Particular attention is given to the structure of medieval society and the transition towards religious unification imposed by the Catholic Kings of the time. This document highlights the religious and social tensions rooted in medieval Spanish society. Finally, this study uses literature to illustrate the concept of spiritual syncretism. This approach thus offers an integral view of the political and theological transformations of ancient Spain.

Mots clés : Siècle d'Or ; Syncrétisme spirituel ; orthodoxie catholique ; Espagne

Keywords: Golden Age; Spiritual Syncretism; Catholic Orthodoxy; Spain

Introduction

Comme son nom l'indique, le siècle d'or est une période de floraison dans tous les domaines de la vie active que connaissait l'Espagne. Selon certains spécialistes, il a commencé dans la seconde moitié du XVI^e siècle et s'est terminé à la fin du XVII^e siècle pour durer presque deux siècles. Cette période fait partie des moments les plus historiques et importants de la vie des espagnols. Et si dans ce cas, on découvrait que la littérature la plus féroce catholique de toute l'histoire européenne ; celle qui a vraiment défini un empire absolu avait en réalité été secrètement écrite en utilisant la Mystique islamique et juive. Cela semblerait être un genre de paradoxe qui donne vraiment le vertige selon d'aucun. Cependant, c'est exactement la mécanique cachée que révèle cet article qui va disséquer tout au long de cette discussion les soubassements d'une Espagne frappée par l'orthodoxie catholique.

En effet, si l'on regarde l'histoire comme une toile de dessin bien lisse dans un musée de peinture, on doit également s'attendre à voir le beau portrait officiel et sans égratignures aucunes de la chose. Ceci étant, prenons l'exemple du portrait majestueux d'un roi très sage avec des couleurs bien unies sur une surface vraiment impeccable qui constitue l'image officielle que nous allons maintenant passer sous la loupe en s'approchant d'avantage pour se rendre compte finalement que la toile est complètement craquée avec de multiples soudures qui mettent en exergue ses défauts de création artistique quasi invisible de loin.

Ces métaphores nous permettent maintenant d'aborder notre sujet sous un angle critique qui passe l'Espagne du Moyen Age et du Siècle d'Or sous cette loupe car en général, l'image

d'Epinal de cette période se sont les conquistadors, l'or et la richesse d'un empire monolithique inébranlable. Mais pour comprendre cette histoire il faut regarder les fameuses batailles invisibles et purement spirituelles de l'époque.

L'objectif de ce travail est de comprendre comment plus de deux millénaires d'invasion ont créé une société tellement sous précision qu'elle a donné naissance à ce que nous appelons aujourd'hui un syncrétisme spirituel. De surcroît, cela nous mène à poser les questions suivantes : est-ce que le choc des cultures ou des idées contraires arrivent à survivre face à la censure politique, sociale ou religieuse ? ; dans ce cas pouvons-nous simplement parler de résilience culturelle ? Répondre à ces questions susciterait vraiment une rétrospection inévitable dans les événements historiques de l'Espagne antique car justifierait aussi le pourquoi de la pertinence de cette étude scientifique. De ce fait, nous aborderont notre analyse en partant du principe de la naissance de la civilisation espagnole tout en mettant l'accent sur les nombreuses invasions qu'a connu ladite péninsule avant de parler du mode de vie de ces derniers face à la division de la société en deux parties religieusement, politiquement et spirituellement protagonistes.

1. Le sédimentation Ibérique : un destin géographique

La péninsule ibérique était une zone très convoitée par plusieurs civilisations avant et pendant le Moyen Âge. Comme mentionné dans les lignes suivantes.

La supposée filtration des champs d'Urnas en suivant la ligne Coser et de là vers l'Est-Ouest avec ce qui, à partir d'un noyau représenté par Can Missert et certaines grottes tarraconenses, se produirait une colonisation au nord de l'Èbre,

d'abord vers la Catalogne intérieure et ensuite par le haut Aragon. Maya José Luis, (1986).

En effet, cette convoitise peut s'expliquer par plusieurs facteurs et c'est pourquoi nous rappelons sa situation géographique et stratégique qui la place dans la partie sud-ouest du continent européen entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, ce qui en fait l'une des portes d'entrée les plus importantes d'Europe. Il peut être clairement identifié qu'au nord, elle est délimitée par la mer Cantabrique et la chaîne de montagnes des Pyrénées représentant ainsi la frontière avec la France et l'Andorre, à l'est par la mer Méditerranée ; pour la partie occidentale, nous délimitons l'océan Atlantique et le Portugal ; au contraire, pour les autres parties, au sud, nous pouvons remarquer le détroit de Gibraltar et la mer d'Alboran. Et pour cela nous pouvons nous contenter de Rafael Altamira quand il dit que

L'Espagne est une péninsule située à l'extrémité sud-est. D'Europe, liée au continent par un isthme de 450 kilomètres, et entourée par deux mers : la Méditerranée, à l'E. et S. (jusqu'au détroit de Gibraltar), et l'océan Atlantique, à l'S., O. et N. ; prenant ce dernier, sur la côte septentrionale, le nom de Cantabrique. Altamira, (2001)

Cet emplacement précis avec des données inestimables fait de cette péninsule une zone de voyage et d'occupation considérable à travers l'histoire qui entraînaient des conséquences considérables dont les occupations précédentes de la région par plusieurs et différentes civilisations. La situation géographique de la péninsule favorisait non seulement sa division, mais aussi son isolement. Cela se voit clairement dans les lignes suivantes : "... Tout d'abord, la division du terrain en sections séparées par

de hautes chaînes de montagnes qui favorisent l'isolement et la formation de noyaux distincts de peuplements ..." Altamira, (2001)

1.1. La couche de base et commerciale : Celtibères, Phéniciens, Grecs et Carthaginois

Durant la période de l'Antiquité, nous pouvions clairement noter une présence de populations indigènes dans la péninsule ibérique qui furent de races différentes. Ainsi, les historiens ont affirmé que les premiers habitants de cette péninsule seraient les Ibères suivis des Celtes et formèrent alors une seule race dite celtibère. Quelques siècles plus tard on remarqua l'arrivée des premiers colonisateurs étant les Grecs, les Phéniciens et les Carthaginois qui ouvrirent une longue et interminable expédition. À cela Altamira a ajouté en disant que

Les autres noms particuliers que mentionnent d'autres auteurs ne seraient, selon cette opinion, que des subdivisions locales, comprises sous les dénominations générales d'ibères, de celtes et peut-être de perses, si dans ce dernier nom il n'y a pas erreur de Varro ; étant donné, après tout, que les Ibères étaient les plus anciens colons suivant les Celtes qui ensuite, en partie, se mêlèrent à eux pour former un peuple mixte, appelé Celtibère ; les Phéniciens et les Carthaginois étant des colonisateurs étrangers qui ne peuvent pas être comptés comme habitants fondamentaux de la péninsule. Altamira, (2001)

La coexistence entre les deux races conduira à une organisation politique et sociale mal structurée qui annonçait les débuts ou l'aube d'un État fragile et non conventionnel. Cela peut être découvert lorsque les spécialistes déclarent que : " la forme

monarchique du gouvernement existait déjà dans des temps très anciens (VIII^e siècle ou VII^e siècle, avant Jésus-Christ)” Altamira, (2001).

Toujours durant l'Antiquité, avec l'arrivée des Phéniciens et des Grecs qui ouvre remarquablement l'aventure dans les territoires ibériques selon les historiens. Leurs arrivées étaient importantes car ils furent venus avec de nouvelles civilisations inconnues des indigènes. Cependant, dans le domaine religieux il n'y avait pas beaucoup de différence puisque le polythéisme était applicable et visible. On peut dire que ces deux colonisateurs ne sont pas arrivés en même temps puisque c'était d'abord l'arrivée des Phéniciens puis celle des Romains. Après de longues périodes d'hégémonie phénicienne, qui ont facilité l'administration de la zone puisque le modèle d'administration chapeauté par les autochtones était fragile et quasi inexistant, cela s'est traduit par une exploitation des ressources naturelles pour pouvoir établir des commerces qui leur ont permis de s'enrichir et de réaliser leur domination. Par conséquent, ils ne se sont pas limités sur les côtes de la péninsule mais ont occupé la partie intérieure pour mieux garantir leur commerce et leur exploitation. Autrement dit, les principaux motifs ou objectifs de ces derniers étaient purement économiques. Altamira nous le rappelle en abordant toujours ces lignes

Les Phéniciens ne se contentèrent pas d'occuper les côtes. Ils se sont installés en Espagne, surtout dans la région du S. (Andalousie et Murcie) ; et, méritant le commerce parfois, la force d'autres fois, et en particulier la supériorité de leur culture, ils ont fini par dominer sur les Ibères auxquels ils ont peut-être communiqué leur langue, probablement leur écriture, industrie et arts. Altamira, (2001)

La domination phénicienne a commencé à montrer sa fragilité avec les attaques et les menaces répétées de l'empire grec qui est

entré dans la péninsule ; ce qui a marqué la deuxième invasion ou colonisation de la péninsule ibérique selon les historiens. Comme les Phéniciens, les Grecs avaient presque la même stratégie d'occupation. Les deux approches se ressemblaient grâce à la proximité entre elles. L'occupation grecque était très organisée et méthodique donc la première motivation était économique avant d'être religieuse et politique. Les héritages remarquables laissés par ces derniers sont actuellement visibles dans tous les domaines notamment dans le politique et la langue. Ainsi étant, comme les colonisateurs précédents, les Grecs avaient également fini par montrer dans une période clé, une faiblesse causée par diverses raisons telles que la mauvaise gouvernance et les attaques récurrentes de leurs ennemis, par exemple ; l'une des conséquences de cette période a été de négliger l'arrivée ou la domination des Carthaginois dans la péninsule ibérique. La colonisation de la péninsule par les Carthaginois s'était faite progressivement puisque les Grecs et les Phéniciens continuaient d'occuper quelques zones stratégiques qui leur permettraient de poursuivre leurs activités commerciales en Méditerranée et une partie de l'Asie et de l'Afrique. "l'intervention armée des Carthaginois devint bientôt une domination, absorbant les anciennes colonies phéniciennes d'Espagne et les obligeant à dépendre directement de Carthage" Altamira, (2001)

En outre, la colonisation des Carthaginois a été très violente puisque les forces armées ont été considérables et avaient imposé une dictature féroce non seulement sur la péninsule mais aussi en Méditerranée et dans les zones colonisées en Afrique. Cette forme d'administration à la main de fer fait de Carthage le moteur économique et commercial de cette région. Après avoir démontré leur hégémonie, ils se sont finalement consacrés à un projet d'agrandissement, qui a attiré en quelques temps la curiosité du puissant Empire Romain qui

s'étendait à cette époque très considérablement en Europe et en Méditerranée ; qui, plus tard et inévitablement, provoquerait une confrontation entre ces deux empires. “il était naturel que des rivalités naissent entre Romains et Carthaginois. Les Romains, possédés d'une grande ambition politique, voyaient en Carthage un terrible rival pour leurs plans de remerciement”. Altamira, (2001). La division des Carthaginois pendant des batailles internes entre ses propres entités contre les indigènes pour conserver le pouvoir et la force militaire, ils ont fini par déstabiliser la force de Carthage. Les colonies occupées y ont participé avec un grand intérêt en raison de la célèbre bataille de Sicile. Hamilcar se distingua au cours de ces batailles en lançant une expansion considérable de ses forces vers le nord de la péninsule ; mais c'est Asdrúbal Barca qui a poursuivi la guerre vers la réunification du peuple carthaginois avec le peuple indigène, garantissant une période de paix en établissant sa capitale à Cartago Nova. A côté de cette paix, il y avait une menace romaine qui était toujours d'actualité car quelques années plus tard les Carthaginois ont décidé d'attaquer les Romains en allant directement en Italie. Les batailles stratégiques, ainsi que la division des forces des Carthaginois leur avaient été fatales du fait de laisser une partie de l'armée sur la péninsule et l'autre tentait d'attaquer directement l'Italie ; malheureusement, les Romains ont profité de cet échec pour accéder à la péninsule ibérique pour la première fois. Cela signifierait qu'au début, les Romains ne pensaient même pas à coloniser la péninsule ibérique mais à vaincre les Carthaginois pour parvenir à leur domination. “Au début, les Romains n'ont pas pensé à organiser intensément la conquête de l'Espagne ...” Altamira, (2001).

1.2. La couche structurelle ou de modernisation : l'Empire Romain

L'arrivée des Romains a été menée par le grand Empire romain. Ainsi, cette période de boom dans la quasi-totalité des domaines était visible dans les héritages connus de l'histoire de cette péninsule. L'Empire romain a imposé non seulement son leadership mais aussi sa civilisation, ainsi que sa religion qui n'était en premier lieu rien d'autre que la croyance en de nombreux dieux (polythéisme ou paganisme). De cette domination, nous remarquons un changement radical dans tous les domaines et particulièrement au niveau politique (administration) et religieux. Les autochtones seraient sûrement, dans les siècles à venir, en contact avec une nouvelle religion inconnue jusque-là. En effet, au fil des siècles, les Romains ont réussi à réaliser leur domination dans la péninsule ibérique en lui prêtant le nom d'« Hispania » mais cette hégémonie sera plus tard remise en question par de multiples guerres internes et de résistances de la part de certains peuples autochtones. Par ailleurs, deux nouvelles invasions de Maures venus d'Afrique du Nord et de Francs (venus de France) ont rapidement été combattues par les Romains. En ce sens, "...Un grand nombre de Maures sont entrés par l'Andalousie, arrivant jusqu'à Antequera et soutenant des combats avec les troupes romaines, qui, finalement, les ont repoussés. Un siècle plus tard, peu après, d'autres tribus venant du N. pour la France, les Francs, ont envahi l'Espagne". Altamira, (2001).

Malgré toutes ces tensions, internes et externes, les Romains ont continué à maintenir leur hégémonie peut être grâce à l'apparition du christianisme qui a lancé les bases d'une nouvelle religion cette fois avec de nombreux défis, notamment avec la prédication de l'église dans les colonies. Ces défis ont été éclatés par de nombreuses mutations dans le processus d'administration de la péninsule ; c'était cette période, appelée « la romanisation effective » de la péninsule ibérique. Ainsi, la

romanisation était très importante car elle a permis à la Péninsule pour la première fois d'aboutir à une administration sociale, politique, économique et religieuse très bien structurée. De là, nous assistons à une première modernisation de la péninsule ibérique ; cette période peut être considérée comme la fin du Haut Moyen Âge, annonçant l'entrée dans le fameux Moyen Âge. “avec ce régime que nous avons exposé et le grand développement qui a pris la romanisation, la péninsule a vécu de nombreuses années en grandissant dans l'importance politique, commerciale et économique”. Altamira, (2001)

Siècles après siècles, nous assistons à une phénoménale hégémonie romaine qui semble sans fin lorsque les problèmes politico-sociaux ont commencé à submerger l'ancien empire. En effet, face au brillant développement de la péninsule, et aux tensions extérieures ; d'autres conquérants barbares aussi appelés : envahisseurs du V^e siècle, ont commencé à se faire voir. Parmi ceux-ci, on peut citer les germaniques, les Wisigoths, les Byzantins, etc.

La fin du pouvoir romain en Hispanie est associée, de manière presque inévitable dans nos esprits et dans notre mémoire, à l'idée d'un effondrement violent et destructeur provoqué par l'éruption de peuples barbares qui, étrangers à la civilisation romaine, auraient plongé la péninsule Ibérique dans une période d'obscurité. Martínez, (2007)

Ces peuples ont envahi l'Hispania lorsque l'Empire romain a de nouveau été divisé par des problèmes internes. “Avec l'élimination d'Eugène et la mort de Valentinien II, l'empire était à nouveau gouverné par un seul empereur. Cependant, cette situation dura très peu. En effet, Théodose mourut à Milan le 17 janvier 395. Le gouvernement est à nouveau divisé en deux parties...” Huesma y Maza, (2007). Martinez continue d'ajouter

au même sens qu’“au moment où les peuples envahisseurs entrèrent dans la péninsule Ibérique, à l’automne de 409, le pouvoir romain était disputé entre les partis de la cour impériale...” Martínez (2007). Ainsi, ces peuples peuvent être divisés en deux groupes comme le montre Rafael Altamira

La domination romaine a pris fin en Espagne, comme dans les autres provinces de l’Empire, par l’invasion des barbares ou des Germains, peuples habitant le nord de l’Europe et qui ont envahi lentement les terres du centre et du sud. En Espagne, il y a eu deux invasions : celle des Suèves, des Vandales et des Alains, en 409, qui ont soustrait à la domination romaine une grande partie de la Galice, la Lusitanie, les Carthaginois et la Bétique, et celle des Wisigoths, qui en 414 ont pris possession de certains territoires de la Catalogne. Altamira (1988)

1.3. La couche de transition : les Wisigoths

Parmi les colonisateurs cités précédemment qui ont envahi l’Hispania sous domination romaine, le plus important est celui des Wisigoths, qui sont entrés dans la même période ; c’est-à-dire lorsque l’empire était inefficace dans la gestion et la défense de ses territoires. À cette époque, Rome a perdu le contrôle total de l’unité territoriale dans ses colonies. Les Goths commencèrent le processus de récupération (sous la direction du roi goth, Romani Nominus Causa) de la péninsule marquant ainsi la fin de l’Hispania romaine. Bien sûr, cela ne sera pas facile puisque les Romains ont essayé de les chasser. Ainsi, les Goths réussissaient à installer temporairement leur capitale à Barcelone après des batailles terribles et très violentes non seulement contre les Romains mais aussi contre les autres barbares venus du nord et du sud péninsulaire.

Après la défaite des Romains, il s'agissait maintenant d'affronter les Suèves (germaniques) qui avaient réussi à coloniser une partie de la péninsule, surtout dans certains endroits stratégiques. "après sa campagne en Galicia, le pillage de Braga et la mort de Rechiario, Teodorico II et ses troupes se dirigèrent vers la Lusitanie avec l'intention de prendre les centres de contrôle souabes au sud" Martínez, (2007). Ensuite, nous pouvons constater une réorganisation politique et administrative qui leur a permis d'occuper et de s'installer complètement dans la péninsule. Cela peut simplement justifier que les Goths se soient installés d'abord à Toulouse, ce qui leur a permis de jouir de pouvoirs et de dominations sur les autres peuples présents dans cette partie. Vient alors le temps de la consolidation des acquis, autrement dit, l'hégémonie wisigoth. Les Wisigoths se mirent plus tard en guerre contre les Francs toujours dans le cadre de l'expansion de l'empire. « L'intervention ostrogote dans les affaires de la Gaule n'a pas réussi à éviter l'affrontement armé entre francs et wisigoths au printemps 507 ». Quelques années plus tard, Théodoric fut remplacé par ses petits-fils Amalric et Atalaire qui se partageaient les territoires conquis en établissant leur capitale à Narbonne. En entrant de plein pied dans la péninsule, ils avaient d'abord régulé le domaine de l'agriculture avec des réformes considérables sur le droit d'acquisition des terres. "Les Goths en Italie et en Hispanie ont imposé, selon différents témoignages, un quota des deux tiers pour les terres arables, un tiers des esclaves peut-être en général de la main d'œuvre dépendante, et la moitié pour les forêts et les friches" Martínez, (2007).

Cependant, après plusieurs années d'anarchie et d'instabilité wisigothe, avec des objectifs purement religieux, les envahisseurs arabes entrèrent la péninsule.

1.4. La couche orientale : l'Invasion Arabe

L'arrivée d'une autre civilisation au début du VIII^e siècle ; cette fois avec des approches totalement différentes de celles que les indigènes ont connues dans le passé. La découverte de cette nouvelle civilisation menée pour des motifs religieux (l'islam) a été dirigée par les Arabes et cette fois nous avons remarqué que quelques années plus tard, un mouvement de résistance et ensuite de reconquête de la péninsule par les indigènes est apparu depuis le nord de la péninsule ibérique. Ainsi, avec les nombreux colonisateurs venus de partout apportant des expériences et des modèles de gouvernance multiples et variés, il avait réussi à être profitable pour les indigènes.

Ces expériences cumulées de la foi catholique léguée par les Romains avaient permis la création de quelques royaumes répartis sur la quasi-totalité de la péninsule. Les plus connus de l'époque selon les historiens se situaient dans la partie nord de la péninsule. Les musulmans avaient réussi à établir le centre ou la capitale politique de Cordoue pendant le règne d'Abderrahmane. Quelques années plus tard, après la première victoire lors de la bataille de Covadonga, les chrétiens, sous forme d'alliance, fondèrent les premiers royaumes chrétiens des Asturies, de Galice, de León, de Castille et de Navarre. Il faut noter que quelques années plus tard, ces royaumes se sont unifiés sous la direction de la Castille pour pouvoir combattre les musulmans de manière efficace ; c'est de là que commença la célèbre reconquête. Cette reconquête fut phénoménale car on pouvait constater une première unification d'entités autonomes et indépendantes formant un gouvernement central : les débuts de la création de l'Empire espagnol. "les territoires occupés par ces royaumes étaient jusqu'à cette date peu étendus par rapport aux dominateurs, et leur culture très rare et sans vie propre". Altamira, (1988)

Après l'arrivée ou la colonisation des Arabes dans la péninsule ibérique, ou plus simplement de l'islamisation ; après plusieurs longues batailles dans certaines zones, il avait été question pour les indigènes de reconquérir leurs terres, c'est-à-dire la rechristianisation de la zone sud de la péninsule ibérique. Mais il faut tout d'abord noter que cette reconquête a pris près de huit siècles de domination musulmane. Cela a été possible grâce à l'unification des royaumes du Nord péninsulaire dirigé par la Castille qui donnera plus tard le nom de Castille et León. Mais, c'est en 1492 que la dernière ville sous domination arabe (Grenade) a été reprise par les Rois catholiques de l'époque. Cependant, avant d'entrer dans le vif du développement de la reconquête, il vaut la peine de dire que les musulmans ont vécu en harmonie ou, si l'on veut, en tolérance avec les peuples indigènes puisqu'ils n'ont pas cherché à changer tout le mode de vie de ces derniers surtout dans le domaine religieux. "...Mais, comme les Wisigoths, ils n'ont pas cherché à effacer entièrement la personnalité des vaincus." Altamira, (1988). Cette tolérance avait favorisé la confiance mutuelle et une harmonie parce que les musulmans permettaient aux chrétiens de vivre dans les territoires colonisés avec leur propre religion : le christianisme. Ces chrétiens qui ont vécu dans ces terres étaient appelés les mozarabes. Les lignes suivantes nous servent de soutien.

En raison de cette tolérance et de la liberté accordée à tous les colons et serfs qui embrassaient la religion mahométane, ils n'ont pas rencontré beaucoup de résistance de la part du peuple, et un nombre considérable d'Espagnols sont restés dans leurs anciens territoires et villes, soumis uniquement à la domination politique des musulmans et au paiement de certains impôts. Ces gens ont été appelés mozarabes. Altamira, (1988).

Le califat des Arabes établi à Cordoue eut des relations commerciales et parfois amicales avec les royaumes chrétiens du nord constitués d'indigènes, de certains éléments wisigoths et francs ; mais au cours des siècles, les royaumes chrétiens se sont affrontés dans des luttes internes pour la succession à la couronne surtout entre Autriche, León et Castille. Ces conflits eurent de graves conséquences comme la subordination des royaumes chrétiens au Cordouan. Mais, à partir du XI^e siècle, c'est l'inverse qui s'est produit ; cette fois-ci, c'est le royaume musulman, en raison de luttes internes, qui s'est scindé en plusieurs royaumes appelés aussi Taifas.

À cette époque, les royaumes chrétiens ont profité de la faiblesse des musulmans grâce à leur division en entités autonomes et aussi l'arrivée des Almoravides et des Almohades venus d'Afrique pour se réunifier dans des royaumes plus puissants puis commencer les luttes pour la reconquête totale de la péninsule Ibérique. Cette période peut être considérée comme la fin du Moyen Âge et le début du Bas Moyen Âge. On peut considérer que ces moments furent glorieux pour les chrétiens puisqu'ils avaient réussi à prendre des territoires clés et stratégiques.

Ces prises ont marqué le début de l'hégémonie des royaumes chrétiens et la conception d'un unique grand empire. Ces événements ont provoqué de nombreuses mutations dans tous les domaines de la vie. "Alors que la richesse et la culture des différents pays espagnols augmentaient, l'ancienne situation respective des classes sociales changeait." Altamira, (1988). La récupération de la partie sud de la péninsule avait engendré la richesse de l'Espagne de cette époque ; mais, cette richesse impliquerait une lutte des classes qui était d'abord politique avant d'être sociale.

2. La fracture médiévale : deux modèles sociétaux

Tout au long du VIII^e siècle et jusqu'au début du XI^e siècle, la plupart des peuples qui ont existé en Espagne vivaient dans une certaine harmonie et tolérance. Cependant, il sera important de bien centraliser le débat qui nous occupe dans son contexte parce qu'à cette époque, l'Espagne était divisée en deux zones diamétralement distinctes comme opposées : une zone musulmane (administrée par les Arabes), au sud et une zone chrétienne (occupée et dirigée par les royaumes chrétiens), au nord. Ainsi, il est devenu clair que nous avons deux structures sociales différentes par le simple fait que les coutumes et niveaux spirituels des personnes appartenant à chaque zone étaient très différents l'une après l'autre.

2.1. Le sud musulman

Nous nous sommes d'abord intéressés à la zone sud de la péninsule et nous osons dire que là, la société était structurée de manière très organisée. En effet, grâce à la tolérance des Arabes après la conquête, de nombreux indigènes ont abréssé la religion mahométaine, ce sont les appelés renégats. "Le clergé eut momentanément une certaine prépondérance sociale, mais elle dura bien peu, et la population, de plus en plus mêlée d'éléments étrangers, renégats pour la plupart, perdait ses caractères propres et les sentiments qui la caractérisaient auparavant" Altamira, (2001).

Le fait que ces derniers furent nombreux peut se justifier par le mélange de toutes les cultures formant ainsi une société fondée sur le respect mutuel des croyances de chacun. Mais, en ce qui concerne la structure sociale, elle est divisée en plusieurs groupes. Chaque groupe a des caractéristiques et des niveaux de responsabilité différents. La société espagnole sous domination musulmane, ainsi qu'on l'a dit, était organisée de la manière

suivante : les hommes libres et les esclaves. Mais au sein de chaque groupe, il existait des sous-groupes tels que l'aristocratie, les notables et la masse. En effet, la hiérarchisation de la société était claire puisque les hommes et les femmes ne jouissaient pas non plus de similitudes privilégiées au niveau social. Cependant, à côté de cette situation dans laquelle la population vivait en parfaite harmonie, nous assistons à des problèmes plus graves. Cela se manifeste par la configuration de cette société sous l'angle de la religion. C'est-à-dire que l'appartenance à l'islam peut définir le rang social de chaque personne.

Trois siècles soutenus par la domination politique et socio-économique de la minorité arabe dirigeante ont sans doute facilité l'introduction, au moins en tant que cadre théorique, du modèle social classique de l'islam, sur la base d'une division sociale apparemment simple en deux grands groupes de musulmans et d'une considération spécifique pour les adeptes des religions « du livre », mozarabes et juives. García & Navarrete, (2008)

Malgré le fait que la noblesse était liée à l'origine et bien sûr à la religion, les Arabes ont accaparé la majeure partie du pouvoir ; mais il y eut aussi une aristocratie sous l'influence des marchands, c'est-à-dire dirigée par quelques indigènes ou mozarabes évidemment juifs en relations avec le trône de Cordoue. Ces derniers avaient parfois des relations avec le secteur de l'administration puisqu'ils occupaient certains postes prestigieux au sein politique du célèbre empire d'al-Andalus. Même dans les autres parties de cette société, ce phénomène existait parce que nous avons remarqué que dans la masse (la

classe basse), il y avait des différences notables entre les indigènes et les envahisseurs arabes en raison de la religion ou de la lignée. Ces développements pourraient être considérés comme des écarts considérables entre les deux groupes dans la même société, entraînant non seulement une simple stratification sociale mais aussi de nombreuses tensions internes entre les indigènes et les envahisseurs arabes. “Les chrétiens n’ont jamais bénéficié de l’égalité des droits dans une société conquise par les musulmans, et les garanties, au départ très étendues, qu’ils leur donnaient à l’origine, allaient progressivement diminuer” Payne, (1984). En outre, il faut dire que de telles pratiques étaient contraires aux principes islamiques qui promeuvent et recommandent l’égalité de race, de couleur, et surtout la tolérance. Le Coran dit ceci

Et combattez [les non-croyants] jusqu’à ce que la persécution cesse ; et la religion ne soit qu’à Allah ; mais s’ils renoncent, alors il ne devrait y avoir d’hostilité que contre les oppresseurs (II, 193. Il n’y a pas de violence dans la religion ; certes, le chemin de la vérité s’est fait nettement différent de celui de l’erreur (II, 256). Mais si votre Seigneur l’avait voulu, en vérité tous ceux qui sont dans le monde auraient eu la même croyance. Forceras-tu donc les hommes à être des croyants ? Aucune âme ne croit sans la permission de Dieu (X, 99-100)

De là, nous avons remarqué un contraste considérable dans le domaine social de la partie sud de la péninsule puisque certains groupes sociaux ont été marginalisés. De plus, la situation des renégats, des mozarabes, des juifs et des esclaves était dans une certaine logique à simuler puisque chaque groupe subissait des discriminations et inégalités sociales considérables. Ainsi, cette situation est restée pour la plupart des indigènes de cette société jusqu’à ce que l’al-Andalus se fragmente en plusieurs Taifas au

cours du XI^e siècle. “mais d’autres esclaves qui n’étaient pas eunuques jouirent aussi d’une bonne situation grâce à leur service courtisan ou fonctionnaire au monarque et aux membres de la jassa, ou par leur participation à l’armée ou à la garde personnelle du souverain.

De ces secteurs militaires sortiront certains rois de taifas dans lesquels le califat sera fragmenté.” García & Navarrete, (2008). En effet, les problèmes énumérés ci-dessus et l’imposition des paiements fiscaux ont réduit au minimum la présence des mozarabes et des juifs dans le bloc sud péninsulaire. Et cela favoriserait l’affaiblissement de l’émirat de Cordoue en faveur du bloc du Nord ; conséquence improbable de sa désintégration imminente en trente-neuf taifas totalement indépendants. Maintenant, il est très intéressant de savoir ce qui s’est passé dans la partie nord de la péninsule à l’époque sur le plan social.

2.2. Le Nord Chrétien

En essayant maintenant d’analyser la structure sociale de la période d’étude dans un contexte aussi social que religieux, il faut porter une attention particulière puisque la partie nord péninsulaire était très différente de celle du sud. En effet, le nord a été administré par les noyaux chrétiens dans un contexte de très forte tension avec l’avancée de l’islam. C’est pourquoi nous pensons que ce qui pourrait rendre cette étude difficile serait les variétés et les divers royaumes qui se partageaient ce territoire évidemment sous l’influence chrétienne. Ainsi, le territoire du nord a été occupé par plusieurs royaumes catholiques, mais ils ont eu presque les mêmes structures sociales.

la société hispanique était exogame plutôt qu’endogame (elle ne se mariait pas exclusivement entre clans) ; la lignée et l’héritage étaient bilatéraux plutôt

qu'agnatiques (par la ligne masculine seulement) ; le sens de l'honneur se référait au prestige et à la vertu de l'individu et de l'unité familiale plutôt qu'au clan, et la société reconnaissait certains droits concrets de la femme. Payne, (1984).

Fort est de constater que cette société a vécu sous le féodalisme qui l'a divisée en trois classes sociales totalement différentes mais indispensables entre elles : la noblesse, le clergé et le peuple. Il serait extrêmement pertinent que cette structure soit appliquée dans tous les royaumes chrétiens qui partageaient le territoire nord de la péninsule. Ainsi, chacune de ces couches sociales avaient des caractéristiques spécifiques qui leur ont permis de s'identifier. En ce qui concerne la couche des clergés, il a pris en considération exclusivement les rôles de l'église. C'est-à-dire que les dirigeants de l'église comme les évêques et les prêtres en faisaient partie. Ce groupe avait un pouvoir purement spirituel, mais possédait des terres grâce à sa proximité du trône. Le dernier groupe que nous devons étudier n'est rien d'autre que la classe des pauvres. Elle est divisée en deux sous-groupes : les paysans libres et les serviteurs. En effet, le premier noyau a pu, dans certaines conditions, acquérir des terres ou travailler pour d'autres afin de survivre, mais le dernier n'a pas eu cette possibilité et a consacré toute sa vie à travailler pour un ou plusieurs maîtres.

Cette structure sociale de la partie septentrionale de la péninsule sous influence chrétienne, était très spécifique puisque le système féodal ne pouvait garantir un accès possible à une autre classe ou à des privilèges. Autrement dit, l'appartenance à une couche peut être héréditaire ou éternelle.

De même, il est possible de constater l'existence de cette structuration sociale dans d'autres groupes sociaux mais à des fins religieuses vivaient dans une certaine harmonie, comme

nous l'avions constaté précédemment dans la partie méridionale de la péninsule. Il s'agit des mudéjares et des juifs. En effet, peut-être par pur hasard ou tolérance, les chrétiens (dominants dans cette partie), les mudéjars et les juifs vivaient sur le même territoire tout en respectant cette structure sociale. Mais, au sein de cette cohabitation, il y eut quelques tensions politiques, nuancées de motifs religieux qui se transformèrent plus tard en problèmes sociaux. Elles ont été causées par la reconquête catholique des royaumes du nord. Ainsi, malgré ces tensions, la société espagnole connut des particularités considérables dues au fait que les croyances s'entremêlèrent.

Ainsi, la coexistence entre elles provoquerait aussitôt des dissensions doctrinales qui ont eu un impact, selon ce que l'on dit, sur la religion catholique, appelées aussi hérésies. Ces hérésies ont soudainement provoqué au sein de la société, problèmes graves résultant de l'une des conséquences qui ont provoqué d'abord la terrible expulsion des Juifs à la même date du 31 mars 1492 par les rois catholiques et plus tard avec celle des musulmans qui a été poursuivie pendant le règne de Philippe III. En effet, autrefois, ces hérésies existaient en Espagne avant l'arrivée des Arabes ou des musulmans ; mais plus les choses avançaient, plus elles se compliquaient pour tous, que ce soit pour les juifs, ou pour les musulmans, parce qu'il y avait une orthodoxie catholique qui a fini par montrer son hégémonie en Espagne. Cette domination catholique avait été possible auparavant, mais de manière plus claire, après la chute du royaume nazaréen de Grenade annonçant les fins de la célèbre rechristianisation de la péninsule ibérique.

En fin de compte, après avoir analysé ces événements dans des contextes purement sociaux avec de nombreuses tensions religieuses, la logique pourrait nous faire penser que la société espagnole a connu une division à deux niveaux. Tout d'abord, la composition du film était connue car la stratification

sociale était très visible entre les différentes couches sociales existantes. Deuxièmement, la question de la religion avait favorisé une autre division, cette fois-ci plus grave parce qu'une grande partie de la population a été expulsée pour ne pas partager la même religion et les mêmes croyances spirituelles.

Conclusion

La situation géographique de la péninsule ibérique pourrait faire penser à un bunker fortifié de par ses conditions difficiles d'accès ; mais des peuples venus de plusieurs localités sont parvenus à la dompter en y accédant. Ces invasions ont bien sûr engendré des conséquences néfastes qui pour certaines sont toujours visibles. Ces multiples invasions ont fini par permettre à la péninsule de pouvoir se moderniser sur tous les plans notamment dans les domaines politique, sociale et religieuse. Même si, sur le plan social on a pu noter une séparation notoire de la population en deux zones avec des modes de vie très opposés. Il s'agira plutôt de constater le charme de la tolérance ou de la coexistence que faisait montre ladite société.

L'histoire de la péninsule Ibérique, depuis l'antiquité jusqu'à la fin du Moyen Âge, met en exergue le fait que la formation de la société espagnole ne relève pas d'un modèle homogène, mais d'un long processus complexe de division et d'interactions culturelles, politiques et surtout religieuses. Contrairement à l'image traditionnelle d'une Espagne unifiée et intrinsèquement catholique, les événements historiques révèlent une réalité marquée par la coexistence et l'entrelacement de multiples civilisations que sont ibériques, romaines, germaniques, islamiques et chrétiennes ; qui certainement ont contribué à façonner un espace profondément hybride. A ce stade, nous pouvons dire que la société espagnole actuelle pourrait également se réclamer d'être multiculturelle et surtout

tolérante de par sa particularité et la diversité culturelle et spirituelle.

Sur le plan structurel, la romanisation constitue la première étape majeure d'organisation systématique, en mettant en place les bases administratives, juridiques et religieuses durables. Toutefois, les invasions successives et, particulièrement, la présence musulmane durant plusieurs siècles, ont introduit des modèles alternatifs d'organisation sociale, caractérisés par une pluralité religieuse relative et une hiérarchisation fondée à la fois sur la foi et la lignée.

Le contraste entre le sud musulman et le nord chrétien met en lumière l'existence de deux systèmes sociopolitiques distincts mais en interaction constante. Cette dualité a engendré à la fois des dynamiques de coexistence, de circulation des savoirs et des pratiques culturelles, ainsi que des tensions structurelles profondes. Cela justifierait le modèle politique démocratique dont fait montre l'Espagne de nos jours.

Par conséquent, il apparaît de dire que l'histoire la civilisation espagnole classique ne peuvent être comprises comme l'expression d'une identité exclusivement catholique, mais plutôt comme le produit d'un héritage historique diversifié, issu de siècles de coexistence, de conflits et de métissages culturels. Ce constat permet d'affirmer que, même dans un contexte de forte contrainte idéologique et religieuse, les traditions culturelles et spirituelles ne disparaissent pas, mais se recomposent et perdurent sous des formes implicites, témoignant ainsi d'une véritable résilience culturelle et d'un syncrétisme très profond.

Références bibliographiques

ALTAMIRA Rafael, 1988. *Historia de España y de la civilización española*, Crítica, Barcelona.

- ALTAMIRA Rafael, 2001. *Historia de España y de la civilización española*, Alianza, Madrid.
- GARCÍA M., NAVARRETE M. J., 2008. *Historia de España: Edad Media*, Síntesis, Madrid.
- HUESMA Y MAZA J., 2007. *Historia del Imperio Romano*, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza.
- MARTÍNEZ S., 2007. *La caída del Imperio romano en Hispania y las invasiones bárbaras*, Akal, Madrid.
- MAYA GONZÁLEZ J. L., 1986. *La cultura de los campos de urnas en la Península Ibérica*, Universidad de Barcelona, Barcelona.
- PAYNE S. G., 1984. *Historia de España y Portugal*, Vol. 1, University of Wisconsin Press, Madison.
- CORAN, s.d. Le Saint Coran. Traduction française.

« Les méthodes endogènes d'évaluation au Cameroun : entre logiques sociales, ancrages symboliques et perspectives pour une gouvernance inclusive »

Jean-Pierre Nguede Ngono,

Enseignant à l'Université de Maroua-Cameroun et Consultant à la Cameroon development of Evaluation (Cadea) et African evaluation Association (Afrea)

Résumé

Cet article analyse les méthodes endogènes d'évaluation mises en œuvre par les communautés au Cameroun pour apprécier la réussite, la pertinence et l'efficacité des actions sociales, éducatives et économiques. S'inscrivant dans une perspective qualitative et ethnographique, la recherche financée par la Cadea²² et Afréa²³ met en évidence des logiques locales qui privilégient des critères profondément ancrés dans la vie communautaire, tels que la solidarité, la reconnaissance sociale, l'intégration harmonieuse des valeurs culturelles et la préservation du lien aux ancêtres et aux forces spirituelles. Contrairement aux approches exogènes d'évaluation, souvent standardisées et centrées sur des indicateurs quantitatifs, les méthodes endogènes révèlent une conception élargie de la réussite, où les dimensions matérielles se conjuguent aux aspects symboliques, relationnels et spirituels. Les entretiens, observations et récits recueillis montrent que l'évaluation locale repose sur une dynamique participative, inclusive et intergénérationnelle, où chaque membre de la communauté – chefs traditionnels, femmes, jeunes, anciens – contribue à définir ce qui est considéré comme « réussi » ou « pertinent ». Les résultats soulignent la richesse de ces pratiques souvent marginalisées par les dispositifs institutionnels, tout en révélant leur rôle essentiel dans le maintien de la cohésion sociale et dans la construction d'alternatives adaptées aux réalités locales. En discutant les apports et limites de ces méthodes, l'article met en évidence la nécessité d'un dialogue entre savoirs

²² Cameroon Development of Evaluation Association

²³ African Evaluation Association

endogènes et outils modernes d'évaluation afin de concevoir des dispositifs hybrides, inclusifs et respectueux de la diversité culturelle camerounaise.

Mots-clés : *méthodes endogènes, évaluation communautaire, anthropologie, Cameroun, pratiques culturelles, savoirs locaux*

Abstract

This article examines the endogenous methods of evaluation employed by communities in Cameroon to assess the success, relevance, and effectiveness of their social, educational, and economic actions. Grounded in a qualitative and ethnographic approach, the study financed by Cadea and Afrea highlights local logics that privilege criteria deeply rooted in community life, such as solidarity, social recognition, the harmonious integration of cultural values, and the preservation of ties with ancestors and spiritual forces.

In contrast to exogenous evaluation frameworks—often standardized and dominated by quantitative indicators—endogenous approaches reveal a broader conception of achievement, where material outcomes are inseparable from symbolic, relational, and spiritual dimensions. Data collected through interviews, participant observation, and life stories show that local evaluation processes rely on participatory and inclusive dynamics, where different actors—traditional leaders, women, youth, and elders—jointly define what is considered “successful” or “meaningful.”

Findings emphasize the richness of these practices, frequently marginalized by institutional mechanisms, while underscoring their vital role in maintaining social cohesion and generating alternatives tailored to local realities. By discussing the strengths and limitations of such methods, the article argues for the importance of fostering dialogue between endogenous knowledge and modern evaluation tools, in order to design hybrid, inclusive, and culturally respectful frameworks for Cameroon’s diverse communities.

Keywords :

endogenous methods; community evaluation; anthropology; Cameroon; cultural practices ; local knowledge; social cohesion; symbolic recognition

Introduction

Dans le champ du développement, de l'éducation et des dynamiques sociales, l'évaluation est devenue un outil central permettant de mesurer l'efficacité des actions entreprises, de justifier les financements et d'orienter les politiques futures. Les

approches dominantes, largement inspirées des paradigmes occidentaux, privilégient la quantification, l'objectivation et la standardisation des indicateurs (Scriven, 1991 ; Rossi, Lipsey & Freeman, 2004). Toutefois, ces dispositifs standardisés sont souvent inadaptés aux réalités socioculturelles africaines, car ils tendent à occulter les logiques locales et les savoirs endogènes qui structurent la perception du succès, de la valeur et de la performance.

Au Cameroun, les communautés disposent depuis des siècles de méthodes d'évaluation enracinées dans leurs univers sociaux, symboliques et spirituels. Ces méthodes, longtemps marginalisées ou ignorées dans les cadres institutionnels, jouent pourtant un rôle crucial dans la régulation des rapports sociaux et dans l'orientation des décisions collectives. Elles reposent sur des critères relationnels, symboliques, matériels et éducatifs, traduisant une conception holistique du bien-être.

Cet article propose une analyse anthropologique des méthodes endogènes d'évaluation au Cameroun. Il vise à documenter leurs principes, à comprendre leur fonctionnement et à interroger leur place dans les politiques actuelles de développement et d'éducation.

L'évaluation constitue aujourd'hui un enjeu central dans les domaines du développement, de l'éducation et de la gouvernance sociale. Les dispositifs dominants, élaborés dans des contextes occidentaux, privilégient des indicateurs quantitatifs standardisés (taux de réussite, efficacité, efficience, rentabilité). S'ils répondent à des exigences de comparabilité et de normalisation, ces outils sont souvent inadaptés aux réalités locales africaines. Au Cameroun en particulier, ils tendent à ignorer les logiques culturelles, symboliques et sociales qui structurent les conceptions locales de la réussite et de la valeur. Or, les communautés camerounaises disposent depuis longtemps de méthodes endogènes d'évaluation, profondément enracinées dans leurs univers culturels, spirituels et relationnels.

Ces méthodes s'appuient sur des critères multiples : cohésion et harmonie sociale, bénédiction des ancêtres, prospérité économique partagée, transmission intergénérationnelle des savoirs, respect des anciens, et capacité à organiser des événements collectifs. Ces critères reflètent une vision holistique du succès, qui dépasse la simple accumulation de richesses matérielles ou l'atteinte d'objectifs chiffrés.

La problématique scientifique de cet article se situe donc à l'intersection de deux logiques :

Les approches exogènes d'évaluation, portées par les États, les bailleurs et les ONG, qui imposent des cadres méthodologiques extérieurs centrés sur des indicateurs mesurables.

Les approches endogènes, propres aux communautés locales, qui reposent sur des critères sociaux, symboliques et spirituels difficilement réductibles aux grilles institutionnelles.

Dès lors, plusieurs questions se posent :

-Comment les communautés camerounaises conçoivent-elles l'évaluation et quels critères mobilisent-elles pour juger la réussite d'une action collective ?

-En quoi ces méthodes endogènes diffèrent-elles des dispositifs exogènes standardisés ?

-Quels sont les enjeux sociaux, culturels et politiques liés à la reconnaissance – ou à la marginalisation – de ces pratiques ?

-Comment intégrer ces savoirs locaux dans les dispositifs contemporains de suivi-évaluation, afin de construire des approches plus inclusives et interculturelles ?

Cette réflexion s'inscrit dans la continuité des travaux de Jean-Pierre Olivier de Sardan (1995, 2008) sur les « normes pratiques » et la pluralité des critères de jugement, ainsi que dans les analyses de Geschiere (1995), Warnier (1993), Mbembe (2000) et Nyamnjoh (2001) sur les logiques sociales et symboliques qui structurent les sociétés camerounaises. Elle vise à combler un

vide scientifique en documentant de manière systématique les méthodes endogènes d'évaluation au Cameroun, tout en interrogeant leurs interactions avec les cadres institutionnels.

Revue de littérature

La question de l'évaluation, longtemps considérée comme un domaine technique centré sur la mesure et le suivi de programmes, a progressivement été abordée par les sciences sociales sous l'angle de ses dimensions sociales, politiques et culturelles. Les approches classiques, développées dans les pays occidentaux, ont surtout mis en avant des modèles quantitatifs et standardisés, visant à mesurer l'efficacité, l'efficience et l'impact d'actions éducatives, sociales ou économiques (Scriven, 1991 ; Rossi, Lipsey & Freeman, 2004). Toutefois, de nombreux chercheurs ont montré que ces outils, conçus dans des environnements institutionnels et culturels spécifiques, ne sont pas universellement pertinents et tendent à produire des biais lorsqu'ils sont appliqués en contexte africain (Chambers, 1997). En Afrique subsaharienne, l'anthropologie du développement a contribué à déconstruire cette vision techniciste. Jean-Pierre Olivier de Sardan (1995, 2008) insiste sur l'existence de « normes pratiques » qui structurent la manière dont les populations locales jugent les actions collectives, et sur l'importance d'analyser les critères indigènes de performance. Selon lui, les dispositifs d'évaluation importés échouent souvent à saisir les logiques locales, car ils reposent sur des indicateurs imposés de l'extérieur, déconnectés des valeurs sociales et symboliques des communautés.

Le contexte camerounais illustre parfaitement cette tension. Les travaux de Peter Geschiere (1995) sur les dynamiques de pouvoir et de sorcellerie, ainsi que ceux de Jean-Pierre Warnier (1993) sur les réseaux sociaux et la logique de prestige, montrent que les critères de réussite dans les sociétés camerounaises ne se

réduisent pas à des résultats matériels mais sont intimement liés à la reconnaissance sociale, à l'équilibre relationnel et à la légitimité culturelle. Achille Mbembe (2000) et Francis Nyamnjoh (2001) prolongent cette réflexion en soulignant que les logiques de dignité, d'appartenance et de solidarité constituent des repères essentiels d'évaluation dans les sociétés africaines contemporaines.

Au-delà du Cameroun, plusieurs auteurs se sont intéressés à la place des savoirs locaux dans la production de connaissances et dans l'évaluation des projets. Arun Agrawal (1995) a mis en lumière l'importance des savoirs endogènes dans la gouvernance des ressources naturelles, tout en montrant les tensions entre « savoirs scientifiques » et « savoirs indigènes ». George Dei (2000) plaide pour une reconnaissance des connaissances locales dans les processus éducatifs, affirmant que leur marginalisation reproduit des rapports de domination épistémologique. Ces perspectives sont essentielles pour penser l'intégration des méthodes d'évaluation endogènes dans les cadres contemporains.

En parallèle, certains travaux sur les proverbes, récits et traditions orales en Afrique (Hampaté Bâ, 1960 ; Kouamé, 2010) montrent que la transmission des normes de jugement et des critères de réussite s'opère également à travers les formes symboliques et narratives. L'évaluation est donc intimement liée aux pratiques discursives et rituelles qui confèrent légitimité et autorité aux décisions communautaires.

Ainsi, la littérature disponible révèle trois constats majeurs :

1. Les dispositifs d'évaluation standardisés, importés par les États et les bailleurs, peinent à intégrer les logiques locales.
2. Les sociétés camerounaises, comme d'autres sociétés africaines, mobilisent des critères d'évaluation endogènes liés à la cohésion sociale, au prestige, à la spiritualité et à la transmission intergénérationnelle.

3. La reconnaissance des savoirs endogènes constitue un enjeu épistémologique et politique majeur pour construire des dispositifs d'évaluation plus inclusifs et culturellement pertinents.

Cette revue de littérature fournit donc le socle théorique et empirique qui justifie l'analyse anthropologique proposée dans cet article sur les méthodes endogènes d'évaluation au Cameroun.

Méthodologie

Cette recherche s'appuie sur une démarche qualitative et anthropologique visant à saisir les logiques internes des pratiques évaluatives locales.

Carte 1 : Répartition des grands foyers culturels camerounais

Source site internet du ministère de la culture du Cameroun

Le travail de terrain a été mené entre 2022 et 2023 dans différentes régions du Cameroun (Centre, Ouest, Sud et Extrême-Nord), afin de rendre compte de la diversité culturelle des pratiques.

Posture du chercheur

Le chercheur a adopté une posture de type compréhensif (Weber, 1922 ; Geertz, 1973), cherchant à restituer les significations que les acteurs eux-mêmes attribuent à leurs pratiques. L'objectif n'était pas de mesurer selon des indicateurs externes, mais de comprendre les critères locaux de jugement tels qu'ils sont énoncés, vécus et négociés au sein des communautés. Cette posture a impliqué une immersion prolongée dans la vie quotidienne, l'acceptation de codes relationnels spécifiques et une posture réflexive constante pour limiter les biais d'interprétation.

Outils de collecte

Afin de comprendre la complexité des méthodes endogènes d'évaluation au Cameroun et de restituer la pluralité des logiques sociales qui les sous-tendent, une combinaison d'outils qualitatifs a été mobilisée. Le recours à une pluralité d'approches a permis d'éviter la réduction des pratiques locales à une vision univoque et de croiser les sources afin de renforcer la validité des données.

1. Les entretiens semi-directifs

Des entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès d'acteurs occupant des positions stratégiques dans la vie communautaire : chefs traditionnels, notables, enseignants, responsables

d'associations villageoises, leaders religieux, ainsi que représentants de groupes de jeunes et de femmes. Ces entretiens ont permis de recueillir des récits détaillés sur la manière dont chaque groupe conçoit la réussite et juge les actions entreprises. La forme semi-directive a laissé aux interlocuteurs une marge de liberté pour développer leurs propres critères d'évaluation, tout en respectant un cadre thématique prédéfini. Les discours obtenus ont éclairé la diversité des représentations sociales liées à l'efficacité et au succès.

2. Les focus groups

Des discussions collectives ont été organisées autour de thématiques clés : la réussite scolaire et éducative, la gestion et la pérennité d'un projet collectif (coopérative agricole, tontine, association de jeunes), ou encore l'organisation et la qualité perçue d'événements sociaux (cérémonies de mariage, funérailles, fêtes traditionnelles). Ces focus groups, composés de 6 à 12 participants, ont favorisé l'émergence de débats, de consensus et parfois de divergences. Ils ont permis de mettre en évidence les dynamiques de négociation collective des critères d'évaluation, révélant que l'efficacité est souvent définie de manière relationnelle et contextuelle, et non comme une donnée figée.

3. L'observation participante

L'immersion prolongée du chercheur dans différents contextes sociaux – cérémonies, réunions de chefferies, assemblées villageoises, rituels, événements festifs et espaces de travail collectif – a offert un accès privilégié aux dimensions implicites de l'évaluation. Cette méthode a permis de documenter les comportements, les interactions, les signes symboliques et les indices non verbaux qui structurent les jugements sociaux. Elle

a aussi révélé le rôle du corps, des gestes, des rituels et des performances collectives dans la validation ou l'invalidation d'une action.

Photo 1 : *entretien avec les membres d'une chefferie au Nord Cameroun*

Crédit Jean Pierre Nguede (2022)

4. L'analyse des discours et récits de vie

Enfin, une attention particulière a été accordée à l'analyse des discours et des récits de vie recueillis au fil du terrain. Des verbatims ont été systématiquement collectés et intégrés afin de donner à entendre les voix des enquêtés dans leur singularité. Ces récits ont mis en évidence la façon dont les trajectoires individuelles s'articulent aux normes communautaires, et comment les expériences vécues d'échec ou de réussite viennent nourrir une conception collective de l'évaluation. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de restituer les savoirs locaux sans les réduire à des catégories analytiques extérieures.

Choix analytiques

L'analyse a combiné une approche thématique inductive (Braun & Clarke, 2006) pour faire émerger les catégories locales de jugement, et une perspective comparative entre régions et groupes socioculturels. Une attention particulière a été portée aux dynamiques de pouvoir et de négociation autour des critères d'évaluation, afin de montrer que ces méthodes ne sont pas figées mais constamment redéfinies.

Présentation des données

L'enquête ethnographique menée dans plusieurs régions du Cameroun (notamment dans l'Ouest, le Centre et le Sud) a révélé que les méthodes endogènes d'évaluation reposent sur des critères situés, mobilisant à la fois des dimensions sociales, symboliques et spirituelles. Trois grands domaines ont émergé comme particulièrement significatifs : la réussite scolaire, la gestion des projets collectifs et la valorisation des événements sociaux.

1. La réussite scolaire : un indicateur de prestige collectif

Dans de nombreuses communautés, la réussite scolaire ne se mesure pas seulement par l'obtention d'un diplôme, mais par la capacité de l'individu à mettre ses compétences au service du groupe. L'enfant qui réussit devient un vecteur de prestige pour sa famille et son village.

« Un enfant qui va loin dans les études, ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour nous tous. Quand il revient et qu'il aide à construire une maison ou qu'il paie l'école de ses petits frères, là nous savons que l'école a porté fruit. » (*Entretien avec un chef de famille, Région de l'Ouest, 2022*)

Ce témoignage illustre la dimension collective de l'évaluation : le succès individuel est inséparable de son utilité sociale et de sa contribution au bien-être du groupe.

2. Les projets collectifs : efficacité, durabilité et harmonie sociale

Les projets de développement local (coopératives agricoles, associations de femmes, tontines villageoises) sont évalués moins en termes financiers qu'en termes de cohésion sociale et de durabilité. Un projet est jugé réussi s'il parvient à maintenir l'unité du groupe et à renforcer la solidarité.

« Ce qui compte, ce n'est pas seulement l'argent que nous gagnons, mais si les femmes restent ensemble, si elles s'entraident dans les moments difficiles. Si une association se divise, même si elle a beaucoup d'argent, pour nous c'est un échec. » (*Focus group avec une association de femmes, Région du Centre, 2022*)

Ce verbatim révèle que l'efficacité, dans le contexte endogène, dépasse la rentabilité économique et repose sur des critères relationnels et affectifs.

Photo 2 : *focus group discussion menée avec les femmes de Mokolo à l'extrême Nord Cameroun*

Crédit : Jean-Pierre Nguede (2022)

Les discussions de groupe nous ont amené à comprendre l'implication de la femme dans l'appréciation des résultats des activités. L'évaluation pourrait se lire comme un exercice dans lequel l'approche genre est considéré dans les sociétés traditionnelles camerounaises.

3. Les événements sociaux et rituels : la réussite comme performance collective

Les cérémonies (mariages, funérailles, fêtes traditionnelles) constituent également un terrain privilégié d'évaluation. La réussite d'un événement ne se mesure pas par le nombre d'invités ou le faste matériel, mais par la capacité de l'organisateur à mobiliser et à honorer ses réseaux sociaux.

« Un mariage est bien réussi quand tout le monde vient, quand les invités mangent et repartent contents. Même si tu as mis peu de moyens, si la communauté reconnaît ton effort, alors on dit que tu as fait honneur. » (*Observation participante, mariage traditionnel, Région du Sud, 2022*)

L'observation de ces pratiques montre que la reconnaissance symbolique et la capacité de fédérer sont des critères plus déterminants que les ressources matérielles.

4. La dimension spirituelle et symbolique de l'évaluation

Dans certaines communautés, notamment en milieu rural, les rituels de divination ou de consultation des ancêtres interviennent dans l'évaluation de projets ou d'actions collectives. Le succès d'une initiative est alors jugé non seulement par ses résultats tangibles, mais aussi par sa conformité aux prescriptions spirituelles et aux équilibres invisibles.

« Avant de commencer un projet, nous demandons aux ancêtres s'ils sont d'accord. Quand ça marche, c'est parce qu'ils ont ouvert la voie. Quand ça échoue, c'est que quelque chose n'a pas été respecté. » (*Entretien avec un notable, Région de l'Adamaoua, 2022*)

Photo 3 : *Entretien avec un notable, Région de l'Adamaoua*

Crédit : Koumai Muller, 2022

Cette citation illustre l'articulation entre évaluation sociale et cosmologie, montrant que l'efficacité ne peut être réduite à des critères rationnels ou purement économiques.

Analyse des résultats

L'analyse des données de terrain met en évidence une conception plurielle et holistique de l'évaluation dans les contextes endogènes camerounais. Contrairement aux approches occidentales qui tendent à privilégier des critères standardisés, quantifiables et souvent économiques (Scriven, 1991 ; Rossi et al., 2004), les communautés rencontrées articulent l'efficacité autour de dimensions sociales, symboliques et spirituelles. Trois axes principaux émergent.

1. La réussite comme utilité sociale et collective

Les témoignages sur la réussite scolaire montrent que l'évaluation dépasse largement l'individu. Elle repose sur la redistribution des bénéfices à la communauté et sur la reconnaissance sociale. Cette conception rejoint les analyses de Jean-Marc Ela (1994) sur la fonction sociale de l'éducation en Afrique, ainsi que celles de Bourdieu (1979) sur le capital symbolique : la réussite devient légitime lorsqu'elle s'inscrit dans un système de relations sociales et contribue au prestige collectif.

La citation « *Quand il revient et qu'il aide à construire une maison ou qu'il paie l'école de ses petits frères, là nous savons que l'école a porté fruit* » illustre parfaitement ce passage du capital scolaire à un capital social reconnu.

2. Les projets collectifs : cohésion plutôt que rentabilité

L'évaluation des projets de développement montre que la cohésion sociale prime sur la rentabilité économique. Une coopérative ou une association est jugée réussie non pas parce qu'elle génère du profit, mais parce qu'elle maintient la solidarité, évite les conflits et renforce l'entraide.

Cette logique fait écho aux travaux de Scott (1976) sur les « moral economies » : dans ces contextes, les pratiques communautaires reposent sur des normes de justice sociale et d'équilibre relationnel. Elle rejoint aussi les réflexions de Geertz (1973) sur la culture comme « système de significations partagées » : l'évaluation devient un acte social de reconnaissance et de légitimation, bien plus qu'un simple indicateur technique.

3. La performativité des événements sociaux

Les mariages et funérailles étudiés montrent que la réussite d'un événement n'est pas mesurée par son faste, mais par la capacité à fédérer les réseaux sociaux et à honorer les obligations de réciprocité. Cette logique renvoie aux travaux de Mauss (1925) sur le don : l'évaluation d'un événement social repose sur l'aptitude de l'organisateur à mobiliser et redistribuer, assurant ainsi la circulation des biens et des relations.

Ainsi, « *Même si tu as mis peu de moyens, si la communauté reconnaît ton effort, alors on dit que tu as fait honneur* » traduit une logique de prestige basée sur l'intention, la générosité et la reconnaissance symbolique plutôt que sur la richesse matérielle.

4. La dimension spirituelle : efficacité et cosmologie

Enfin, l'importance accordée aux ancêtres et aux forces invisibles dans l'évaluation des projets révèle la centralité de la

cosmologie dans les dynamiques locales. L'efficacité n'est jamais seulement technique ou économique : elle est cosmologique.

Cette perspective rejoint les analyses de Evans-Pritchard (1937) sur les logiques magico-religieuses, ainsi que les réflexions contemporaines de Nyamnjoh (2015) sur l'anthropologie de la « convivialité », où les mondes visibles et invisibles cohabitent dans la production de sens.

5. Vers une pluralité des régimes d'évaluation

Ces résultats montrent que les pratiques endogènes camerounaises construisent un régime d'évaluation pluriel : social (solidarité, utilité collective, prestige partagé), symbolique (reconnaissance, réputation, honneur), spirituel (accord des ancêtres, équilibre cosmologique).

Ce régime contraste avec les modèles dominants d'évaluation importés par les institutions internationales, qui reposent sur des indicateurs quantitatifs et standardisés. En ce sens, il rejoint les débats de l'anthropologie du développement (Olivier de Sardan, 1995 ; Mosse, 2005) sur l'importance de reconnaître les rationalités locales dans la conception et l'évaluation des projets.

Analyse des résultats

L'analyse des données de terrain met en évidence une conception plurielle et holistique de l'évaluation dans les contextes endogènes camerounais. Contrairement aux approches occidentales qui tendent à privilégier des critères standardisés, quantifiables et souvent économiques (Scriven, 1991 ; Rossi et al., 2004), les communautés rencontrées articulent l'efficacité autour de dimensions sociales, symboliques et spirituelles. Trois axes principaux émergent.

1. La réussite comme utilité sociale et collective

Les témoignages sur la réussite scolaire montrent que l'évaluation dépasse largement l'individu. Elle repose sur la redistribution des bénéfices à la communauté et sur la reconnaissance sociale. Cette conception rejoint les analyses de Jean-Marc Ela (1994) sur la fonction sociale de l'éducation en Afrique, ainsi que celles de Bourdieu (1979) sur le capital symbolique : la réussite devient légitime lorsqu'elle s'inscrit dans un système de relations sociales et contribue au prestige collectif.

La citation « *Quand il revient et qu'il aide à construire une maison ou qu'il paie l'école de ses petits frères, là nous savons que l'école a porté fruit* » illustre parfaitement ce passage du capital scolaire à un capital social reconnu.

2. Les projets collectifs : cohésion plutôt que rentabilité

L'évaluation des projets de développement montre que la cohésion sociale prime sur la rentabilité économique. Une coopérative ou une association est jugée réussie non pas parce qu'elle génère du profit, mais parce qu'elle maintient la solidarité, évite les conflits et renforce l'entraide.

Cette logique fait écho aux travaux de Scott (1976) sur les « moral economies » : dans ces contextes, les pratiques communautaires reposent sur des normes de justice sociale et d'équilibre relationnel. Elle rejoint aussi les réflexions de Geertz (1973) sur la culture comme « système de significations partagées » : l'évaluation devient un acte social de reconnaissance et de légitimation, bien plus qu'un simple indicateur technique.

3. La performativité des événements sociaux

Les mariages et funérailles étudiés montrent que la réussite d'un événement n'est pas mesurée par son faste, mais par la capacité à fédérer les réseaux sociaux et à honorer les obligations de réciprocité. Cette logique renvoie aux travaux de Mauss (1925) sur le don : l'évaluation d'un événement social repose sur l'aptitude de l'organisateur à mobiliser et redistribuer, assurant ainsi la circulation des biens et des relations.

Ainsi, « *Même si tu as mis peu de moyens, si la communauté reconnaît ton effort, alors on dit que tu as fait honneur* » traduit une logique de prestige basée sur l'intention, la générosité et la reconnaissance symbolique plutôt que sur la richesse matérielle.

4. La dimension spirituelle : efficacité et cosmologie

Enfin, l'importance accordée aux ancêtres et aux forces invisibles dans l'évaluation des projets révèle la centralité de la cosmologie dans les dynamiques locales. L'efficacité n'est jamais seulement technique ou économique : elle est cosmologique.

Cette perspective rejoint les analyses de Evans-Pritchard (1937) sur les logiques magico-religieuses, ainsi que les réflexions contemporaines de Nyamnjoh (2015) sur l'anthropologie de la « convivialité », où les mondes visibles et invisibles cohabitent dans la production de sens.

5. Vers une pluralité des régimes d'évaluation

Ces résultats montrent que les pratiques endogènes camerounaises construisent un régime d'évaluation pluriel : social (solidarité, utilité collective, prestige partagé), symbolique (reconnaissance, réputation, honneur) et spirituel (accord des ancêtres, équilibre cosmologique).

Ce régime contraste avec les modèles dominants d'évaluation importés par les institutions internationales, qui reposent sur des indicateurs quantitatifs et standardisés. En ce sens, il rejoint les débats de l'anthropologie du développement (Olivier de Sardan, 1995 ; Mosse, 2005) sur l'importance de reconnaître les rationalités locales dans la conception et l'évaluation des projets.

Analyse des résultats

L'analyse des données de terrain met en évidence une conception plurielle et holistique de l'évaluation dans les contextes endogènes camerounais. Contrairement aux approches occidentales qui tendent à privilégier des critères standardisés, quantifiables et souvent économiques (Scriven, 1991 ; Rossi et al., 2004), les communautés rencontrées articulent l'efficacité autour de dimensions sociales, symboliques et spirituelles. Trois axes principaux émergent.

1. La réussite comme utilité sociale et collective

Les témoignages sur la réussite scolaire montrent que l'évaluation dépasse largement l'individu. Elle repose sur la redistribution des bénéfices à la communauté et sur la reconnaissance sociale. Cette conception rejoint les analyses de Jean-Marc Ela (1994) sur la fonction sociale de l'éducation en Afrique, ainsi que celles de Bourdieu (1979) sur le capital symbolique : la réussite devient légitime lorsqu'elle s'inscrit dans un système de relations sociales et contribue au prestige collectif.

La citation « *Quand il revient et qu'il aide à construire une maison ou qu'il paie l'école de ses petits frères, là nous savons que l'école a porté fruit* » illustre parfaitement ce passage du capital scolaire à un capital social reconnu.

2. Les projets collectifs : cohésion plutôt que rentabilité

L'évaluation des projets de développement montre que la cohésion sociale prime sur la rentabilité économique. Une coopérative ou une association est jugée réussie non pas parce qu'elle génère du profit, mais parce qu'elle maintient la solidarité, évite les conflits et renforce l'entraide.

Cette logique fait écho aux travaux de Scott (1976) sur les « moral economies » : dans ces contextes, les pratiques communautaires reposent sur des normes de justice sociale et d'équilibre relationnel. Elle rejoint aussi les réflexions de Geertz (1973) sur la culture comme « système de significations partagées » : l'évaluation devient un acte social de reconnaissance et de légitimation, bien plus qu'un simple indicateur technique.

3. La performativité des événements sociaux

Les mariages et funérailles étudiés montrent que la réussite d'un événement n'est pas mesurée par son faste, mais par la capacité à fédérer les réseaux sociaux et à honorer les obligations de réciprocité. Cette logique renvoie aux travaux de Mauss (1925) sur le don : l'évaluation d'un événement social repose sur l'aptitude de l'organisateur à mobiliser et redistribuer, assurant ainsi la circulation des biens et des relations.

Ainsi, « *Même si tu as mis peu de moyens, si la communauté reconnaît ton effort, alors on dit que tu as fait honneur* » traduit une logique de prestige basée sur l'intention, la générosité et la reconnaissance symbolique plutôt que sur la richesse matérielle.

4. La dimension spirituelle : efficacité et cosmologie

Enfin, l'importance accordée aux ancêtres et aux forces invisibles dans l'évaluation des projets révèle la centralité de la

cosmologie dans les dynamiques locales. L'efficacité n'est jamais seulement technique ou économique : elle est cosmologique.

Cette perspective rejoint les analyses de Evans-Pritchard (1937) sur les logiques magico-religieuses, ainsi que les réflexions contemporaines de Nyamnjoh (2015) sur l'anthropologie de la « convivialité », où les mondes visibles et invisibles cohabitent dans la production de sens.

5. Vers une pluralité des régimes d'évaluation

Ces résultats montrent que les pratiques endogènes camerounaises construisent un régime d'évaluation pluriel : social (solidarité, utilité collective, prestige partagé), symbolique (reconnaissance, réputation, honneur), spirituel (accord des ancêtres, équilibre cosmologique).

Ce régime contraste avec les modèles dominants d'évaluation importés par les institutions internationales, qui reposent sur des indicateurs quantitatifs et standardisés. En ce sens, il rejoint les débats de l'anthropologie du développement (Olivier de Sardan, 1995 ; Mosse, 2005) sur l'importance de reconnaître les rationalités locales dans la conception et l'évaluation des projets.

Limites de la recherche

Malgré la rigueur méthodologique et l'immersion prolongée sur le terrain, plusieurs limites doivent être reconnues dans cette étude.

1. Limites liées à la posture du chercheur

La position d'observateur-participant a permis un accès privilégié aux pratiques et aux discours locaux, mais elle a également généré certains biais. La présence du chercheur

pouvait influencer le comportement des participants, notamment lors des cérémonies ou réunions formelles, créant un effet de désirabilité sociale. Bien que la réflexivité et la tenue d'un journal de terrain aient contribué à limiter ces biais, il reste possible que certaines pratiques ou jugements aient été modulés par la perception de l'enquêteur.

2. Limites d'accès et contraintes contextuelles

Certaines cérémonies ou rituels, relevant de zones sensibles ou de pratiques rituelles réservées, n'ont pu être observées directement. Les informations sur ces moments ont dû être recueillies par le biais de récits secondaires ou de médiateurs culturels. Cette contrainte limite la complétude et la précision des données dans ces domaines, bien que la triangulation des sources (entretiens, focus groups, documents) ait permis d'atténuer ces lacunes.

3. Limites linguistiques et culturelles

La diversité linguistique des régions étudiées (bamiléké, Fangbeti, fulfulde, etc.) a nécessité le recours à des traducteurs et médiateurs culturels. Malgré les procédures de traduction-rétro traduction, certaines nuances symboliques ou sémantiques ont pu être partiellement perdues, affectant la fidélité de la transcription des verbatims et l'interprétation de certaines pratiques.

4. Limites temporelles

La recherche s'est étalée sur une période définie (2022-2023). Certaines pratiques, notamment celles liées aux cycles agricoles ou aux rituels saisonniers, n'ont pas pu être observées dans leur

intégralité. Cela restreint la possibilité de documenter la variabilité saisonnière ou annuelle des méthodes d'évaluation.

5. Limites de généralisation

L'étude privilégie une approche qualitative et inductive, centrée sur quelques régions représentatives du Cameroun. Les résultats sont riches en détails et en sens contextuel, mais ne peuvent pas être statistiquement généralisés à l'ensemble du pays ou à d'autres contextes africains. Toutefois, la richesse descriptive et la triangulation des sources offrent une transférabilité conceptuelle pour comprendre les logiques endogènes d'évaluation dans des contextes similaires.

En résumé, ces limites soulignent que l'étude offre une lecture située et interprétative des méthodes endogènes d'évaluation, avec un accent sur la qualité analytique et la profondeur ethnographique plutôt que sur la représentativité quantitative.

Conclusion

L'analyse des méthodes endogènes d'évaluation au Cameroun révèle la richesse et la complexité de pratiques longtemps marginalisées par les dispositifs exogènes. Bien plus que de simples outils techniques, elles expriment une conception du succès et de l'efficacité inscrite dans des logiques sociales, culturelles, symboliques et spirituelles. Fondées sur la solidarité, la reconnaissance collective, l'équilibre relationnel et la préservation des liens avec les ancêtres et les forces spirituelles, elles constituent de véritables repères dans l'appréciation des actions individuelles et collectives.

Ces méthodes ne se réduisent donc pas à des alternatives « traditionnelles » aux outils occidentaux : elles représentent de véritables systèmes de pensée et de régulation sociale, porteurs de sens pour les communautés locales. Leur reconnaissance

ouvre la voie à la réhabilitation des savoirs endogènes et à la construction de dispositifs hybrides d'évaluation mieux adaptés aux réalités vécues et aux priorités des populations.

Toutefois, plusieurs limites demeurent. La diversité interne des communautés peut entraîner des divergences d'interprétation des critères de réussite. Les dimensions symboliques et spirituelles, difficiles à formaliser, freinent le dialogue avec les institutions. Enfin, la faible reconnaissance institutionnelle de ces savoirs constitue un obstacle majeur à leur intégration effective dans les politiques publiques.

Dès lors, inclure les pratiques endogènes dans les cadres formels d'analyse et de suivi représente un enjeu crucial pour la recherche anthropologique et pour la gouvernance locale. Cela nécessite un véritable dialogue épistémologique entre savoirs locaux et approches scientifiques afin d'élaborer des modèles inclusifs, respectueux de la diversité culturelle et porteurs de justice sociale.

Cette étude invite enfin à poursuivre la recherche dans une perspective comparative avec d'autres contextes africains, afin de mettre en lumière convergences et spécificités. Une démarche interdisciplinaire associant chercheurs en sciences sociales, pédagogues, économistes et décideurs publics permettrait de concevoir des dispositifs hybrides d'évaluation plus pertinents. La mise en place de programmes de formation et de sensibilisation contribuerait également à renforcer la reconnaissance et l'intégration de ces pratiques dans les politiques publiques nationales et internationales.

Bibliographie

DE SARDAN, Jean-Pierre Olivier. *La Revanche des contextes: Des mésaventures de l'ingénierie sociale en Afrique et au-delà*. Karthala Editions, 2021.

- BOURDIEU, Pierre. Critique sociale du jugement. *Paris, Éditions de Minuit*, 1979.
- ELA, Jean-Marc. Afrique, l'irruption des pauvres: société contre ingérence, pouvoir et argent. 1985.
- EVANS-PRITCHARD, E. E. Witchcraft, Oracles and Magic among. *Death, Mourning, and Burial: A Cross-Cultural Reader*, 1991, p. 7.
- GEERTZ, Clifford. Cultures. 1973.
- GESCHIERE, Peter. *The Modernity of Witchcraft: politics and the occult in postcolonial Africa*. University of Virginia Press, 1997.
- HOUNTONDJI, Paulin J. Le savoir mondialisé: déséquilibres et enjeux actuels. *La mondialisation vue d'Afrique, Université de Nantes/Maison des Sciences de l'Homme Guépin*, 2001.
- MAUSS, Marcel. *Essai sur le don: forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques*. Puf, 2023.
- MBEMBE, J.-A. *De la postcolonie: essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine*. Karthala Editions, 2000.
- MOSSE, David. *Cultivating development: An ethnography of aid policy and practice*. Pluto Books, 2004.
- NYAMNJOH, Francis B. *Insiders and outsiders: Citizenship and xenophobia in contemporary Southern Africa*. Zed Books, 2006.
- NYAMNJOH, Francis B. *Modernising Traditions and Traditionalising Modernity in Africa: chieftaincy and democracy in Cameroon and Botswana*. Langaa RPCIG, 2015.
- GUEYE, Maodo et GUEYE, Pr Mbaye. Les Sources de l'Histoire moderne et contemporaine africaine. *Mémoire de DEA, UCAD*, 1999.
- DE SARDAN JEAN-PIERRE, Olivier. *Anthropologie et développement.: Essai en socio-anthropologie du changement social*. Karthala Editions, 1995.

OLIVIER DE SARDAN, Jean-Pierre. La rigueur du qualitatif: les contraintes empiriques de l'interprétation socio-anthropologique. 2008.

ROSSI, Peter H., LIPSEY, Mark W., et FREEMAN, Howard E. *Evaluation: A systematic approach*. Sage publications, 2003.

SCOTT, James C. *The moral economy of the peasant: Rebellion and subsistence in Southeast Asia*. Yale University Press, 1977.

SCRIVEN, Michael. *Evaluation thesaurus*. Sage, 1991.

TONDA, Joseph. *La guérison divine en Afrique centrale:(Congo, Gabon)*. KARTHALA Editions, 2002.

WEBER, Max. *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. University of California press, 1978.

Glossaire

Capital symbolique

Concept de Bourdieu (1979) désignant les ressources immatérielles reconnues socialement, telles que prestige, réputation ou honneur, qui confèrent un pouvoir ou une légitimité dans un groupe.

Cosmologie

Ensemble des représentations et croyances concernant l'ordre du monde et des forces invisibles, notamment les ancêtres et les esprits, influençant les pratiques sociales et l'évaluation de la réussite.

Évaluation endogène

Méthodes locales de jugement et d'appréciation de la réussite ou de l'efficacité d'une action, développées et mobilisées par les communautés elles-mêmes, basées sur des critères sociaux, culturels et symboliques.

Évaluation exogène

Approches d'évaluation importées de l'extérieur, souvent standardisées et quantitatives, privilégiant les indicateurs mesurables et comparables, indépendamment du contexte culturel local.

Ethnographie multi-sites

Méthode de recherche qualitative consistant à observer et analyser plusieurs terrains ou contextes pour comprendre les pratiques sociales et leurs variations.

Focus group

Technique de recherche qualitative consistant à réunir un groupe de participants pour discuter d'un sujet précis, permettant de recueillir des perceptions, opinions et logiques partagées.

Normes pratiques

Concept d'Olivier de Sardan (1995) désignant les règles et critères que les acteurs appliquent réellement dans leurs pratiques quotidiennes, souvent différentes des normes officielles ou institutionnelles.

Observation participante

Méthode de collecte de données en sciences sociales où le chercheur s'immerge dans le groupe étudié pour observer ses pratiques tout en participant à la vie quotidienne.

Récit de vie

Technique qualitative consistant à recueillir le parcours et les expériences personnelles d'un individu pour comprendre sa perception des événements et des pratiques sociales.

Verbatims

Extraits de discours ou de témoignages recueillis lors d'entretiens ou de discussions, utilisés pour illustrer et analyser les pratiques et logiques locales.

Savoirs endogènes

Connaissances et pratiques locales développées par les communautés, reflétant leur expérience, culture et vision du monde, et utilisées dans la gestion sociale, économique et symbolique de la vie collective.

Solidarité communautaire

Principe de coopération, d'entraide et de soutien mutuel entre

membres d'une communauté, souvent central dans l'évaluation des projets et réussites locales.

Performativité sociale

Capacité d'une action ou d'un événement à produire des effets sur la reconnaissance sociale, le prestige et la légitimité au sein d'une communauté.

Triangulation

Technique méthodologique consistant à croiser plusieurs sources de données (entretiens, observations, documents) pour renforcer la validité et la fiabilité des résultats.